

Studiengang Sonderpädagogik, Studiengruppe HfH-PHSG

Studienjahr 2022 / 2023

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz an der Oberstufe

Entwicklungsarbeit

auf Basis einer systematischen Literaturanalyse

*Hilfsmittel zur individuellen Förderung der Schreibkompetenz von Schülerinnen und Schülern mit Förderbede
an der Oberstufe*

Name: Anja Wibawa-Koller

Seminargruppe: 12

Eingereicht: 13. Mai 2023

Experte: Senior Lecturer Marc Ribaux

Abstract

Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist die Erstellung einer Broschüre für Schulische Heilpädagog:innen und Lehrpersonen zur Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe. Eine Literaturrecherche liefert sowohl die zentralen Fördermassnahmen als auch den historischen Hintergrund. Als bedeutsame Determinanten wurden u. a. Motivation, Selbstregulation, kognitive Förderung und Schreibstrategien gefunden. Mit den Erkenntnissen aus der Literaturrecherche wird zur Beantwortung der Fragestellung, welche Methoden und Werkzeuge sich eignen, die Schreibkompetenz von Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf im Fach Deutsch auf der Oberstufe individuell zu fördern, ein Pflichtenheft in Form einer SWOT-Analyse erstellt, das die Anforderungen an die Prozesse und Werkzeuge definiert. Die Evaluation der entwickelten Produktbroschüre erfolgte mittels Leitfadeninterviews. Die Fachleute halten die beschriebenen Prozesse und Werkzeuge für geeignet und empfehlen sie zur Erprobung.

Vorwort

Gerade in den letzten Wochen und Monaten des Schreibens an dieser Masterarbeit erlangte ein Thema grosse Präsenz in den Medien: die KI – und mit ihr Chat GPT.

Braucht es denn die Förderung der Schreibkompetenz noch? War meine Arbeit umsonst?

Nein, ich bin mir gewiss: Sie ist nötiger denn je! Es ist das Schreiben- nicht das Schreiben lassen-, was uns hilft unsere Gedanken zu sortieren, zu lernen, uns auszutauschen. Durch das Nachdenken über uns und das, was wir ausdrücken möchten, über das Suchen nach treffenden Formulierungen und deren Verschriftlichung bekommen unsere Gedanken einen neuen Stellenwert. Sie verlieren an Flüchtigkeit und gewinnen an Bedeutung. (Sie tragen erheblich dazu bei, uns weiterzuentwickeln.) Dies zu erleben, wünsche ich allen- und besonders den Förder-SuS. Dazu muss, meines Erachtens, von schulischer Seite die Schreibförderung mutig intensiviert, qualitativ verbessert und zeitlich ausgebaut werden. Wenn es mir gelingt, mit dieser Arbeit einen kleinen Beitrag zu leisten, zumindest in meinem Umfeld, hat sich der Aufwand gelohnt.

Meinen ersten Dank möchte ich an meinen Betreuer Marc Ribaux richten, der mir mit seinen wertvollen fachlichen Inputs und Ermutigungen immer wieder zeitnah unterstützte.

Ein weiteres Dankeschön geht an meine Interviewpartner, sowohl jene, die sich bereiterklärten, mir ein Probeinterview zu gewähren, als auch den vier Interviewpartnern, die sich Zeit nahmen, ihre Gedanken zur optimalen Schreibförderung mit mir zu teilen und deren Expertise hier zur Evaluation meiner Produktbroschüre mit einfluss.

Ein herzlicher Dank geht an meine erwachsenen und fast erwachsenen Kinder, für ihre Geduld, immer wieder Fragen zum Schreiben zu beantworten, ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit mir zu teilen, kritische Rückmeldungen zu geben und technische Lösungen zu finden.

Nicht zu beschreiben ist der Support, den ich durch Andreas Sukale bekam. Er durchlebte alles mit mir: von der Schreibkrise zum Schreibflow und allem dazwischen inklusive der dazugehörigen Emotionen. Er war oft der einzige Leser, kritisierte, animierte, beriet- und zeigte über all die Zeit grosses Interesse am Thema und eine immense Geduld- ein wunderbarer Peering-Partner.

Inhalt

1	Einleitung.....	1
1.1	Begründung der Themenwahl.....	1
1.2	Bildungspolitischer Hintergrund	1
1.3	Persönlicher Bezug	2
1.4	Heilpädagogische Relevanz	3
1.5	Zusammenfassung, Aufbau und Inhalt der Arbeit	4
2	Voraussetzungen	5
2.1	Beschreibung nach ICF der SuS mit Förderbedarf in Deutsch (Gruppenbetrachtung)	5
2.1.1	Ebene Aktivitäten	5
2.1.2	Ebene Schülerinnen und Schüler	8
2.1.3	Ebene Körperstrukturen und -funktionen.....	8
2.1.4	Ebene Umwelt.....	8
2.2	Zusammenfassung der ICF-Erfassung in Bezug auf die Bildungssprache Deutsch	11
2.3	Offizielles Sprachlehrmittel des Kantons St. Gallen	11
2.4	Lehrplan 21 im Bereich Schreiben.....	11
2.5	Sonderpädagogikkonzept des Kantons St. Gallen auf Basis des Lehrplan 21	12
2.6	Offizielles Deutschlehrmittel „Die Sprachstarken“	13
3	Fragestellung und Ziel der Entwicklungsarbeit	14
3.1	Zentrale Fragestellung.....	14
3.2	Zielsetzung und Zielgruppe des „Produkts“	14
4	Theorie zum Schreiben und zur Schreibförderung	14
4.1	Zentrale Begriffe dieser Masterarbeit.....	14
4.2	Bildungssprache	15
4.3	Definition Schreibkompetenz.....	17
4.3.1	Kompetenz	17
4.3.2	Schreiben.....	17
4.3.3	Schreibkompetenz:	17
4.4	Verschränkung mit Lesekompetenz	17
4.5	Verschränkung mit Sprechen	18
4.6	Geschichte der modernen Schreibdidaktik	18
4.7	Motivation und Schreiben.....	22
4.7.1	Motivation im Allgemeinen.....	22
4.7.2	Schreibmotivation	24
4.8	Schreiben und Gedächtnis	26
4.8.1	Gedächtnisstrukturen	26
4.8.2	Merkfähigkeit	26
4.8.3	Grundwortschatz.....	27
4.9	Wirksamkeit von Fördermassnahmen im Schreiben	28
4.10	Schreibkompetenzerwerb	29
4.11	Schreibkompetenz und soziale Herkunft	30
4.12	Exekutive Funktionen.....	30
4.13	Selbstreguliertes Schreiben.....	32
4.14	Feedback und Fehlerkultur	34
4.15	Schreibkompetenzmodelle	38
4.15.1	Self-Regulated Strategy Development	38
4.15.2	PIRSCH plus	39
4.15.3	Die Texthand oder das Gewebemodell	39

4.16	Individuelle Förderung der Schreibkompetenz.....	40
4.17	Diagnostische Instrumente und Verfahren.....	40
4.17.1	Diagnoseinstrument „Hamburger Schreibprobe“ (HSP)	41
4.17.2	Auswertung eines freien Textes.....	41
5	Forschungsmethodik.....	42
5.1	Prinzipdarstellung des Ablaufs (von der Literaturrecherche zum Förderprodukt).....	42
5.2	Literaturrecherche	43
5.2.1	Forschungsmethodik und Begründung	43
5.2.2	Zusammenstellung des Literaturparcours	47
5.2.3	Relevanz der Search-Keys	48
5.2.4	Zusammenfassung und Interpretation der Literaturrecherche	48
5.3	Experteninterview.....	52
5.3.1	Methodengrundlage und -begründung	52
5.3.2	Definition.....	52
5.3.3	Gütekriterien.....	52
5.3.4	Prinzipdarstellung des Ablaufs (Durchführungsbeschreibung).....	54
6	Produktentwicklung – Methoden und Werkzeuge.....	55
6.1	Pflichtenheft für eine Broschüre zur Förderung der Schreibkompetenz.....	55
6.2	Produktbroschüre zur individuellen Schreibförderung.....	57
6.2.1	Einführung und Ziel	57
6.2.2	Durchführung.....	57
6.2.3	Prozessübersicht	58
6.2.4	Prozessschritte des Förderzyklus	58
6.2.5	Notenrelevanz.....	64
6.3	Hilfswerkzeuge für den Förderzyklus.....	64
6.3.1	Persönliche Check-Liste (PCL)	64
6.3.2	Talons.....	66
6.3.3	Peers-Feedback (Schreibkonferenzen).....	66
6.3.4	Schatzheft.....	67
7	Evaluation des Produkts.....	68
7.1	Leitfaden inkl. der vorbereiteten Fragestellungen	68
7.2	Inhaltliche Zusammenfassung der beiden Leitfadeninterviews	70
7.3	Experteninterview mit Professor Dr. phil. C. Nodari.....	71
7.3.1	Aussagen zur Förderung der Schreibkompetenz	71
7.3.2	Kritik an der Produktbroschüre zur individuellen Förderung der Schreibkompetenz	73
7.4	Gruppeninterview mit Fachpersonen der Oberstufe.....	74
7.4.1	Aussagen zur Förderung der Schreibkompetenz	74
7.4.2	Kritik zur Produktbroschüre zur individuellen Förderung der Schreibkompetenz.....	76
7.5	Interpretation der Expertenaussagen in Bezug auf den Produktentwurf.....	78
7.6	Beantwortung der Fragestellung und Überprüfung der Zielerreichung	82
7.7	Produktverbesserungen und -erweiterungen.....	82
7.8	Weitere Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten	82
8	Evaluation des Forschungsvorgehens	84
8.1	Definition und Beschreibung der Evaluations-Methodik.....	84
8.2	Methodenkritik der Literaturrecherche	84
8.3	Methodenkritik des Leitfadeninterviews.....	86
9	Reflexion.....	88
9.1	Grundsätzliche Überlegungen.....	88

9.2	Eigener Lernprozess	88
9.3	Schlussfolgerungen für die Praxis	89
9.3.1	Generelles	89
9.3.2	Was bedeutet das für den Beruf einer SHP bzw. für mich persönlich?	89
9.3.3	Was empfehle ich?	90
9.3.4	Wie bilde ich mich weiter?	90
10	Tabellenverzeichnis	91
11	Abbildungsverzeichnis	91
12	Verzeichnis der Anhänge	92
13	Literaturverzeichnis	92
	Anhänge	96

Abkürzungsverzeichnis

SHP	Schulische Heilpädagogin / Heilpädagoge
SuS / SoS	Schülerinnen und Schüler / Schülerinnen oder Schüler
LP	Lehrperson
KLP	Klassenlehrperson
FLP	Fachlehrperson
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
SPD	Schulpsychologischer Dienst
ISF	integrierte, schulische Förderung
SSA	Schulsozialarbeit
AD(H)S	Aufmerksamkeitsdefizit-(Hyperaktivitäts)-Störung.
ILZ	individuelle Lernziele
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
DaL	Deutsch als Lernsprache

1 Einleitung

Davon ausgehend, dass Schreiben im Sinne von „Formulieren der eigenen Gedanken“ eine Kernkompetenz für die Teilhabe am täglichen Leben in der modernen Gesellschaft ist, die fast ausschliesslich in der Schule erlernt wird, geht diese Masterarbeit der Frage nach, wie gelungene Schreibförderung in Realschulklassen (Sek B+C) aussehen könnte. Dazu findet eine theoretische Auseinandersetzung mit der Schreibkompetenz und den Möglichkeiten ihrer Förderung statt. Die theoretischen Erkenntnisse sollen zur Erstellung eines Fördermittels, welches im täglichen Schulalltag eingesetzt werden kann, verwendet werden. Dieses Fördermittel, welches die Form einer Unterrichtsbroschüre erhalten wird, wird darüber hinaus wissenschaftlich begleitete Praxisversuche und in wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlichte Praxiserkenntnisse berücksichtigen.

Es sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Lehrerschaft das entstehende Fördermittel „nicht einfach mal eben so“ anwenden können wird, sondern dass eine Reihe flankierender und organisatorischer Massnahmen für den Einsatz im Schulalltag erforderlich sein werden. Hierzu werden Anpassungen der Unterrichtsorganisation, aber auch vorausgehende Lehrerweiterbildung zur Schreibkompetenzförderung im Allgemeinen und die Anwendung der in der Broschüre beschriebenen Fördermethodik und Fördermittel im Speziellen gehören.

1.1 Begründung der Themenwahl

Es lässt sich jeden Tag beobachten: Viele Personen, darunter auch viele Jugendliche, können sich schriftlich nur unzureichend ausdrücken. Neben Grammatik- und Rechtschreibfehlern finden sich in Schriftstücken unverständliche und schlecht formulierte Passagen.

Schriftstücke gehören zu unserer aller Visitenkarte. Sie werden in fast allen Berufen, etwa bei Korrespondenzen mit Firmen, Privatpersonen und Behörden, benötigt.

Bei jungen Menschen in der Schule kann noch am ehesten angesetzt werden, die Schreibkompetenz zu verbessern und ihnen damit ein gesundes Fundament zu bauen, damit sie zu allen erforderlichen Gelegenheiten eine ansprechende Visitenkarte abgeben können.

1.2 Bildungspolitischer Hintergrund

„Lese- und Schreibkompetenzen ermöglichen die Teilhabe am kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Leben. Sie öffnen die Türen zu Bildung und Weiterbildung und sind – gerade auch mit Blick auf die Digitalisierung – grundlegende Voraussetzung für den beruflichen Erfolg.“

(Harzenmoser, 2021)

So geschrieben könnte dieser Text dem Lehrplan 21 entspringen, entstammt aber der Medienmitteilung vom 17. Dezember 2021 der ZHAW zu der im selben Jahr durchgeführten ersten grösser angelegten Studie zum Thema „Schreibkompetenz“ im deutschsprachigen Raum überhaupt. Das Ziel war

es, eine gesicherte wissenschaftliche Grundlage für eine bedarfsgerechte Schreibförderung zu schaffen. Analysiert wurden hierfür 1472 Texte von 688 Berufslernenden im 1. Lehrjahr aus 13 verschiedenen Berufen, wohnhaft in den drei Ländern rund um den Bodensee. Dabei wurden die folgenden fünf Bereiche bewertet: sprachliche Richtigkeit, Stil, Struktur, Inhalt und kommunikative Wirkung (Hoefele & Madlener-Charpentier, 2021).

Im Durchschnitt erreichten die Jugendlichen nur die Hälfte der möglichen Punkte, was einem beträchtlichen Förderbedarf gleichkommt. Umso mehr, da einige wenige SuS überdurchschnittlich gute Leistungen erbrachten, was den Durchschnitt merklich anhob.

In der Schweiz liegt die Bildungspolitik in der Zuständigkeit der Kantone. Um eine gleichmässige schulische Ausbildung zu gewährleisten, hat die Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) in der Zeit von 2010 bis 2014 den „Lehrplan 21“ entwickelt, der für alle Schulen der Deutschschweizer Kantone bindend ist.

Für den Bereich Schreiben definiert dieser sieben Ziele, die die Schülerinnen und Schüler bis zum Ende ihrer obligatorischen Schulzeit erreichen sollen (Details s. 2.4).

1.3 Persönlicher Bezug

In meiner nunmehr 30-jährigen Tätigkeit, zuerst als Klassenlehrerin der Primarschule und nun als Heilpädagogin in Ausbildung in der Sek 1, habe ich kaum Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die ihre SuS regelmässig in kurzen Zeitintervallen, z. B. wöchentlich oder zumindest monatlich, ihre Gedanken schriftlich festhalten lassen, obwohl die meisten unter ihnen die Aussage: „Schreiben lernt man durch Schreiben“ bestätigen und dem Schreiben eine Schlüsselfunktion zugestehen würden.

Die in der Praxis anzutreffende Bandbreite der Schreibkompetenz bei den SuS divergiert, trotz Aufteilung in Real- und Sekundar-SuS, sehr stark. So sprudeln Gedanken aus einigen SuS nur so heraus, und sie schreiben spontan mehrseitige Texte. Anderen geht es vielleicht gleich, aber es gelingt ihnen nicht, ihre Gedanken auf das Papier zu bringen. Sie sitzen vor einem leeren Blatt und sind bestenfalls in der Lage, ein paar Zeilen zu schreiben. Wiederum anderen SuS fällt einfach nichts oder nichts Passendes ein. Sowohl unter den langen Texten wie auch bei den kurzen, wenn auch weniger häufig, gibt es spannende, den Leser ansprechende Texte. Kurze sowie lange Texte können aber auch fast fehlerfrei sowie grammatisch korrekt und dennoch kaum verständlich sein. Einige Texte sind sprachformal absolut einwandfrei geschrieben, aber langweilig, wenig aussagend. Andere hingegen sind schreib- oder grammatikalisch nicht einwandfrei, vermögen den Leser aber dennoch zu fesseln. Diese Varianz stellt die Lehrpersonen vor grosse Herausforderungen in Bezug auf Individualisierung und leistungsangepasste Förderung der einzelnen SuS, vor allem im integrativen Unterricht.

1.4 Heilpädagogische Relevanz

Die SuS der Real-Oberstufe in O. kommen aus den vielfältigsten sozialen Schichten und kulturellen Regionen, inklusive unterschiedlichster Muttersprachen. Sie alle müssen Deutsch als Bildungssprache anwenden und zum Teil sogar erst weiter erlernen, um dem Schulalltag altersgerecht folgen zu können. Die Bildungssprache Deutsch bildet unumstritten das zentrale Element, um Bildung auf Schweizer Schulen erlangen zu können.

Einige der SuS haben mit zusätzlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, sei es in Form von Lernschwierigkeiten, von Merkfähigkeitsstörungen oder auch von sozial bedingten Verhaltensauffälligkeiten (Aufzählung nicht vollständig). Hinzu kommen mit der Pubertät altersbedingte Einflüsse und eine grosse Menge an täglichen Ablenkungen, die die Schule an sich in den Augen vieler SuS nicht gerade „cool“ erscheinen lassen.

Für die Lehrpersonen stellt es eine weitere grosse Herausforderung dar, nämlich alle SuS so (individuell) zu unterrichten, dass sie am Ende ihrer neunjährigen Schulzeit „fit fürs Leben“ sind, sich den Herausforderungen einer Berufsausbildung stellen und diese erfolgreich absolvieren können.

Für die Schulischen Heilpädagogen (SHP) ergibt sich daraus die Aufgabe, das Klassenlehrpersonal integrativ zu unterstützen, vor allem aber die SuS, die einen offiziell ausgewiesenen Förderbedarf haben. Sie können oft dem Regelunterricht aus vielerlei Gründen nicht oder nur teilweise folgen und erfahren hierdurch zusätzliche Frustration, die aufgefangen werden muss.

Die Autorin, wie auch viele Wissenschaftler und Praxispersonen, sehen im Schreiben und der Förderung der Schreibkompetenz eine Schlüsselfunktion zur Verbesserung der schulischen Leistungsfähigkeit. Dies darf insbesondere auch bei SuS mit ausgewiesenem Förderbedarf angenommen werden. Beim Schreiben werden unterschiedlichste Bereiche des Gehirns angesprochen, so z. B. die Bereiche, die für Merkfähigkeit, Ausdrucksfähigkeit, Lesen, logisches Denken inklusive Strategieüberlegungen (z. B. für eine Textüberarbeitung), Adressaten-Orientierung der verwendeten Kommunikation und nicht zuletzt für die sprachliche Gewandtheit im Allgemeinen zuständig sind. Darüber hinaus können im Rahmen von Übungen und Wiederholungen auch Rechtschreibung und Grammatik mitgeübt werden. Sie sollten jedoch nicht im Fokus stehen.

Aus der Literaturrecherche geht auch hervor, dass die Förderung der Schreibkompetenz positive Auswirkungen auf die Sozialfähigkeit im Allgemeinen hat, weil mit ihr auch die Selbstregulationsfähigkeit von SuS positiv beeinflusst wird.

Gelingt es also den SHP die SuS (wieder) zum Schreiben und Verfassen von Texten zu motivieren oder gar dafür zu begeistern, so darf von einem generell positiven Einfluss auf die Lebensgestaltung, auch oder vor allem durch positive, das Selbstwertgefühl der SuS aufwertende Erlebnisse, ausgegangen werden.

1.5 Zusammenfassung, Aufbau und Inhalt der Arbeit

Diese Masterarbeit umfasst im Wesentlichen vier Sektionen:

1. Eine Literaturrecherche zur Ermittlung des allgemeinen wissenschaftlichen Standes in Bezug auf die Förderung der Schreibkompetenz an der Oberstufe mit speziellem Fokus auf die Förderung der Schreibkompetenz bei SuS mit ausgewiesenem Förderbedarf.
2. Den Entwurf von Methoden und Werkzeugen, die geeignet sein können, im aktuellen schulischen Alltag eine Verbesserung der Schreibkompetenz der SuS herbeizuführen oder zumindest zu unterstützen.
3. Halbstrukturierte Leitfadeninterviews mit Experten, denen der Produktentwurf vorgestellt wird und die aus ihrem Erfahrungs- und Wissens-Blickwinkel eine Einschätzung der möglichen Wirksamkeit und Umsetzbarkeit des Produkts im schulischen Alltag vornehmen.
4. Die Optimierung und Anpassung der entworfenen Methoden und Werkzeuge unter Einbeziehung der durch die Experteninterviews gewonnenen zusätzlichen Erkenntnisse.

2 Voraussetzungen

2.1 Beschreibung nach ICF der SuS mit Förderbedarf in Deutsch (Gruppenbetrachtung)

Die nachfolgende Erfassung nach ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) bezieht sich auf die Real-SuS der Oberstufe in O. im Kanton St. Gallen im Schuljahr 2022/23. Die Autorin geht jedoch davon aus, dass die Ergebnisse dieser ICF-Erfassung so auch an anderen Oberstufen mit Realschulklassen im Kanton St. Gallen aussehen werden.

In der ICF-Beurteilung werden ausschliesslich jene SuS betrachtet, die einen Förderbedarf in der Bildungssprache Deutsch, schwerpunktmässig in ihrer Schreibkompetenz, haben. Dies betrifft in der Regel bis zu 15 SuS aus drei Klassenstufen mit je zwei Klassen an der Oberstufe in O.

Die Einflüsse, die sich allenfalls aus dem Regel-Klassenunterricht ergeben, werden nur teilweise betrachtet.

Die nachfolgenden Informationen stammen aus persönlichen Gesprächen mit den SuS, mit Erziehungsberechtigten oder einem der drei Deutsch-Fachlehrpersonen (FLP), sowie aus Beobachtungen der Autorin, aus SuS-Dossiers, in denen u. a. auch Berichte des Schulpsychologischen Dienstes (SPD) und Berichte der Lehrkräfte für integrierte schulische Förderung (ISF) abgelegt wurden. Eine weitere Quelle war die Umfrage „Meine Sprachen“ der Autorin, an der die Real-SuS teilgenommen hatten.

2.1.1 Ebene Aktivitäten

Allgemeines Lernen: Viele der SuS haben grosse Mühe, sich zu fokussieren und zu konzentrieren. Leichter fällt es ihnen, wenn sie zeitgleich zuschauen können, vor allem bewegte Visualisierung erweitert ihre Konzentrationsspanne. Um sich Dinge zu merken, braucht es viele Wiederholungen. Nach ein paar Wochen muss das Gelernte wieder aufgefrischt werden. Sie brauchen Ermutigung und Pläne, die sie verfolgen können, um Lösungen zu finden. Oft fehlt es an Ausdauer und Disziplin, um Pläne selbständig umzusetzen. Wenn es gelingt, sind sie stolz. Der Wunsch, „gut“ zu sein, kommt oft erst nach mehreren kleinen Erfolgen und dem damit verbundenen Lob bzw. der Erfahrung, „selbstwirksam zu sein“ auf. Bevor dieser Durchbruch gelingt, sind Gleichgültigkeit und „Schludrigkeit“ ihr Begleiter. Auf Grund ihres Alters und vielleicht auch des bisher ausgebliebenen Schulerfolgs ist Schule ein Muss, auf das zumindest vordergründig gerne verzichtet wird.

Sprach- und Begriffsbildung: Zusammengefasst kann gesagt werden, dass der aktive Wortschatz der Förder-SuS klein ist, wenige konnten ihn altersgemäss aufbauen. Dafür verstehen die meisten von ihnen ausser Deutsch und Dialekt und dem in der Schule gelernten Englisch auch noch eine weitere Sprache, ihre Mutter- und/oder Vatersprache. Aus der oben erwähnten Umfrage geht hervor, dass sie diese selten sprechen. Im Deutschen sind ihre Sätze eher kurz und enthalten sowohl in der Schriftsprache als auch teilweise im Dialekt Fallfehler.

Lesen- und Schreiben: Die Umfrage im Anhang 1, Frage 9 zeigt es sehr deutlich: Auf die Frage, wie oft sie einen längeren Text (in einem Buch, einen Artikel, eine Zeitschrift) **lesen**, gaben 100 % der Förder-SuS (50 % aller OS-SuS) an, dass sie nur in der Schule längere Texte lesen. Viele dieser SuS lesen ungenau, sie überlesen Endungen (u. a. Fälle), stolpern bei längeren Wörtern, erraten Wörter, die gar nicht dort stehen. Sie lesen oft nicht in sinngebenden Einheiten (Satzgliedern). Ihr Lesetempo liegt mit durchschnittlich 90 Wörtern pro Minute weit unter dem Altersdurchschnitt. Durch die vorher aufgezählten Schwierigkeiten ist auch die Betonung und Stimmführung noch nicht entwickelt. Trotz des kleinen Wortschatzes entspricht ihr Textverständnis dem unteren Durchschnittsbereich ihrer Altersklasse, sofern die Satzstruktur einfach gehalten wird.

Weder im Alltag noch in der Schule **schreiben** die SuS selbst zusammenhängende Texte von einem Abschnitt oder mehr. So ist es für die meisten eine Herausforderung, ihre Gedanken logisch und verständlich aneinanderzureihen und einen roten Faden zu verfolgen bzw. ihren Text in Sätze und sinngebende Abschnitte zu gliedern. Ihr produktiver Wortschatz ist wenig differenziert (gehen, machen, ...). Nebensätze werden selten gebildet, Konjunktionen kaum benutzt. Dennoch ist bei einigen der Wunsch deutlich spürbar, sich auch schriftlich mitteilen und ausdrücken zu können. In der Rechtschreibung sind die Unterschiede gross. Trotzdem kann gesagt werden, dass die Mehrheit noch grosse Unsicherheiten bei der Gross-/Kleinschreibung, bei Dehnungen und Schärfungen, z. B. bei der Anwendung der im Lehrmittel „Die Sprachstarken“ benutzten Methode der Doppelkonsonantenregel, Ableitungen (Räuber → rauben) und der Satzzeichen hat. Es gibt Förder-SuS, die trotz Förderung durch alle Primarschuljahre noch in allen diesen Bereichen Schwächen haben, also bei Eintritt in die Oberstufe weder die häufigsten Wörter noch den Grundwortschatz richtig schreiben konnten, und auch solche, die noch nicht alle Laute sichern konnten (z. B. ch/k/g) oder die Schreibweise von Yy und Qq vergessen haben. Viele tun sich schwer, in ihrer Schrift Unterschiede von Kk, Ss, Ff oder Tt deutlich zu machen. Sie sind noch nicht sicher, was die Proportionen der einzelnen Buchstaben anbelangt.

Umgang mit Anforderungen: Wenige der Förder-SuS erledigen aufgetragene Aufgaben selbständig. Sehr gut lässt sich dies an den Hausaufgaben erkennen: Sie müssen lernen, diese regelmässig zu lösen, was vielen schwerfällt, sogar bei jenen Hausaufgaben, die auf sie zugeschnitten wurden. Bei Unklarheiten wird selten nachgefragt. Das Unverständnis tritt erst bei der Aufgabenüberprüfung zu Tage, wobei jeweils zu klären ist, ob Unverständnis oder Unlust die eigentliche Ursache für das Ausbleiben der Aufgabenlösung ist.

Häufig bleibt benötigtes Material zu Hause liegen oder befindet sich im falschen Schulzimmer. Einige SuS haben Schwierigkeiten, pünktlich zu sein. In der Oberstufe O. hat dies eine „Strafstunde“ am Mittwochnachmittag zur Folge, was ihnen aber meist nichts auszumachen scheint. Sie sind es bereits gewöhnt. Es braucht Zeit, Kontrolle und immer wieder Gespräche, z. B. zum Erstellen von „Wenn-dann-Plänen“ und Abmachungen, um diesen Kreislauf und die damit verbundene Gleichgültigkeit der

SuS zu durchbrechen, damit sie bereit sind, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Obwohl ihnen Gruppenarbeiten viel Spass machen, ist deren Produktivität oft gering. Natürlich ist dies auch von der Zusammensetzung der Gruppen abhängig. Es braucht Zugpferde, die im schulischen Bereich selten bei den Förder-SuS zu finden sind. Sie laufen meist mit – ohne viel beizutragen. Je nach Typ lenken sie ihre Mit-SuS sogar ab. Die Eigenschaft, sich in eine Aufgabe zu vertiefen, ist wenig verbreitet. Wenn ihnen etwas gelingt, ist die Freude gross bzw. ist darauf zu achten und sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie ihren Erfolg nicht dem Glück, sondern ihrem Einsatz verdanken. Auf Stresssituationen wie Prüfungen, aber auch auf das Beantworten von Fragen im Regelunterricht, wird nicht selten mit physischer oder geistiger Abwesenheit reagiert.

Kommunikation: Hier sind die Unterschiede bei Förder-SuS sehr gross. Am deutlichsten war dies bei unseren wöchentlichen Philosophierunden zu erkennen: Einige SuS haben sich gar nicht oder nur auf Druck und mit viel Geduld (Alle warten auf eine Aussage.) überhaupt geäußert. Andere sind sehr kommunikativ und möchten sich ständig mitteilen und auf jede Aussage eines Mit-SuS „antworten“. Wieder andere hören zu und reagieren auf das vorher Gesagte. Sie bleiben beim Thema und merken, wenn andere abschweifen.

Es gibt SuS, die sprachlich kaum unterscheiden, in welchem Umfeld sie sich bewegen und dass mit Lehrpersonen nicht auf die Art und Weise gesprochen wird wie mit Freunden oder Familienmitgliedern. Andere brauchen Ermutigung, um sich überhaupt am Unterricht zu beteiligen. Dieselben SuS sprechen aber lebhaft mit Gleichaltrigen. Eine Schülerin spricht äusserst selten und wenn, dann sehr leise, obwohl die anderen immer wieder versuchen, sie zu integrieren.

Generell fällt auf, dass vielen der Wortschatz fehlt, etwas zu erklären oder differenziert zu diskutieren.

Bewegung und Mobilität: Dazu kann auf Klassenebene keine Aussage gemacht werden. Auffällig ist dennoch, dass nur sehr vereinzelt SuS in der ersten Ranglistenhälfte von Sportanlässen zu finden sind.

Für sich selbst sorgen: Unter den Förder-SuS sind Absenzen häufig. Ob das unkomplizierte Abmelden mit der Schulhaus-App dazu einen Beitrag leistet oder die Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie das häufige Fehlen fördern, kann nicht beantwortet werden. Vielleicht ist auch die Angst vor Anstrengung oder das Wissen, dass die Arbeiten nicht erledigt wurden, hierfür mit ein Grund.

Die Körperpflege hat bei vielen SuS einen hohen Stellenwert. Eher neu ist das sich ausbreitende Phänomen des „Bodyshaming“. Die meisten SuS frühstücken nicht. Inwieweit die Familien auf gesunde Ernährung achten, ist nicht abschätzbar. Bei Elterngesprächen ist immer wieder herauszuhören, dass doch viele eher Fertigprodukte erwärmen, da kaum Zeit oder Freude am Kochen besteht.

Umgang mit Menschen: Die meisten Förder-SuS haben wenig Mühe, mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen. Sie sind meist tolerant, sodass es momentan keine Aussenseiter gibt. Unter den Mädchen gibt es viele kleine Gruppen, während dies bei den Jungs nicht so stark ausgeprägt ist. Mit wenigen Ausnahmen schliessen sie gerne Freundschaften untereinander. Einige tun sich schwer, diese Freundschaften auch zu pflegen. Der Umgang mit Erwachsenen ist von grossen Unterschieden geprägt: zwischen sehr freundlich, vertrauens- und respektvoll bis zurückhaltend oder auch geprägt von fehlender Distanz bis frech.

Freizeit, Erholung und Gemeinschaft: Elektronische Geräte wie Handys oder Laptops werden sehr intensiv genutzt und beanspruchen demzufolge einen Grossteil der Freizeit der Jugendlichen. Der positive Umgang mit ihnen ist für alle ein grosser Lernprozess. Meines Wissens verbringt kein Förder-SuS seine Freizeit in einem Verein oder in der Pfadi, ..., niemand spielt ein Musikinstrument. Die meisten bezeichnen „mit Freunden abhängen“, „Musik hören“, Gamen und Chatten als ihre Hobbys.

2.1.2 Ebene Schülerinnen und Schüler

Die Förder-SuS haben mehrheitlich einen oder mehrere Abklärungen beim Schulpsychologischen Dienst (SPD) durchlaufen. Einige werden zusätzlich von der Schulsozialarbeiterin (SSA) begleitet. In diesem Schuljahr hat es bisher keine Neuzuzüger aus einem anderen Sprachraum gegeben.

2.1.3 Ebene Körperstrukturen und -funktionen

Vereinzelt weisen die Schülerinnen und Schüler körperliche Einschränkungen auf oder haben gesundheitliche Probleme, die eine häufigere medizinische Betreuung verlangen und Abwesenheit vom Unterricht zur Folge haben.

Unter den SuS sind auch solche mit ADS, ADHS, Autismus, Mutismus, Dyskalkulie oder Legasthenie zu finden. Andere Schüler haben eine eingeschränkte Merkfähigkeit und/oder Entwicklungsverzögerungen bei den exekutiven Funktionen.

2.1.4 Ebene Umwelt

2.1.4.1 Wohnort und Schule

Alle SuS kommen aus einer ländlichen Umgebung, aus einer Gemeinde mit ca. 4600 Einwohnern in vier Dörfern. Freizeitangebote entsprechen mit Sport- und Musikvereinen, Pfadi, und anderem mehr dem Schweizer Durchschnitt. In der direkten Umgebung des Schulhauses sind ein Hallen- und ein Freibad zu finden.

In der Gemeinde O. ist die Oberstufe seit rund 20 Jahren in demselben Gebäude untergebracht. Auf eine Durchmischung der Sek 1 wurde verzichtet. So existieren nach wie vor Real- und Sekundarschulklassen. In den Realschulklassen werden seit 2002 die Kleinklassen-SuS integriert, die weitmöglichst integrativ gefördert werden. Die Sekundarschule wird von Sekundar- und angehenden Kantons-SuS besucht. Heute werden ca. 180 SuS aus vier Dörfern von rund 35 LP unterrichtet.

2.1.4.2 Klasse

Jede Realschulklasse besteht aus 12 bis 21 SuS. In jeder ersten Realschulklasse sind durchschnittlich zwei SuS zu finden, die aus der Sekundarschulklasse zurückkommen und solche, die nach einem Jahr in die erste Sekundarklasse wechseln. Jedes Jahr erleben die einzelnen Klassen mindestens einen Zu- oder Wegzug.

2.1.4.3 Lehrpersonen/Heilpädagogin/Unterricht

Soweit die SuS-Zahlen es zulassen, werden je zwei Real-Parallelklassen gebildet, die von einer Lehrperson phil. 1 und einer phil. 2 unterrichtet werden, wovon jeweils eine die Funktion der Klassenlehrperson (KLP), die andere jene der Haupt-LP übernimmt. Da es nur eine SHP (Autorin) an der Schule in O. gibt, arbeitet diese meist in allen fünf bis sechs Klassen und in verschiedensten Settings mit und sieht dementsprechend rund 75 SuS pro Woche. Für den Deutschunterricht bedeutet dies, dass die SHP oft nur eine Lektion in der Klasse erarbeitet und eine mit einer Fördergruppe. Vereinzelt, wenn vom SPD eine Empfehlung vorliegt, erhalten SuS mit Förderbedarf (Legasthenie, ILZ) auch Einzelförderung.

2.1.4.4 Familien

80 % der SuS haben einen Migrationshintergrund in der ersten oder zweiten Generation, vereinzelt sind auch Neuzuzüger aus einer anderen Sprachregion mit nur sehr geringen deutschen Sprachkenntnissen dabei. Die Schülerinnen und Schüler erhalten in der Regel keine familiäre Unterstützung oder Förderung bei schulischen Aufgaben.

Es gibt SuS mit alleinerziehenden Müttern, multinationalen Familien, SuS, von denen ein Elternteil an einer Depression leidet, Eltern, die im Schichtdienst arbeiten, Arbeitslose und auch SuS, die Gewalt im Elternhaus erleben. Nur vereinzelt sind Akademiker und leitende Angestellte unter den Eltern zu finden.

Zusammenfassung:

Eher fördernde Umweltfaktoren	Eher hemmende Umweltfaktoren
gut in der Klasse integriert	keine Unterstützung (Hilfe, Vorbildfunktion) durch Erziehungsberechtigte in Bezug auf Wortschatz
lehrerzentrierter Unterricht (bei SuS mit AD(H)S)	wenig Differenzierungsaufgaben
	instabile Familienverhältnisse
kleine Klassen oder Halbklassenunterricht in Deutsch	kaum Teilhabe an organisierten Freizeitangeboten in der Umgebung
viele Freizeitangebote in der Umgebung	exzessiver unkritischer Gebrauch elektronischer Medien

Tabelle 1: Zusammenfassung der ICF-Faktoren

Tabelle 2: grafische Darstellung fördernder und hemmender Faktoren (ICF-Analyse)

2.2 Zusammenfassung der ICF-Erfassung in Bezug auf die Bildungssprache Deutsch

Die meisten Förder-SuS sprechen mit ihren Freunden und zu Hause Deutsch und können sich mit ihrem Wortschatz gut verständigen. Es fehlt vielen von ihnen allerdings der Wortschatz, etwas detailliert zu erklären oder differenziert zu diskutieren. Dadurch, dass zu Hause wenig „über Gott und die Welt“ diskutiert wird, reicht auch das Weltwissen oft nicht aus, um sich adäquat mündlich oder schriftlich zu äussern oder dem anspruchsvollen Unterricht (Räume, Zeiten und Gesellschaft oder Natur und Technik) zu folgen. Da, nach eigenen Aussagen, keiner von ihnen ausserhalb der Schule längere Texte liest (Umfrage, siehe Anhang 1) fällt auch diese Form, sich Sprache anzueignen, weg. Die Freizeit verbringen die SuS oft allein vor einem Bildschirm oder „chillen“ mit ihren Freunden. Das Vereinsangebot, das die Erlebniswelt erweitern könnte, wird kaum genutzt. Dafür verstehen und sprechen viele von ihnen eine zweite Sprache und verbringen einmal im Jahr ihre Ferien in dem Land ihrer Vorfahren.

Es fällt vielen SuS schwer, sich zu konzentrieren, zu fokussieren und durchzuhalten. Die Gewohnheit, schulisch nicht zu reüssieren, scheint akzeptiert zu sein. In der Folge entfällt sowohl der Wille als auch der Ehrgeiz, sich einzusetzen, um eine Verbesserung der eigenen Leistung anzustreben.

Die Anforderung an ein Förderkonzept muss diesen Erkenntnissen Rechnung tragen und es ermöglichen, die SuS individuell „dort abzuholen, wo sie stehen“ und zu fördern.

2.3 Offizielles Sprachlehrmittel des Kantons St. Gallen

Im Kanton St. Gallen sind die Ausgaben „Die Sprachstarken“ (angepasst an jede Klassenstufe) das offizielle Deutschlehrmittel. In anderen Kantonen besteht zum Teil Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Lehrmitteln oder es ist ein anderes Deutschlehrmittel vorgegeben.

In meiner praktischen Erfahrung hat sich gezeigt, dass „Die Sprachstarken“ zwar sehr gute Inhalte enthalten, in der Praxis jedoch die für die jeweilige Klassenstufe zugeschnittenen Ausgaben häufig zu schwierig für die Anwendung in der Real-Oberstufe sind. Ein Grund dafür sind die enormen Wissens- und Leistungsunterschiede der SuS. Eine detailliertere Ausführung hierzu findet sich unter Punkt 2.6.

2.4 Lehrplan 21 im Bereich Schreiben

Der Lehrplan 21 macht Angaben zu vier Schreibbereichen: Grundfertigkeiten, Schreibprodukte, Schreibprozess und die Reflexion darüber. Im Folgenden ist ausformuliert, welche Kompetenzen sich die SuS bis Ende der obligatorischen Schulzeit angeeignet haben sollen (entnommen dem Lehrplan 21 des Kantons St. Gallen, Abschnitt D.4):

Grundfertigkeiten

„Die Schülerinnen und Schüler können in einer persönlichen Handschrift leserlich und geläufig schreiben und die Tastatur des Computers geläufig nutzen. Sie entwickeln eine ausreichende Schreibflüssigkeit, eine wichtige Voraussetzung, um genügend Kapazität für die höheren Schreibprozesse zu haben. Sie

können ihren produktiven Wortschatz und Satzmuster aktivieren, um flüssig formulieren und schreiben zu können.“ (D.4.A.1)

Schreibprodukte

„Die Schülerinnen und Schüler kennen vielfältige Textmuster und können sie entsprechend ihrem Schreibziel in Bezug auf Struktur, Inhalt, Sprache und Form für die eigene Textproduktion nutzen.“ (D.4.B.1)

Schreibprozess

- **Ideen finden und planen**

„Die Schülerinnen und Schüler können ein Repertoire an angemessenen Vorgehensweisen zum Ideenfinden und Planen aufbauen und dieses im Schreibprozess zielführend einsetzen.“ (D.4.C.1)

- **formulieren**

„Die Schülerinnen und Schüler können ihre Ideen und Gedanken in eine sinnvolle und verständliche Abfolge bringen. Sie können in einen Schreibfluss kommen und ihre Formulierungen auf ihr Schreibziel ausrichten.“ (D.4.D.1)

- **inhaltlich überarbeiten**

„Die Schülerinnen und Schüler können ihren Text in Bezug auf Schreibziel und Textsortenvorgaben inhaltlich überarbeiten.“ (D.4.E.1)

- **sprachformal überarbeiten**

„Die Schülerinnen und Schüler können ihren Text in Bezug auf Rechtschreibung und Grammatik überarbeiten.“ (D.4.F.1)

Reflexion über den Schreibprozess und eigene Schreibprodukte

„Die Schülerinnen und Schüler können über ihren Schreibprozess und ihre Schreibprodukte nachdenken und deren Qualität einschätzen.“ (D.4.G.1)

2.5 Sonderpädagogikkonzept des Kantons St. Gallen auf Basis des Lehrplan 21

Das Hauptziel der sonderpädagogischen Massnahmen des Kantons St. Gallen ist es, möglichst vielen Kindern den Besuch der Regelklasse zu ermöglichen, um gemeinsam an Erziehung und Bildung teilzuhaben.

Die Angebote des integrativen Schulmodells richten sich an SuS mit Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs- und Sozialbereich, sowie an SuS mit besonderen Begabungen. Die SHPs unterstützen dabei die KLPs (bei Methoden, Inhalten, Förderzielen und Arbeitsformen), die Klassen, die SuS und deren Eltern. Daraus ergeben sich die Aufgabenbereiche Beratung, Förderplanung und Förderung, Zusammenarbeit und Vernetzung.

Die Unterstützung soll im Rahmen des Klassenunterrichts und vorwiegend mit den offiziellen Lehrmitteln erfolgen.

Vereinzelt können Massnahmen auch in Gruppen- oder Einzelunterricht durchgeführt werden.

2.6 Offizielles Deutschlehrmittel „Die Sprachstarken“

Unter „Aspekte der Schreibkompetenz“ wird Schreibkompetenz als Fähigkeit beschrieben, einen Text so zu verfassen, dass der Lesende dessen Inhalt und Aussage, unabhängig vom Wissen des Schreibenden, versteht. Im Text müssen auch Informationen, die in einem Gespräch mit Mimik, Gestik und Tonfall ausgedrückt werden, vermittelt werden („Die Sprachstarken“, Abschnitt „Schreiben – Aspekte der Schreibkompetenz“).

Es sind viele unterschiedliche Fähigkeiten und Wissensbereiche an der Schreibkompetenz beteiligt. Namentlich Erwähnung finden sprachliche Fähigkeiten wie Wörter und Sätze richtig zu schreiben (Orthografie und Grammatik), das Treffen eines angemessenen Sprachstils sowie Kenntnisse von bestimmten Textsorten.

Besonderes Gewicht legen „Die Sprachstarken“ mit vier Schreibrschritten auf folgende Kompetenzen des Schreibprozesses: Ideenfindung und Textplanung, Formulieren sowie inhaltliche und sprachformale Überarbeitung, und sind damit kohärent zum Lehrplan 21.

„Die Sprachstarken“ stellen Bewertungsraster zur Verfügung: Lehrpersonen werden dabei angewiesen, sowohl das Produkt als auch dessen Entstehungsprozess zu betrachten.

Weitere Ausführungen werden zum Punkt „Schreibkompetenzen im Produkt“ festgehalten. Dazu zählen:

- Die **Struktur und Gliederung** eines Textes, d. h., dass Schreibideen einer nachvollziehbaren Logik und Abfolge unterliegen, die abhängig von der Textsorte ist.
- Der **inhaltliche Aspekt**, der die Fähigkeit meint, Texte zu schreiben, die zur Gesamtidee passen, was weit mehr ist als ein Aneinanderreihen von Ereignissen und welche somit der Oberflächlichkeit entkommen.
- Die **sprachliche Gestaltung**: Hier geht es darum, ob die oder der Schreibende über einen zum Schreibziel passenden Wortschatz und die nötige Satzbaufähigkeit verfügt. Für viele DaZ-SuS, aber auch andere Schreibende, ist es essenziell, Redemittel zur Verfügung gestellt zu bekommen, da sie häufig noch nicht selbst über diese verfügen.
- Die **formale Korrektheit**: Darunter wird in erster Linie die Rechtschreibung und Grammatik verstanden. Es wird die Auffassung vertreten, dass auch Texte von Oberstufenschülern noch nicht fehlerfrei sein müssen, es sei denn, sie sind zur Veröffentlichung bestimmt.

Das referenzierte Lehrmittel widmet sich auch der Beurteilung von Texten, die als äusserst anspruchsvoll und zeitaufwendig erkannt wird, deren oberstes Ziel dabei die Förderwirksamkeit ist. Die förderorientierte Rückmeldung auf die Beurteilung soll schon bei Texten im Entwurfsstadium, nach im Vorfeld bekanntgegebenen Kriterien, erfolgen. Um eine grösstmögliche Förderwirkung zu erzielen, sollten die **individuellen Voraussetzungen** der SuS in die Korrektur einfließen.

Da Schreiben grossen Einsatz und Anstrengung bedeutet, sind emotionale und motivierende Aspekte essenziell. Diese sind von den Lehrpersonen einzubringen.

„Die Sprachstarken“ anerkennen aktuelle Forschungsergebnisse, also dass kooperative Lernsituationen sehr effektiv für den Aufbau der Schreibfähigkeiten sind. Sie bieten dazu zwei Modelle an:

Die „Schreibkonferenzen“, die sorgfältig angeleitet werden sollen, denn eine gute Feedbackkultur ist Voraussetzung für deren Gelingen. Mit kurzen und konkreten Feedbacks soll der Lernprozess gefördert werden.

Die „Textlupe“ hingegen basiert auf kurzen schriftlichen Rückmeldungen anderer SuS zu einem geschriebenen Text, z. B. „Das hat mir gut gefallen ...“, „Hier fällt mir etwas auf ...“, „Meine Tipps ...“ usw. Die Darstellung kann tabellarisch erfolgen.

3 Fragestellung und Ziel der Entwicklungsarbeit

3.1 Zentrale Fragestellung

Welche Methoden und Werkzeuge eignen sich, die Schreibkompetenz von SuS mit besonderem Förderbedarf im Fach Deutsch auf der Oberstufe individuell zu fördern?

3.2 Zielsetzung und Zielgruppe des „Produkts“

Diese Masterarbeit richtet sich an Schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen im Fach Deutsch an der Oberstufe, speziell an jene, die SuS mit besonderem Förderbedarf begleiten und unterrichten. Sie soll den Unterricht ergänzende und leitende Methoden und Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie eine individuelle Verbesserung der Schreibkompetenz ihrer SuS erreichen können.

Diese sollen so gestaltet werden, dass sie sowohl im integrativen Regelunterricht der Klasse als auch in den, den Regelunterricht ergänzenden Förderlektionen angewandt werden können.

4 Theorie zum Schreiben und zur Schreibförderung

4.1 Zentrale Begriffe dieser Masterarbeit

Im Zentrum der Betrachtung stehen die Möglichkeiten der **individuellen Schreibförderung** von SuS, vorzugsweise im **integrativen Unterricht** (in der Klassengemeinschaft). Im Fokus steht ein Teilbereich der individuellen Schreibförderung, nämlich die Verbesserung der **Schreibkompetenz** (s. Abschnitt 4.3ff.), d. h. das Verfassen von Texten und nicht z. B. die Rechtschreibung. Die Entwicklung der Handschrift wird nicht thematisiert.

Für eine altersentsprechende Schreibkompetenz der Klassenstufen 7 bis 9 sind einige Grundvoraussetzungen bei den SuS erforderlich, insbesondere jene der **exekutiven Funktionen** (s. Abschnitt 4.12), inklusive der Fähigkeit zur **Selbstregulation** beim Schreiben (s. Abschnitt 4.13).

In der gegenwärtigen Gesellschaft sind die SuS vielfältigen äusseren Einflüssen ausgesetzt, die häufig in direkter Konkurrenz zum Lernen in der Schule stehen, wie z. B. Freizeitaktivitäten, Sport, Gamen, „Chillen“ und vieles andere mehr. Um die SuS zu bewegen, auch beim Lernen in der Schule Einsatz zu zeigen, bedarf es vor allem der **Motivation**, in diesem speziellen Fall der **Schreibmotivation**. Ohne dass die LPs die SuS zum Schreiben motivieren können, wird es nicht gelingen, eine Verbesserung der Schreibkompetenz bei SuS, vor allem derer mit Förderbedarf, zu erreichen. Sie müssen erfahrungsgemäss schon mit viel mehr Frustrationserlebnissen in Bezug auf grundlegende Fertigkeiten des Schulalltags umgehen als z. B. SuS der Sekundar- oder Kantonsschule. Dies gilt für das Verfassen von Texten (Ausdruck, sprachliche Eindeutigkeit, Aufbau des Textes, Zielgruppenorientiertheit, aber auch Rechtschreibung und Grammatik), wie auch für andere Fächer wie Mathematik, Fremdsprachen usw. Zudem benötigen alle SuS, unabhängig von der Schulstufe, altersgerechte intellektuelle Fertigkeiten. Wird davon ausgegangen, dass das Verfassen von Texten an sich schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe darstellt (s. auch Philipp, 2014, „Das Spiel der Könige“), so liegt es auf der Hand, dass SuS mit Schwächen in dieser schulischen Disziplin ein Gerüst an die Hand gegeben werden sollte, an dem entlang sie lernen, ihren Text aufzubauen. Dies wird **Scaffolding** genannt.

Um Texte zu verfassen, spielt das **Gedächtnis** in seinen unterschiedlichen Ausprägungen eine zentrale Rolle (s. Abschnitt 4.8ff.). Ohne ausreichende Erinnerungen an bereits Erfahrenes wird es keinem Schüler oder Schülerin (SoS) gelingen, einen guten Text zu schreiben. Schliesslich gilt es weitere Einflussfaktoren auf die Schreibkompetenz in der **Bildungssprache** zu kennen und zu berücksichtigen, namentlich auch die **Verschränkungen** mit anderen Teilbereichen der Sprache, wie z. B. dem Lesen und Sprechen.

Der erste Teil dieser Masterarbeit verwendet die **Literaturrecherche** in Anlehnung an die von Dahinden, Sturzenegger & Neuroni (2013, S. 90-92) beschriebene Form der „Schneeballsuche“, um den Stand der Wissenschaft, hier bezogen auf die Förderung der Schreibkompetenz und bereits bekannte Grundlagen und Einflussfaktoren, sowie erprobte Prozesse und Werkzeuge zu ermitteln. Ein späteres **halbstrukturiertes Experteninterview** soll schliesslich der Evaluation der durch die Verfasserin dieser Masterarbeit entwickelten bzw. weiterentwickelten Methoden und Werkzeuge zur individuellen Förderung der Schreibkompetenz dienen.

4.2 Bildungssprache

Im Internet nach einer Definition und der Bedeutung von Bildungssprache suchend, erscheint weit oben die Definition von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ingrid Gogolin der Universität Hamburg:

„Der Begriff Bildungssprache bezeichnet ein spezielles sprachliches Register, das im Kontext der schulischen Bildung eine besondere Rolle spielt. Ein Register ist eine Art und Weise des Sprachgebrauchs, die für einen bestimmten Kontext charakteristisch ist. Mit dem Begriff Bildungssprache wird auf Besonderheiten des Sprachgebrauchs verwiesen, der in Schulen und in anderen formalen (Bildungs-)Kontexten

benutzt wird, um Fähigkeiten und Wissen zu vermitteln bzw. sich anzueignen. Bildungssprache gilt als Schlüssel für Schulerfolg, wird als Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen in Bildungsstandards und Lehrplänen erwähnt, und die Förderung bildungssprachlicher Kompetenz zählt zu den Kernaufgaben von pädagogischem Personal und Lehrkräften.“ (Gogolin, 2021)

Im selben Artikel führt Gogolin aus, dass bildungssprachliche Redemittel zum Ausdruck von Informationen, Standpunkten und Einschätzungen gebraucht werden, die möglichst präzise sind, um ohne Missverständnisse zu provozieren, sich auszudrücken oder Ungenauigkeiten in Kauf zu nehmen. Bildungssprache orientiert sich an den Regeln schriftlicher Sprache, auch wenn sie mündlich benutzt wird.

Auf der Internetseite „bildungssprache.net“ definiert Lennartz Bildungssprache als „eine Zusammenstellung kluger Wörter, die sich über mehrere Jahrhunderte hinweg herausgebildet hat, es ist ein so genannter Kanon“ (Lennartz, 2022).

An die Definition anschliessend werden Listen von klugen und typischen Wörtern, Begriffen, Phrasen u. a. angeboten.

In der Deutschschweiz ist „Hochdeutsch“ die Schul- oder Bildungssprache. Obwohl fast überall ausschliesslich „Mundart“ gesprochen wird und sich gemäss Neugebauer & Nodari (2012, S. 12) viele Menschen im Hochdeutschen nicht zu Hause fühlen, kann die Bildungssprache Hochdeutsch nicht als Zweitsprache angesehen werden. „In der Schule müssen Schülerinnen und Schüler fähig werden, Sprache in dekontextualisierten Situationen zu verstehen und zu produzieren.“

Neugebauer & Nodari halten weiter fest, dass Bernstein, ein britischer Linguist, schon 1958 zwischen einem restringierten und einem elaborierten Sprachcode unterschied. Der restringierte Sprachcode wird in sogenannten bildungsfernen Schichten benutzt und wird „durch grammatikalisch einfache, meist kurze oder unvollständige Sätze, durch einen häufigen Gebrauch von Redewendungen und fixen Wortketten und durch einen wenig differenzierten Wortschatz“ charakterisiert. Im Folgenden führen sie aus, dass schwache Lernende mit Aufgabenstellungen der komplexen Lernarrangements, die in vielen Lehrmitteln zu finden sind, überfordert sind. Es fehlt ihnen an sprachlichen Mitteln zur Umsetzung solcher Aufträge. Lehrmittel setzen oft eine stark entwickelte Sprachkompetenz voraus (Bartnitzky, 2015). Neugebauer & Nodari (2012) sehen die Didaktik von Deutsch als Zweitsprache (DaZ) als grosse Chance, da diese Instrumente zur Verfügung stellt und Ansätze aufzeigt, die nicht nur SuS mit Migrationshintergrund, sondern auch solchen mit Sprachschwierigkeiten zu Gute kommt. Generell stellt sich die Frage, ob es zwei verschiedene Didaktiken und somit Separation braucht, um die Bildungssprache zu fördern.

Ein weiterer Ansatz, die Bildungssprache zu fördern, ist es, diese Aufgabe und Verantwortung nicht ausschliesslich bei den Deutschlehrpersonen zu belassen, sondern zu fordern, dass alle LPs aller Stufen und Fächer ihren Unterricht sprachfördernd gestalten. Dieses Modell wurde mit Hilfe des Programms

QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen) bereits in zahlreiche Schulen getragen und an vielen Orten mit Erfolg umgesetzt. Neugebauer & Nodari (2012, S. 15) weisen zudem auf die Problematik hin, dass die Bildungssprache „Hochdeutsch“ zu einer negativ besetzten Sprache wird, wenn sie ausschliesslich in Leistungsfächern gesprochen wird, wohingegen Mundart vorwiegend in entspannten Unterrichtssituationen verwendet wird.

4.3 Definition Schreibkompetenz

Der Begriff „Schreibkompetenz“, der in diesem Abschnitt erläutert werden soll, setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, zum einen „Schreiben“ und zum anderen „Kompetenz“. Beide sollen im Folgenden beleuchtet werden.

4.3.1 Kompetenz

Kompetenz ist ein beliebter Begriff, der sich mit vielen Disziplinen verknüpfen lässt, unter dem sich zudem auch verschiedene Arten von Kompetenz verstecken. Philipp (2015, S. 7) weist unter Bezugnahme auf Weinert (2001) auf mindestens sieben Verständnisbegriffe für Kompetenz hin, darunter Handlungskompetenzen, Schlüsselkompetenzen, Metakompetenzen, kognitive Kompetenzen usw.

4.3.2 Schreiben

Assmann (zitiert nach Becker-Mrotzek & Grabowski, 2022, S. 29), bezeichnet das Schreiben als „komplexes Zusammenspiel mehrerer Prozesse, das von Schreiberinnen und Schreibern hohen kognitiven Aufwand erfordert.“

Das Schreiben erfordert viele Teilfähigkeiten, wie soziale Kognition, lexikalische und grammatikalische Kompetenzen, das Beherrschen der Schrift sowie Wissen über Textmuster (Becker-Mrotzek & Böttcher, 2020, S. 51). Eine weitere Schwierigkeit stellt der Wechsel von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit dar.

4.3.3 Schreibkompetenz:

Unter Schreibkompetenz schliesslich wird die Fähigkeit verstanden, komplexe sprachliche Äusserungen so zu verfassen, dass sie über Raum und Zeit prinzipiell für andere und einen selbst lesbar sind (Pohl, 2013).

4.4 Verschränkung mit Lesekompetenz

Die Schreibkompetenz ist unmittelbar mit der Lesekompetenz verbunden. Die nachfolgend aufgeführten gemeinsamen Funktionen beider Kompetenzen basieren auf Philipp (2015):

kognitive Funktion: Generierung von Erkenntnissen, Entlastung des Gedächtnisses; Lesen: Textverstehen

psychische Funktion: Verschriftlichung von Gedanken und Emotionen, Kommunikation mit sich selbst (psychisch entlastende Wirkung); Lesen: Unterhaltung, Entwicklung der Fantasie, Toleranz, Empathie, Fragen der Moral und Identität

soziale Funktion: Kommunikation (Verfassen von wissensvermittelnden, argumentativen oder instruierenden Texten); Lesen: Kommunikation (nicht fiktionaler Texte)

4.5 Verschränkung mit Sprechen

Das Sprechen wie auch das Schreiben sind produktive Fähigkeiten. Bartnitzky (2015, S. 72) erklärt, dass der Äusserungsvorgang beim Schreiben gegenüber dem Sprechen deutlich verlangsamt und der Gedankengang immer wieder ins Stocken gerät. Weiter führt er aus, dass gerade dadurch die Gedanken mit Überlegung sortiert und der Text bewusst und planvoll entwickelt werden kann. Der Schreiber formuliert, wiederholt, vergegenwärtigt, überarbeitet und verwirft. Somit unterliegen die auf diese Weise produzierten Texte nicht der Flüchtigkeit. Viel mehr noch: Sie tragen gemäss Spinner (1980, zitiert nach Bartnitzky, 2015, S. 73) zur Entwicklung von Identität und Identitätsbewusstsein bei. Nonverbale Elemente wie Mimik, Gestik, Tonfall und Situationsverständnis, die in der Mündlichkeit das Verständnis mittragen, müssen beim Schreiben zusätzlich schriftlich übermittelt werden.

4.6 Geschichte der modernen Schreibdidaktik

Um die Entwicklung der Schreibdidaktik, die Art und die Wichtigkeit des Schreibens an Schweizer Schulen besser zu verstehen, ist auch ein Blick in die Geschichte der aktuellen Schreibpraxis hilfreich. Dieser Blick kann, wenn neue oder ergänzende Hilfsmittel zur Verbesserung der Schreibkompetenz von SuS entwickelt werden sollen, hilfreich sein, um zu verstehen, warum etwas heute funktioniert wie es funktioniert oder eben auch nicht funktioniert.

Dieses Kapitel beinhaltet eine Reihe von Zitaten, die zusammen ein „Bild der Historie bzw. der Herkunft“ der heutigen Schreibdidaktik ergeben sollen.

Es lassen sich allerdings nur in beschränktem Umfang literarische Aussagen zur Historie des Schreibens und der Schreibdidaktik finden. In der Regel finden sich Aussagen zur „Entwicklung der modernen Schreibdidaktik“ erst ab den 80-er Jahren des vorigen Jahrhunderts.

Frentz (2003, S. 4) führt in einem Vortrag des 14. Symposiums Schreibdidaktik Folgendes aus:

Der Thüringer Volksschullehrer und Seminarleiter Lorenz Kellner – einer der Wegbereiter des Deutschunterrichts und der Deutschlehrerausbildung im 19. Jahrhundert (vgl. Frentz 1997) – beschrieb schon 1837 die unzureichenden „Sprachfertigkeiten“ seiner Schüler:

„Was soll ich nun noch sagen von der Gewandtheit im schriftlichen Ausdrucke, die als Frucht des Sprachunterrichts viele unserer Schüler beim Abgange aus der Schule zeigen? – Können sie einen Brief schreiben, oder ein freies Aufsätzchen, selbst über ganz gewöhnliche Gegenstände des alltäglichen Lebens, liefern? Ach, auf welche Mangelhaftigkeiten, auf welche Unbeholfenheit in Wahl der Ausdrücke und Satzverbindungen stößt der aufmerksame Beobachter? Trotz aller Satzlehre kommt das liebe: U n d in jeder Zeile ein paarmal und an logische Gedankenfolge ist nicht zu denken“ (Kellner 1837, S. 9).“ (Frentz, 2003, S. 4)

In seinem Vortragsabschnitt „Schreiben als Problemlösen“ benennt der Autor eine Erkenntnis aus den USA zu Beginn der 1980er-Jahre:

Bereits zu Beginn der achtziger Jahre nahm man dort mit Bestürzung zur Kenntnis, dass die Lernenden bis in die Colleges und Universitäten zunehmende Defizite im entwickelten Schreiben aufwiesen. [...] Die Wahrnehmung dieser gesellschaftlichen Problemlage führte in den USA zu einem mit erheblichen finanziellen Mitteln forcierten Forschungsboom, der getragen war von dem Bemühen um eine stärkere theoretische Fundierung des Textproduktionsprozesses (ebenda, S.5).

Frentz führt weiterhin aus, dass dann der Forschungsansatz „Kognitive Wissenschaft“ (cognitive science) genutzt wurde, um Zusammenhänge zwischen Wahrnehmen, Denken und Wissen fruchtbar zu machen. Arbeiten zum Textverstehen, Textverarbeiten und Textproduzieren fanden später auch im deutschsprachigen Raum Beachtung:

Hier bedurfte es erst einer vergleichbaren, beunruhigenden gesellschaftlichen Problemlage und des Anstoßes durch die Textwissenschaft, bevor sich das Forschungsinteresse auch auf das Schreiben richtete. Der in den achtziger Jahren zunehmende funktionale Analphabetismus wurde öffentlich thematisiert und ließ ein Forschungsdesiderat offenkundig werden:

„Die geringe Aufmerksamkeit, die in der Forschung dem Schreiben überhaupt und insbesondere im Sinn von Textproduzieren zugewendet wird, verkennt nicht nur die Bedeutsamkeit von Texten für die Kommunikation, sondern auch die Bedeutsamkeit, die das Produzieren von Texten als eine Form des Verarbeitens von Wissen für das Wissen selbst gewinnen kann“ (Eigler et al. 1990: 5).

So setzten zu Beginn der neunziger Jahre intensive Forschungen zum Textproduzieren ein, wobei man sich mit Textproduktionsmodellen von Hayes, Flower, de Beaugrande, Bereiter u.a. auseinandersetzte (vgl. ebenda: 6 ff.). Konsens bestand in der Auffassung vom Textproduzieren bzw. Schreiben als „komplexe Problemlöseaktivität (Jechle, 1992: 81), bei der kognitive und kommunikative Prozesse ineinandergreifen.“ (ebenda, S. 5-6).

Auch in Bezug auf die Entwicklung der Schreibdidaktik in den 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts findet sich im genannten Vortrag eine Aussage:

Als geradezu programmatisch erachte ich für diese Richtung die Modellierung des „kommunikativen Schreibens“ durch Jechle (1992). Dieses Modell schuf nicht nur wesentliche Grundlagen für den Fortgang der Textproduktionsforschung, sondern bestimmte auch in entscheidendem Maß die schreibdidaktische Diskussion. Es korrespondierte nicht zuletzt mit der curricularen Ausrichtung des Deutschunterrichts der achtziger und neunziger Jahre auf die Zielgröße „Kommunikative Kompetenz“ und mit den zahlreichen methodischen Versuchen, Schreibfähigkeiten in isolierbaren Teilschritten herauszubilden. (ebenda, S. 6)

Schreibkompetenz lässt sich nach Aussage dieses Autors und unter Verweis auf andere Wissenschaftler durch die Anwendung folgender Konzepte erreichen:

➤ **„Schreiben als Reflektieren (Metakognitives Konzept)**

Welches Wissen und welche Handlungen setzt der Textproduzent ein, um sein eigenes kognitives Vorgehen beim Schreiben zu kontrollieren und zu steuern (vgl. Winter 1992 : 1)?“ (ebenda, S. 8)

➤ **„Schreiben als Handeln (Handlungsgeleitetes Konzept)**

Schreiben ist ein komplexer Prozess, für den kognitive, sprachliche und sozial – kommunikative Faktoren gleichermaßen eine Rolle spielen. (Wrobel, 1995 : 21).“ (ebenda, S.10-11)

➤ **„Schreiben als Lernen (Ganzheitliches Konzept)**

Wer nicht schreibt, büsst Lese- und Sprechfähigkeit ein und reduziert die Qualität des eigenen kritischen Denkens und kreativen Handelns. (vgl. Bräuer 1998 : 12)“ (ebenda, S. 12)

➤ **„Schreiben als Denken (Epistemisch – heuristisches Konzept)**

Der in geordneten Schritten ... arbeitende Schreiber wird zum Darling der Schreiblehrer. Ohne Rücksicht darauf, dass dieser Typ auf der freien Wildbahn gar nicht so häufig vorkommt (vgl. Ortner 2000 : 306)“ (ebenda, S.14)

Für noch tiefergehende Details verweist die Autorin auf den genannten Symposiumsartikel.

Neugebauer & Nodari (2012) werfen einen Blick auf die Praxis im Umgang mit Mehrsprachigkeit in den Schulen der 1960er-Jahre:

Noch in den 1960iger Jahren wurde die Präsenz von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Schulen als Randgruppenphänomen bezeichnet. Die Anwesenheit dieser Schülerinnen und Schüler wurde von der Schule nicht als besondere Herausforderung wahrgenommen. [...] In dieser Zeit ging die Politik in der Schweiz [...] davon aus, dass Arbeitsmigranten und -migrantinnen nur auf Zeit im Land bleiben. Besondere Fördermassnahmen für ihre Kinder schienen deshalb nicht notwendig. (S.9)

In den 1970er-Jahren änderte sich die Situation und auch die Beurteilung der Bildungschancen und damit auch die der Schreibkompetenz:

Viele Arbeitskräfte durften nach einem mehrjährigen befristeten Aufenthalt eine unbefristete Aufenthaltsbewilligung beantragen und ihre Kinder aus den Herkunftsländern zu sich holen. [...] In vielen Schulen wurden spezielle Empfangsklassen für neu eingereiste Kinder und Jugendliche ohne Deutschkenntnisse eingerichtet, und es wurden Förderlektionen angeboten (ebenda, S.9).

In den 1980er- und 1990er-Jahren nahm die Zuwanderung zu, und es entstand die zweite und dritte Migrationsgeneration.

Somit setzte sich nach Neugebauer & Nodari (2012) die Erkenntnis nach und nach durch, dass `Hochdeutsch auch als Lernsprache` zu betrachten sei (vgl. ebenda S. 10), was insbesondere auch zu einer Modernisierung der Schreibdidaktik führen müsse. Bis dahin war es jedoch noch ein weiter Weg ...

Auf Basis genannter Erkenntnisse ergab sich die folgende Beurteilung.

Mehrsprachige Schüler und Schülerinnen bewältigen demnach ein wesentlich höheres „Sprachlernvolumen“, als dies auf monolingual aufwachsende zutrifft. Ihre Erstsprachkompetenzen finden in der Schule aber keine oder nur wenig Beachtung. [...] Eine Sprachförderung, die ausschliesslich monolingual

Deutsch sprechende Lernende als Zielgruppe im Auge hat, wird den Bedürfnissen von mehrsprachigen Lernenden kaum gerecht (vgl. Portmann-Tselakis 1998; Gogolin 2008b) (ebenda, S.10).

Neugebauer & Nodari (2012) schlagen dann den Bogen von damals zu „Wo stehen wir sprachdidaktisch heute?“:

Bis in die 1960iger-Jahre befasste sich die Erstsprachdidaktik vor allem mit den Fragen der Literaturrezeption und des Aufsatzschreibens. Mit der kommunikativen Wende in der Erst- und Fremdsprachdidaktik rückte in den 1970iger-Jahren der Handlungsaspekt beim Sprachgebrauch in den Vordergrund. [...] Unterscheidung von vier Fähigkeiten: Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben. [...] in den 1980iger-Jahren wandte sich die Erstsprachdidaktik vor allem Fragen der Unterrichtsgestaltung und den Lernformen zu. [...] Schreiben: verschiedenste Textsorten wie Briefe, Comics, Berichte und Dialoge... (ebenda, S.13)

An anderer Stelle (S. 12) beschreiben genannte Autoren, dass sich in den 1980er-Jahren eine „... Differenzierung von konzeptioneller Mündlichkeit und konzeptioneller Schriftlichkeit ...“ ergab und dass diese von Menschen für die Bewältigung alltäglicher Gesprächssituationen benötigt wird.

„Diese Form des Sprachgebrauches ist kontextgebunden, stark dialogisch geprägt und wird in der Regel mündlich praktiziert. Durch die neuen Medien kommen allerdings immer häufiger auch schriftliche Formen wie SMS, E-Mail oder Chat vor.“

Diese neuen „schriftlichen“ Medien setzten sich seitdem immer stärker durch und haben grosse Auswirkungen auf die Erwartungshaltung von Adressaten, wie später im Interpretationsteil noch ausgeführt wird.

Weitere Aussagen zur Historie und Entwicklung der modernen Schreibdidaktik finden sich in Bartnitzky (2015):

Karl Bühler hatte bereits 1934 in seiner Sprachtheorie drei Hauptintentionen der Sprache definiert:

- Darstellung, primär auf Sachverhalte bezogen ...
- Ausdruck, primär vom Sprecher oder Schreiber her gesehen ...
- Appell, primär auf Hörer oder Leser hin gerichtet ...

In der Realität, so Bühler, mischen sich oft die Intentionen. [...] Bei den Aufsatzformen der Muttersprachlichen Bildung war die Intention „Darstellung“ mit der sachlich distanzierteren Haltung und Formen „Bericht“ sowie „Beschreibung“ vertreten, die Intention „Ausdruck“ mit der miterlebenden Haltung und den Formen „Erzählung“ sowie „Schilderung“, die Intention „Appell“ hingegen fehlte. [...] Deshalb kamen mit der kommunikativen Wende appellative Textsorten in die Schule, die inzwischen zum festen Bestand gehören. (S. 74)

Neue Erkenntnisse führen auch zu einem Umdenken, so auch in Bezug auf Sprach- und Schreibförderung:

War die Aufsatzerziehung geprägt vom Bild des fertigen Aufsatzes, so kam nun verstärkt der Prozess in den Blick. Aus der Situation heraus wurden die Schreibhinweise erarbeitet: die Aufgabe, die Absicht des

Schreibers / der Schreiberin, die Erwartung des Lesers, Vorgaben wie Textformen, Textkonventionen, sprachliche und gestalterische Mittel. (Bartnitzky, 2015, S. 75)

Kritisch hingegen zitieren die Autoren Sennlaub (1980, S. 54, zitiert nach Bartnitzky, 2015, S. 76) in Bezug auf die Kommunikationswelle. „Diese“, so resümiert Sennlaub, „ist nicht besser als alle ihre Vorgängerinnen, denn wieder einmal bestimmen Erwachsene, was für Kinder gut und richtig sei. Schreiben wurde dabei offenkundig nicht beliebter als zuvor. [...] Für die Kinder ist auch der kommunikationstheoretisch begründete Aufsatzunterricht Pflicht – nicht Bedürfnis und nicht Vergnügen.“ Nun soll ja nicht nur kritisiert, sondern auch Vorschläge entwickelt werden. Diese Alternative liest sich in Bartnitzky (2015, S. 76–77) so:

Wie die Schulreformer forderte Sennlaub das freie Schreiben: „Wer das Fundament aus Freude legen will, muss schülerzentriert arbeiten. Das heisst: Die Kinder entscheiden, ob sie schreiben wollen oder nicht. Zweitens: Sie entscheiden selbst, was sie schreiben wollen. Drittens: Sie entscheiden, wann sie schreiben. [...]

Subjektivistische und konstruktivistische Ansätze führten im Weiteren zu neuen Sichtweisen auf die Schreibentwicklung von Kindern und zu neuen Schreibsituationen. Konzepte des freien Schreibens und des personalen Schreibens als eigenmotivierten Schreibens und zur Gewinnung der eigenen Identität durch Schreiben spielen dabei ebenso eine Rolle wie kreatives Schreiben [...].“

Zum Abschluss dieses Kapitels sei ein interessantes Zitat aus Vedral (2015, S. 484) angeführt, das die aktuellen Erkenntnisse und den heutigen „Stand der Technik“ der Schreibdidaktik und Schreibkompetenz beschreiben könnte:

Wenn wir Schreiben mit einer anderen komplexen Tätigkeit wie Geigenspielen vergleichen, ist festzustellen, dass die besten Violinisten ca. 10.000 Stunden(!) geübt haben, um ihr Instrument professionell zu beherrschen (Ericsson et al., 1993, zit. nach Gigensohn & Sennewald, 2012, S.30). Um es auf den Punkt zu bringen: Schreiben ist ein Handwerk, das man durch beharrliches regelmäßiges Schreiben lernt und laufend weiterentwickelt

4.7 Motivation und Schreiben

4.7.1 Motivation im Allgemeinen

Rheinberg & Vollmeyer (2018, S. 15) zitieren andere Autoren mit der Erklärung, Motivation sei „eine gedankliche Konstruktion, eine Hilfsgrösse (Fachterminus: hypothetisches Konstrukt), die uns bestimmte Verhaltensbesonderheiten erklären soll.“

Wird von dieser Erklärung als Basis des Verhaltens von SuS in der Schule ausgegangen, etwas zu tun oder eben nicht zu tun, so muss eine Erklärung gefunden werden, was denn diese „Hilfsgrösse“ sein könnte und wie sie sich im schulischen Alltag darstellt.

Motivation im Allgemeinen wird von Niermeyer & Seyffert (2011, S. 14) beschrieben als „Wunsch, etwas zu gestalten, etwas zu erreichen und zu bewirken, ein Wunsch, der grundsätzlich in jedem Menschen vorhanden ist - wenn auch unterschiedlich stark.“ Hierzu führen Rheinberg & Vollmeyer

(2018, S. 14) aus, dass „sich alltagssprachlich der Motivationsbegriff auf eine Größe bezieht, die in ihrer Stärke variieren kann: Tennisspieler X ist „hoch motiviert“, die Spitze der Weltrangliste zu erreichen, wohingegen Schüler Y „wenig motiviert“ ist, die Hausaufgaben zu erledigen.“

Die Motivationsstärke kann an Beobachtungen gemessen werden, wie z. B.:

- ob (überhaupt) ein Ziel vorhanden ist
- ob dieses Ziel eine Person X veranlasst, sich anzustrengen
- ablenkungsfrei bis zur Erreichung des Ziels bei der Sache bleiben (Ausdauer)

Eingang in die Literatur fanden verschiedenste Motivationsarten. So kann beispielsweise zwischen der primären und sekundären Motivation oder den zwei geläufigsten Formen – der intrinsischen und der extrinsischen Motivation – oder drittens zwischen der bewussten und unbewussten Motivation unterschieden werden. Eine kurze Beschreibung aller Formen findet sich auf der Seite (<https://sites.google.com/site/solokabarett/paedagogische-gedanken/arten-der-motivation>, letzter Zugriff 07.02.2023), die zum Teil auch von Rheinberg & Vollmeier (2018, S. 59, 176ff.) ausführlich unter Bezugnahme auf Murray (1938), Woodworth (1918) und andere, aber auch von Spitta (2015, S.35) beschrieben werden:

Primäre Motivation ist die, die dem Menschen angeboren ist. Die Bedürfnisse, welche die primäre Motivation auslösen, sichern das Überleben, wie z. B. Hunger, Durst, Luft, Licht, Wärme, Ausscheidung, Schmerzvermeidung etc. (S. 59)

Sekundäre Motivation entwickelt sich durch die primäre. Sie wurde aufgrund des sozialen Umgangs mit anderen Menschen erlernt und erworben. Beispiele für sekundäre Motive sind: Bedürfnis nach Anerkennung, Sicherheit, sozialer Kontakt etc. (S. 59)

Intrinsische Motivation bedeutet das Lernen oder Arbeiten aus eigenem, innerem Antrieb. Die Handlung, die aus dieser Motivation entsteht, dient der persönlichen Befriedigung. Faktoren wie Spass und Interesse an einer Sache zu haben, spielen bei der intrinsischen Motivation durchaus eine Rolle. (S. 176ff.)

Extrinsische Motivation besteht aus Lern- und Arbeitsanreizen, die durch die drei Komponenten Entlohnung, soziale Kontakte in der Arbeit und der Möglichkeit der Weiterentwicklung (Beförderung) geprägt werden. Äussere Faktoren wie Macht, Anerkennung, Gehalt, Belohnung etc. spielen bei der extrinsischen Motivation die entscheidende Rolle. (S. 176ff.)

Unbewusste Motivation lässt Handlungen ausführen, die dem Menschen selbst schaden können (z. B. Rauchen, ein zu häufiger Genuss von Alkohol, zu viel essen etc.). Sigmund Freud hat daraus die These entwickelt, dass unbewusste Motive die Ursache für Handlungen sein könnten. Die Begründung liegt – nach Freud – in Motiven, die in der Kindheit entstanden sind und die dem Erwachsenen nicht bewusst sind.

Bewusste Motivation lässt Handeln zu, über welches sich eine Person im Klaren ist und mit dem ein bestimmtes Ziel erreicht werden möchte.

Welche dieser Motivationsarten ist nun für die Förderung der Schreibkompetenz wichtig? Hierzu äussert sich Spitta (2015, S. 35-36) wie folgt:

In diesem Zusammenhang ist die Beachtung der Auswirkungen der zwei grundlegenden Motivationsarten – intrinsisch versus extrinsisch – auf Qualität und Nachhaltigkeit von Lernprozessen von besonderer Bedeutung. Dies gilt selbstverständlich auch für Schreiblernprozesse. [...]

Intrinsisch motivierte Schreibprozesse werden tiefer, vernetzter und flexibler abrufbar im Gehirn gespeichert. Durch die positiven Gefühle von Selbstwirksamkeit wirken sie langfristig „selbst-motivierend.“

4.7.2 Schreibmotivation

Philipp (2015) gelangt zu demselben Schluss wie Assmann (2022, vgl. 4.3.2), der das Schreiben als komplexes Zusammenspiel mehrerer Prozesse mit hohem kognitivem Aufwand bezeichnet: „[...] weil Schreiben zu den mental aufwendigsten Tätigkeiten überhaupt zählt, bedarf es einer entsprechenden Schreibmotivation, um diese kostspielige Aktivität zu initiieren, aufrecht zu erhalten und bei Bedarf zu modifizieren“. (S. 8)

Lessmann (2016, S. 32) bewertet die Schreibmotivation unter Bezugnahme auf das unten ebenfalls dargestellte „5-Säulen-Modell“ mit einer ebensolchen Wichtigkeit für die erfolgreiche Durchführung eines Schreibenanlasses: „Sie [die Schreibmotivation] ist das tragende Fundament für den gesamten Schreibprozess und das verbindende Element der verschiedenen Säulen des Modells. Eine starke Schreibmotivation ist die günstigste Voraussetzung, um den langwierigen Schreibprozess durchzuhalten.“

Abb. 1: Säulenmodell: Modell zur Entwicklung von Schreibkompetenz und deren Beschreibung im Wechselspiel von Schreibprozess (Horizontale) und Schreibprodukt (v. a. Säule C), (S.31)

Philipp (2015) ergänzt dies mit der Aussage, dass „eine Person nicht nur fähig, sondern auch gewillt sein muss, die entsprechenden Prozesse und Handlungen auszuführen.“ (S. 10)

Wie lässt sich erklären, dass im täglichen Schulalltag, vor allem auf der Realschule, Schreiben ein Schattendasein fristet? Spitta (2015, S. 35) gibt hierfür unter Bezugnahme auf eine Studie von Klaus et al. (2002) folgenden Anhaltspunkt:

Durch die [...] Anbindung des Textschreibens [...] an die übliche Schulpraxis des Bewertens mit Noten tritt im Laufe der Schulzeit vielfach [...] die ursprüngliche Schreibmotivation immer stärker in den Hintergrund oder sie verschwindet ganz. Jetzt zählt vor allem oder nur noch die gute Zensur. Diesen Verlust an Schreibmotivation, bewirkt durch die üblichen schulischen Zensierungsrituale, belegen Klaus / Geiger / Jünger in ihrer eindrücklichen empirischen Studie „Von der Schreiblust zur Schreibverdrossenheit“ (S. 79–95).

Es gibt demnach deutliche Hinweise darauf, dass die aktuelle Schreibdidaktik im Laufe der Schulzeit der SuS, also auch oder vielleicht insbesondere auch an Oberstufen zu einem massgeblichen Motivationsverlust führt. Dies gilt es zu verändern.

Aus alledem ergibt sich die Frage, wie es zu erreichen wäre, SuS für das Schreiben zu gewinnen und zu motivieren, ihre Kompetenz verbessern zu wollen. Was Schuster (2017) zusammenfassend zur Psychologie der Motivation erläutert, bringt es auch in Bezug auf die Schreibmotivation auf den Punkt:

Man sei dann motiviert, wenn einem ein Ziel viel Wert ist, und man erwartet, das Ziel erreichen zu können. [...] Man sollte also versuchen zu erreichen, dass die Schüler unter anderem:

- dem zu Lernenden einen hohen Wert zuschreiben,
- Erfolgserwartungen, bzw. Selbstwirksamkeitserwartungen aufbauen,
- Stolz erleben / antizipieren können (und Scham reduzieren),
- Individuell als „mittelschwer“ wahrgenommene Aufgaben bekommen,
- Erfolge auf sich selbst (Stolz statt Freude) und Misserfolg auf variable Faktoren (höhere zukünftige Erfolgserwartung zurückführen), wobei insbesondere Strategieattributionen motivational günstig sind,
- Intelligenz als modifizierbar (Wachstumstheorie) sehen lernen und die günstigere Lernziel-orientierung entwickeln,
- Grundsätzlich eher eine aufsuchende Motivationsorientierung einnehmen, als Ziele vermeidend formulieren,
- Bei einer Vermeidungsorientierung besser gestaltete äussere Umstände vorfinden, um den Stress zu reduzieren,
- erleben, dass ihre Bedürfnisse nach Autonomie ernst genommen werden, wie auch das nach Kompetenz und Zugehörigkeit. (S.240ff)

4.8 Schreiben und Gedächtnis

„Ein Leben ohne Gedächtnis wäre kein Leben. [...] Unser Gedächtnis ist unser Zusammenhalt, unser Grund, unser Handeln, unser Gefühl. Ohne Gedächtnis sind wir nichts.“ So formuliert Luis Buñuel (1983, zitiert nach Zoelch et al., 2019, S. 24) die Bedeutung des Gedächtnisses.

4.8.1 Gedächtnisstrukturen

Die Gedächtnisforschung geht von mindestens zwei unterschiedlichen Gedächtnisstrukturen („Gedächtnis“, 2023; Van der Meer, 2000, S.7ff.) aus, dem **Arbeitsgedächtnis** und dem **Langzeitgedächtnis**. Das Langzeitgedächtnis wird wiederum in zwei Kategorien unterteilt, nämlich das **deklarative** und das **episodische Gedächtnis**.

Im deklarativen Gedächtnis werden episodisch autobiografische Ereignisse sowie Fakten, in manchen Lehrbüchern auch als „Weltwissen“ bezeichnet, gespeichert. Dem episodischen Gedächtnis wird die Speicherung von konkreten Ereignissen zugesprochen, die sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zugetragen haben (Zoelch et al., 2019, S. 30). Informationen gelangen durch wiederholtes Üben vom Arbeitsgedächtnis in das Langzeitgedächtnis. Für die Speicherung der Wortbilder des Grundwortschatzes müssen Wörter und Ausdrücke wie beschrieben in das Langzeitgedächtnis überführt werden.

4.8.2 Merkfähigkeit

Als Merkfähigkeit wird die Gedächtnisleistung bezeichnet, die die Geschwindigkeit des Erinnerns und Einprägens, den Umfang des Behaltens (Gedächtnisspanne) und die Bevorzugung der verschiedenen Arten von Lernstoff (Zahlenmaterial, Bilder, Worte) umfasst (Definition in Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg). Allgemein gesprochen und mit einer zeitlichen Aussage ergänzt bedeutet Merkfähigkeit auch, aufgenommene Informationen mindestens über einen Zeitraum von zehn Minuten im Gedächtnis zu behalten und wieder abrufen zu können. Verschiedene Faktoren wie Stimmung, Wachheit, emotionaler Gehalt der Inhalte oder das Erregungsniveau haben einen grossen Einfluss auf die Merkfähigkeit.

Bei einer **Merkfähigkeitsstörung** ist die Fähigkeit zur Wiedererkennung **neuer** Informationen vermindert, wohingegen bei einer allgemeinen Gedächtnisstörung das Abrufen von gemerkten Informationen generell eingeschränkt ist. Ursache dafür können auch Symptome von psychischen Störungen (Depression, Angststörung, Demenz, Alkoholismus, ...) sein.

Innerhalb der Psychopathologie wird von **mittleren bis schweren Merkfähigkeitsstörungen gesprochen**, wenn neutrale Informationen, wie beispielsweise gesprochene Worte oder gezeigte Bilder, sich nicht länger als 10 Minuten gemerkt und wieder abgerufen oder wiedererkannt werden können.

Die Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie (AMDP) bezeichnet in ihrem Buch „Das AMDP-System“ auf Seite 40 u. 41 als kleine Merkfähigkeitsstörung, wenn zumindest

zwei von drei Informationen wiedererkannt werden, wohingegen bei einer schweren Merkfähigkeitsstörung selbst unter Hilfestellung keine einzige Information behalten werden kann.

Bei der Merkfähigkeit der SuS gibt es trotz der Separierung von Sekundar- und Real-SuS eine grosse Bandbreite. Nach Alloway (2006) sowie Ferus et al. (2011) beträgt die Entwicklungsspannweite in dieser Alterskategorie bis zu 5 Jahre.

4.8.3 Grundwortschatz

„Der Wortschatz ist die Gesamtheit der lexikalischen Strukturen einer Sprache, die sich in einen aktiven und einen passiven Wortschatz aufteilen lässt“ (Leupold, 2003, S. 249, zitiert nach Köster, 2007, S. 2).

Der Grundwortschatz ist eine Teilmenge davon und umfasst zwischen 1000 und 4000 Wörter (Lewandowski, 1984, S. 375), mit denen 75–90 % der Sprache abgedeckt werden, nach Nickolaus (1971) sind es ca. 2000 Wörter, nach Langenscheidt (1984) ca. 3000 (Köster, 2007, S. 3).

Neugebauer & Nodari (2012, S. 90) erläutern den immensen Unterschied des Wortschatzes bei verschiedenen Personen. So wird der rezeptive Wortschatz bei Fünf- bis Sechsjährigen auf 6000–10000 Wörter geschätzt, wohingegen der aktive Wortschatz für das alltägliche Sprechen bei Erwachsenen auf 1000–6000 Wörter geschätzt wird.

Bei Schriftstellern hingegen kann der aktive Wortschatz deutlich höher angesetzt werden, z. B. bei Hermann Hesse ca. 17000 Wörter, bei Thomas Mann 28000 und bei Goethe auf bis zu beeindruckende 90000 Wörter.

Jedoch bestätigen auch Neugebauer & Nodari (2012, S. 91) die Einschätzung, dass mit ca. 2000 Wörtern 80 % der Lernenden alle alltäglichen Texte und Gespräche verstehen und ausführen können.

Aber: Bei der Auseinandersetzung mit komplexeren Themen stossen Lernende, die nur einen minimalen Grundwortschatz beherrschen, in allen Fächern sehr schnell an ihre Grenzen. Im Schulunterricht der Oberstufe ist dies verstärkt problematisch, da kontinuierliche und systematische Wortschatzarbeit weder von den SuS selbst noch von den Lehrpersonen als vordringlich betrachtet wird (Neugebauer & Nodari, 2012, S. 92).

4.9 Wirksamkeit von Fördermassnahmen im Schreiben

Abb. 2: Wirksamkeitsstrahl (entnommen aus: Philipp, 2014, S. 80)

Die vorangehende grafische Darstellung von Graham (2007) zeigt auf, welche Wirksamkeit einzelne Massnahmen zur Förderung des Schreibens haben. Anhand von Effektstärken lässt sich Folgendes ableiten:

- Traditioneller Grammatikunterricht erzielt die geringste Wirksamkeit bzw. eine negative Wirkung.
- Strukturierte Hilfe durch Peers erreicht eine gute Wirksamkeit in der Schreibförderung.
- Gelingt es, den SuS Strategien zum Schreiben guter Texte sowie die Fähigkeit zur Selbstkontrolle zu vermitteln, so ist die Eigenmotivation für korrektes Schreiben (Nachhaltigkeit) am grössten.
- Mit grossem Abstand am effektivsten ist das Programm „Self-Regulated Strategie Development (SRSD)“, das allerdings im deutschsprachigen Raum noch äusserst selten eingesetzt wird.

4.10 Schreibkompetenzerwerb

Verschiedene Studien zeigten, dass die Entwicklung von Schreibfähigkeiten (Sprach-, Wortschatz- und Syntaxentwicklung) abhängig vom **Schreibinteresse, von sozialen Faktoren, Lebensalter und Rückmeldung durch geeignete Leser** erfolgt. Hierbei folgen auf erste "literacy events" und Einsichten in das Symbolsystem Schrift (Günther, zitiert nach Leemann, 2015, S. 11ff.) vielfältige Erfahrungen mit Schreiben als Handeln.

Die allmähliche Entstehung von Fähigkeiten im narrativen (erzählenden), deklarativen (aufweisenden) und argumentativen (erörternden) Schreiben wird als Textkompetenzerwerb bezeichnet.

Philipp (2019) berichtet von einer amerikanischen Studie zum Thema Schreibförderung und fasst die Ergebnisse wie folgt zusammen:

Je älter die Heranwachsenden werden, desto kürzer werden die Texte und desto seltener schreiben die Schüler zu verschiedenen Anlässen. Kurzantworten und Arbeitsblätter dominieren zusehends das schulische Schreiben, was wenig Planung und/oder Revision erfordert, was aber schulisch überformt nachvollziehbar wirkt, wenn Lehrer alleinige Leser wissensreproduzierender Texte sind (Deane, 2018). (S. 47)

Eigentlich sollte es jedoch genau andersherum sein:

Die Entwicklung der Schreibkompetenz [...] ist ein wichtiges Handlungsfeld des (Mutter)Sprachunterrichts, was insbesondere in der Phase des Schriftspracherwerbs deutlich wird. Gleichzeitig [...] ist eine längerfristige Förderung auch jenseits der ersten Primarschuljahre nötig, damit sich die Schreibkompetenz konsolidieren kann. Leider bildet der Schreibunterricht keinen sonderlich prominenten Gegenstand der Unterrichtsforschung – auch und gerade im deutschsprachigen Raum. (S. 45)

Im offiziellen Lehrmittel des Kantons St. Gallen „Die Sprachstarken 9“ (S. 184ff.) werden Aspekte und Förderung der Schreibkompetenz und des Schreibkompetenzerwerbs für die Praxis aufgegriffen. Hier wird der eigentliche Schreibprozess in vier Teilprozesse zerlegt, die jeweils einen Teilaspekt der Schreibkompetenz aufgreifen (siehe Abschnitt 2.3, S. 11):

- Ideen finden und planen
- Formulieren (schreiben)
- Überarbeiten
- Korrigieren

An der Schreibkompetenz sind verschiedenste Fähigkeits- und Wissensbereiche beteiligt: sprachliche Fähigkeiten wie Wörter richtig schreiben, angemessener Sprachstil, Kenntnis von Textsorten, aber auch Fähigkeiten wie Empathie, um Gedanken in einem schriftlichen Text so mitteilen zu können, dass er von Lesenden, unabhängig von deren Situation, verstanden werden kann.

All diese Schritte müssen im schulischen Alltag durchlaufen, geübt und wiederholt werden. Doch wie zeigt sich „Schreibkompetenz“?

Ob ein Text kompetent abgefasst worden ist, zeigt sich letztlich darin, ob der Text für sich selbst steht bzw. aus sich heraus verständlich ist. In Texten finden sich meist [oder hoffentlich, Anmerkung der Autorin] nur (noch) wenige Hinweise darauf, welche Schwierigkeiten jemand während dem Schreibprozess hatte oder warum diese auftraten.

Das vorstehende Zitat aus „Die Sprachstarken 9“ (S. 187f.) fasst die Aussage, „jemand besitzt Schreibkompetenz“ recht alltags- und bewertungstauglich zusammen.

4.11 Schreibkompetenz und soziale Herkunft

Die Schreibkompetenz ist abhängig von der sozialen Herkunft bzw. Schicht der Lernenden. Nach einer Studie von Steinig et al. (2009, zitiert nach Strässle, 2012, S. 24) hat sich die soziale Schere zwischen kompetenten und weniger kompetenten Schreibern in der deutschen Sprache weiter geöffnet. Die Autoren der Studie und die Kritik daran (Strässle, 2012, S. 24ff.) stimmen darin überein, dass die Unterschicht und die meisten Migrantenkinder weiterhin im schriftlichkeitsbezogenen Kompetenzerwerb benachteiligt werden. Dazu trägt wohl auch der Abbau des instruktionsbasierten Sprachunterrichts seit den 1970er-Jahren bei.

4.12 Exekutive Funktionen

Walk und Evers (2013, S. 9) definieren den Begriff „Exekutive Funktion“ wie folgt:

Der Begriff „exekutive Funktionen“ beschreibt eine Vielzahl von geistigen Fähigkeiten, die uns planvoll, zielorientiert und überlegt handeln lassen. Exekutive Funktionen bilden einen Sammelbegriff für verschiedene geistige Prozesse sowie Regulations- und Kontrollvorgänge. Diese ermöglichen situationsangepasstes Verhalten. Die exekutiven Funktionen bilden zusammen ein System, das seinen Sitz im Frontalhirn (Stirnhirn) hat. Dieses exekutive System bildet sozusagen die Steuerzentrale oder Kommando- brücke unseres Gehirns. [...] Man spricht bei exekutiven Funktionen deshalb auch von Frontalhirnfunktionen.

Abb. 3: Bild eines menschlichen Gehirns
Steuerzentrale mit Sitz des exekutiven Systems im Frontalhirn.

Das exekutive System bildet die geistige Grundlage der Selbstregulationsfähigkeit. Um sich „gut im Griff“ zu haben, benötigt man diese bewusste und kontrollierte Steuerung des eigenen Verhaltens und der eigenen Gefühle.

Nach der Erläuterung, WAS die exekutiven Funktionen sind und WARUM sie erforderlich sind, führt Kubesch (2020, S. 15) diese weiter aus:

Zu den exekutiven Funktionen zählen das *Arbeitsgedächtnis*, die *Inhibition* und die *kognitive Flexibilität*. Das *Arbeitsgedächtnis* [Querverweis: s. auch 4.8.1] ermöglicht es uns, Informationen kurzzeitig zu speichern und mit den gespeicherten Informationen zu arbeiten. Mithilfe der *Inhibition* sind wir in der Lage, spontane Impulse zu unterdrücken, die Aufmerksamkeit willentlich zu lenken und Störreize auszublenken. Die *kognitive Flexibilität* ist die Fähigkeit, den Fokus der Aufmerksamkeit zu wechseln, sich schnell auf neue Situationen einstellen und andere Perspektiven einnehmen zu können. Diese exekutiven Funktionen steuern im Zusammenspiel selbstreguliertes Verhalten. Sie unterstützen uns zudem dabei, Entscheidungen zu treffen, planvoll, aber auch flexibel und zielgerichtet vorzugehen, das eigene Handeln zu reflektieren und es gegebenenfalls zu korrigieren. Nur wer in der Lage ist, spontane Impulse zu unterdrücken und damit eigene Bedürfnisse für eine gewisse Zeit hintanzustellen - man spricht auch vom Belohnungsaufschub - und somit auch herausfordernde oder ermüdende Aufgaben mit Ausdauer meistert, wer sein angestrebtes Ziel nicht aus den Augen bzw. aus dem Arbeitsgedächtnis verliert, wer flexibel reagiert und sich nicht allzu leicht ablenken lässt, kann erfolgreich lernen. Damit tragen die exekutiven Funktionen auch zur Willensbildung und zu diszipliniertem Verhalten bei. Die Fähigkeit zur Selbstregulation ist folglich auch Grundlage für eigenverantwortliches und selbstgesteuertes Lernen und Arbeiten.

Die Beschreibung der exekutiven Funktionen in den vorhergehenden Abschnitten kann auch grafisch dargestellt und ergänzt werden:

Abb. 4: Exekutive Funktionen, grafisch dargestellt

(entnommen aus: www.initiativpark.com/unser-konzept/exekutive-funktionen)

Die zitierten Beschreibungen zu den exekutiven Funktionen lassen bereits erahnen, dass diese bei den schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler eine zentrale Rolle spielen. Somit kann bereits

an dieser Stelle von der Wichtigkeit ihrer Berücksichtigung bei der Förderung der Schreibkompetenz ausgegangen werden.

In der Konsequenz hierzu muss noch betrachtet werden, ob die bzw. wie die Entwicklung der exekutiven Funktionen bei Jugendlichen einzuordnen ist und ob sich daraus weitere Erkenntnisse für die Gestaltung der Schreibförderung gewinnen lassen.

Hierzu äussern sich Walk und Evers (2013, S. 10) wie folgt:

Das exekutive System entwickelt sich im Vergleich zu anderen kognitiven Fähigkeiten wie beispielsweise der Wahrnehmung sehr langsam und über einen langen Zeitraum hinweg. Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität bilden sich vom Kleinkindalter bis ins frühe Erwachsenenalter aus. Diese langjährige Entwicklungsphase hängt mit der allmählichen Reifung des Frontalhirns zusammen. Das Frontalhirn ist eine Hirnregion, die mit einer Reifungszeit von ca. zwei Jahrzehnten im Verhältnis zu anderen Regionen erst sehr spät vollständig entwickelt ist.

Somit sind auch die darin lokalisierten exekutiven Funktionen erst mit Mitte 20 vollständig ausgebildet. Dieser lange Entwicklungsprozess wird als ein Hauptunterschied im Verhalten zwischen Kindern und Erwachsenen angesehen. Denn da sich die exekutiven Funktionen von Kindern und Jugendlichen noch in der Reifung befinden, sind diese noch nicht (immer) voll einsatzfähig.

4.13 Selbstreguliertes Schreiben

„Selbstreguliertes Schreiben ist ein ergebnisoffener, komplexer Prozess, der Koordination, Pläne und Motivation braucht“, schreibt Philipp (2014, S. 42). Er bemerkt weiter, dass der Schreibprozess so komplex wie das „Spiel der Könige“ sei:

Wer schreibt, treibt kognitiven Hochleistungssport. Man hat festgestellt, dass Schreiber in jeder typischen Aktivität des Schreibens – Planen, Verschriften und Überarbeiten – ähnlich konzentriert sind wie Profischachspieler während einer Partie. Sie sind sogar konzentrierter als Personen, die gerade erst mit dem Schachspielen begonnen haben. Schreiben ist also aus gutem Grund vergleichbar mit dem „Spiel der Könige“.

Im Weiteren begründet Philipp seine Aussage damit, dass es beim Schreiben verschiedene Ziele gibt, von denen die Verständlichkeit, eine bestimmte Reihenfolge der Inhalte, ein gewisser Stil, die Wahl des Schreibwerkzeugs sowie der Schreibumgebung und die Zielsetzung, in einer bestimmten Zeit fertig zu werden, nur einige sind. Dazu kommen noch unterschiedliche Vorgehensweisen zur Zielerreichung sowie grosse Anforderungen an das Vorwissen der Schreiberinnen und Schreiber.

Im Kapitel 4.12 „Exekutive Funktionen“ wurde erläutert, dass die Selbstregulation zu den exekutiven Funktionen gehört und dass ihr eine zentrale Rolle beigemessen werden muss.

Woran kann eine normale, also alterskonforme, Entwicklung der Selbstregulationsfähigkeiten erkannt werden oder umgekehrt, woran ist erkennbar, dass sie nicht vorhanden oder gestört ist?

Hierzu findet sich in Kubesch (2020, S. 279) folgende Aussage:

[...] und in der Schule zeigen sich Schwierigkeiten in der Selbststeuerung von Kindern und Jugendlichen in vielfältigen Situationen und Formen, z. B. dann, wenn sie nicht selbstständig, sondern erst nach mehrmaliger Aufforderung mit einer Aufgabe beginnen, Aufgaben nicht zu Ende bringen, sich auf kurzfristige Änderungen nur schwer einstellen können, eine kurze Aufmerksamkeitsspanne aufweisen oder leicht ablenkbar sind, wichtige Unterrichtsmaterialien oder Hausaufgaben vergessen, vermehrt Flüchtigkeitsfehler begehen, sich in Details verlieren, ihr Lernen nicht planen können, leicht wütend werden, in Klassenarbeiten vor Aufregung ihr Wissen nicht abrufen können, anderen ins Wort fallen, zu laut Sprechen [...].

Im Zusammenhang mit solchen Aufmerksamkeits- und Verhaltensschwierigkeiten sehen Pädagogen zunehmend den Bedarf, dass auch Eltern mit ihren Kindern im häuslichen Umfeld verstärkt an deren Selbstregulationsfähigkeit arbeiten sollten.

Diese zuvor genannten Auswirkungen des Selbstregulationsdefizits können in identischer Art und Weise und insbesondere auch hinsichtlich des Schreibprozesses bzw. der Schreibkompetenz interpretiert werden.

Um also selbstreguliert schreiben zu können, müssen, sofern Defizite wie zuvor beschrieben vorhanden sind, diese trainiert und möglichst ausgeräumt werden. Erst dann kann das folgende Modell von Philipp (2014, S. 49) von den SuS auch erfolgreich umgesetzt werden:

Abb. 5: Ein (temporales) Modell der Selbstregulation beim Schreiben

Wie nun kann die Selbstregulation verbessert werden? Auch hierzu äussert sich Philipp (2014, S. 50): „Die eine Seite der Medaille seien Schreibstrategien, die andere die Motivation.“

Im Weiteren beschreibt er zudem eine systematische Einteilung der Fähigkeit zur Selbstregulation in Klassen: Die Schreibstrategien werden in drei Klassen unterteilt: die kognitive Art (z. B. durch Notieren von Gedächtnisinhalten auf einem Blatt Papier), die „metakognitiven Strategien“ (z. B. zu bemerken, dass bereits geschriebene Inhalte nicht ausreichen) und die „Stützstrategien“ (z. B. die Anwendung von Zeitmanagement oder Belohnungen).

Schreibstrategien stehen nach Philipp (2015, S. 10) im Herzen der Selbstregulation und stellen Handlungspläne dar, die eingesetzt werden, wenn im umfassenden Schreibprozess bzgl. Planung, Strukturierung und Überarbeitung Probleme auftreten sollten.

4.14 Feedback und Fehlerkultur

Feedback erweist sich gemäss der Hattie Rangliste (2013, <https://visible-learning.org/de/hattie-rangliste-einflussgroessen-effekte-lernerfolg>), die auf 60'000 Einzelstudien und der Auswertung von mehr als 160'000 Effektstärken basiert (Philipp, 2014, S. 77), mit einer Effektstärke von 0.73 generell als überdurchschnittlich erfolgreich für Lernerfolg. Es ist davon auszugehen, dass dies auch für die Schreibkompetenz gilt. So soll im Folgenden der Frage nachgegangen werden, welche Eigenschaften lernförderliches Feedback aufweisen muss und wie und wann es angewendet werden kann.

„Feedback geben“ bedeutet, jemanden darüber zu informieren, was man von ihm gehört, gesehen, gelesen oder verstanden hat und wie der Feedbackgeber den Empfänger erlebt bzw. wie dieser auf ihn gewirkt hat. Feedback kann somit auf der Sach- oder auf der Personenebene erfolgen.

Generell kann Feedback als eine Art Beurteilung (Kritik) verstanden werden, die sowohl positiv als auch negativ sein kann. Sie kann mündlich oder schriftlich erfolgen.

Feedback ist subjektiv, sollte sich jedoch in Bezug auf das Schreiben an objektiven Kriterien orientieren. Neugebauer & Nodari (2012, S. 73) bestätigen dies mit ihrer Forderung, dass diese Kriterien eng mit dem erteilten Schreibauftrag verknüpft sein sollen, die von den Lehrpersonen bereits bei der Entwicklung der Schreibaufträge festgelegt werden. Selbstverständlich müssen die SuS nachvollziehen können, was mit den einzelnen Kriterien gemeint ist. Feedback soll demzufolge förderorientiert sein und somit „konkrete Hinweise zur weiteren Arbeit beinhalten“ (Becker-Mrotzek & Böttcher, 2020, S. 135). Zudem sind beim Feedback auch pädagogische Aspekte wie die Stärkung des Selbstvertrauens der SuS und ihre Fähigkeit zum Umgang mit Kritik zu beachten.

Korrigieren von schriftlichen Texten

Das Korrigieren kann ebenfalls als eine Form des Feedbacks angesehen werden.

Neugebauer & Nodari (2012, S. 78) geben Hinweise für das Korrigieren von schriftlichen Texten und unterscheiden dabei drei verschiedene Textarten: Texte, die **aus Reproduktion** hervorgingen wie

z. B. Diktate, Grammatikübungen, solche, die **beim gelenkten Schreiben** und schliesslich jene, die **beim freien Schreiben** entstanden sind.

Die Korrektur bei reproduktiven Texten soll auf Basis einer Vorlage vollständig erfolgen. Sie wird vorzugsweise durch die SuS selbst oder durch einen Partner durchgeführt. Beim gelenkten Schreiben soll das Feedback in erster Linie darauf beruhen, dass das vorgegebene sprachliche Material und die Strukturhilfen richtig eingesetzt wurden, wohingegen beim freien Schreiben die Korrektur die Aufmerksamkeit der Lernenden auf bestimmte Fehlertypen lenken soll, die sie auf Grund ihrer sprachlichen Entwicklungsstufe bereits einordnen können.

Weiter führen sie aus, dass Korrekturen dann sinnvoll sind, wenn SuS am eigenen Text und aus ihren eigenen Fehlern weiterlernen können. Wenn Texte jedoch voll mit Korrekturen sind, lernen SuS nur, dass Schreiben schwierig ist ...

Daraus ist zu folgern, dass Korrektur im Sinne von Feedback gezielt, dosiert und überlegt eingesetzt werden muss.

Exkurs Grammatikfehler

Wenn Grammatikfehler fokussiert werden, muss der individuelle Entwicklungsstand der SuS berücksichtigt werden. Hierzu werden in der untenstehenden Abbildung (Neugebauer & Nodari, 2012, S. 127) die Entwicklungsschritte in drei Bereichen aufgezeigt – im Verbalbereich, im Satzbau und im Nominalbereich.

Aneignung von Grammatikalischem bei Lernenden mit Deutsch als Zweitsprache Entwicklungssequenzen vom Experimentieren zum immer sichereren Anwenden

1. Verbalbereich (Konjugation, Zeitformen, Modi)

2. Satzbau (Hauptsätze, Nebensätze)

3. Nominalbereich (Deklination von Begleitern, Adjektiven und Stellvertretern)

(a) Fall durch Verb bestimmt

(b) Fall durch Präposition bestimmt

Gewisse häufig gehörte Formen werden bereits richtig gebildet.

Oft sind Kasusformen aber noch beliebig verteilt.

Phase des Experimentierens dauert an

Die **Entwicklung im Nominalbereich** verläuft langsam.

Die Fehlerzahl wird erst wesentlich geringer, wenn im Verbalbereich und beim Satzbau die Phase des Experimentierens zu Ende geht.

Abb. 6: Entwicklungsschritte des Grammatikwissens

Grammatikwissen, das in eigenen Texten angewendet wird, wurde sich meist durch implizites Lernen „übers Ohr“ angeeignet. Dies geschieht durch wiederholendes korrektes Vorlesen, beim Nachsprechen oder beim Verwenden von auswendig gelernten Formulierungen beim Sprechen. Neugebauer & Nodari (2012, S. 127) bemerken im Weiteren, dass die Entwicklung von korrektem implizierten Grammatikwissen („Sprachgefühl“) offenbar über Sprechroutinen verläuft. Dies gilt sowohl für SuS mit Deutsch als Zweitsprache als auch für Dialekt Sprechende.

Grammatikwissen, das durch Instruktionen und Übungen (losgelöster Grammatikunterricht) erlernt wurde, schafft den Transfer in die Textproduktion oft nicht.

Feedback durch Peers

Peer-Feedback kommt in der Schreibkompetenzförderung bei Jugendlichen eine hohe Bedeutung zu. Mit einer Effektstärke von rund 0.75 (siehe Abschnitt 4.9 „Wirksamkeit von Fördermassnahmen im Schreiben“) steht sie gar an vierter Stelle. Gemäss Spitta (2015, S. 47ff.) lernen SuS, „ihre Texte reflektiert zu überarbeiten, wenn ihnen dazu eine didaktisch anregend organisierte Möglichkeit geboten wird.“ Lehrpersonen kommt also die Aufgabe zu, „didaktisch aufbereitete Zeiträume und Rituale“ zu schaffen, „die zum aufmerksamen Überdenken des eigenen Textes anregen“. Sie empfiehlt hierfür Schreibkonferenzen und Dichterlesungen. Die Schreibkonferenzen finden oft zu dritt statt. Der Autor wird meist von zwei Mit-SuS beraten. Auf diese Art und Weise werden nach und nach Textreflexion und Textrevision ganz selbstverständlich erlernt.

Bewertung in Noten

In vielen Regionen ist eine Benotung der Leistungen der SuS als eine weitere Form des Feedbacks üblich.

Bei Spitta (2015, S. 87–89) treffen sich die SuS gegen Semesterende jeweils zur Notenrunde. Als Hausaufgabe haben sie ihre zwei bis drei besten Texte herausgesucht und sie anhand von Kriterien und Rückmeldungen selbst bewertet. Der/Die Lernende liest den Text und begründet ihre Notengebung. Dabei wird oft auch der stattgefundene Lernprozess sichtbar. Danach tut es die LP ihnen gleich, auch sie begründet ihre Bewertung. Meist ist die Notengebung der SuS härter als die ihrer Lehrperson. Deshalb zählt die Note der Lehrperson. Ist es einmal umgekehrt, werden auch die anderen SuS als Berater/-innen in den Prozess miteingebunden. Es geht darum, herauszufinden, ob die höhere Note doch begründet sein könnte. So werden Argumente gesucht, die für den Text sprechen und sie als Lehrkraft überzeugen könnten. Die SuS verweisen dafür auf die gesammelten „Schreibgeheimnisse“, in Bezug auf Textsorte, sprachliche Aspekte, Logik des Inhalts usw. Es werden oft auch Absicht und Wirkung des Textes angeführt. Kann die LP für einmal nicht überzeugt werden, so liegt der Notenentscheid bei der LP.

Kriterienlisten können im Einzelnen hilfreich sein. Die Benotung ist aber stark abhängig vom gewählten Raster und der Gewichtung der einzelnen Punkte.

Der Stand fachwissenschaftlicher Diskussionen ist, dass die Beurteilung anhand von Merkmallisten als eher untauglicher Versuch gewertet wird, um Transparenz, Objektivität oder Gerechtigkeit herzustellen, geschweige denn, Lernimpulse zu vermitteln. Von der Qualität des Schreibprodukts auf die Schreibkompetenz zu schliessen sei unzulässig, da dabei sowohl die Lernerperspektive als auch die

Prozessorientierung als auch das komplexe Bedingungs- und Entstehungsgefüge ausser Acht gelassen werden.

Zusammenfassend sollen neben der Textform die individuelle Schreibentwicklung und Lernprozessdynamik, das Setting bei der Textentstehung und die Schreiberermutigung in die Notenfindung einfließen (Spitta, 2015, S. 91–94).

4.15 Schreibkompetenzmodelle

Der Schreibprozess durchläuft üblicherweise verschiedene Phasen, die sehr individuell sein können (Spitta, 2015): die Idee, die Planung, die Textproduktion, die Bewertung, die Überarbeitung und die Präsentation. Zu jeder dieser Phasen sind im Laufe der Zeit Modelle entstanden. Die verschiedenen Modelle erweitern und festigen das deklarative Wissen, das konditionale Wissen, das prozedurale Wissen, das zur Entlastung beim Schreibprozess durch Automatisierung von Schreiboperationen dienen soll, sowie das metakognitive Wissen zur Überwachung selbstgesteuerter Lernprozesse (Sturm & Weder, 2020, S. 74ff.).

4.15.1 *Self-Regulated Strategy Development*

Graham & Harris (2005) werden in Sturm & Weder (2020, S. 81ff.) dahingehend zitiert, als dass das „Self-Regulated Strategy Development“ (SRSD) der prominenteste Ansatz zur Vermittlung von Schreibstrategien darstellt. SRSD verwendet sechs Phasen der expliziten Vermittlung von Schreibstrategien:

1. **Hintergrundwissen** bewusst machen
2. **Diskutieren**
3. **Modellieren** (Vorzeigen bzw. vormachen mittels lauten Denkens)
4. **Memorieren** der einzelnen Schritte der Strategie
5. **Unterstützen** (z. B. durch mehrfaches Modellieren) und
6. **Unabhängiges Üben**, damit die Lernenden schrittweise mehr Verantwortung für die Schreibprozesse übernehmen, wobei das „Üben“ mehrfach angeleitet werden soll.

„Je nach Schreibaufgabe oder auch Lernstand der Schülerinnen und Schüler kann es sinnvoll sein, mit dem Modellieren zu beginnen, während in anderen Fällen der Ausgangspunkt das Hintergrundwissen bildet. Hinzu kommt, dass eine Phase auch mehrfach in den Gesamttablauf integriert sein kann.“ (Graham & Harris, 2005, zitiert nach Sturm & Weder, 2020, S. 83)

Fix (2008, S. 36) verweist auf Hayes & Flower (1980) sinngemäss wie folgt: „Der zu schreibende Text ist ein „ill-defined problem“, also ein ungeklärtes Problem mit offener Lösung, das vom Aufgabenumfeld (Adressat, Motivation und Thema) und dem Langzeitgedächtnis bzw. Wissen des Autors abhängig ist.“

Weiter benennt Fix (2008, S. 37–38) auf Basis verschiedener Forschungen drei Phasen: **Planen** (Abrufen von Vorwissen, Erzeugen von Vorstellung und Strukturieren), **Formulieren** (Übersetzen von einer gedanklichen auf eine sprachliche Ebene) und **Überarbeiten**, welche sich auf das oben beschriebene Modell projizieren lassen.

4.15.2 PIRSCH plus

Teile der SRSD-Strategie (siehe 4.15.1) wurden ins Deutsche übersetzt und dabei in Analogie zu anderen SRSD-Strategien mit PIRSCH+ abgekürzt. Sie bündelt folgende Aktivitäten:

Planen (Welcher Text soll geschrieben werden und was soll erreicht werden?)

Ideen notieren und auswählen

Reihenfolge festlegen (legt die Reihenfolge der Ideen fest und achtet dabei auf einen für den Text typischen Aufbau)

SCHreiben (formulieren von Sätzen anhand der geordneten Ideen und Stichwörter)

Mit dieser Planungsstrategie wird konzeptuelles Planen ins Zentrum gerückt, ohne die inhaltliche Planung zu relativieren (Sturm & Weder 2020, S. 81f.)

Das Modellieren wird bei diesem Ansatz nicht thematisiert.

4.15.3 Die Texthand oder das Gewebemodell

Abb. 7: Texthand nach Lessmann (2016)

Ein weiterer Modellansatz ist die Texthand von Lessmann (2016, S. 49ff, 153).

Alle fünf Finger stehen für einen Begriff, der mehrere Fragen und Gedanken aufwirft. Diese gilt es bei der Planung, Formulierung, Überarbeitung oder Beurteilung eines Textes zu beantworten.

Der Daumen symbolisiert den Adressaten, den Empfänger des Textes: Wer soll den Text später lesen? Wird er verstanden werden?

Der Zeigefinger soll das Ziel darstellen: Welche Absicht wird verfolgt? Wie wird der Text wirken?

Der Mittelfinger steht für die Textsorte: Welche Textsorte würde sich eignen? Wie wird er gegliedert?

Der Ringfinger symbolisiert die Semantik: Welche Wörter passen zum Ziel und sprechen den Adressaten an? Der kleine Finger steht für die Syntax: Sind die Sätze gut verständlich und verbunden, sprechen sie den Adressaten an? Zur Verständlichkeit trägt auch die Rechtschreibung bei. Ihre Bedeutung kann auch mit einem Ring am Finger gezeigt werden.

Das Wichtigste ist der rote Faden, der hindurchgleitet, alle Textaspekte berücksichtigend, sodass gesagt werden kann: „In deinem Text passt alles zusammen!“ „Es stimmt – von vorne bis hinten!“ (Kinderaussagen zitiert nach Lessmann, 2016, S.46)

Aus dem roten Faden entsteht nach und nach ein Gewebe – der Text.

Abb. 8: Gewebemodell nach Lessmann (2016)

4.16 Individuelle Förderung der Schreibkompetenz

Nach der Analyse der Schreibprodukte stellt sich die Frage, wo die individuelle Förderung ansetzen und wie dieser Unterricht gestaltet werden soll. Für die Förderung werden individuelle Schwerpunkte gesetzt, die der Übung bedürfen, bevor sie in der nächsten Schreibproduktion umgesetzt werden können.

Ein Satz, der die Thematik rund um die Förderung der Schreibkompetenz zusammenfasst, lautet: „Schreiben lernt man durch Schreiben“ (Vedral, 2015).

In ihrem Werk „Förderung der Schulsprache in allen Fächern“ führen Neugebauer & Nodari (2012) aus, dass sich Lernende ohne bewusste Auseinandersetzung nach einer Phase des Experimentierens sprachliche Formen und Strukturen implizit aneignen. Dies wird als natürliche Sprachentwicklung bezeichnet. Wenn Lernende nicht bewusst zu einer Auseinandersetzung mit ihren Fehlern angeregt werden, kann es zu einer Fossilierung dieser Fehler kommen.

4.17 Diagnostische Instrumente und Verfahren

Das folgende Zitat von Ehrlich (2005) fasst die Bedeutung und Wichtigkeit der Ziele von Sprachstandserfassungen zusammen:

Die diagnostische Sprachstandsfeststellung hat den Zweck, eine individuelle Sprachförderung zu ermöglichen. Es geht also nicht um Leistungsvergleiche zwischen Schüler und Schülerinnen, und es geht schon gar nicht um ein sprachliches Selektionsinstrument. Im Gegenteil, für jede einzelne Schülerin, für jeden einzelnen Schüler sollen möglichst aussagekräftige Erkenntnisse darüber gewonnen werden, ob die Sprachaneignung so verläuft, dass eine angemessene kommunikative Befähigung erreicht ist. Für sie ist ein frühes Einsetzen entsprechender Diagnosen und ein frühes Einsetzen von Förderung dort, wo sie erforderlich ist, nötig. (S.36)

4.17.1 Diagnoseinstrument „Hamburger Schreibprobe“ (HSP)

Die HSP ist das einzige normierte Diagnostikinstrument, mit deren Hilfe sich das Rechtschreibniveau Jugendlicher beurteilen lässt. Sie testet Grundfertigkeiten, die nötig sind, um die meisten Wörter und Sätze richtig zu schreiben und sich somit in der deutschen Sprache ausdrücken zu können (May, 2012). Es werden vier verschiedene, aufeinander aufbauende Strategien unterschieden, die sich überschneiden. Dies sind die alphabetische, die orthografische, die morphematische und die wortübergreifende Strategie.

4.17.2 Auswertung eines freien Textes

Um einen Text zu beurteilen, bedarf es Kriterien. Was macht demzufolge einen guten Text aus?

- Er ist **zielgerichtet** und beantwortet die Frage, warum ich schreibe.
- Meist schreiben wir für einen Leser (oder Zuhörer). Der Text soll somit den **Leser ansprechen**.
- Je nach **Genre** ist er **informativ, lebendig, spannend, appellativ, ...**
- Er ist **gegliedert**, wobei hier die Textsorte eine grosse Rolle spielt, und somit leserfreundlicher.
- Sobald ein Text den Schreiber verlässt (veröffentlicht wird, das Schulzimmer verlässt), sollte er **sprachformal überarbeitet** sein.

Die Checklisten der SuS und die Analysebögen sollten inhaltlich weitgehend übereinstimmen. Meist werden sie in folgende Hauptthemen unterteilt: Titel, Gliederung und Aufbau, Inhalt, sprachliche Gestaltung und formale Korrektheit. Sturm & Weder (2020, S. 160) führen weiter aus, dass gute Kriterienraster einen klaren Bezug zum Lehrmittel aufweisen und so spezifisch wie möglich sind.

5 Forschungsmethodik

Die vorliegende Arbeit ist eine Entwicklungsarbeit auf der Grundlage einer systematischen Literaturrecherche mit einem Produktentwurf. Demzufolge besteht sie aus zwei Hauptteilen, zum einen der systematischen Literaturrecherche als Basis für den Produktentwurf, einer Broschüre mit einer Durchführungsanleitung für einen individuellen Schreibförderzyklus an der Oberstufe, und zum anderen aus der qualitativen Sozialforschung zu dessen Verifikation. Hierfür wird das Experteninterview basierend auf einem halbstrukturierten Leitfadeninterview gewählt.

5.1 Prinzipdarstellung des Ablaufs (von der Literaturrecherche zum Förderprodukt)

Abb. 9: Forschungsmethodik in Anlehnung an Bucher (2020)

Es sollen Methoden und Werkzeuge zur Unterstützung der individuellen Schreibentwicklung von Oberstufen-SuS entwickelt werden. Dazu wird als Erstes eine Literaturrecherche durchgeführt. Diese befasst sich, im Allgemeinen, mit wissenschaftlicher Literatur zu einem bestimmten Thema (Dahinden et al., 2006, S. 138). Sie soll zur Ermittlung bereits bekannter grundlegender Begriffe und Konzepte zu diesem Thema dienen. Zusammen mit der Darlegung des Theoriekonzepts von „Die Sprachstarken“ sowie dem Lehrplan 21 zum Thema Schreiben soll die Literaturrecherche die Basis für die zu entwickelnden Methoden und Werkzeuge bilden.

5.2 Literaturrecherche

In diesem Kapitel wird die Forschungsmethode, die der Wahl, Entwicklung oder Verfeinerung von Tools zur individuellen Schreibförderung auf der Oberstufe zugrunde liegt, erläutert. In einem zweiten Schritt werden Tools und Methoden entwickelt und einem ausgesuchten Expertenteam mit Anleitung zur Handhabung vorgelegt, mit der Bitte um gezielte Rückmeldung.

5.2.1 *Forschungsmethodik und Begründung*

Als Forschungsmethode wurde die Systematische Übersichtsarbeit, englisch Systematic Literatur Review (SLR) gewählt, um eine Replizierbarkeit beim Durchsuchen eines Literaturstammes zu ermöglichen. Es existiert inzwischen eine fast unüberschaubare Vielzahl von Büchern und Artikeln, die zum Forschungsthema „Schreibkompetenz und Schreibförderung“ verfasst wurden. Mit der SLR soll einerseits eine Auswahl bereits existierender Literatur zusammengefasst und andererseits die Essenz zu ausgesuchten Begriffen herausgefiltert werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass es aufgrund der Menge von wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Büchern zum Thema im Rahmen einer Masterarbeit unmöglich ist, eine „vollständige“ Literaturrecherche durchzuführen.

Nach Vom Brocke et al. (2015) und Durach et al. (2017) kann eine Literaturrecherche aus sieben Schritten bestehen, in nachfolgendem Diagramm ergänzt durch eine Zusammenfassung:

Abb. 10: Schritte der Literaturrecherche nach Vom Brocke et al. (2015) und Durach et al. (2017)

Der erste Schritt bestand in einem unsystematischen Einstieg in das Thema in Form einer langen Phase des Stöberns und eines „Sich-einen-Überblick-Verschaffens“ unter Einbezug von langjährigen persönlichen und praktischen Erfahrungen. Dies entspricht einer Literaturrecherche und -analyse ohne festgelegtes Schema (Schneeballsystem). Damit soll das Verständnis für Schreibförderung im Allgemeinen und von Oberstufenschülerinnen und -schülern mit Schwierigkeiten im Bereich des

schriftlichen Ausdrucks im Besonderen gefördert werden. Ein weiteres Ziel ist es nunmehr, sich einen komprimierten Überblick über das Forschungsthema zu verschaffen.

Der zweite Schritt begründet die Wahl der SLR als Forschungsmethodik. Die SLR dient in dieser Arbeit in erster Linie als Basis zur Theoriebildung mit dem Ziel, in der Praxis anwendbare ergänzende Tools und Konzepte zur individuellen Schreibförderung zu entwickeln. Ausserdem soll mit ihr nach Begriffen zu ersten Ideen, z. B. „Historisches zur Schreibförderung“, „Motivationseinflüsse“ oder „Didaktik“, gesucht werden.

In einem dritten Schritt werden die Suchbegriffe festgelegt, nach denen in der Literatursuche zum Thema „individuelle Förderung der Schreibkompetenz“ gesucht werden soll. Dazu definieren Vom Brocke et al. (2015, S. 214) vier Dimensionen: den Prozess, die Quellen, die Abdeckung und die Technik.

Der Prozess erfolgt iterativ, d. h., die Fachbegriffe werden in mehreren Durchgängen und zu verschiedenen Zeitpunkten in der ausgesuchten Literatur eruiert.

Als Quellen liegen Fachbücher, Vorträge und Artikel von Forschenden und Praktikern im Bereich Schreibkompetenz vor.

Der Literaturstamm basiert u. a. auch auf Empfehlungen von Dozenten der HfH sowie weiteren, in Quellen der Literaturrecherche auftauchenden Büchern, Vorträgen oder Artikeln. Auch Suchmaschinen wie peDocs, aber auch Google wurden beigezogen. Es werden vorwiegend neuere Quellen und häufiger zitierte Autoren berücksichtigt.

Die Bestimmung der Abdeckung erfolgt qualitativ.

Für die Technik wird in der vorliegenden Arbeit die „Keywordsearch“ gewählt. Die meisten Suchbegriffe ergeben sich aus der Fragestellung sowie aus sich darauf beziehenden Einflüssen.

Beispiele für Suchbegriffe dieser Arbeit sind u. a. „Schreibförderung“, „Schreibentwicklung“, „Schreibkonzepte“, „Checkliste“, ...

Das Ziel des vierten Schritts ist die Festlegung der Suchparameter in Form der Definition von „Search-Keys“, die als Verfeinerung und Kombination aus den Suchbegriffen gebildet werden. Dazu werden Synonyme, verwandte Wörter und Übersetzungen der Suchbegriffe sowie Zusammensetzungen dieser verwendet. Sie sollen weder zu eng noch zu weit gefasst sein, da sonst entweder gar keine oder viel zu viele Ergebnisse angezeigt werden. Während des Prozesses können Unterbegriffe entdeckt werden, denen ebenfalls nachgeforscht werden kann. Ein Beispiel eines Suchparameters könnte „Schreibförderung UND Checkliste“ sein.

Dieser vierte Schritt der Verfeinerung wurde nicht systematisch durchgeführt, da die Literatur qualitativ untersucht wurde, indem gefundene Inhalte zu einem Thema einem Suchbegriff zugeordnet wurden und, wie eingangs beschrieben, aufgrund der Menge von Veröffentlichungen diese nicht den Anspruch erheben kann, vollumfänglich zu sein.

Im fünften Schritt wird eine Verdichtung der gefundenen Artikel durchgeführt. Eine Methode hierfür ist die Anwendung des sogenannten Säulen-Papers. In dieser Phase wird entschieden, welche der ausgesuchten Bücher, Kapitel und Artikel die höchste Relevanz in Bezug auf das Forschungsthema haben, andere werden ausgesondert und nicht weiterverfolgt. Es wird dokumentiert, nach welchen Kriterien die jeweilige Entscheidung gefällt wird.

Da es in dieser Arbeit nicht um das Finden möglichst vieler Artikel zu einem „Search-Key“ geht, ist diese Methode nicht anwendbar und wird nicht durchgeführt. Stattdessen wird eine Auswahl und Verdichtung nach inhaltlicher Relevanz zum jeweiligen Begriff vorgenommen.

Im sechsten Schritt folgt die Begründung der Auswahl von Suchbegriffen, Artikeln usw. beziehungsweise deren Ausschluss. In meiner Arbeit wird dieser Schritt teilweise direkt in die Verdichtung (s. Schritt 5) integriert oder in die Matrixtabelle des 7. Schritts eingetragen.

Im siebten und letzten Schritt wird, nach einem Model von Montenegro et al. (2019), für die Zusammenfassung der Daten eine Matrix erstellt. In der vorliegenden Arbeit wurde die vorbereitete Matrix fortlaufend angewendet und gefüllt. Neben der Quelle und der Fundseite wird auch der Absatz der Fundstelle auf der Seite in der Form „A25/3“ kodiert. Ist eine Fundstelle sehr lang und verwendet mehrere Absätze oder Seiten, so erfolgt die Angabe in der Form „A25/3ff.“. Für jedes Buch, Artikel, Veröffentlichung usw. wird je eine eigene Zeile in der Matrix verwendet.

Matrixtabelle der relevanten Artikel der Literaturanalyse

Level 1 Haupt-Suchbegriffe (Searchkeys)	Level 2 Unterbegriffe	Inhaltsmatrix	Begründung
Searchkey 1	Unterbegriff 1	Ref 1, Ref 2, Ref 3	Begründung 1
	Unterbegriff 2	Ref 4, Ref 1, ...	Begründung 2
	Unterbegriff 3	...	

Tabelle 3: Matrix relevanter Artikel

Beispiel:			
Soziale Herkunft	Soziales	A2, A4, B3	Migrationshintergrund
	Herkunft	A5, C3	
	Geschichte		
	Writing History	D4	
	...		

Literaturverzeichnis und relevante Artikel:

Literaturangabe	Matrixcode	Inhalt / Stichworte
Literatur A	A1	Text 1
	A2	Text 2
Literatur B	B1	Text 1
	B2	Text 2
Literatur C	C1	Text 1
	C2	Text 2

Tabelle 4: Beispiel zur Artikel-Matrix

5.2.2 Zusammenstellung des Literaturparcours

Literaturangabe	Code der Inhaltsmatrix
Bartnitzky, H. (2015). Sprachunterricht heute	A
Becker-Mrotzek, M. & Böttcher, I. (2020). Schreibkompetenz entwickeln und beurteilen. Sekundarstufe I + II	B
Becker-Mrotzek, M. & Gabowski, J. (2022). Schreibkompetenz in der Sekundarstufe	C
Fix, M. (2008). Texte schreiben	D
Frentz, H. (2003), Schreiben und Schreibentwicklung. Konzepte im Spannungsfeld zwischen Wandel und Wirksamkeit, Vortrag, 14. Symposium Deutschdidaktik, Sep. 2002	Z
Giera, W. (2020). Berufsorientierte Schreibkompetenz mit Hilfe von SRSD fördern	T
Gogolin (2013), Bildungssprache, Universität Hamburg, veröffentlicht im Internet	AJ
Kruse, O., Berger K., Ulmi, M. (2006), Prozessorientierte Schreibdidaktik	U
Kubesch, S. (Hrsg.) (2016), Exekutive Funktionen und Selbstregulation	AC
Leemann, K. (2015). Grundbausteine der Rechtschreibung	L
Lennartz (2022), Was ist Bildungssprache, Definition und Erläuterung, Bildungssprache.net, veröffentlicht im Internet	AK
Lessmann, B. (2016). Individuelle Lernwege im Schreiben und Rechtschreiben	M
Lindauer, T., Senn W. (2013). Die Sprachstarken 6	N
Mann, C. & Hirsch, T. (2011). Strategiebasiertes Rechtschreibtraining	H
Merz-Grötsch, J. (2019). Texte schreiben lernen.	J
Neugebauer, C. & Nodari, C. (2012). Förderung der Schulsprache in allen Fächern	K
Niermeyer, R. & Seyffert, M. (2011), Motivation	W
Philipp, M. (2014), Selbstreguliertes Schreiben	F
Philipp, M. (2019). Grundlagen der effektiven Schreibdidaktik	G
Philipp, M. (2015). Schreibkompetenz	E
Pohlmann, S. (2017). Schreibkonferenzen mit Erfolgsgarantie	O
Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2018). Motivation	X
Schlatter, K. et al. (2016). DaZ unterrichten	S
Schuster, B. (2017), Pädagogische Psychologie	V
Spitta, G. (2015). Für das Schreiben begeistern	P
Spitzer et al. (2017), Exekutive Funktionen-Basis für erfolgreiches Lernen, Broschüre ZNL	AE
Strässle (2012), Soziolinguistik_Sprachliche Variation und Soziale Herkunft, Deutsches Seminar Universität Zürich (2012)	AH
Sturm, A. & Weder, M. (2020). Schreibkompetenz, Schreibmotivation und Schreibförderung	Q
Van der Meer, E. (2000), Gedächtnis - Lexikon der Psychologie	AB
Vedral J. (2015), Forschung & Didaktik wissenschaftlichen Schreibens, Researchgate.net	AA
Walk, L.M. & Evers, W. F. (2013), Förderung exekutiver Funktionen, Zentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL)	AD
Wikipedia Enzyklopädie (Auszug von 2023)	AG
Winzen, H. J. (2018). Orthografikus	R
Zoelch, Berner & Thomas (2019), Gedächtnis & Wissenserwerb, Hrsg.: Urhahne et al. (2019), Psychologie für den Lehrberuf	AF
Nicht verwendet	Y

Tabelle 5: Literaturkorpus für die Literaturanalyse

5.2.3 *Relevanz der Search-Keys*

Die Literaturrecherche zeigte, dass Wissenschaftler und Autoren vor allem folgenden Begriffen (hier auch als „Search-Keys“ verwendet) eine hohe Relevanz beimessen: „Motivation“, „exekutive Funktionen“, „Selbstregulationsfähigkeit“, „Überarbeitung von Texten und Üben“, „Gedächtnis“ und „Rituale“.

Darüber hinaus hilft die Kenntnis der Historie der Schreibförderung zu verstehen, wo wir heute stehen und warum gewissen Didaktiken und Methoden als aktuell zielführend angesehen werden.

In der aufgestellten Matrix der für diese Arbeit herangezogenen Literatur ist eine Verdichtung nach Begriffen kaum möglich, da die umfassenden Inhalte sehr häufig Search-Keys überlappend behandeln. Daher werden die Search-Keys vor allem als Klassifizierung der Inhaltsthemen verwendet.

5.2.4 *Zusammenfassung und Interpretation der Literaturrecherche*

Die Literaturrecherche zeigte u. a., dass die Förderung der Schreibkompetenz kein neues, aber ein immer noch sehr aktuelles Thema ist. Bereits 1837 klagte ein renommierter Wegbereiter des Deutschunterrichts, Lorenz Kellner, über die unzureichenden Sprachfertigkeiten seiner Schüler beim Verfassen von „Aufsätzchen“ (S. 18).

Dies wurde auch im darauffolgenden Jahrhundert nicht besser, im Gegenteil, die Kompetenz, Texte zu verfassen, war und ist selbst bei Hochschulteilnehmern mitunter schlecht ausgeprägt. „Bereits zu Beginn der achtziger Jahre nahm man dort [in den USA] mit Bestürzung zur Kenntnis, dass die Lernenden bis in die Colleges und Universitäten zunehmende Defizite im entwickelten Schreiben aufwiesen.“ (Frentz, 2003, S.5)

Die Einflüsse des Migrationshintergrunds ab den 1960er-Jahren führten zu neuen schulischen Herausforderungen. Für immer mehr Schüler und Schülerinnen war Deutsch nicht die Muttersprache und sie mussten/müssen die deutsche Sprache als Fremdsprache erst erlernen (S. 20).

Die Wandlung in der Gesellschaft, immer mehr mittels Kurznachrichten, E-Mails oder Chats zu kommunizieren (S. 21), sowie die von Philipp (2019) kritisierte, auch heute vielfach anzutreffende Praxis des Unterrichts an den Oberstufen in Form von Arbeitsblättern und darauf verwendeten Kurzworten der Schreibenden (S. 18) führt zu einer weiteren Verschlechterung der schriftlichen Ausdrucksfähigkeit mangels Übung und darf als einer der Gründe der heutigen Situation angenommen werden. In der Konsequenz muss, obwohl die SuS täglich Deutsch sprechen, davon ausgegangen werden, dass sie diese Sprache eigentlich erst wie eine „Fremdsprache“ lernen müssen, um sich gerüstet für das Erwachsenenleben in Beruf, Umwelt, Politik und Freizeit auch schriftlich ausdrücken zu können. Genau diesen Ansatz verfolgen Neugebauer & Nodari (2012) mit ihrem Konzept „Deutsch als Zweitsprache für alle Schüler und Schülerinnen“ (S. 16). In den vergangenen Jahren wurde eher der Ansatz „Deutsch als Lernsprache“ verfolgt (siehe Leitfadeninterview vom 22.03.2023). Seit Kurzem

wird in diesem, inhaltlich gleichen Zusammenhang eher der Begriff „Lernen für Deutsch als Bildungssprache“ gebraucht (siehe Abschnitte 1.4 und 4.2).

Ein sehr viel und sehr ausführlich behandelter Aspekt der Schreibkompetenz und deren Förderung ist die „Motivation“ (S. 22ff.). In der Literatur versuchen Wissenschaftler unterschiedlichste Einordnungen und Definitionen der Einflussgrößen vorzunehmen. Fast überall findet sich aber die Definition und Beschreibung der „extrinsischen Motivation“ und der „intrinsischen Motivation“ (S. 23ff.). Erstere besteht aus Lern- und Arbeitsanreizen (Macht, Anerkennung, Einkommen, Belohnung, ...), Letztere beschreibt eher unbewusste, dem Menschen ureigene Faktoren wie „Spas haben“, „Interesse haben“ usw.

Eine andere Unterscheidung der Motivation ist die „unbewusste“ (z. B. Konsum) im Gegensatz zur „bewussten“ (es soll ein Ziel erreicht werden) Motivation.

Für die Förderung der Schreibkompetenz sind vor allem die intrinsische und extrinsische Motivation von Bedeutung, wobei die intrinsische Motivation die entscheidende Rolle spielt, da sie im Gehirn tiefer, vernetzter und flexibler abrufbar gespeichert wird und durch positive Gefühle der Selbstwirksamkeit langfristig „selbst-motivierend“ wirkt (S. 22).

Ist Motivation für das Schreiben und das Schreiben lernen überhaupt erforderlich? Kann es nicht durch Routineprozesse (z. B. wiederholtes Üben von Ausdrücken, Vokabeln, Grammatik) erlernt werden? Hier kommen die Fachleute in der Literatur zu einer sehr klaren Aussage: Schreiben ist eine der mental aufwändigsten Tätigkeiten, die von den Schreiberinnen und Schreibern ein hohes kognitives Engagement verlangt (S. 24). Nur mit einer guten Motivation bei der Tätigkeit „Schreiben“ können die SuS diese Aktivität initiieren, aufrechterhalten und zu Ende bringen.

Doch warum muss die Leistungsfähigkeit der SuS im Bereich „Schreiben“ am Ende der obligatorischen Schulzeit sehr häufig als „nicht genügend“ eingestuft werden (S. 1)? Die in der Literatur gefundenen Aussagen begründen dies zum Teil auch mit der aktuell geltenden Form des benotenden Schulunterrichts, der bei den Schülerinnen und Schülern im Laufe der Schulzeit eher demotivierend wirkt (S. 25). Selbst der/die motivierteste SoS wird keine zufriedenstellenden oder guten Schreibleistungen erbringen können, wenn er/sie sich nicht bereits früher vermittelte oder erfahrene Informationen merken kann. Das Gedächtnis (siehe Abschnitt 4.8) und damit einhergehend auch die Merkfähigkeit eines jeden SuS ist eine weitere Grundlage dafür, (gute) Texte schreiben zu können und dies im Idealfall auch fehlerfrei. Informationen, die über die Sinnesorgane aufgenommen werden, müssen dafür aus dem Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis in das Langzeitgedächtnis überführt werden. Dies erfolgt vor allem durch „Üben“ (S. 26) und ist somit ein zentrales Element einer Schreibförderung. Doch Informationen, die wir aufnehmen und speichern (uns merken), müssen auch ein sprachliches Pendant haben, hier kommt dem (erlernten) Wortschatz eine grundlegende Bedeutung zu (hier: Wortschatz in Deutsch). Mit einem Grundwortschatz von 1000–2000 Wörtern kann man sich durchaus im Alltag

sehr gut verständigen, stösst aber bei der Auseinandersetzung mit komplexeren Themen wie auch dem Schreiben von Texten sehr schnell an seine Grenzen (S. 27). Neben anderen bemängeln auch Neugebauer & Nodari (2012) die fehlende systematische Wortschatzarbeit an den Oberstufen als eine der Ursachen für mangelhafte Schreibleistungen von Oberstufenschülern (S. 27).

Doch was ist zu tun, um die geschilderte Situation nachhaltig zu verbessern und die Oberstufenzeit der SuS, vor allem von solchen mit Förderbedarf, an der Realschule für das Vermitteln einer zumindest ausreichenden Schreibkompetenz zu nutzen?

Eine Methode dazu wird schon im offiziellen Lehrmittel „Die Sprachstarken“ (S. 29) beschrieben, nämlich die Vermittlung der Methode, einen Schreibauftrag in vier Teilprozesse zu zerlegen (planen, formulieren, überarbeiten u. korrigieren). Um ein solches Vorgehen auch eigenständig durchführen zu können, müssen bei den SuS die „exekutiven Funktionen“ geschult und verbessert werden (siehe Abschnitt 4.12). Walk & Evers (2013) sehen in einer guten Ausbildung der exekutiven Funktionen die Grundlage für die „Selbstregulationsfähigkeit“, die wiederum die Grundlage für die Gestaltung eines Textes in den genannten vier Schritten ist.

Nach Kubesch (2020) müssen zur Verbesserung der exekutiven Funktionen die kognitive Flexibilität, die Inhibition und das Arbeitsgedächtnis geschult werden (S. 31). Philipp (2014) setzt auf die Verbesserung der Selbstregulation durch die Vermittlung von Schreibstrategien mittels einer Aufteilung in kognitive, metakognitive und Stützstrategien auf der sachlichen Seite, aber auch auf Motivation auf der emotionalen Seite (S. 34).

Gerade bei der Motivation unterscheiden sich aktuell publizierte Methoden von denen der vergangenen Jahrzehnte deutlich. In umfangreichen Studien wurde versucht herauszufinden, welche Einflüsse sich eher positiv und welche sich eher wenig auf einen Lernerfolg auswirken (Hattie, 2013). Feedback geben wird mit einer hohen Effektstärke sowohl hier als auch in den Publikationen verschiedener Autoren (siehe Abschnitt 4.14) als ein wesentlicher Bestandteil der Förderung der Selbstregulation angesehen. Mit „Feedback geben“ ist hier eher ein inhaltliches Feedback denn ein rein formales Feedback gemeint. So wird reiner Grammatikunterricht mit der Korrektur von Rechtschreib- und reinen Grammatikfehlern auf dem „Wirksamkeitsstrahl“ von Maik (2012) mit einer Effektstärke von -0.3 bis -0.4 sogar als eher hinderlich angesehen (siehe Abschnitt 4.9).

Doch kommen wir zurück zur Verbesserung bzw. dem Training der Selbstregulationsfähigkeit innerhalb der Schreibförderung: Die „Self-Regulated Strategy Development“ (SRSD) nach Graham & Harris (2005) benennt konkrete Massnahmen, die heutzutage auch vielfach in Form eines „Scaffoldings“ verwendet werden (siehe Abschnitt 4.15.1).

Anmerkung der Autorin: „Scaffolding“, als das Bereitstellen von Orientierungsmitteln, an denen entlang die SuS ihren (Schreib-)Auftrag entwickeln und erfüllen können, wurde in den durchgeführten

Experteninterviews durchgängig von allen Experten als eine zentrale Massnahme bzw. Form der Schreibförderung angesehen.

Das SRSD-Programm mit dem zentralen Bestandteil „Modellieren“ (durch die SHP/LP), wird von Philipp (2016, S. 9, 2014, S. 79) als die effektivste Methode für die Vermittlung von Schreibstrategien und Selbstregulationsfähigkeit bezeichnet. Sie hat im deutschsprachigen Raum jedoch bislang weder Eingang in die Lehrerausbildung noch in die Schulen gefunden.

Teile der SRSD wurden ins Deutsche übertragen und werden hier unter dem Begriff „PIRSCH+“ (siehe Abschnitt 4.15.2) geführt. Einen etwas anderen Ansatz der Schreibförderung, der jedoch ebenfalls die zentralen Elemente eines Scaffoldings beinhaltet, beschreibt Lessmann (2016, siehe Abschnitt 4.15.3) mit ihrer „Texthand“, bei der sich ein roter Faden um jeden Finger windet, wobei jeder Finger einen anderen Bereich des Scaffoldings beschreibt, z. B. symbolisiert der Zeigefinger das „Ziel“ (Absicht u. Wirkung des Textes) und der Ringfinger die „Semantik“ (Welche Wörter passen zu Ziel und Adressat?).

Abschliessend sei erwähnt, dass jede Förderung der Schreibkompetenz nur so gut sein kann wie die Ermittlung des individuellen Lernstands der SuS durch geeignete Diagnoseinstrumente wie z. B. „Sprachstandfeststellung“, die Auswertung von Texten anhand von vorher (auch den SuS bekannten) definierten, transparenten und nachvollziehbaren Kriterien und schliesslich auch der Hamburger Schreibprobe (rechtschreiborientiert).

Nach der Evaluation und den Leitfadeninterviews ist noch Folgendes aufgefallen: Die von allen Experten als sehr wichtig eingestuften „Mustertexte“ wurden in der von der Autorin untersuchten Literatur nicht, oder zumindest nicht prägnant, thematisiert.

5.3 Experteninterview

5.3.1 Methodengrundlage und -begründung

Das Experteninterview kann als qualitative Forschungsmethode eingesetzt werden. Diese dient der Erhebung von nichtstandardisierten Daten und deren Analyse mit speziellen nichtstatistischen Verfahren (Flick, 2011, S. 12ff.). Dieses Vorgehen eignet sich besonders, um Meinungen zu erfragen oder um tiefere Einblicke in komplexe Zusammenhänge zu gewinnen. So wird neues Wissen generiert. Oft reichen wenige Stichproben aus. Das Resultat sind subjektive, detaillierte und anschauliche Antworten.

5.3.2 Definition

„Qualitative Experteninterviews können definiert werden als ein systematisches und theoriegeleitetes Verfahren der Datenerhebung in Form der Befragung von Personen, die über exklusives Wissen über [...] Verhandlungs- und Entscheidungsprozesse oder über Strategien, Instrumente und die Wirkungsweise [...] verfügen.“ (Kaiser, 2014, S. 6)

5.3.3 Gütekriterien

Abb. 11: Gütekriterien nach Mayring (2016) und Balzert et al. (2015)

Sechs Gütekriterien nach Mayring (2016, S. 144–148, blau) interpretiert auf die zwölf Qualitätskriterien wissenschaftlichen Arbeitens nach Balzert et al. (2015, S. 13, rot)

Gütekriterien für die qualitative, aber auch für die quantitative Forschung finden sich in der Literatur in verschiedenen Ausprägungen (s. Grafik). Manche können einander zugeordnet werden, jedoch muss sich für ein Gütesystem entschieden werden.

Gütekriterien sollen die Qualität in der Forschung gewährleisten und damit zur Verwendbarkeit der Ergebnisse führen. Qualitative Experteninterviews unterliegen denselben Gütekriterien wie sie grundsätzlich für die qualitative Sozialforschung gelten. Mayring (2016, S. 144-148) nennt und beschreibt die folgenden sechs allgemeinen Kriterien: die Verfahrensdokumentation, die argumentative Absicherung, die Regelgeleitetheit, die Nähe zum Gegenstand, die kommunikative Validierung und die Triangulation.

Da das Vorgehen in der qualitativen Forschung meist sehr spezifisch für den Gegenstand entwickelt wird, muss die **Verfahrensdokumentation** detailliert, Schritt für Schritt und sorgfältig erfolgen, um die Forschungsergebnisse für andere nachvollziehbar werden zu lassen.

Argumentative Absicherung meint, dass die Ergebnisse der Datenanalyse nicht nur interpretiert werden, sondern auch mit Argumenten, bestenfalls solchen, die auch in der Literatur verwendet werden, abgesichert werden sollen.

Die Regelgeleitetheit betrifft das Material, das in die Analyse einbezogen wird und wie damit umgegangen werden soll. Im Vorfeld der Analyse werden Regeln aufgestellt (z. B. Kodierregeln, vorbereitete Fragestellungen in Interviews o. Ä.), nach denen gearbeitet wird.

Mit der **Nähe zum Gegenstand** bezeichnet Mayring die Tatsache, dass Interviewpartner günstigstenfalls in ihrem üblichen Umfeld befragt werden und zu einem Zeitpunkt, an dem sie noch mit dem Gegenstand des Interviews vertraut sind.

Mit **kommunikativer Validierung** ist gemeint, dass die Ergebnisse der Forschung nochmals mit den Interviewpartnern diskutiert werden. Wenn sich die Interviewpartner in den Analyseergebnissen und Interpretationen wiederfinden, werden diese durch diesen Prozess validiert. Eine andere Variante ist es, das Material mit anderen Forschern auszutauschen, um eine möglichst grosse Objektivität zu erlangen.

Die Triangulation dient ebenfalls der Überprüfung der Ergebnisse. Hierfür gibt es verschiedene Varianten:

- Die Probanden (z. B. neue, weitere Interviewpartner) werden „ausgetauscht“.
- Es wird ein anderes qualitatives Verfahren gewählt, um die Ergebnisse zu überprüfen.
- Der Vergleich wird mithilfe einer quantitativen Analyse durchgeführt, z. B. mit einem Fragebogen.
- Beleuchtung desselben Themas aus unterschiedlichen Blickwinkeln, z. B. mittels Aussagen in der Literatur und durch Diskussion in Leitfadenterviews mit verschiedenen Experten.

5.3.4 Prinzipdarstellung des Ablaufs (Durchführungsbeschreibung)

Abb. 12: Ablaufdarstellung Leitfadeninterview

Für die Beschreibung der Validierungsmethodik verwendete Literatur: Kaiser (2014), Flick (2016), Wassermann (2015) und Meuser & Nagel (2005).

6 Produktentwicklung – Methoden und Werkzeuge

6.1 Pflichtenheft für eine Broschüre zur Förderung der Schreibkompetenz

Die nachfolgende SWOT-Analyse (bedeutet in der Definition Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) soll durch Beleuchtung der positiven und negativen Einflüsse gemäss der Literaturanalyse (Tabelle 6) und dem praktischen Background der Autorin (Tabelle 7) zu einem „Pflichtenheft“ für den Produktentwurf führen.

Die Standard-SWOT-Analyse (Gegenüberstellung von „Extern: Chancen & Risiken“ sowie von „Intern: Stärken & Schwächen“) in einer Matrix wurde auf die Problemstellung dieser Masterarbeit mit „Intern: Person, Schule, ...“ und „Extern: Herkunft, soziales Umfeld, Lehrplan, ...“ angepasst. „Chancen“ und „Stärken“ der Standard-SWOT-Analyse werden als „Verstärken“ und „Risiken“ und „Schwächen“ als „Abschwächen oder eliminieren“ angewandt.

Hinweis: Die in der SWOT-Tabelle 6 aufgeführten Einflussfaktoren decken sich weitgehend mit den praktischen Erfahrungen der Autorin und könnten auch in Tabelle 7 beschrieben werden.

SWOT-Analyse der Einflussfaktoren auf eine Schreibförderung

	Positive Einflüsse (Verstärken)	Negative Einflüsse (Abschwächen oder eliminieren)
Intern (Person, Schule, ...)	<p>AIP1 Motivation der Schüler durch Themewahl beim Schreiben und Unterrichtsgestaltung (Motivationsstärke, S. 23 & Schreibmotivation, S. 24)</p> <p>AIP2 Förderung der Selbstregulationsfähigkeit & Exekutiver Funktionen (S. 28 & S. 30f., sowie S. 32ff.)</p> <p>AIP3 Zielgruppen- (Klasse) bzw. zielpersonorientierte Aufbereitung des Unterrichtsstoffs (S. 25)</p> <p>AIP4 Förderung des Langzeitgedächtnisses durch Üben (S. 26)</p> <p>AIP5 Regelmässiges Feedback & transparente Kritik (S. 34)</p> <p>AIP6 Gruppenarbeit („Peers“) (S. 28 & S. 37)</p> <p>AIP7 Vermittlung von Schreibstrategien (S. 28)</p> <p>AIP8 Kognitive Flexibilität (S. 31)</p> <p>AIP9 Scaffolding mittels Schreibstrategien gemäss „SRSD“ (S. 38) & „PIRSCH+“ (S. 39)</p> <p>AIP10 Schreibkompetenzermittlung der SuS mit Aufstellung individualisierter Förderungen (siehe Abschnitt 4.17)</p> <p>AIP11 Erfolg macht stolz und motiviert zu weiteren Leistungen (S. 25)</p>	<p>AIN1 Sich nicht fokussieren können (vgl. ICF, 2.1.1)</p> <p>AIN2 Bewertung mit Noten (S. 25 & S. 37)</p> <p>AIN3 Merkfähigkeitsstörungen (S. 26)</p> <p>AIN4 Zu geringer Wortschatz (S. 27)</p> <p>AIN5 Häufige Verwendung von Arbeitsblättern mit Kurzantworten (S. 29).</p> <p>AIN6 Übermässige Gewichtung von Grammatik & Rechtschreibung (S. 28)</p>
Extern (Herkunft, Soziales, Lehrplan)	<p>AEP1 Regelmässige Unterstützung durch soziales Umfeld (inkl. Elternhaus) (S. 29)</p> <p>AEP2 Schreibförderung in allen Schulfächern (S. 40)</p>	<p>AEN1 Komplexe Lernarrangements, auch in Lehrmitteln (S. 16)</p> <p>AEN2 Traditioneller Grammatikunterricht (S. 28)</p> <p>AEN3 Keine Unterstützung durch soziales Umfeld (inkl. Elternhaus) (S. 29)</p> <p>AEN4 Soziale Herkunft & Migrationshintergrund (S. 30)</p>

Tabelle 6: SWOT-Analyse basierend auf der Literaturrecherche

	Positive Einflüsse (Verstärken)	Negative Einflüsse (Abschwächen oder eliminieren)
Intern (Person, Schule, ...)	BIP1 Konkrete & für die SuS transparente Ziele BIP2 Interessanter Unterricht und Themen BIP3 Für die SuS vorhersehbare, sich wiederholende Abläufe BIP4 Interesse der Schüler am (Schreib-)Thema durch konkrete Ziele (sh.a. BIP1) BIP5 Schulstoffkonzentration auf „was braucht es wirklich für das spätere Leben der Jugendlichen der Realschule“ BIP6 Motivierte, freundliche & engagierte Lehrer BIP7 Freude und Kompetenz des Lehrers am zu unterrichtenden Stoff BIP8 Interesse am Lesen (erzeugt Sprachkompetenz) BIP9 Weglassen von Unterrichtsstoff 2. Priorität (Beispiel: „Partikel weiter detaillieren“)	BIN1 Überlastung der Lehrer BIN2 Desinteresse oder andere Interessen des Schülers BIN3 Müdigkeit/Erschöpfung der Schüler BIN4 Überlastung der Schüler (zu viel Stoff, zu lange Unterrichtstage) BIN5 Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Schreibens BIN6 Nicht interessenbasierter Unterricht (inkl. „langweilig“) BIN7 Zu wenig Übungszeit (inkl. Wiederholungen) BIN8 Pubertätseinflüsse („kein Bock“) BIN9 Fehlende Grundlagen (z. B. fehlende Sprachkenntnisse, Rechtschreibfähigkeit, Wortschatz, Ausdrucksfähigkeit, Fantasie, ...)
Extern (Herkunft, Soziales, Lehrplan)	BEP1 Praxisorientierte Unterrichtsstoff-Vorgabe für Realschüler durch Lehrpläne BEP2 Unterstützung der Fach- & Klassenlehrer durch Zusatzkräfte für individuelle Förderungen BEP3 „Zeit“ für Repetitionen im Lehrplan BEP4 Individuelle Lernziele und darauf abgestimmter Unterricht BEP5 Priorisierung von Schreibunterricht in der Stundentafel BEP6 Fortbildung von Lehrern mit Bezug zum Thema „Schreibförderung“ BEP7 Anerkennung der Wichtigkeit des Schreibens sowie Unterstützung durch Schuladministration, Politik und Hochschulen	BEN1 Zu viel Stoff/Fächer gemäss Lehrplan BEN2 Nichtvorhersehbarkeit des Stoffes oder der Abläufe durch die SuS BEN3 Nicht relevanter Stoff für Schüler der Realschule BEN4 Ablenkung durch Konsum (inkl. Social Media, Computerspiele, ...)

Tabelle 7: SWOT-Analyse basierend auf praktischen Erfahrungen der Autorin

Die vorangehenden Tabellen der SWOT-Analyse sollen als „Pflichtenheft“ für die Entwicklung und Gestaltung der Produktbroschüre „Prozesse und Werkzeuge zur individuellen Schreibförderung“ dienen.

Die in den Spalten „Positive Einflüsse“ genannten Aspekte sollen mittels der zu entwickelnden Methoden und Werkzeuge gefördert und diejenigen in den Spalten „Negative Einflüsse“ vermieden werden. Dies insofern, als die Aspekte durch die Lehrpersonen überhaupt beeinflussbar sind (z. B. können die durch einen Migrationshintergrund möglicherweise entstandenen Nachteile einer Schülerin oder eines Schülers nicht vermieden, sondern nur durch individuelle Förderung zumindest teilweise ausgeglichen werden).

6.2 Produktbroschüre zur individuellen Schreibförderung

6.2.1 Einführung und Ziel

Die auf Basis der Literaturrecherche und unter Hinzunahme eigener praktischer Erfahrungen der Autorin als Lehrperson entwickelte Produktbroschüre zur individuellen Schreibförderung wird in den folgenden Kapiteln unter Bezugnahme auf das Pflichtenheft (SWOT-Analyse) vorgestellt. Wie zuvor beschrieben, wird die SWOT-Analyse als Pflichtenheft für „DO“ und „Don't DO“ eingesetzt. Referenzierungen auf die SWOT-Analyse und damit indirekt auf die Ergebnisse der Literaturrecherche werden in den nachfolgenden Kapiteln mit „PfH xxxx“ gekennzeichnet.

Die Produktbroschüre soll als unterstützendes, praxistaugliches „Lehrmittel“ SHP und LP sowohl motivieren als auch unterstützen, einen individuellen Schreibförderunterricht zu planen und (regelmässig) durchzuführen. Dabei ist wichtig, dass das SHP/LP nicht überdimensional mit aufwändigen Korrekturvorgängen belastet wird (PfH BIN1).

Der in den folgenden Kapiteln vorgestellte Förderprozess der Produktbroschüre verfolgt das Ziel, die SuS in ihrer Schreibkompetenz zu fördern und zu stärken sowie sie durch (auch kleine) Erfolgserlebnisse zu motivieren (PfH AIP1), selbst Texte zu verfassen. Ein wichtiger Punkt hierfür ist die Vermittlung eines Gerüsts an Massnahmen und Abläufen (Scaffolding, PfH AIP9), welches Sicherheit für die Umsetzung eines Schreibauftrags oder einer Schreibidee vermitteln soll. Mit zunehmender Übung solcher Abläufe ist davon auszugehen, dass das übergeordnete Ziel, die Selbstregulationsfähigkeit (PfH AIP2) der Schülerinnen und Schüler zu verbessern, erreicht werden kann.

6.2.2 Durchführung

Regelmässige Abläufe (PfH BIP3) und regelmässige ausreichende Übungsteile sind erforderlich, um die Abläufe und Übungsinhalte (für Textplanung, Schreiben, Korrigieren, ...) vom Arbeitsgedächtnis (Kurzzeitgedächtnis) in das Langzeitgedächtnis zu überführen (PfH AIP4) und somit einen nachhaltigen Lernerfolg zu erzielen. Dieser Lernerfolg wird sich in einer Verbesserung der Exekutiven Funktionen und der Selbstregulationsfähigkeit (PfH AIP2) äussern.

Um diese Regelmässigkeit und die damit zu verbindenden Lernerfolge auch zu erreichen, ist der hier beschriebene Förderzyklus auf zwei bis drei Wochenstunden ausgelegt. Da noch eine Menge anderer Themen im Deutschunterricht der Oberstufe zu behandeln sind (Lehrplan 21), wird vorgeschlagen, einen gewissen Anteil der ca. 160 Lektionen Deutschunterricht eines Schuljahrs konzentriert für die Schreibförderung zu verwenden, z. B. drei Lektionen über ein Quartal (bevorzugt) oder zwei Lektionen über ein Semester.

6.2.3 Prozessübersicht

Die Produktbroschüre zur individuellen Förderung der Schreibkompetenz ist in Prozessschritte aufgebaut, die einen äusseren und einen inneren Förderzyklus beinhalten. Der „innere Förderzyklus“ beschreibt den von den SuS selbst durchgeführten Schreibprozess. Der „äussere Förderzyklus“ ergänzt diesen durch vorbereitende und nachbereitende Massnahmen.

Die gesamte Prozessübersicht mit allen in der Folge einzeln beschriebenen Prozessschritten ist den SuS in diesem Klassenzimmer in Form eines grossen Plakats (DIN A0) immer präsent (PfH BIP3).

Da davon auszugehen ist, dass die SHP/LP die SuS bzw. deren Lernstand zu Beginn einer Schreibkompetenzförderung nicht kennt oder zumindest nicht alle genau kennt, ist dem äusseren Förderzyklus eine „Schreibkompetenzermittlung“ (PfH AIP10) vorangestellt.

Abb. 13: Prozessübersicht der Produktbroschüre zur individuellen Schreibförderung

Hinweis:

Zu der vorstehenden Prozessübersicht findet sich das für den Unterrichtsraum vorgesehene Prozessplakat (im DIN-A0-Format) in Anhang 10

6.2.4 Prozessschritte des Förderzyklus

6.2.4.1 Schreibkompetenzermittlung

Abb. 14: Prozessschritt „Schreibkompetenzermittlung“

Der erste Prozessschritt besteht in der Ermittlung der aktuellen Schreibkompetenz der SuS (PfH AIP10). Den SuS wird eine Schreibaufgabe erteilt, deren Text sie dann selbstständig planen, verfassen

und revidieren. Nach Beendigung der Aufgabe erfolgt eine Analyse des Textes durch die LP oder SHP. Die Beurteilung soll folgenden Grundsätzen folgen:

- Beurteilung des Inhaltes, der Wirkung und des Textaufbaus, nicht primär der Grammatik und Rechtschreibung (PfH AIN6 & AEN2)
- Sofern gewisse Rechtschreib- oder Grammatikthemen für die folgende Lernzielvereinbarung genutzt werden sollen (z. B. „Nomen schreibt man gross“ oder „Satzanfänge schreibt man gross und am Ende steht ein Punkt“), so sind diese ebenfalls zu vermerken (Hinweis: maximal ein Thema, PfH AIN6 und BIN5)
- Ermittlung primärer, individueller Ziele für den Schüler bzw. die Schülerin für den bzw. die nächsten Schreibförderzyklen (PfH AIP3, AIP5 & BIP1)
- Vorbereitung des Scaffoldings für den Schreibförderzyklus (PfH AIP9)

6.2.4.2 Lernzielvereinbarung

Abb. 15: Prozessschritt „Lernzielvereinbarung“

Der Prozessschritt der Lernzielvereinbarung folgt entweder direkt auf die Lernstandsbestimmung oder stellt den Einstiegspunkt in einen neuen Förderzyklus dar.

Im ersten Fall erfolgt die Lernzielvereinbarung auf Basis der Textanalyse durch die SHP/LP im vorigen Prozessschritt. Im zweiten Fall erfolgt sie auf Basis der Textbeurteilung der SHP/LP zum Abschluss des vorhergehenden Förderzyklus. Hier gibt es dann zwei Möglichkeiten:

1. Das Lernziel des vorherigen Förderzyklus wurde gemäss Lernzielvereinbarung erreicht, dann kann ein neues Lernziel vereinbart werden.
2. Das Lernziel wurde noch nicht erreicht, dann sollte es noch einmal erklärt und erneut vereinbart werden (Es sind auch Mischformen aus 1. und 2. möglich).

Es wird empfohlen, maximal drei Lernziele für den folgenden Lernförderzyklus zu vereinbaren (PfH BIP1, AIP2, AIP4, AIN1, AEN1).

Die Lernzielvereinbarung ist ein erstes, sehr zentrales Element der gesamten Schreibförderung (PfH BIP1, BIP3, BIP5, AIP1, AIP2, AIP4, AIN1, AEN1). Hier wird mit dem/der SoS besprochen, was er/sie mit der nächsten Arbeit erreichen soll (PfH AIP5 & AIP10). Hat der/die SoS verstanden, auf was er/sie

achten soll und dieses Ziel auch bestätigt, dann darf angenommen werden, dass er/sie stärker motiviert sein wird, als wenn ein Ziel ausschliesslich von der SHP/LP bestimmt und zudem meist schriftlich mitgeteilt wird (PfH AIP1); Stichwort: „Commitment“.

Die vereinbarten Ziele werden von dem/der SoS in die Persönliche Checkliste (PCL, s. Abschnitt „Hilfswerkzeuge“, Punkt 6.3.1) eingetragen. Auch diese „Persönliche Checkliste“ dient den zuvor beschriebenen Einzelforderungen des Pflichtenhefts (PfH).

In die PCL können für den ersten Schreibförderzyklus weitere Übungsteile (Wörter, Satzanfänge, Ausdrücke, Grundwortschatz, ...) definiert werden, die der/die SoS im weiteren Ablauf üben soll (PfH AIP4, AIP9).

6.2.4.3 Vorbereitung Schreibprozess

Abb. 16: Prozessschritt „Vorbereitung Schreibprozess“

Im Zentrum der Vorbereitung des Schreibprozesses steht das Scaffolding mit der Vermittlung von Schreibstrategien (PfH AIP9), aber auch die Förderung der kognitiven Flexibilität (PfH AIP8) sowie weiterer exekutiver Funktionen (PfH AIP2).

Für das von der SHP/LP vorgesehene Thema des Textes und der Textart (z. B. Kurzgeschichte oder Bewerbung) werden im Rahmen des Scaffoldings Inputs (Filme, aktuelle Nachrichten, Diskussionen, Brainstorming, ...) vorgestellt. Die Textart selbst wird vor allem in Form von Mustertexten mit den jeweils typischen Merkmalen plausibilisiert. Durch diese Mustertexte haben die SuS Vorlagen und Leitlinien, an denen entlang sie dann später ihren eigenen Text erstellen können.

Im nächsten Schritt erstellen die SuS ein Konzept für ihren eigenen Text. Auch hier dienen Vorlagen in Form von „Talons“ (s. Abschnitt „Hilfswerkzeuge“, Punkt 6.3.2), die den SuS in Papierform zur Verfügung gestellt werden, als Muster und Durchführungshilfe. Diese Talons können Strukturierungsvorlagen, Musterausdrücke, Satzanfänge, Stichwortraster, ein „Denkblatt“ („Wer liest meinen Text?“, „Ich will darüber schreiben, weil ...“) und anderes mehr enthalten.

Die letzte Aufgabe dieses Prozessschritts ist die Planung des eigenen Textes auf Basis des Konzepts. Auch hier können Talons zur Verfügung gestellt werden. Die SuS können aber auch ihre individuelle Planung vornehmen. Diese Textplanung kann z. B. die Vorformulierung spezieller Schlüsselszenen oder zentraler Ausdrücke des eigenen Textes beinhalten (z. B. die Formulierung des Interesses an einem Ausbildungsberuf bei einer Bewerbung oder die dazugehörige Schlussformel). Aber auch andere Textplanungsmittel wie ein „Zeitstrahl“, Überschriften für die einzelnen Absätze und Ähnliches mehr sind denkbar.

Die Anwendung von Übungsinhalten der PCL (s. 6.3.1), z. B. durch die Anwendung von in die PCL eingetragenen Musterausdrücken oder Satzanfängen, kann ebenfalls bereits hier erfolgen.

6.2.4.4 Der „innere“ Schreibförderzyklus

Abb. 17: Der Prozessschritt „Innerer Schreibförderzyklus“

Der innere Schreibförderzyklus stellt das eigentliche „Herz“ des gesamten Förderzyklus dar, in dem die SuS ihren eigenen Text schreiben, überarbeiten, Feedback dazu bekommen und dieses wieder einarbeiten.

Im ersten Schritt dieses Prozesses schreiben die SuS selbstständig ihren Text. Auf das „Schreiben“ folgt als zweiter Schritt eine PAUSE (i. d. R. bis zur nächsten Unterrichtslektion). Es ist sinnvoll, diese Pause durch die SHP/LP so zu planen, dass der nächste Schritt erst an einem Folgetag durchgeführt wird. Dahinter steht die Erfahrung, dass man Fehler und Schwächen des eigenen Textes unmittelbar nach dem Verfassen nicht optimal überarbeiten kann, weil man noch „viel zu dicht dran“ ist.

Der dritte Schritt des inneren Schreibförderzyklus ist die erste eigenständige Überarbeitung (Pfh AIP2, AIP4, AIP8 & BEP3) des verfassten Textes mit Hilfe der PCL, der Talons oder anderer Hilfsmittel der Textplanung.

Im vierten Schritt erhalten die SuS Feedback von Peers (Pfh AIP6). Dieses, gemäss Wirksamkeitsstrahl von Graham et al. (zitiert nach Philipp, 2014, siehe Abschnitt 4.9) und der Hattie (2013; siehe Abschnitt 4.14), sehr wirksame Mittel der Förderung, soll den SuS Inputs zu Form und Inhalt geben, welche sie in der folgenden zweiten Überarbeitung ihres Textes berücksichtigen können. Vor allem aber sollen die auf der PCL eingetragenen Ziele und deren Umsetzung/Erreichung im Text Inhalt des Feedbacks sein.

Es ist davon auszugehen, dass die SuS nicht sogleich zielführendes „Peers-Feedback“ geben können. Es muss erst gelehrt, eingeführt und geübt werden.

Zum Abschluss des inneren Förderzyklus erfolgt im fünften Schritt noch die zweite Überarbeitung durch die SuS, indem sie das von ihren Peers erhaltene und für sie relevante Feedback versuchen in ihren Text einzubauen oder Strukturanpassungen vorzunehmen.

6.2.4.5 Entscheidung: 2. Runde oder Abschluss des Förderzyklus

Abb. 18: Der Prozessschritt „Entscheidung 2. Runde Förderzyklus oder Abschluss“

Nunmehr heisst es für SHP/LP, sich zu entscheiden: Soll der aktuelle Förderzyklus an dieser Stelle beendet werden oder eine zweite Runde mit demselben Text des/der SoS durchgeführt werden?

Der Abschluss des Förderzyklus wird im nachfolgenden Abschnitt 6.2.4.6 beschrieben.

Der innere Förderzyklus sieht eine zweite Runde des Textschreibens zum selben Thema vor. Die Idee dabei ist, dass aktuell alle Überlegungen der SuS und auch das Feedback der Peers noch präsent im

Arbeitsgedächtnis vorhanden sind. Um die Selbstregulationsfähigkeit und die kognitive Flexibilität (PfH AIP2, AIP8) durch Üben (PfH AIP4) zu fördern, ist im Prozess diese zweite Runde des Schreibens vorgesehen.

Es kann sein, dass die SuS sogar darauf „brennen“, ihren Text mit all den zur Verfügung stehenden zusätzlichen Informationen neu zu schreiben (siehe Abschnitt 4.7 – Motivation und Schreiben).

Der von den SuS geschriebene Text der ersten Runde wird in ein für sie nicht zugängliches Verzeichnis des Computer-Servers verschoben (oder, falls handschriftlich erstellt, eingesammelt). Anschliessend wird der innere Förderzyklus gemäss den Abschnitten 6.2.4.4 bis 6.2.4.5 erneut durchlaufen. Alle Informationen des ersten Durchgangs stehen ihnen dabei weiterhin zur Verfügung.

Nach Abschluss dieser zweiten Runde des Förderzyklus liegen von jedem/jeder SoS vergleichbare Daten in Form von zwei Texten zum gleichen Thema vor, die von der SHP/LP zur Beurteilung des Lernerfolgs herangezogen werden können. Es darf davon ausgegangen werden, dass der Text der zweiten Runde in Bezug auf die vereinbarten Lernziele „besser“ ist als jener der ersten Runde.

Eine Alternative zum sofortigen Durchlaufen der zweiten Runde wäre auch, dass diese Übung erst einige Wochen oder Monate später durchgeführt wird. Durch den in der Zwischenzeit erlangten Schreibkompetenzzuwachs sollte sich eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Text aus Runde eins ergeben.

6.2.4.6 Abschluss des Förderzyklus

Abb. 19: Der Prozessschritt „Abschluss Förderzyklus“

Im letzten Schritt des Förderzyklus werden die Texte der SuS anhand ihrer PCL in Bezug auf die Erreichung der vereinbarten Lernziele von der SHP/LP beurteilt. Durch die Beschränkung des Korrekturaufwands auf die vereinbarten Lernziele werden zwei Dinge erreicht:

- 1) Der Korrekturaufwand kann auf 5–10 Minuten pro Schüler begrenzt werden. Bei angenommenen 15 Schülern pro Klasse ergibt dies einen Korrekturaufwand von rund 2 Stunden alle zwei bis drei Wochen, was die Autorin als absolut vertretbar und zumutbar ansieht (PfH BIN1).
- 2) Dadurch, dass die SuS ein sehr gezieltes Feedback zu ihrer erbrachten Leistung erhalten und nicht, wie oft bei Förderschülern bei der Beurteilung von Aufsätzen anzutreffen, eine „nur noch rot“ erscheinende Arbeit zurückerhalten, erleben sie Erfolg (PfH AIP10), der wiederum motivierend wirken kann (s. S. 25).

Nach dem abschliessenden Feedback ohne Benotung (Benotung s. 6.2.5) durch SHP/LP folgt eine (optionale) Lesung von gelungenen Texten oder Textpassagen. Diese Lesung sollte auf (semi-)freiwilliger Basis durch die SuS erfolgen, wobei SHP/LP darauf achten, dass im Laufe eines Quartals jede/jeder SoS wenigstens einmal seinen Text dem Publikum (z. B. Klasse) vorstellt (PfH AIP10 und BIP3).

Last but not least werden gelungene Textpassagen, Ausdrücke, Formulierungen oder Ähnliches handschriftlich ins Schatzheft (6.3.4) eingetragen.

6.2.5 Notenrelevanz

Nicht jeder geschriebene Text darf notenrelevant sein (PfH BIN1, AEN2, AIN6, BIN5). Stattdessen kann jeder/jede SoS z. B. einmal im Quartal oder Semester einen Text auswählen, der benotet werden soll. Die Benotung erfolgt nach einem den SuS bekannten, besprochenen Kriterienraster. Es soll aber auch der Lernfortschritt oder der Prozess an sich in die Note einfließen. Erfolgt dies nicht, so können die SuS keinen persönlichen Erfolg verbuchen (PfH AIP10), was demotivierend wirken kann.

6.3 Hilfswerkzeuge für den Förderzyklus

6.3.1 Persönliche Check-Liste (PCL)

Die PCL soll die SuS individuell in ihrer Schreibkompetenz durch Üben (PfH AIP2, AIP4, AIP10, AIN1, BIP1, BIP5, BEP4, BEN2) fördern.

Nach dem Analysieren eines ersten Textes einer Schülerin oder eines Schülers unterbreitet die SHP /LP den SuS ein bis maximal drei individuelle Ziele (PfH BIP1), die im nächsten Förderzyklus erreicht werden sollen. Nach Verständnis der Ziele und Zustimmung werden diese Schreibziele sorgfältig in der PCL notiert und mit Datum versehen (Zielvereinbarung). Die Ziele werden auswendig gelernt, Tipps aufgenommen und in den folgenden Schreibaufträgen umgesetzt. Sobald ein Ziel erreicht ist, wird es mit Datum aus der PCL ausgetragen.

Das Auswendiglernen erfolgt ein- bis zweimal die Woche schriftlich in einem dafür vorgesehenen Übungsheft. Dazu finden sich mögliche Merkfähigkeitsmethoden Anhang 5 (PfH AIP4, AIN3). Jedes Mal, wenn ein Ziel, ein Wort, ein Ausdruck, eine Regel richtig notiert wurde, darf sie einmal „abgekennzeichnet“ werden.

Es empfiehlt sich, mit zwei PCLs zu arbeiten – eine für Ziele auf der Satz- und Textebene und eine für Grammatik- und Rechtschreibziele (s. Anhang 3, Anhang 4).

6.3.1.1 PCL auf Satz- und Textebene

Wie oben beschrieben wird die PCL auf Text- und Satzebene (sh. Anhang 3) angewendet.

PCL mit Zielvereinbarungen auf Text- und Satzebene			
Name:			
Ziel:	Eintrag	Austrag	Visum LP/SHP
<i>Ich achte darauf, dass alle Sätze vollständig sind.</i>	10.1.23	31.1.23	
<i>Ich teile meinen Text in verschiedene Absätze ein. Jeder Absatz hat ein Thema.</i>	24.1.23		

Abb. 20: PCL auf Text- und Satzebene mit Zielvereinbarung

Weitere Beispiele von Schreibzielen finden sich im Anhang 2.

6.3.1.2 PCL für Rechtschreibung und Grammatik

In diese Form der PCL werden je nach SuS drei bis zwölf Wörter, Ausdrücke, Sätze eingetragen, von denen die SHP/LP denkt, dass sie erneut gebraucht werden (Grundwortschatz, PfH AIN4). Es können jedoch auch Ausdrücke zu einem Thema für die ganze Klasse eingetragen werden. Bei Förder-SuS ist darauf zu achten, die Anzahl zu lernender Begriffe immer nach unten zu korrigieren.

An jedem Tag, an dem ein Wort, Ausdruck, Satz (z. B. Rechtschreibregel) richtig notiert wurde, darf dieser einmal angekreuzt werden (PfH AIP10). Nach fünf richtigen Umläufen wird davon ausgegangen, dass sich der Begriff im Langzeitgedächtnis verankern konnte (analog dem Karteisystem, PfH AIP4). SHP oder LP fragen die SuS alle zwei bis drei Monate 20 gelernte Begriffe ab (PfH AIP2, AIP4). Korrekte Begriffe werden visiert, falsche erneut in die Liste eingetragen (PfH AIP4, AIP5, AIP10).

PCL Nr. ____ Rechtschreibung und Grammatik						
Name:		Startdatum:		Ende:		
X richtig / falsch						
Wort / Ausdruck / Satz / Regel	Selbst- oder Partnerkontrolle				Visum	
<i>seid (Verb) → Bsp.: Ihr seid unwerfend.</i>	X	X	X	X		
<i>seit (Partikel) → Bsp.: Seit sieben Jahren ...</i>	X	X	X			
<i>das (Pronomen) → Bsp.: Das Haus, das ich bewohne, ...</i>	X	X	X			
<i>das (Konjunktion) Ja, ich denke, dass es passt.</i>	X	X				
Variante: <i>Das bei das, das steht allein, passen dieses, welches, jenes rein!</i>						
<i>Gebäude → bauen</i>	X	X	X	/		
<i>mit Interesse → Präposition signalisiert Nomen</i>	X	X	X	X		
<i>ohne grosse Angst → die Angst (Name eines Gefühls)</i>	X	/				

Abb. 21: PCL für Rechtschreibung und Grammatik

6.3.2 Talons

Talons sind Gerüste (Scaffolds, PfH AIP7, AIP9, AIN1, AIN4), an denen sich die SuS orientieren können. Es werden verschiedene Arten unterschieden: solche zur Vorbereitung eines Textes in der Planungsphase, solche zum Aufbau (zur Struktur) einer bestimmten Textsorte und solche zur Überarbeitung. Einige der Talons können sowohl in der Schreibphase als auch bei der Überarbeitung zu Hilfe genommen werden (PfH AIP4). Talons bzw. deren Inhalt werden mit den SuS vorgängig erarbeitet oder zumindest besprochen (PfH AIP7, BIP1). Sie werden je nach Auftrag und Textsorte immer wieder verwendet.

Denkblatt:

Mein Thema lautet: _____

Ich will darüber schreiben, weil ...

Wer liest meinen Text?

Mein Text soll...

unterhalten beschreiben

aufrütteln appellieren

Damit mein Text verständlich ist, werde ich ihn wie folgt organisieren ...

Ich weiss, wo ich den nötigen Wortschatz finde.

Beispiel für einen Talon zur Vorbereitung bei freier Wahl der Textsorte

Beispiel 1: Satzanfänge

Spannung	Angst	Freude	Zeit
Plötzlich	Vor Schreck	Mit glänzenden Augen	In diesem Moment
Da	Zitternd	Übergücklich	Nachdem
Jetzt	Schweissgebadet	Freudestrahlend	Vier Stunden später
Genau in diesem Augenblick	Mit zittrigen Knien	Frohlich	Als
Als	Gelähmt vor Angst	Überwältigt vor Freude	Bevor
Nun	Mit klappernden Zähnen	Zufrieden	Kurz darauf
In diesem Moment	Kreidebleich	Mein Herz hüpfte als	Bald
Gerade als	Sprachlos	Lachend	Nach einiger Zeit
Dann	Atemlos	Mit einem Lächeln	Nachher
Auf einmal	Zaghaft	Jubelnd	Schliesslich
In diesem Augenblick	Hilfeschreiend	Äusserst froh über	Danach

Beispiel für einen Talon für Satzanfänge

Bildbeschreibung	Gliederung	Einleitung:
		Art des Bildes (Fotografie, Aquarell, ...), Künstler, Sujet (Landschaft, Tier, Kontraste), Entstehungsdatum, Standort (falls bekannt)
		Hauptteil:
		Perspektive
		von wichtig zu unwichtig oder umgekehrt
		Schluss:
		Besonderheiten → Wirkung → eigene Meinung
	Stil	sachlich
		Genauigkeit
		so viel wie nötig
		im Passiv/man-Form
		viele Adjektive/evtl. auch Vergleiche

Beispiel für einen Talon zur Bildbeschreibung

Hauptteil:
im Vordergrund/Hintergrund ist/sind ... zu sehen/erkennen
in der Bildmitte befindet sich/befinden sich ...
am Bildrand/auf der rechten (linken) Seite
oben/unten

Schluss:
Ich denke/vermute/glaube, dass ...
Es sieht aus, als ob ...
Ich habe den Eindruck, dass ...
Wahrscheinlich ...
Dieses Bild beeindruckt mich, weil ...
Das Bild erinnert mich an ...
Ganz besonders gefällt mir an diesem Bild ...

Wortschatztalon Bildbeschreibung

Abb. 22: Talon-Beispiele

6.3.3 Peers-Feedback (Schreibkonferenzen)

Wie bereits erwähnt gehört Peer-Feedback zu den erfolgreichen Hilfsmitteln in Bezug auf die Förderung der Schreibkompetenz der SuS (S. 28, PfH AIP2, AIP6, AIP8). Dies gilt allerdings nur beschränkt für Förder-SuS. Sie brauchen je nach Förderfeld in der Lernphase des Feedbackgebens spezielle Unterstützung. Dies kann am besten durch die Teilnahme der SHP (LP) in derselben Feedbackgruppe (2–3 Peers) erfolgen (PfH AIP2, AIP8, BIP7).

Im Feedback geht es in erster Linie um die Wirkung und Verständlichkeit des Textes (PfH AIP2, AIP3, AIP5, AIN1, BEN2) sowie um die Umsetzung der in der PCL festgehaltenen individuellen Förderziele. Bei fortgeschrittener Schreibkompetenz können auch die Aspekte des formalen Aufbaus und der

sprachlichen Gestaltung des Textes besprochen werden. In Anhang 6 findet sich hierzu ein Ablaufblatt, dem bei der Feedbackrunde gefolgt werden soll.

6.3.4 *Schatzheft*

Das Schatzheft ist, wie sein Name sagt, ein Heft, in dem Schreibschätze gesammelt werden (PfH AIP2, AIP3, AIP7, AIP9, AIP10, BIP3, BIP4).

In den Förderzyklen steht das Schreiben individueller Texte für einige Monate in jedem Schuljahr oder kontinuierlich über alle drei Jahre im Fokus des Unterrichts. In dieser Zeit begleitet das Schatzheft den Schreibunterricht und die dazugehörige Schreibzeit. Die Anzahl der Schreibschätze wächst somit kontinuierlich. „Schreibschätze“ können gelungene Textpassagen, treffende Ausdrücke usw. sein. Aber auch Einträge zu Textsorten wie deren Struktur und Maske (Brief) oder deren typische Eigenschaften sollen darin Platz finden. Ein weiteres Kapitel im Schatzheft können Tipps und Anregungen sein. Dazu gehören Redemittel ebenso wie z. B. Kommaregeln. Auch sie können zu Schätzen werden, da sie helfen, Texte lebendiger, verständlicher usw. zu formulieren.

Zur besseren Verinnerlichung sollen möglichst viele Einträge handschriftlich erfolgen.

<i>Inhaltsverzeichnis Schatzheft</i>	
<i>Was ist ein guter Text?</i>	1
<i>Mindmap</i>	2
<i>Adressat, Funktion / Wirkung, Textsorte, Semantik, Syntax</i>	4
<i>→ roter Faden</i>	
<i>Gelungenes</i>	5
<i>Präzise Wörter</i>	6
<i>Treffende Ausdrücke</i>	7
<i>Spezielle Satzkonstruktionen</i>	8
<i>Spannende Abschnitte</i>	9
<i>Diese Geschichte gefällt mir!</i>	10
<i>Textsorten</i>	13
<i>Fantasiegeschichte</i>	14
<i>Bericht</i>	15
<i>Briefe</i>	16
<i>Argumentationen</i>	17

Abb. 23: Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis des „Schatzhefts“

7 Evaluation des Produkts

Die Evaluation des Produkts „Prozesse und Werkzeuge zur individuellen Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe“ erfolgt mittels zweier Leitfadeninterviews. Das erste wird mit Professor Dr. C. Nodari als Experte für Schreib- und Sprachförderung geführt, das zweite Interview als Gruppeninterview mit Fachpersonen der Oberstufe (Realschule/Sek B+C). Die Leitfragen werden allen Interviewpartnern eine Woche im Voraus zugestellt.

7.1 Leitfaden inkl. der vorbereiteten Fragestellungen

Hinweis: Die nachfolgenden Fragen werden als „Leitfaden“ in Form von Karteikarten, die im Gespräch verwendet werden, ausgedruckt.

Farbcode für Unterfragen				
allgemein (alle Interviewpartner)		speziell Experte (C. Nodari)	speziell Schulleiter (SL)	speziell LP/SHP

Vorbereitung			
Getränke bereitstellen	Sitzordnung	Techniker	Interviewleitfaden

Grundlegendes
Einverständnis zur Tonaufnahme und Auswertung

<p>Eigene Vorstellung (1–2) Wer bin ich? Mein beruflicher Hintergrund Mein Anliegen in diesem Interview (inkl. Thema)?</p>
<p>Selbstvorstellung der Interviewpartner (1–3) Wer bist Du/sind Sie? Wie ist Ihr / euer beruflicher Werdegang? Ich erachte Sie / dich als Fachperson/Experte für die Förderung der Schreibkompetenz. Bitte erläutern Sie / du kurz Ihren / deinen spezifischen bzw. fachlichen Hintergrund zum Thema.</p>

Aufwärmfrage	Was fällt Ihnen / euch zum Thema „Schreiben auf der Oberstufe“ ein?
--------------	---

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Bedeutung des Schreibens</p>	<p>Für wie wichtig halten Sie / haltet ihr die Förderung der Schreibkompetenz an der Oberstufe?</p>	<p>Wichtigkeit im Vergleich mit anderen Fächern?</p> <p>Wie häufig sollte geschrieben werden (Jahreslektionen in Deutsch: 160 Lekt.)?</p> <p>Wie unterstützt du die Schreibkompetenzförderung an deiner Schule?</p> <p>Wie oft lassen sie selbst die SuS schreiben? Warum so viel? Warum so wenig?</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Erfahrungen der Experten/Fachpersonen</p>	<p>Was verstehen Sie / versteht ihr unter „Förderung der Schreibkompetenz“?</p>	<p>Braucht es Schreibförderung? Wenn ja, für wen?</p> <p>Wie funktioniert Ihrer Meinung nach Schreiben und Schreibförderung heute (an der Oberstufe)?</p> <p>Welche Erfahrung haben Sie selbst mit „Schreibförderung“ von SuS (evtl. speziell an der Oberstufe)?</p> <p>Wie läuft Schreibkompetenzförderung bei euch ab?</p> <p>Was fehlt zu einer deutlichen Verbesserung für dieses Thema?</p> <p>Was sind Ihrer Meinung nach die grössten Hemmnisse in der schulischen Praxis?</p>

<p>Vorstellung der Broschüre „Förderung der Schreibkompetenz“ (10)</p> <p>Ziel des Entwurfs</p> <p>Prozessbeschreibung (Zyklusbeschreibung)</p> <p>Vorstellung der einzelnen Komponenten (max. 1 min je Komponente)</p> <p>Übergabe „Handout“ an Interviewpartner</p>
<p>Pause (15)</p> <p>Selbststudium der Broschüre zur Förderung der Schreibkompetenz durch den Interviewpartner/die Interviewpartner</p>

Produktinhalt	Was halten Sie / halten Sie im Allgemeinen von diesem Konzept zur Förderung der Schreibkompetenz ?	<p>Kann dieses Förderkonzept helfen, die Schreibkompetenz der SuS zu verbessern?</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wenn nein: Warum nicht? <p>Lässt es sich im schulischen Alltag ein- und umsetzen?</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wenn nein: Welche Voraussetzungen müssten angepasst werden, damit es einsetzbar wäre? <p>Würden Sie dieses Produkt als Lehrperson selbst einsetzen/als SL empfehlen?</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wenn nein: Warum nicht? Wie könnte man sie dazu motivieren? – Wenn ja: Was sollte am Förderzyklus/am Ausführungskonzept verbessert oder ergänzt werden? <p>Denken Sie, es braucht eine Lehrerfortbildung zur Anwendung?</p>
Produktlayout	Wie gefällt Ihnen / euch das Layout?	<p>Sind die Inhalte verständlich?</p> <p>Ist der Ablauf selbsterklärend?</p> <p>Was könnte noch wie verbessert werden?</p>
Weiteres	Gibt es noch etwas Relevantes zum Thema, was noch nicht gesagt wurde? Fazit:	<p>Was wird in Bezug auf das Schreiben gut umgesetzt? (Nennen Sie max. 3 wichtige Punkte!)</p> <p>Was müsste mit Priorität optimiert werden? (Nennen Sie max. 3 wichtige Punkte!)</p>

Gesprächsabschluss (5–10)

Danksagung an den/die Interviewpartner

Nächste Schritte und weiteres Vorgehen

Frage: Wollen Sie eine Kopie des fertigen Interviews erhalten?

Tabelle 8: Interview-Leitfaden

7.2 Inhaltliche Zusammenfassung der beiden Leitfadeninterviews

Die Antworten auf Fragen aus dem Leitfaden bezogen sich nicht immer nur und ausschliesslich unmittelbar auf die Frage selbst. Um dennoch eine strukturierte Zusammenfassung zu ermöglichen, wurden die beiden Leitfadeninterviews durch Keywords katalogisiert. Dabei entschied sich die Autorin jeweils für eines der Keywords.

Wichtigkeit/Bedeutung	Häufigkeit
Begriffsklärung	
Methodisch-didaktische Überlegungen	Verbesserungsvorschläge Methodik u. Didaktik
Schwierigkeiten und Hemmnisse	
Zielerreichung des Förderkonzepts	Verbesserungsvorschläge Zielerreichung
Layout	Verbesserungsvorschläge Layout
Ergänzungen	
Interessantes	

Tabelle 9: Keywords zur Analyse der Leitfadeninterviews

7.3 Experteninterview mit Professor Dr. phil. C. Nodari

Mein Interviewpartner war Dr. Professor Claudio Nodari. Aufgewachsen als Sohn italienischer Immigranten wuchs er zweisprachig auf. Als Gymnasiast in Lugano war er fassungslos über die Art und Weise, wie „Deutsch als Fremdsprache“ unterrichtet wurde. Fortan liess ihn das Thema Deutschunterricht nicht mehr los. Er studierte Germanistik und beschäftigte sich mit dem Erwerb von Deutsch als Zweitsprache und heute Deutsch als Lernsprache. Er führte Projekte zur Förderung von Sprachkompetenz an Volks- und Berufsschulen durch und unterrichtete 20 Jahre Deutsch an der ETH. Zudem ist er Autor mehrerer Lehrmittel zum Thema „Deutsch in mehrsprachigen Klassen“. Heute leitet er das Institut für interkulturelle Kommunikation in Zürich.

7.3.1 Aussagen zur Förderung der Schreibkompetenz

Wichtigkeit, Bedeutung und Begriffsklärung

Prof. Nodari hält die Förderung der Schreibkompetenz für eminent wichtig:

Wenn wir das Schreiben weglassen, dann haben wir keine Möglichkeit, das Denken in der Sprache zu fördern. Das Denken in der Sprache im Sinne von „Ich kann einen Gedanken differenziert kohärent ausdrücken und auch so formulieren, dass mein Gegenüber das versteht“.

Alltagssprache mündlich hat nichts mit Schule zu tun – überhaupt nichts! Und deswegen ist Schreibkompetenz wichtig. Paul Portmann sagt, das Schreiben verlangsamt die Sprachproduktion, und das ist ein wichtiger Punkt. Und das muss geschehen. Das Verlangsamen der Sprachproduktion muss bewusst bewahrt werden. (00.05.50)

Auf die Frage, wie häufig in der Oberstufe Schreiben unterrichtet werden soll, kam die Antwort postwendend: „Eine Wochenlektion über zwei Jahre soll der Schreibförderung gewidmet werden“ (00.09.27).

Schwierigkeiten und Hemmnisse

Spontan antwortet Prof. Nodari auf die allererste Interviewfrage „Was fällt Ihnen zum Thema Schreiben auf der Oberstufe ein?“. Weder die Förderung in der Primarschule noch jene der Sekundarschule sind zielführend (00.03.13). Er begründet seine Aussage wie folgt: An Berufsschulen müssen Förder-

pakete zum Schreiben und zum Leseverstehen angeboten werden. Dass dies nach 11 Jahren Schulbesuch notwendig wird, ist katastrophal. Die Deutschdidaktik entspricht nicht den Bedürfnissen der Sek-B+C-SuS, was mit Tradition zu tun habe (00.05.50). Die Deutschdidaktik beschäftigt sich leider nicht mit Fragen der Sprachförderung von Menschen, die von zu Hause nicht die notwendigen Textkompetenzen mitbekommen, obwohl dies rund 30–40 % der SuS betrifft (00.03.31). Die Deutsch-Erstsprach-Didaktik (seit ca. 60 Jahren) schaut seit jeher in ihre eigene Vergangenheit und hat nie einen Blick über den Zaun zur 200-jährigen Fremdsprachendidaktik gewagt (00.21.51). Die SuS sollen kreativ sein. Dies funktioniert aber nur, wenn ihnen zu Hause die notwendigen Sprachkompetenzen mit auf den Weg gegeben werden (Geschichten erzählen, diskutieren, ...) und sie während ihrer Schulzeit unterstützt werden (Vortrag, ...).

Auch wenn das DaZ-Wissen allmählich in den pädagogischen Hochschulen Einzug hält, so ist doch die Tradition des Erlebten der angehenden Lehrpersonen stärker als das Neuerlernte (00.25.00).

Methodisch-didaktische Gedanken für die Praxis

Didaktische Materialien müssen zum Ziel haben, Menschen zu helfen. Die Sprach- und Lehrmittel sollten eigentlich Lernmittel sein.

Es ist zentral und wichtig, dass Schreiben nicht einfach als Aktivität gesehen wird, sondern in einer Art Zyklus (00.27.42). So ein Förderzyklus kann komplex oder einfach sein (00.09.38). Dazu gehören gute Schreibaufträge, das Schreiben selbst, die Feedbacks von LP und das Überarbeiten. Alle zwei bis maximal drei Wochen soll ein neuer Text geschrieben werden, der in diesen ganzen Förderzyklus eingebunden ist (00.10.12).

Schreiben muss unterrichtet werden (00.12.36). Viele SuS haben keine Ahnung, was es bedeutet, einen Text zu schreiben (00.12.36). Als essenziell erachtet Prof. Nodari dabei die Textgliederung in Absätze (u. a. 00.12.36).

Ein Satz ist ein Gedanke, nach dessen Abschluss ich einen Punkt setze, keine kleine Geschichte, wie es im Lehrmittel Sprachfenster steht (00.38.00)!

Texte beginnen im Kopf, oft irgendwo unterwegs (z. B. auf einem Spaziergang, Anm. der Autorin). Den SuS gibt man diese Möglichkeit nicht, deswegen macht es Sinn, eine „mündliche Schreibstunde“ zu pflegen, in der man sich gegenseitig oder sich selbst erzählt, was man im Text sagen möchte. Dabei wird in ganzen Sätzen formuliert (00.11.14).

Es braucht ein Scaffold zum Schreiben, eine Struktur. Dazu braucht es vor allem Mustertexte (00.19.17), entgegen dem Lehrplan 21 gehören diese nicht nur in den Bereich der Literatur, sondern auch in den Bereich des Schreibens. Alle Menschen lernen zuerst über Muster, übers Nachahmen, durch Vorbilder. Grundlegend ist in diesem Zusammenhang auch das „Modelling“ beim Schreiben (00.19.17). Zudem sollten die Lehrpersonen eigene Schreibaufträge zunächst auch einmal selbst durchführen. Das Scaffold (Gerüst) gibt die Abschnitte analog einem Mustertext vor (u. a. 00.36.07).

Für die Abschnitte (Unterthemen) sollen „sentence starters“ zur Verfügung gestellt werden (00.21.51), die den Verbteil des Satzes enthalten (00.34.02). Wörterlisten abzugeben, nützt nichts. Der Mensch muss den Text formulieren, dazu braucht er Formulierungshilfen (00.37.15).

Sehr wichtig für gelungene Texte sind Konjunktionen und Adverbien, nicht Adjektive (00.45.24).

Es braucht eine Art IKEA-Didaktik. Prof. Nodari bezeichnet Ingvar Kamprad als den besten Didaktiker: Er bringe Milliarden von Menschen dazu, etwas zu tun, wofür sie nicht ausgebildet sind. Er gibt ihnen einen Plan und Möbelbausteine und sie setzen daraus z. B. einen Schrank zusammen. Unsere Aufgabe ist es, den SuS einen Plan zu geben und Textbausteine (00.39.14)!

Prof. Nodari unterscheidet zwischen Schreibprozess und Korrekturverfahren:

Der Schreibprozess geht von einer Schreibaufgabe aus, die am Anfang immer einen Mustertext umfasst und dessen Analyse. An diesem können sich die SuS orientieren (00.32.00). In diesem Zusammenhang fällt auch der Begriff „Parallelgeschichten“. Das ganze Leben sind Parallelgeschichten, Paralleltexte: Serien, Fernsehsendungen, Tagesschau – immer alles gleich strukturiert (00.35.16).

Prof. Nodari ist der Meinung, dass das Überarbeiten eines Textes langweilt und nicht viel bringt, da die Menschen mit der Zeit ihre Fehler nicht mehr sehen. Die SuS müssen ja lernen, ihre Gedanken zu Papier bringen. Somit ist das häufige Schreiben, aber nicht das Redigieren bis zum letzten Punkt notwendig. Die Texte werden geschrieben, aber nicht durchgehend korrigiert (00.10.20). Die LP pickt also gezielt Fehler heraus, die korrigiert werden sollen (00.16.56).

Der Korrekturaufwand für die wöchentliche Korrigierarbeit der LP beläuft sich bei einer Klasse mit 20 SuS auf rund 100 min. ca. alle 14 Tage – also 5 min. pro SuS (00.16.56).

Fehler sieht man besser aus Distanz (00.11.24). So ist es erstrebenswert, die SuS, die Texte, die sie rund vier Monate zuvor geschrieben haben, ein zweites Mal überarbeiten zu lassen ... und dies anstelle eines neuen Auftrags (00.18.180).

Nicht nur das häufige Formulieren von Texten ist wichtig, sondern auch drei- bis fünfmal Texte zu derselben Textsorte zu schreiben. So kann das (anfänglich erforderliche, Anm. der Autorin) Scaffold nach und nach abgebaut werden (00.41.35). Die Textbausteine werden auf diese Weise verinnerlicht und wiederverwendet (00.39.14).

7.3.2 Kritik an der Produktbroschüre zur individuellen Förderung der Schreibkompetenz

Zu den Fragen bzgl. der Produktbroschüre (Lehrmittel) wollte sich Prof. Nodari im Zusammenhang mit der Masterarbeit als Interviewpartner nicht äussern. Dies sei eine andere Aufgabe (00.54.06).

7.4 Gruppeninterview mit Fachpersonen der Oberstufe

Im untenstehenden Text werden die Aussagen den Interviewpartnern zugeordnet. Für sie werden die folgenden Abkürzungen verwendet:

FLP = Fachlehrperson, SL = Schulleiter, SHP = Schulische Heilpädagogin

Der SL übt sein Amt seit rund 20 Jahren aus und war zuvor als Klassenlehrperson im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich tätig.

Die FLP phil. I ist auch KLP. Sie hat sich stetig weitergebildet, ist Mentor an der Pädagogischen Hochschule und hat ebenfalls eine Schulleiterausbildung und in dieser Funktion gearbeitet.

Die SHP arbeitet seit über 11 Jahren in dieser Funktion auf der Oberstufe. Zuvor war sie Fachlehrperson derselben Stufe.

7.4.1 Aussagen zur Förderung der Schreibkompetenz

Wichtigkeit und Bedeutung

Die Förderung der Schreibkompetenz wird von allen Gesprächsteilnehmern als sehr wichtig erachtet. Zusammen mit der mit ihr stark verschränkten, noch wichtigeren Lesekompetenz wird in ihr das grösste Potenzial gesehen, „die Jugendlichen anschlussfähig (für die Berufsbildung, Anmerkung der Autorin) zu machen“ (SL 00.06.21). Aber bereits in der Oberstufe werden die Fähigkeiten der Schreibkompetenz für persönlich bedeutsame Texte wie Bewerbungsschreiben oder Projektarbeiten benötigt (SHP 00.08.07). Es ist ein Ausdruck von Respekt, Briefe/E-Mails fehlerarm und gut formuliert verfassen zu können und somit ein Ziel, das die Jugendlichen am Ende ihrer Schulzeit erreichen müssen (SL 00.11.11). Diese Aussage des SL wurde von der FLP mit der Bemerkung „Kurze Texte sollten fehlerfrei geschrieben werden, zumindest mit dem Wortschatz, den man sich angeeignet habe“ etwas eingeschränkt (FLP 00.12.28). Um dies zu erreichen, soll „so oft wie möglich“ (SHP 00.14.08) bzw. täglich und in allen Fächern (FLP 00.07.19) geschrieben werden. Im Fach Deutsch ist es zumindest eine Lektion pro Woche im Teamteaching, die bewusst der Schreibförderung dienen soll und von der SHP geleitet wird (SHP 00.08.07). Die FLP erläuterte, eigentlich kommt es weniger auf die Häufigkeit bzw. den Anteil an Schreiblektionen an, sondern darauf, was die FLP daraus macht. Der ganze Prozess ist wichtig, dies braucht viel Zeit und benötigt demzufolge bestimmt eine Lektion pro Woche. Schreiben allein reicht nicht aus. Das Geschriebene muss auch verarbeitet werden. (FLP 00.17.59). Generell ist es themenabhängig und kann blockmässig auch öfter oder weniger häufig geübt werden (FLP 00.19.55) oder gar in täglichen Kurzsequenzen (FLP 00.19.05).

Die Förderung der Schreibkompetenz war jedoch in der 15-jährigen Tätigkeit kein Thema in der Fachgruppe der FLP (FLP 00.24.36).

Braucht es eigentlich noch Schreibförderung in einer Zeit, in der es ChatGPT gibt? (SL „ketzerisch“ 00.31.55)

Begriffsklärung

Der Begriff „Schreibkompetenz“ ist sehr umfangreich. Er beinhaltet sowohl die Sprachrichtigkeit (Orthografie, Grammatik) als auch die Sprachangemessenheit (Wortwahl, Wortschatz, Satzbau), aber auch die Schreibidee und den zugehörigen Prozess der Planung, den Textsorten und deren Aufbau und schliesslich die Lesbarkeit (FLP 00.20.56). Dies wurde umgehend von den anderen Interviewteilnehmern bestätigt.

Schwierigkeiten/Hemmnisse

Erste Gedanken zum Thema „Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe“ waren die grossen Unterschiede der einzelnen Kompetenzen (trotz Unterteilung der SuS in Sekundar- und Realschul-SuS, Anm. der Autorin), die es als FLP einer integrierten Realklasse unter einen Hut zu bringen gilt (FLP 00.07.19) und der daraus entstehende immense Korrekturaufwand (SHP 00.10.40).

Mehrmals wurde die zunehmend schwache Rechtschreibkompetenz betont, mit der die SuS in die Oberstufen übertreten und dass gewisse Fehler kaum oder nur unter grossem Aufwand auszumergen sind (u. a. SHP 00.14.08). Es wird vermutet, dass dies auch durch den häufigen Gebrauch der sozialen Medien (SL 00.17.08) wie WhatsApp und den dazugehörigen Abkürzungen (SHP 00.16.44) begründet ist, die auch noch meist in Mundart (SL 00.17.08) verfasst werden. Die SuS haben oft überhaupt keine Ahnung, was ein Satz ist (SHP 00.16.08). Zudem wird in der Primarschule zu wenig auf Rechtschreibung geachtet, eine Aussage, die auf eigenen Erfahrungen als Elternteil beruht (SL 00.14.52). Der mangelnde Wortschatz ist ebenfalls ein Kernproblem (SHP 00.35.17).

Als weiterer Faktor wurde der Stoffdruck genannt, unter dem eine FLP steht, da Schreiben und die anschliessende Verarbeitung viel Zeit benötigt (FLP 00.28.41).

Methodisch-didaktische Überlegungen aus der Praxis

- Freude am Schreiben (SHP 00.08.07), auch durch Abwechslung (SHP 00.22.49), vermitteln, bzw. wieder hervorrufen (SL 00.51.26)
- Strategie: von der Beschreibung und Erzählung zum kreativen Schreiben (FLP 00.09.10)
- SuS auf Grund von Rechtschreibfehlern nicht unterschätzen (FLP 00.10.02)
- Rechtschreib- und Grammatiktools, auf den den SuS zur Verfügung stehenden Computern bewusst zur Überprüfung nutzen (SL 00.11.11)
- Schwerpunkte setzen (FLP 00.20.56)
- Highlight: Tagebuch, in das die überarbeiteten Texte handschriftlich über alle drei Oberstufenjahre geschrieben werden (SHP 00.22.49)
- Schreibziele definieren: öffentliche Lesung (FLP 00.49.03), spielerische Umsetzung (FLP 01.02.01)
- Wie kann ich als SHP/FLP die Motivation der SuS hochhalten? (SHP/FLP 00.50.21)

- Schreibthemen sollen in einen Kontext eingebunden werden oder einen Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen haben (FLP 01.07.15)
- als FLP/SHP einen selbst verfassten Text mitbringen → Lernen durch Imitation (SL 01.20.10)

Verbesserungsvorschläge für die Praxis

- etwas weniger Grammatik unterrichten, dafür mehr zeigen, wie der ganze Schreibprozess gestaltet wird (FLP 00.12.28)
- zum Lesen animieren und motivieren und hierfür auch den Bibliotheksbesuch durch die FLP steuern (SL 00.26.24)
- sich auf die aufnehmende Stufe konzentrieren, Ziele festlegen und die SuS gezielt fördern, wobei der Wiederholung ein grosser Stellenwert beizumessen ist (SL 00.26.24)
- gute Beispiele/Mustertexte verwenden (SL 00.26.24)
- genügend Zeit einplanen und sich überlegen, was in diesen bewussten Schreiblektionen zu tun ist (FLP 00.28.41)
- wöchentlich etwas einführen (FLP 00.28.41)
- Texte nur schreiben lassen, um eine Note zu generieren, wird bei vielen SuS das Ende der Schreibmotivation einleiten (SL 00.51.58)
- ChatGPT: eigenen Text mit dem von ChatGPT erstelltem vergleichen (SL 00.35.23), von ChatGPT lernen (SL 00.36.09)

7.4.2 Kritik zur Produktbroschüre zur individuellen Förderung der Schreibkompetenz

Produktinhalt

Die Frage, ob sich das vorgestellte Förderkonzept im Schulalltag umsetzen lässt, wurde klar bejaht (SHP/FLP/SL 01.01.28).

Stolpersteine gibt es eigentlich keine (SL 01.03.40).

Der Vorschlag, die Erstfassung eines Textes zu löschen bzw. woanders abzuspeichern und die SuS einen zweiten Umlauf (Schreiben/Revidieren/Feedback) für denselben Schreibauftrag machen zu lassen, sei sinnvoll. Die Durchführung soll aber, wie im Prozessbeschreibung erwähnt, im Ermessen der SHP/FLP (Beobachtung der Motivation) liegen (FLP 00.49.48). Manchmal wollen die SuS sogar einen Text nochmals schreiben (SHP 00.53.25).

Im Rahmen dieses Förderkonzepts sollen kurze Texte verfasst werden bzw. zumindest mit solchen begonnen werden (u. a. FLP 01.02.01).

Die PCL mit wenigen persönlichen Ziele wird positiv gesehen (u. a. SHP 00.54.24), da so auch schwächere SuS die Chance haben, sich weiterzuentwickeln und Erfolgserlebnisse zu haben. Auch sehr wichtig für die Real-SuS sind die Strukturvorgaben (FLP 00.54.56).

Strukturvorgaben (Textsorten, Wirkung, Redemittel) sind sehr wichtig für die SuS der Realschule. Mit den Talons werden diese sehr gut sichtbar gemacht (FLP 00.54.56).

Der SL sprach die nicht unerheblichen Zeitressourcen an, die ein solcher Förderzyklus erfordern wird. Ausserdem ist die Umsetzung auch abhängig vom Interesse der Regelklassen-LP (SL 01.01.39). In der digitalen Transformation liegt grosses Potenzial zur Unterstützung des Schreibprozesses. Allerdings gab er zu bedenken, dass dieses Modell des „personalisierten Lernens“ wahrscheinlich nur in kleinen Klassen umsetzbar sein wird. Andernfalls bedingt die Umsetzung eine verantwortungsbewusste Umsetzung des Peer-Feedbacks (SL 00.55.53). Das Erlernen von Peer-Feedback ist sowieso im offiziellen Lehrmittel „Die Sprachstarke 7+8“ ausführlich thematisiert und muss so oder so immer wieder geübt werden. Mit den in der Arbeit vorgegebenen Rastern mit klaren Beobachtungs- und Anhaltspunkten wird es aber auch schwachen SuS möglich sein, Feedback zu geben (FLP 01.00.23).

Die Interviewpartner können sich gut vorstellen, dieses Schreibförderkonzept auszuprobieren (SHP/FLP 01.06.51 + 01.07.00). In der Schule muss man generell mehr Mut haben, Dinge zu erproben (SL 01.03.40).

Layout

Die Inhalte sind verständlich (SL 01.19.31).

Im Folgenden werden Gedanken und Verbesserungsvorschläge zum Layout stichwortartig aufgeführt:

- Kopf- und Fusszeilen stärker absetzen (SL 01.10.05 + SHP 01.14.59)
- Für die Beilagen konsequent dieselbe Schrift verwenden (SL 01.10.57)
- Braucht es Kapitel oder Nummerierungen? Oder macht es Sinn, mehr mit Farben zu arbeiten? (FLP 01.12.05)
- Unterschiedliche Anführungszeichen (FLP 01.12.05)
- Inhaltsverzeichnis erstellen (SL 01.13.55)
- Praxisbeispiele in den Anhang (SL 01.13.00) oder neben der Theorie (SHP 01.14.42) oder mit QR-Code (SL 01.15.08) versehen?
- Praxisbeispiele sollten als A4 erkennbar sein und evtl. sogar hierfür jeweils die Seitennummerierung absetzen (FLP 01.16.28). Sie könnten mit einem vertikalen, farbigen Rand markiert werden (SL 01.17.26).

Es besteht ein grosser Wunsch nach guten Mustertexten und spannenden Schreibideen (u. a. FLP 01.19.31).

7.5 Interpretation der Expertenaussagen in Bezug auf den Produktentwurf

In der folgenden Interpretation werden die Aussagen der Interviewpartner auf den Produktentwurf projiziert und in fünf Kategorien eingeteilt und gekennzeichnet:

- ✓ Aussage bestätigt einen Punkt in der Produktbroschüre, der bereits enthalten ist
- + Aussage ist eine Erweiterung bzw. Ergänzung der Produktbroschüre und wurde in der finalen Version bereits implementiert
- Aussage ist eine Erweiterung bzw. Ergänzung der Produktbroschüre und wird in einer künftigen Version implementiert
- ? Für eine Entscheidung, ob dieser Punkt implementiert werden sollte, sind weitere Überlegungen oder Abklärungen erforderlich
- ✗ Aussage ist nicht zielführend oder passt nicht zum vorgegebenen Ziel, ist nicht enthalten und wird nicht implementiert

Die Aussagen werden der betreffenden Person mit folgenden Abkürzungen zugeordnet:

E = Experte, SL = Schulleiter, SHP = Schulische Heilpädagogin, FLP = Fachlehrperson Deutsch

Interpretation:

Methodisch-didaktische Aspekte der Produktbroschüre

- ✓ Die Schreibförderung auf der Oberstufe ist nicht zielführend und entspricht nicht den Bedürfnissen der Sek B+C SuS / Real-SuS (E).

Es braucht eine Neuerung der Gewichtung und Art des Schreibunterrichts, was auch die Studienevaluation der ZHAW (S. 1) suggeriert. Die Produktbroschüre mit der Anleitung zum Förderprojekt kann diese Neuerung unterstützen.

- ✗ Es braucht eine Wochenlektion Schreibunterricht (E).
 - > Dies reicht nicht aus, da das Geschriebene auch verarbeitet werden muss (FLP).
 - > Es sollte täglich und in allen Fächern geschrieben werden (SHP).

Eine Wochenlektion Schreibförderung reicht auch nach Erfahrungen der Autorin nicht aus, da auf diese Weise die Intervalle zwischen Vorbereitung, Textproduktion, Überarbeitung und Auswertung (Beurteilung) zu lange auseinanderliegen und die SuS, insbesondere solche mit Förderbedarf, die Zusammenhänge nicht mehr präsent haben und nur mit hohem Zusatzaufwand wiederherstellen könnten. Der Förderzyklus basiert auf zwei bis drei Wochenlektionen.

- ✗ Als weiterer Faktor wurde der Stoffdruck genannt, unter dem man als FLP steht, da Schreiben und die anschließende Verarbeitung viel Zeit benötigt (FLP 00.28.41).

Da der Schreibförderzyklus auch das Lesen, über Texte nachdenken, das Sprechen, Grammatik und Rechtschreibung beinhaltet, sind Ängste, den Stoff nicht vermitteln zu können, unbegründet.

- ✓ Förderung der Schreibkompetenz war nie ein Thema in der Fachgruppe (FLP).
Die Förderung der Schreibkompetenz in den Fachgruppen nicht zu thematisieren, ist widersprüchlich zu der Aussage der Wichtigkeit der Schreibförderung. Eine Thematisierung wäre sehr hilfreich, um sowohl auf schulpolitischer als auch auf methodisch-didaktischer Ebene die Lehrpersonen anzuhalten, der Förderung der Schreibkompetenz mehr Raum und Zeit einzuräumen.
- ✓ Grosse Unterschiede in der Schreibkompetenz der SuS (FLP)
Die Produktbroschüre zur individuellen Förderung der Schreibkompetenz wurde vor diesem Hintergrund entwickelt.
- ✓ Oft grosse Rechtschreibschwächen bei SuS der Real- und Förder-SuS (SHP)
Die PCL trägt dem Rechnung und fördert auch die Rechtschreibung und Grammatik. Unabhängiger Rechtschreibunterricht zeigt wenig Wirkung (siehe Abschnitt 4.9).
- ✓ SuS wissen nicht, was ein Satz ist (E + SHP).
Ist enthalten und wird gefördert.
- ✓ Mangelnder Wortschatz (SHP)
Ist enthalten, wird gefördert.
- ✓ Textgliederung in Absätze ist sehr wichtig, um einen Text verständlich zu schreiben (E)
Wird durch das Scaffolding, die Strukturalons, Einträge zur Textsorte ins Schatzheft usw. gefördert.
- ✓ Ein definierter Förderzyklus ist sinnvoll (E, FLP, SHP)
Dies ist der grundlegende Ansatz dieser Masterarbeit mit der Produktbroschüre.
- ? Es braucht Mustertexte (FLP, E)
*Mustertexte als Förderelement sind derzeit nicht implementiert, werden von der Autorin aber als sehr sinnvoll erachtet. Die Erstellung einer Broschüre mit didaktisch aufbereiteten Mustertexten wäre jedoch als eigenes Projekt zu realisieren und würde den Umfang der hier vorliegenden Masterarbeit sprengen.
Es erstaunt die Autorin, dass sich solche Mustertexte nur vereinzelt in aktuellen Lehrmitteln finden.*
- ✓ Der Wiederholung ist ein grosser Stellenwert beizumessen (SL).
Ist enthalten, wird gefördert.
- Für die Abschnitte (Unterthemen) sollen „sentence starters“ zur Verfügung gestellt werden (E).
Ist teilweise im Scaffolding und auch mit den Talons enthalten.
- ? „Sentence starters“ sollen immer auch den Verbteil des Satzes enthalten (E).
Nur teilweise implementiert; die Autorin ist nicht der Meinung, dass diese immer und überall benötigt werden.
- Sehr wichtig für gelungene Texte sind Konjunktionen und Adverbien, nicht Adjektive (E).
Soll ergänzt werden.
- ✓ Unsere Aufgabe ist es, den SuS einen Plan und Textbausteine zu geben (E)!
Ist enthalten
- ✓ Die Texte werden geschrieben, aber nicht durchgehend korrigiert. Die LP wählt also gezielt Fehler heraus, die korrigiert werden sollen (E).
Ist so realisiert (siehe Abschnitt 6.2.4.2 und 6.2.4.6).

- + Fehler sieht man besser aus Distanz. So ist es erstrebenswert, die SuS ihre Texte, die sie rund vier Monate zuvor geschrieben haben, ein zweites Mal überarbeiten zu lassen – dies anstelle eines neuen Auftrags (E).
Option, ist enthalten.
- ✓ Der Vorschlag, die Erstfassung zu löschen bzw. woanders abzuspeichern und die SuS einen zweiten Umlauf (Schreiben/Revidieren/Feedback) für denselben Schreibauftrag machen zu lassen, sei sinnvoll. Die Durchführung solle aber, wie im Prozessbeschreibung erwähnt, im Ermessen der SHP/FLP (Beobachtung der Motivation) liegen (FLP). Manchmal wollen die SuS sogar einen Text nochmals schreiben (SHP).
Ist so realisiert (siehe Abschnitt 6.2.4.5).
- ✓ Nicht nur das häufige Formulieren von Texten ist wichtig, sondern auch drei bis fünfmal Texte zu derselben Textsorte zu schreiben. So kann das Scaffold nach und nach abgebaut werden. Die Textbausteine werden auf diese Weise verinnerlicht und wiederverwendet (E).
Ist enthalten.
- ✓ Schreiben muss unterrichtet werden (E).
Dies ist der grundlegende Ansatz dieser Masterarbeit mit der Produktbroschüre.
- + Beim Schreiben ist das „Modelling“ grundlegend (E, SL).
Modelling ist in der Produktbroschüre erwähnt, aber in der aktuellen Version nicht ausreichend gewichtet -> ergänzen.
- ✗ Ein Lehrmittel (nach Aussage des E wäre die Produktbroschüre ein solches) sollte den SuS in die Hand gedrückt werden können (E).
Die Produktbroschüre enthält Anregungen und Tipps für SHP und LP und ist somit nicht geeignet für die SuS.
- + Zum Lesen animieren und motivieren und dafür den Bibliotheksbesuch durch die FLP steuern (SL).
Lesen ist für die Schreibpausen vorgesehen, eine bewusste Erwähnung von Bibliotheksbesuchen könnte man ergänzen.
- ✓ Genügend Zeit einplanen und sich überlegen, was in diesen bewussten Schreiblektionen zu tun ist (FLP).
Dies ist der grundlegende Ansatz dieser Masterarbeit mit der Produktbroschüre.
- ✗ Wöchentlich etwas einführen (FLP)
Jede Woche etwas Neues einzuführen wäre nicht nachhaltig und überfordert die SuS; die Produktbroschüre setzt auf Wiederholungen und „behutsame“ Neueinführungen zur Förderung der Selbstregulationsfähigkeit.
- ✗ ChatGPT: Braucht es überhaupt noch Schreibförderung? (SL)
*„Lässt man Schreiben weg, so haben wir keine Möglichkeit mehr, unser sprachliches Denken zu fördern“ (inhaltliches Zitat des E), „das Verlangsamen der Sprachproduktion durch das Schreiben muss bewusst bewahrt werden.“
Eine solche Massnahme im vorliegenden Kontext zu erwähnen, ist weder zielführend noch nachhaltig. Sprache und Schreiben sind auch Teil unserer Kultur und soll keinesfalls Maschinen überlassen werden.*

- ✓ Die PCL mit den wenigen persönlichen Zielen wird positiv gesehen (E, SL, FLP, SHP), da so auch schwächere SuS die Chance haben, sich weiterzuentwickeln und Erfolgserlebnisse zu haben. Auch sehr wichtig für die Real-SuS seien die Strukturvorgaben (SHP).

Dies ist der grundlegende Ansatz dieser Masterarbeit mit der Produktbroschüre.

Layout der Produktbroschüre

- Kopf- und Fusszeilen stärker absetzen (SL, FLP)
- Für die Beilagen konsequent dieselbe Schrift benutzen (SL)
- ✗ Braucht es Kapitel oder Nummerierungen? (SL, FLP)
Es gibt nur zwei Kapitel (Prozess und Werkzeuge). Deshalb wird auf Kapitel verzichtet.
- ✗ Macht es Sinn, mehr mit Farbe zu arbeiten? (SL, FLP)
Es sind bereits diverse Stilvarianten verwendet worden, auf weitere wird verzichtet.
- + Unterschiedliche Anführungszeichen (FLP)
Ist der Autorin bewusst, sie konnte das technische Problem noch nicht lösen.
- Inhaltsverzeichnis erstellen (FLP)
- ✗ Praxisbeispiele in den Anhang (SL) oder neben der Theorie (SHP) oder mit QR-Code (SL) versehen?
Die Autorin bleibt bei der auch von der SHP bevorzugten Variante, Auszüge der Beispiele aus Gründen des Verständnisses neben der Theorie darzustellen.
- ✗ Praxisbeispiele sollten als A4 erkennbar sein und evtl. sogar hierfür jeweils die Seitennummerierung absetzen (FLP).
Aus Gründen der Kompaktheit der Produktbroschüre erachtet die Autorin dies als nicht umsetzbar.
- Sie könnten mit einem vertikalen, farbigen Rand markiert werden (SL).

Zum Schluss möchte die Autorin einen allgemeinen Eindruck wiedergeben:

Im Interview gab es kaum Schweigezeiten. Professor Dr. Nodaris grosses Wissen zum Thema „Schreibförderung“ war offensichtlich. Viele seiner Aussagen spiegelten meine Erfahrungen wider. Die Interviewpartner des Gruppeninterviews antworteten, ohne zu zögern, was dahingehend interpretiert werden kann, dass sie sich einerseits im Vorfeld bereits Gedanken zu den allgemeinen Fragen des ersten Teils gemacht hatten, aber auch auf Grund ihres Expertendaseins durch die tägliche Praxis. Hier und da gab es widersprüchliche Aussagen, wie beispielsweise die Feststellung, wie wichtig das Schreiben sei und es dafür Zeit und Raum brauche, bis hin zu der Aussage, es gäbe so viele Ziele im Lehrplan oder aber, dass mit ChatGPT das Unterrichten der Schreibkompetenz über kurz oder lang überflüssig werden würde.

7.6 Beantwortung der Fragestellung und Überprüfung der Zielerreichung

Die Literaturrecherche wurde durchgeführt und es kristallisierten sich wichtige relevante Begriffe und Aussagen zur Förderung der Schreibkompetenz heraus.

Die Produktbroschüre zur Förderung der Schreibkompetenz an Oberstufen wurde auf Basis der Literaturrecherche erstellt und mittels der Aussagen aus Leitfadeninterviews evaluiert. Der Experte und die schulischen Fachpersonen empfahlen die entwickelten Prozesse und Werkzeuge zur praktischen Erprobung. Einschränkungen in Bezug auf die Anwendbarkeit wurden von den Experten nicht gemacht.

Somit kann aus Sicht der Autorin folgende Aussage gemacht werden: „Das gesteckte Ziel der Erstellung einer Produktbroschüre, wie in Kapitel 3 beschrieben, wird als erfüllt angesehen“.

7.7 Produktverbesserungen und -erweiterungen

Die folgenden Vorschläge beinhalten auch Aussagen der schulischen Fachexperten in Bezug auf die Produktbroschüre. Da sich der Experte Prof. Dr. C. Nodari nicht in Bezug auf die Produktbroschüre selbst äussern wollte, können seine Aussagen nur indirekt und subjektiv in Bezug auf mögliche Verbesserungen oder Erweiterung des Produktentwurfs interpretiert werden.

- Verbesserung des Layouts, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Hierzu gehört auch, dass die Wegleitungen platzmässig grosszügiger dargestellt werden, was allerdings den Umfang der Produktbroschüre erhöhen würde und eine Verkleinerung der Schrift zur Folge hätte.
- Implementierung von Mustertexten für die wichtigsten Textarten (Verbesserung des Scaffoldings)
- Explizites Herausheben der „Sprachverlangsamung durch Schreiben“ als wichtiges Prozessziel oder auch Werkzeug
- Einführung zusätzlicher Prinzipien aus DAZ (DAL)

7.8 Weitere Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Wie in Abschnitt 9 – Reflexion noch erläutert wird, ist die Thematik der Einflüsse auf die Schreibkompetenzerweiterung der SuS sehr umfangreich. Aus Sicht der Autorin bieten sich folgende zusätzliche Forschungstätigkeiten an:

- Wie wirkt die PCL bei längerem Einsatz auf ...
 - die Verbesserung der Schreibkompetenz der SuS inkl. Selbstregulationsfähigkeit?
 - die Erweiterung des Wortschatzes der SuS?
 - die Verbesserung der Grammatikfertigkeiten der SuS?

- Wie kann Peers-Arbeit und regelmässiges Peers-Feedback in den täglichen Unterricht integriert werden und wie ist es zu gestalten, um bestmögliche Ergebnisse zu erreichen (sowohl Feedback geben als auch erhaltenes umsetzen)?
- Erstellung einer Bibliothek von Mustertexten für die wichtigsten Textarten.
- Welche Auswirkungen haben der konsequente Einsatz ausgewählter Einflussfaktoren und Effektstärken der Hattie-Rangliste (2013) auf die Sprach- und Schreibkompetenz der SuS (z. B. regelmässiges transparentes Feedback, Förderung der Selbsteinschätzung der SuS, reziprokes Lehren, wiederholtes Lesen oder regelmässiges lautes Denken)?
- Wie muss ein Scaffolding optimal gestaltet werden, um eine hohe und messbare Verbesserung beim Textschreiben zu erreichen?
- Welche Häufigkeit des Schreibens ist tatsächlich erforderlich, um eine Schreibkompetenzverbesserung der SuS zu erreichen (Durchführung z. B. mit mehreren Gruppen von SuS gleichen Alters und ähnlicher Zusammensetzung mit unterschiedlich häufigen, aber regelmässigen Schreibaufträgen)?
- Einbindung der politischen Ebene in die Diskussion der Wichtigkeit des Schreibens über alle Schulstufen (und in allen Fächern).
- Kreieren eines echten Lehrmittels für die Schreibkompetenzförderung nach dem Muster der Produktbroschüre.

8 Evaluation des Forschungsvorgehens

8.1 Definition und Beschreibung der Evaluations-Methodik

Die Evaluation der in der Literatur gefundenen relevanten Aussagen zur Förderung der Schreibkompetenz und der Entwurf zur Produktbroschüre wird durch Leitfadeninterviews mit (einem) Experten und schulischen Fachpersonen durchgeführt. Diese Evaluationsmethode erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit oder objektive Überprüfung, soll aber die Sicht aus weiteren Blickwinkeln von Fachpersonen mit unterschiedlichen persönlichen Erfahrungen und Fachwissen zum Thema „Förderung der Schreibkompetenz“ ermöglichen. Durch das Zusammentragen von Informationen aus solch unterschiedlichen Blickwinkeln und deren Projektion auf das Produkt und die Literaturaussagen (s. SWOT-Analyse) soll die Richtigkeit der für die Produktbroschüre entwickelten Methoden und Werkzeuge überprüft und objektiviert werden.

Nach der Durchführung der Leitfadeninterviews erfolgt die Transkription. Nach erfolgter Transkription werden die Antworten der Befragten nach Keywords systematisch zusammengefasst und interpretiert. Die transkribierten Interviews sind im **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** und Anhang 8 beigelegt. Als Darstellungsmittel wird die geschriebene Sprache, der Text, gewählt. So werden die Erkenntnisse schriftlich festgehalten. Diese Ergebnisse führen zur Überprüfung der festgelegten Ziele im Zusammenhang mit dem Produkt (Pflichtenheft) wie auch zur Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit.

8.2 Methodenkritik der Literaturrecherche

Die Forschungsmethode der „Systematischen Übersichtsarbeit“, englisch Systematic Literature Review (SLR), hat sich nach Einschätzung der Autorin als nur bedingt anwendbar herausgestellt. Die fast unüberschaubare Menge an Literatur zum Thema Schreibkompetenz und die damit verbundenen psychologischen, gesellschaftlichen, didaktischen und auch historischen Hintergründe sowie die sehr stark ineinandergreifenden Themenbehandlungen der einzelnen Autoren machten das Erstellen relevanter Search-Keys und das Folgen dieser sehr schwierig. Während der Literaturanalyse wurden die Search-Keys mehrmals angepasst, insbesondere die Sub-Keys, dennoch ergab sich keine Eindeutigkeit und Fundstellen bzw. inhaltliche Aussagen hätten sehr oft verschiedenen Search-Keys zugeordnet werden können.

Stattdessen kristallisierten sich einzelne Schwerpunktthemen über die Summe der Autoren heraus, nämlich „Motivation“, „Exekutive Funktionen“, „Selbstregulationsfähigkeit“, „Überarbeitung von Texten und Üben“, „Gedächtnis“ und „Rituale“.

Im Nachhinein hätte eine Methode der „inhaltlichen Gewichtung in Bezug auf das Leitthema“ angewendet werden können. Dafür wären die gewählten primären Search-Keys durchaus sehr brauchbar und können zur Anwendung kommen. Die gefundenen Artikel und Aussagen könnten auf einer Skala

(z. B. von 1–10) in Bezug auf die (subjektiv empfundene) Relevanz zur Förderung der Schreibkompetenz klassifiziert werden. Eine solche „inhaltliche Gewichtung“ würde sich auch besser durch die Aussagen der Experten in den Leitfadeninterviews auf ihre Relevanz hin evaluieren lassen.

Dennoch ist festzuhalten, dass das „Durchforsten“ der für diese Masterarbeit verwendeten Literatur gemäss der primären Search-Keys eine solide Auseinandersetzung und auch Kenntnisergebnisse der Autorin zur Theorie der Schreibkompetenzförderung ermöglichte.

Die Verwendung der Matrix kann positiv beurteilt werden. Mit ihr war es möglich, die gefundenen Autorenaussagen mit Quelle und genauer Fundstelle in Form eines kurzen Codes zu dokumentieren und in dieser Masterarbeit zu referenzieren. Die Matrix trug wesentlich zum Wiederfinden von Aussagen in der Literatur zu den primären Themenschwerpunkten (= Search-Keys) bei. Die Literaturmatrix kann somit auch als „Protokoll für die Suche nach Begriffen in der Literatur“ verstanden werden, ein Transparenzkriterium gemäss Vom Brocke et al. (2015), Abschnitt 5.8.

Ebenfalls Vom Brocke et al. (2015) beschreiben in Abschnitt 5.7 u. a. die Schwierigkeit, einen umfassenden Überblick zu einem Thema mittels einer Literaturanalyse zu gewinnen und diese Informationen zu gewichten und zu kategorisieren.

Die nachfolgende Gütebeurteilung entstand in Anlehnung an Vom Brocke et al. (2015), Tabelle 1:

	Beurteilung	1	2	3	4	5	Bemerkung
Habe ich vor der Literaturrecherche ...	ein Verständnis zum Thema „Schreibförderung“ entwickelt?	■	■	■	■	■	
	Mir überlegt, warum die Literaturanalyse wertvoll ist?	■	■	■	■	■	
	Eine anzuwendende Suchmethode definiert?	■	■	■	■	■	Snowball-Search
	mir ein sinnvolles Vorgehen zum Suchen relevanter Informationen überlegt?	■	■	■	■	■	Search-Keys u. Schwerpunktthemen
	ein Beendigungskriterium für die Suche nach den jeweiligen Search-Keys überlegt?	■	■	■	■	■	
Habe ich während der Literaturanalyse ...	unterschiedliche Herangehensweisen an die Suche nach Informationen probiert?	■	■	■	■	■	Themenbezogen, Häufigkeit von Aussagen, Aussage-Relevanz mit Fokus zur Produktidee
	vertretbare Suchtechniken und Suchparameter verwendet?	■	■	■	■	■	
	Sinnvolle Einschluss- u. Ausschlusskriterien für gefundene Informationen verwendet?	■	■	■	■	■	Häufigere Wiederholung bereits gefundener Aussagen
	Suchstrategien und -methoden auch mit anderen Personen diskutiert?	■	■	■	■	■	
	Gefundene Informationen zu Themenschwerpunkten zusammengefasst?	■	■	■	■	■	
	Eine weitgehende Vollständigkeit der Literaturanalyse erreicht?	■	■	■	■	■	Menge an themenbezogener Literatur ist nicht quantifizierbar
Habe ich nach der Literaturanalyse ...	einen ausreichenden Informationsstand erreicht, um kompetent das angestrebte Produkt zu entwickeln bzw. zu entwerfen?	■	■	■	■	■	
	die Sinnhaftigkeit der verwendeten Search-Keys bzw. Schwerpunkte beurteilt?	■	■	■	■	■	Relevanz für den Produktentwurf
	den Suchprozess während der Durchführung genau dokumentiert?	■	■	■	■	■	Literaturmatrix
	den Produktentwurf mit den Ergebnissen der Literaturrecherche verglichen?	■	■	■	■	■	SWOT-Analyse als Pflichtheft
	Feedback von anderen Personen zum Produktentwurf eingeholt?	■	■	■	■	■	u. a. Leitfadeninterviews

Tabelle 10: Gütebeurteilung der Literaturrecherche

8.3 Methodenkritik des Leitfadeninterviews

Die Methodenkritik wird anhand der Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring vorgenommen. Die Wahl fiel auf die folgenden Kriterien (5.3.3): Verfahrensdokumentation, Argumentative Absicherung, Nähe zum Gegenstand, Kommunikative Validität, Regelgeleitetheit und Triangulation.

1	Verfahrensdokumentation Die Arbeitsschritte „Fragen des Leitfadeninterviews, Transkription des Interviews, die inhaltliche Zusammenfassung und Interpretation“ wurden transparent und ausführlich dokumentiert. „Ähm“ und ähnliche Laute wurden nicht notiert, wohl aber Wiederholungen.
2	Argumentative Absicherung Die Daten aus dem Leitfadeninterview wurden interpretiert und auch mit Argumenten versehen. Da die Fragen bereits auch auf Basis der Literaturrecherche entstanden sind, ebenso wie das Pflichtenheft der Produktbroschüre, wurden die Antworten der Interviewpartner nicht nochmals explizit mit den Aussagen der Literatur abgeglichen (keine rekursive Durchführung der Analyse).
3	Nähe zum Gegenstand Bei der Wahl der Interviewpartner wurde darauf geachtet, dass die Nähe zum Forschungsgegenstand „Individuelle Förderung der Schreibkompetenz“ bei allen Interviewpartnern nicht nur aktuell gegeben ist, sondern auch ihrem langjährigen Erfahrungsschatz entspricht.
4	Kommunikative Validität Dieses Gütekriterium wurde nicht umgesetzt, da es schlicht nicht möglich war, nochmals alle Interviewpartner zu gewinnen, um die inhaltliche Zusammenfassung und ihre Interpretation oder die Punkte der Produktbroschüre, die bereits umgesetzt wurden, nochmals zu diskutieren.
5	Regelgeleitetheit Die Fragen des Leitfadeninterviews wurden sorgsam und zielgerichtet ausgewählt. Zudem wurde für die inhaltliche Zusammenfassung Kodierungen vorgenommen. Mehrfachzuordnungen hätten die Qualität der Zusammenfassung kaum erhöht.
6	Triangulation Durch die verschiedenen Arbeitsfelder (E, SHP, FLP, SL) der Interviewpartner sowie die Literaturrecherche konnte die Beleuchtung aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Forschungsthema gewährleistet werden. Eine stärkere Aussagekraft hätte sich durch eine höhere Anzahl an Befragten ergeben, z. B. durch die Ansichten eines Deutsch-Didaktik-Dozenten der Pädagogischen Hochschule (hat abgesagt), eines Studenten, jungen LP bzw. einer LP kurz vor der Pensionierung oder LP der Sek A (Sekundarschule) bzw. FLP des Gymnasiums.

Tabelle 11: Gütebeurteilung der Leitfadeninterviews

Die Einschätzung der Autorin zur Erreichung der obengenannten Gütekriterien sieht wie folgt aus:

Qualitätskriterium	Erfüllungsgrad					
	0	1	2	3	4	5
1	[Bar chart showing fulfillment up to 5]					
2	[Bar chart showing fulfillment up to 4]					
3	[Bar chart showing fulfillment up to 5]					
4	[Bar chart showing fulfillment up to 0] nicht durchgeführt					
5	[Bar chart showing fulfillment up to 4]					
6	[Bar chart showing fulfillment up to 3]					

Tabelle 12: Grafik zur Gütebeurteilung der Leitfadeninterviews

Die Autorin geht davon aus, dass bei einer Wiederholung der Interviews ähnliche Ergebnisse erzielt werden.

Die Methode des Leitfadeninterviews ist nach Einschätzung der Autorin gut geeignet, die Expertise von Fachpersonen einzuholen. Mit einem solchen Vorgehen kann sichergestellt werden, dass die Thematik aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet wird. Dennoch ist das Erstellen der Fragen für den Leitfaden für noch Ungeübte herausfordernd. So hat die Autorin die Leitfragen mehrmals neu verfasst. Als gelungen bewertet sie, dass das Interview in einen offenen Teil und in eine stärker geführte Sequenz geteilt werden konnte. Gerade im offenen und allgemeinen Teil konnten die Inter-

viewpartner ihre Ansichten darstellen, woraus sich auch neue Aspekte ergaben, wie z. B. die Wichtigkeit der Mustertexte für das Scaffolding. Die Adressierung der Unterfragen gestaltete sich schwierig, weil sich die Interviewpartner in Details zu verlieren drohten. Viele Unterfragen konnten nicht gestellt werden. Für die Durchführung des Interviews ist Erfahrung wichtig, um es wie gedacht vorzubereiten und zu leiten.

Bei Transkription können die Mimik und Gestik weder eingefangen noch dokumentiert werden (z. B. zustimmendes Nicken).

9 Reflexion

9.1 Grundsätzliche Überlegungen

Die gesamte Thematik zur Förderung der Schreibkompetenz an Oberstufen mit entsprechender Reflexion auch auf die Primarschulstufe ist für eine Masterarbeit eigentlich zu umfangreich. Wie sich im Laufe der Arbeit herausstellte, ist die Beleuchtung der Teilaspekte so weitläufig, dass daraus durchaus eine Forschungsarbeit für eine Promotion werden könnte. Dies insbesondere, wenn die verschiedenen Teilaspekte der Literaturanalyse, der Entwicklung eines umfassenden Förderkonzepts, der praktischen Erprobung und der daraus folgenden Verifikation und Evaluation mit Anpassungsvorgängen berücksichtigt werden.

Dies führte zu Schwierigkeiten bei der Konzentration auf die grundlegendsten Erkenntnisse. Im Nachhinein wäre es sinnvoll gewesen, nur Teilthemen aus dem Gesamtkomplex zu untersuchen, z. B. eine optimale Anwendung der PCL und deren Auswirkung auf die Schreibkompetenz oder die optimale Gestaltung von Peers-Feedback im Schreibunterricht.

9.2 Eigener Lernprozess

Die Erfahrung der Autorin während des Verfassens dieser Masterarbeit führte zu denselben Problemen, vor denen auch die SuS wiederholt stehen, nämlich Schreibblockaden: Wie gehe ich vor, was ist relevant für den Leser/die Leserin, wie formuliere ich, ...

Hilfreich waren ein Teil der Prinzipien, die auch in der Produktbroschüre beschrieben sind: Scaffolding, Planung des Textes, Peer-Feedback, Motivationsunterstützung, Mustertexte in Form von anderen Masterarbeiten, ...

Das Verfassen von Texten im wissenschaftlichen Stil war eine Herausforderung.

Viele in der Literatur beschriebenen methodisch-didaktischen Erläuterungen bestätigten meine langjährigen praktischen Erfahrungen. Insbesondere die Inhalte aus dem DaZ (DaL)-Bereich entsprechen und bestätigen mein eher intuitives bisheriges Vorgehen als frühere LP im Deutschunterricht. Für mich als SHP ist dieser Ansatz von hoher Relevanz für die SuS mit besonderem Förderbedarf.

Das Schreiben und Überarbeiten von Texten mit dem Computer erleichtert den Förder-SuS die Textproduktion, verglichen mit handschriftlicher Ausarbeitung, und lenkt den Fokus auf die Inhalte ihrer Texte anstelle von Grammatik und Rechtschreibung. Die Anwendung dieser modernen Technik erachte ich als eher motivationsfördernd.

Die Erstellung eines Leitfadens für ein Interview und dessen Durchführung war eine neue Erfahrung für mich.

Die Transkription zeigte in grosser Deutlichkeit die Unterschiede von Mündlichkeit und Schriftlichkeit auf: nicht zu Ende gesprochene Sätze, Wortwiederholungen, Fallfehler usw. Dies zeigt wiederum, dass die Schriftlichkeit verlangsamt und präzisere Überlegungen ermöglicht und erfordert, im Vergleich zur mündlichen Ausdrucksweise. Genau diesen Effekt ist im täglichen Unterricht mit den SuS sichtbar.

9.3 Schlussfolgerungen für die Praxis

9.3.1 *Generelles*

Schreibförderung ist nicht in erster Linie gleichzusetzen mit korrektem Lautieren und späterem Rechtschreib- und Grammatikunterricht. Unsere SuS müssen befähigt werden, ihre Gedanken zu formulieren und durch Notieren festzuhalten, zu sortieren, umzuformulieren, ...

Regelmässig zu schreiben, sollte zur Kultur jeder Schule gehören. Hierbei ist zumindest im Fachunterricht Deutsch das Schreiben für einige Monate im Jahr ins Zentrum zu setzen. Ein nur gelegentliches „Aufsätzchen“ zu verfassen, das dann akribisch korrigiert und benotet wird, ist weder hilfreich noch fördernd, geschweige denn nachhaltig. Gleiches gilt für losgelösten Grammatik- und Rechtschreibunterricht.

9.3.2 *Was bedeutet das für den Beruf einer SHP bzw. für mich persönlich?*

Für mich bedeutet es, die entwickelten Prozesse und Werkzeuge der Produktbroschüre in der Praxis zu erproben, auszuwerten und zu dokumentieren. Bei Bedarf oder infolge neuer Erkenntnisse werden die Inhalte der Produktbroschüre angepasst oder ergänzt. Darüber hinaus werde ich auch meine SHP -Kollegen und Kolleginnen bitten, beschriebene Förderzyklen durchzuführen, um einen gegenseitigen Austausch zu ermöglichen.

Konkret habe ich eine FLP gesucht, die bereit ist, dieses Förderkonzept mit einer Realschulklasse (Sek B/C) ein halbes Jahr zu erproben. Entsprechende Vorbereitungen laufen. Anschliessend ist ein Review vorgesehen, aus dem ggf. Anpassungen hervorgehen.

Persönlich werde ich den von mir geführten Unterricht künftig in Anlehnung an den Förderzyklus ausrichten (PCL einsetzen, in Fördergruppen regelmässiges Peer-Feedback installieren, Mustertexte suchen und/oder selbst schreiben).

Mein Anliegen „Förderung der Schreibkompetenz“ bringe ich ins SHP-Team der Schulgemeinde ein. Hierfür wurde eine Weiterbildung auf Basis dieser Masterarbeit und der Produktbroschüre für Herbst 2023 vorgesehen. Das Ziel ist es, meine SHP-Kolleginnen und -Kollegen für eine gezielte, aufbauende und anhaltende Schreibförderung zumindest ab der 3. Klasse zu gewinnen und dieses Anliegen auch weiter zu transportieren.

9.3.3 Was empfehle ich?

In Weiterführung der SHP-Schulung (siehe Abschnitt 9.3.2) empfehle ich solche Weiterbildungen für Lehrpersonen auch auf Ebene der Schulgemeinde oder des Kantons. Auch an den pädagogischen Hochschulen sollte das Thema „Förderung der Schreibkompetenz“ intensiviert gelehrt werden.

Sehr hilfreich wäre auch das Vereinbaren gemeinsamer Standards, wie das Führen der PCL oder idealerweise sogar des ganzen Förderzyklus.

9.3.4 Wie bilde ich mich weiter?

Sowohl gemäss SRSD-Ansatz als auch der Aussage von Professor Dr. Nodari soll „Modellieren“ durch die SHP ein wichtiger Bestandteil der Schreibförderung sein bzw. werden. Dazu möchte ich mich zum einen fortbilden und zum anderen diese Technik vermehrt in meinen Unterricht einbauen.

Die weitere Beschäftigung mit DaZ/DaL (Deutsch als Lernsprache) soll mich unterstützen, die für die Förder-SuS entsprechend ihrem aktuellen Lernstand wichtigsten Inhalte von Texten zu korrigieren.

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zusammenfassung der ICF-Faktoren	9
Tabelle 2: grafische Darstellung fördernder und hemmender Faktoren (ICF-Analyse).....	10
Tabelle 3: Matrix relevanter Artikel	46
Tabelle 4: Beispiel zur Artikel-Matrix	46
Tabelle 5: Literaturkorpus für die Lietraturanalyse	47
Tabelle 6: SWOT-Analyse basierend auf der Literaturrecherche.....	55
Tabelle 7: SWOT-Analyse basierend auf praktischen Erfahrungen der Autorin	56
Tabelle 8: Interview-Leitfaden	70
Tabelle 9: Keywords zur Analyse der Leitfadeninterviews.....	71
Tabelle 10: Gütebeurteilung der Literaturrecherche	85
Tabelle 11: Gütebeurteilung der Leitfadeninterviews	86
Tabelle 12: Grafik zur Gütebeurteilung der Leitfadeninterviews	86

11 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Säulenmodell: Modell zur Entwicklung von Schreibkompetenz	24
Abb. 2: Wirksamkeitsstrahl (entnommen aus: Philipp, 2014, S. 80).....	28
Abb. 3: Bild eines menschlichen Gehirns	30
Steuerzentrale mit Sitz des exekutiven Systems im Frontalhirn.....	30
Abb. 4: Exekutive Funktionen, grafisch dargestellt.....	31
Abb. 5: Ein (temporales) Modell der Selbstregulation beim Schreiben.....	33
Abb. 6: Entwicklungsschritte des Grammatikwissens.....	36
Abb. 7: Texthand nach Lessmann (2016)	39
Abb. 8: Gewebemodell nach Lessmann (2016).....	40
Abb. 9: Forschungsmethodik in Anlehnung an Bucher (2020)	42
Abb. 10: Schritte der Literaturrecherche nach Vom Brocke et al. (2015) und Durach et al. (2017)...	44
Abb. 11: Gütekriterien nach Mayring (2016) und Balzert et al. (2015)	52
Abb. 12: Ablaufdarstellung Leitfadeninterview	54
Abb. 13: Prozessübersicht der Produktbroschüre zur individuellen Schreibförderung.....	58
Abb. 14: Prozessschritt „Schreibkompetenzermittlung“	58
Abb. 15: Prozessschritt „Lernzielvereinbarung“	59
Abb. 16: Prozessschritt „Vorbereitung Schreibprozess“	60
Abb. 17: Der Prozessschritt „Innerer Schreibförderzyklus“	61
Abb. 18: Der Prozessschritt „Entscheidung 2. Runde Förderzyklus oder Abschluss“	62
Abb. 19: Der Prozessschritt „Abschluss Förderzyklus“	63
Abb. 20: PCL auf Text- und Satzebene mit Zielvereinbarung.....	65
Abb. 21: PCL für Rechtschreibung und Grammatik.....	65
Abb. 22: Talon-Beispiele.....	66

12 Verzeichnis der Anhänge

- Anhang 1 Umfrage „Meine Sprachen“ bei den Real-SuS der OS O.
- Anhang 2 Schreibziele für Zielvereinbarung auf der PCL
- Anhang 3 PCL auf Text- & Satzebene
- Anhang 4 PCL Rechtschreibung & Grammatik
- Anhang 5 Lerntechniken zur Speicherung von Wortbildern für die PCL
- Anhang 6 Checkliste für Peers-Feedback (Ablaufblatt)
- Anhang 7 Transkription Leitfadeninterview Experte
- Anhang 8 Transkription Leitfadeninterview SL – FLP - SHP
- Anhang 9 Matrix zur Literaturrecherche
- Anhang 10 Plakat Förderzyklus (DIN A0, in gebundener Arbeit DIN A4)
- Anhang 11 Entwurf Produktbroschüre „Prozesse und Werkzeuge zur individuellen Förderung der Schreibkompetenz“, A. Wibawa-Koller (2023)

13 Literaturverzeichnis

Alloway, T. P. (2006). How does working memory work in the classroom. *Educational Research and Reviews*, 1(4), 134-139. https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/786/1/Alloway_ERR.pdf

Bartnitzky, H. (2015). *Sprachunterricht heute* (18. Aufl.). Berlin: Cornelsen.

Becker-Mrotzek, M. & Böttcher, I. (2020). *Schreibkompetenz entwickeln und beurteilen. Sekundarstufe I + II* (9. Aufl.). Berlin: Cornelsen.

Becker-Mrotzek, M. & Grabowski (2022). *Schreibkompetenz in der Sekundarstufe. Theorie, Diagnose, Förderung*. Münster: Waxmann.

Bildungsdepartement des Kantons Sankt Gallen (2015). Sonderpädagogik Konzept: Im Überblick. Für die Regelschule. *Für die Sonderschulung*. Rorschach: Lehrmittelverlag Sankt Gallen.

Dahinden, U., Sturzenegger S. & Neuron A. (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten in der Kommunikationswissenschaft* (2. Aufl.). Bern: Haupt.

Durach, F., Kembro, J. & Wieland A. (2017). A new Paradigm for systematic literature reviews in supply chain management. *Journal of Supply Chain Management*, 53(4), 67-85. <https://doi.org/10.1111/jscm.12145>

Ehrlich, K. (2005). Eine Expertise zu „Anforderungen an Verfahren der regelmäßigen Sprachstandsfeststellung als Grundlage für die frühe und individuelle Sprachförderung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. In I. Gogolin, U. Neumann, H.-J. Rot (Hrsg.), *Sprachdiagnostik bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund* (Bd. 1, S. 33-50). Münster: Waxmann.

Fix, M. (2008). *Texte schreiben* (2. Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.

Frentz, H. (2003). *Schreiben und Schreibentwicklung, Konzepte im Spannungsfeld zwischen Wandel und Wirksamkeit* [Vortrag]. DBT Thüringen. https://www.db-thuerigen.de/rceive/dbt_mods_00001145

Gedächtnis. (2023, 17. Januar). In *Wikipedia*. <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedächtnis&oldid=229928001>

Gogolin, I. (2021, 3. Februar). *Bildungssprache*. Universität Hamburg. <https://www.mehrsprachigkeit.uni-hamburg.de/oeffentlichkeit/grundwissen/bildungssprache>

Harzenmoser, D. (2021). *Mangelnde Chancengerechtigkeit wegen ungenügender Schreibkompetenz*. Medienmitteilung (Dezember 2021). Department Angewandte Linguistik der ZHAW

- Hattie, J. (2013). *Visible Learning. Einflussfaktoren und Effekte in Bezug auf den Lernerfolg*. Baltmannsweiler: Schneider
- Hoefele, J. & Madlener-Charpentier, K. (2021). *Wie es um die Schreibkompetenzen Berufslernender steht. Neue ZHAW-Studie. Transfer, Berufsbildung in Forschung und Praxis*, 3, 1-3.
<https://doi.org/10.21256/zhaw-23935>
- Kaiser, R. (2014). *Qualitative Experteninterviews. Konzeptionelle Grundlagen und praktische Durchführung*. Wiesbaden: Springer.
- Köster, T. (2007). *Wortschatzdidaktik in Theorie und Praxis*. München: Grin.
- Kubesch S. (Hrsg.) (2020). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (2. erw. Auflage). Bern: Hogrefe
- Leemann, K., (2015). *Grundbausteine der Rechtschreibung, Basis- und Aufbaukurs* (4. Aufl.). Baar: Klett-& Balmer.
- Lennartz, S. E. (2022, 4. Oktober). *Was ist Bildungssprache? Definition und Erläuterung*. Bildungssprache. <https://bildungssprache.net/was-ist-bildungssprache-definition>
- Lessmann, B. (2016). *Individuelle Lernwege im Schreiben und Rechtschreiben. Entwicklung von Schreibkompetenz auf der Grundlage individuell bedeutsamer Texte* (2. Aufl.). Heinsberg: Dieck.
- Lindauer, T. & Senn W. (2013). *Die Sprachstarken 6*. Baar: Klett und Balmer.
- Lindauer, T. & Senn W. (2016). *Die Sprachstarken 9*. Baar: Klett und Balmer.
- May, P., Malitzky V. & Vieluf, U. (2001). *HSP 5-9, zur Erfassung der grundlegenden Rechtschreibstrategien*. Stuttgart: Klett und Balmer.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Meuser, M. & Nagel, U. (1991). *ExpertInneninterviews - vielfach erprobt, wenig bedacht: ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion*. In D. Garz & K. Kraimer (Hrsg.). *Qualitativ-empirische Sozialforschung: Konzepte, Methoden, Analysen* (S. 441-471). Westdeutscher.
- Montenegro, J. L. Z., da Costa, C. A. & da Rosa Righi, R. (2019). *Survey of conversational agents in health. Expert Systems with Applications*, 129, 56-67. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.03.054>
- Neugebauer, C. & Nodari, C. (2012). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern. Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld*. Bern: Schulverlag plus.
- Niermeyer R. & Seyffert M. (2011). *Motivation*. Freiburg: Haufe.
- Nodari, C., Tones, U. (2016). *Gezielte Schreibförderung OS Kaeferholz. Abschlussbericht*. Zürich: Institut für Interkulturelle Kommunikation.
- Philipp, M. (2014). *Selbstreguliertes Schreiben. Schreibstrategien erfolgreich vermitteln*. Weinheim: Beltz.
- Philipp, M. (2015). *Schreibkompetenz* (7. Aufl.). Tübingen: Francke.
- Philipp, M. (2016a). *Lese- und Schreibstrategien. Zur Wichtigkeit und Wirksamkeit kognitiver Werkzeuge im Umgang mit schriftlichen Texten. SAL-Bulletin*, 160, 5-16.
- Philipp, M. (2016b). *WRITE here! WRITE now!* Leseforum.ch.
<https://www.leseforum.ch/lffl/2016/3/583>
- Philipp, M. (2019). *Grundlagen der effektiven Schreibdidaktik* (7. Aufl.). Hohengehren: Schneider.
- Pohl, T. (2013). *Texte schreiben in der Grundschule*. In S. Gailberger & F. Wietzke, F. (Hrsg.), *Handbuch kompetenzorientierter Deutschunterricht* (S. 212-232). Weinheim: Beltz.

- Rheinberg, F. & Vollmeyer R. (2018). *Grundriss der Psychologie Band 6. Motivation*. (9. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schuster, B. (2017). *Pädagogische Psychologie*. Berlin: Springer.
- Spitta, G. (2015). *Für das Schreiben begeistern*. Berlin: Cornelsen.
- Strässle, U. (2012). *Soziolinguistik: Sprachliche Variation und Soziale Herkunft*. Deutsches Seminar Universität Zürich. https://www.ds.uzh.ch/_files/uploads/studarb/index.php?filereq=index.php&filereq=30.pdf
- Sturm, A. & Weder, M. (2020). *Schreibkompetenz, Schreibmotivation und Schreibförderung. Grundlagen und Modelle zum Schreiben als soziale Praxis* (3.Aufl.). Hannover: Friedrich.
- Trabert, W., Rösler, M. (1995). *Das AMDP-System. Manual zur Dokumentation psychiatrischer Befunde* (10. korrigierte Auflage 2018). Göttingen: Hogrefe.
- Van der Meer, E. (2000). *Lexikon der Psychologie. Gedächtnis*. Heidelberg: Spektrum Wissenschaft.
- Vedral, J. (2015). Schreibforschung und Schreibdidaktik. Forschung und Didaktik wissenschaftlichen Schreibens. *Psychologie in Österreich*, 5, 484-493. https://writersstudio.at/documents/PIOe_05_12_Vedral.pdf
- Vom Brocke, J., Simons, A., Riemer, K., Niehaves, B. & Plattfaut, R. (2015). Standing on the shoulders of giants, challenges and recommendations of literature search in information system research. *Communications of the Association for Information Systems*, 37(8), 9. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.03709>
- Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz.
- Weinert, F.E. (2001). Concept of Competence: A Conceptual Clarification. In D.S. Rychen & L.H. Salganik (Eds.), *Defining and Selecting Key Competencies* (pp. 45-65) Ashland: Hogrefe & Huber.
- Zoelch, C., Berner, V.-D. & Thomas J. (2019). Gedächtnis und Wissenserwerb. In D. Urhane, M. Dresel & F. Fischer (Hrsg.). *Psychologie für den Lehrberuf* (S. 23-50). Berlin: Springer.

Für die Forschung verwendete, aber dieser Arbeit nicht referenzierte Literatur

- Ackermann P., (2019). *Elemente der Allgemeinen Didaktik vor dem Hintergrund der Förderung von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf*. Pädagogische Hochschule St. Gallen.
- Bogner, A., Litzig, B., Menz, W. (2005). *Das Experteninterview. Theorie Methode, Anwendung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bundesrat der Schweiz (2018). *Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zu Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen*. 966. Sitzung v. 23.03.2018. Köln: Bundesanzeiger
- Giera, W. (2020). *Berufsorientierte Schreibkompetenz mit Hilfe von SRSD fördern. Evaluation eines schulischen Schreibprojekts*. Tübingen: Narr Franck Attempto.
- Grossenbacher, S. & Vögeli-Mantovani, U. (2010). *Sprachenpolitik und Bildungsstrategien in der Schweiz, SKBF Staff Paper*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung
- Kirchmair R. (2021). *Qualitative Forschungsmethoden. Anwendungsorientiert: vom Insider aus der Marktforschung lernen*. Berlin: Springer.
- Kruse, O., Berger, K. & Ulmi, M. (2006). *Prozessorientierte Schreibdidaktik*. Bern: Haupt.
- Lienhard-Tuggener, P. Joller Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration.2. Auflage*. Bern: Haupt.

- Loosen W. (2016). *Das Leitfadeninterview, eine unterschätzte Methode*. In Averbek-Lietz & Meyen Michael (Hrsg.), *Handbuch nicht standardisierte Methoden in der Kommunikationswissenschaft* (S.139-155). Wiesbaden: Springer
- Mann, C. & Hirsch T. (2011). *Strategiebasiertes Rechtschreibtraining*. Buxtehude: AOL
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6.Auflage). Weinheim: Beltz.
- Mey, G., Vock, R., Rippel, P.S. (2013). *Gütekriterien qualitativer Forschung*.
<https://studi-lektor.de/tipps/qualitative-forschung/guetekriterien-qualitativer-forschung>
- Meyer, S. (2014): *Qualitative Inhaltsanalyse*. Universität Paderborn.
<https://blogs.uni-paderborn.de/fips/2014/11/26/qualitative-inhaltsanalyse>
- Merz-Grötsch, J. (2019). *Texte schreiben lernen. Grundlagen, Methoden, Unterrichtsvorschläge* (4. Aufl.). Hannover: Klett Friedrich.
- Niederberger, M. & Wassermann, S. (2014). *Methoden der Experten- und Stakeholdereinbindung in der sozialwissenschaftlichen Forschung*. Berlin: Springer
- Nodari, C. (2008). *Es gibt nur eine Deutschdidaktik*. In M. Clalüna; B. Etterich (Hrsg.) (2009): *Deutsch unterrichten zwischen DaF, DaZ und DaM*. Akten der Zweiten Gesamtschweizerischen Tagung für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, Bern, 20. und 21. Juni 2008. Sondernummer Rundbrief Ak-DaF, S.11-24.
- Nodari, C. (2014). *Gezielte Schreibförderung durch gezielte Korrektur*. Workshop. QUIMS-Netzwerktagung 2014.
- Pohlmann, S. (2017). *Schreibkonferenzen mit Erfolgsgarantie*. Augsburg: Auer.
- Schlatter, K. Tucholski Y. & Curschellas, F. (2016). *DaZ unterrichten*. Bern: Schulverlag plus.
- Sieberer, E. (2020). *Schreibkompetenz vermitteln*. Jahrestag zur Forschung 2020, Pädagogische Hochschule Niederösterreich.
- Slavin, R.E. (1995). *Cooperative Learning: Theory, Research and Practive*. (2nd ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Spitzer, M., Kubesch, S. & Walk, L. (2017). *Exekutive Funktionen-Basis für erfolgreiches Lernen*. Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL).
http://www.znl-fex.de/Fex_Broschuere.pdf
- Sturm A., (2014). *Basale Lese- und Schreibfertigkeiten bei Berufsschüler:Innen und die Notwendigkeit kompensatorischer Fördermassnahmen*. *leseforum.ch* 3 (2016), 1-16.
<https://www.leseforum.ch/lffl/2014/1/508>
- Sturm A. (2015). *Schul- und Unterrichtsentwicklung im Bereich Schreiben am Beispiel von QUIMS-Schulen*. *leseforum.ch* 3 (2016), 1-16. <https://www.leseforum.ch/lffl/2015/2/538>
- Sturm, A. (2017). *Übersicht Schreibstrategien. QUIMS Schwerpunkt Schreiben auf allen Schulstufen*. Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule.
<https://wiki.edu-ict.zh.ch/quims/fokusa/mua>
- Tarnutzer, R., (2020). *Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten*. Vorlesung. Pädagogische Hochschule Zürich
- Vadlau, V. (2021). *Die Bedeutung der Motivation im Unterricht*. Universität Graz (Mai 2021).
- Wenniger G. (2002). *Merkfähigkeit. Lexikon der Psychologie*. Heidelberg: Spektrum.

Anhänge

Anhang 1

Meine Sprachen

Forms-Umfrage über TEAMS gelöst
zwischen dem 18. und 23. Feb. 2023

62

Antworten

02:22

Durchschnittliche Zeit für das Ausfüllen

Aktiv

Status

Antworten prüfen

Bewertungen posten

In Excel öffnen ...

1. Welche Sprache sprichst du mit deinen Freunden (am häufigsten)? (0 Punkt)

[Weitere Details](#)

	Schweizerdeutsch	58
	Hochdeutsch	3
	Italienisch	0
	Spanisch	0
	Portugiesisch	0
	Englisch	0
	Französisch	0
	Albanisch	0
	Serbokroatisch	1
	Türkisch	0
	Arabisch	0
	Tigrinya	0
	andere	0

2. Sprichst du mit einigen Freunden auch noch eine andere Sprache? Wenn ja, welche? (0 Punkt)

[Weitere Details](#)

[Einblicke](#)

nein	18
Schweizerdeutsch	8
Hochdeutsch	10
Italienisch	1
Spanisch	1
Portugiesisch	1
Englisch	7
Französisch	0
Albanisch	7
Serbokroatisch	6
Türkisch	0
Arabisch	0
Tigrinya	0
andere	3

3. Welche Sprache spricht deine Mutter am häufigsten mit dir? (0 Punkt)

[Weitere Details](#)

[Einblicke](#)

Schweizerdeutsch	36
Hochdeutsch	1
Italienisch	2
Spanisch	2
Portugiesisch	2
Englisch	0
Französisch	0
Albanisch	5
Serbokroatisch	8
Türkisch	0
Arabisch	0
Tigrinya	1
andere	4
Sonstiges	1

4. Welche Sprache spricht dein Vater am häufigsten mit dir? (0 Punkt)

[Weitere Details](#)

[Einblicke](#)

● Schweizerdeutsch	40
● Hochdeutsch	1
● Italienisch	2
● Spanisch	2
● Portugiesisch	2
● Englisch	0
● Französisch	0
● Albanisch	6
● Serbokroatisch	6
● Türkisch	0
● Arabisch	0
● Tigrinya	1
● andere	2

5. Wenn du Geschwister hast, welche Sprache sprichst du am häufigsten mit ihnen? (0 Punkt)

[Weitere Details](#)

[Einblicke](#)

● Schweizerdeutsch	49
● Hochdeutsch	1
● Italienisch	1
● Spanisch	0
● Portugiesisch	2
● nein	1
● Englisch	2
● Französisch	0
● Albanisch	2
● Serbokroatisch	2
● Türkisch	0
● Arabisch	0
● Tigrinya	0
● andere	2

6. Verstehst du noch andere Sprachen gut? (0 Punkt)

[Weitere Details](#)

● Hochdeutsch	46
● Italienisch	8
● Spanisch	3
● Portugiesisch	3
● nein	2
● Englisch	51
● Französisch	18
● Albanisch	8
● Serbokroatisch	7
● Türkisch	1
● Arabisch	0
● Tigrinya	0
● andere	5
● Sonstiges	24

7. In welcher Sprache hast du, deiner Meinung nach, den grössten Wortschatz und kannst dich am besten ausdrücken? (0 Punkt)

(0 Punkt)

[Weitere Details](#)

[Einblicke](#)

● Schweizerdeutsch	43
● Hochdeutsch	7
● Italienisch	0
● Spanisch	0
● Portugiesisch	0
● nein	0
● Englisch	4
● Französisch	1
● Albanisch	4
● Serbokroatisch	2
● Türkisch	0
● Arabisch	0
● Tigrinya	0
● andere	1

7. In welcher Sprache hast du, deiner Meinung nach, den grössten Wortschatz und kannst dich am besten ausdrücken?

(0 Punkt)

[Weitere Details](#)

[Einblicke](#)

● Schweizerdeutsch	43
● Hochdeutsch	7
● Italienisch	0
● Spanisch	0
● Portugiesisch	0
● nein	0
● Englisch	4
● Französisch	1
● Albanisch	4
● Serbokroatisch	2
● Türkisch	0
● Arabisch	0
● Tigrinya	0
● andere	1

8. Falls du eine Sprache sprichst, die hier nicht aufgeführt wurde, welche ist es?

15 Antworten

ID ↑	Name	Antworten
1	Namen der SuS	phillipinisch
2		nichts
3		belarussisch
4		Keine
5		Bosnisch
6		Thailändisch
7		nöš
8		gibt keine
9		Keine andere
10		schweizerdeutsch
11		slowakisch
12		Slowenisch
13		-
14		eigene sprache
15		gar keine

9. Wie oft liest du einen längeren Text zu Hause? (in einem Buch, einen Zeitungsartikel, eine Zeitschrift)

(0 Punkt)

[Weitere Details](#)

- (fast) täglich 9
- 3 - 4x in der Woche 20
- selten - eigentlich nur in der Sch... 33

Inhaltsbeispiele und Vereinbarungen für die PCL

In Anlehnung an das Projekt der IIK im Schulhaus Käferholz (2016)

Textebene

- Ich teile meinen Text in verschiedene Absätze ein. Jeder Absatz hat ein Thema.
- Ich teile meinen Text in Absätze ein und lasse nach jedem Absatz eine Zeile frei.

- Ich schreibe in meinem Text die wichtigen Informationen.
- Ich schreibe in meinem Text zuerst allgemeine Informationen und dann erst die Details.
- Ich verbinde meine Sätze so, dass ein Text mit einem roten Faden entsteht.
- Ich verbinde die Sätze innerhalb eines Absatzes so, dass ein roter Faden entsteht.
- Ich schreibe nicht das gleiche zwei Mal.
- Ich achte darauf, dass die Sätze in einem Absatz logisch zusammenpassen.

Satzebene

- Ich setze am Ende eines Satzes immer einen Punkt, ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen.
- Ich schreibe einen Gedanken pro Satz. Wenn der Gedanke fertig ist, setze ich einen Punkt.
- Ein Satz ist ein Gedanke. Ich trenne jeden Gedanken mit einem Punkt oder ich verbinde zwei Gedanken mit »und«, «dass», «weil» etc.
- Ich schreibe das erste Wort eines Satzes immer gross.
- Ich schreibe möglichst einfache kurze Sätze.
- Ich achte darauf, dass alle Sätze vollständig sind.
- Ich fange nicht zu viele Sätze mit dem gleichen Wort an.
- Ich benutze Textbausteine, damit meine Sätze nicht immer gleich anfangen.
- Ich vermeide zu viele „dann“.
- Ich vermeide zu viele «und» -Sätze.
- Ich schreibe zwischen Satzteilen ein Komma.
- Ich kenne viele Konjunktionen. Ich verwende _____ in meinem Text.

Wortebene

- Ich schreibe alle Nomen im Satz gross. (Beispiele aus dem Text)
- Ich schreibe nur Nomen gross, **alle anderen Wörter eines Satzes klein.** (Beispiele aus Text)
- Ich schreibe alle Nomen in einem Satz gross. Die anderen Wörter schreibe ich klein. Man muss den Unterschied deutlich erkennen. (Beispiele aus Text)
- Ich schreibe die Textbausteine korrekt ab.
- Ich benutze verschiedene Wörter, um etwas zu beschreiben und vermeide Repetitionen.
- Ich kontrolliere, dass im Text keine englischen Wörter / keine Mundart-Wörter stehen.

6 Lerntechniken zur Speicherung von Wortbildern

Fotografieren

1. Schaue dir das Wort/den Ausdruck oder Satz gut an! Merke dir die Besonderheiten!
2. Drehe das Blatt um!
3. Beschäftige deinen Kopf 20 - 30 Sek. mit etwas anderem:
 - a. in einer anderen Sprache langsam auf 20 zählen
 - b. eine Malreihe vorwärts und rückwärts aufsagen
 - c. einen Refrain innerlich singen
 - d. Fingerkoordination trainieren
4. Notiere das Wort!

Wanderdiktat

1. Lege die Vorlage in eine andere Ecke des Zimmers!
2. Speichere sorgfältig ein paar Wörter / einen Satz!
3. Laufe gemütlich und leise an deinen Platz zurück!
4. Schreibe dort das Gespeicherte korrekt auf!
5. Kontrolliere deine Arbeit sorgfältig!

Wörter auf- und Abbauen

Schreibe auf jede Linie einen Buchstaben mehr.

(Diese Methode eignet sich nur für schwierige Wörter, nicht für ganze Ausdrücke oder Sätze.)

Partnerdiktat

1. Diktire deinem deiner Partnerin / deinem Partner die Lernwörter!
2. Wenn ein Fehler passiert, lege ihr/ ihm sanft die Hand auf die Schulter. Wenn er den Fehler selbst herausfindet und die Verbesserung begründen kann, zählt das Geschriebene als richtig.
3. Überprüfe nach jedem Wort / Ausdruck / Satz achtsam das Geschriebene deiner Partnerin / deines Partners und trage das Resultat sofort in seine PCL ein!
4. Wechselt die Rollen!

Abschrift

1. Schreibe jeden Eintrag der PCL (Wort, Ausdruck, Satz) 3x sorgfältig ab!
2. Markiere die Schwierigkeit(en) mit Farbe!

Sortieren (nur für Wörter)

1. Teile ein Papier in mehrere Flächen auf.
2. Notiere als Titel verschiedene Kategorien, wie z.B. Gross-/Kleinschreibung, Dehnungen/Schärfungen, schwierige Wörter, ...
3. Schreibe deine Lernwörter am richtigen Ort ein. (Ein Wort kann auch in mehrere Kategorien eingeteilt werden.)
4. Setze Farben sinnvoll ein!

Schreibkonferenz für _____ Datum:

Textsorte: *Nacherzählung einer Fabel*

→ Text vorlesen

Inhalt:

Dein Text war ... spannend, informativ, langatmig, unterhalternd, klar, ...

Das verstehe ich noch nicht. Das möchte ich gerne wissen.

Idee: Das könntest du noch dazuschreiben.

Dieser Satz / dieser Abschnitt hat mir gefallen:

→ Text zusammen lesen

Textsorte: Fabel

Dein Text ist in vier Abschnitte gegliedert:

- Einleitung, in dem steht, wo wer (und evtl. wann) handelt.
- Hauptteil mit Erzähl- und Dialogteil
- Schluss: Lösung der Geschichte
- Lehre / Moral der Fabel
- Dein Text hat einen roten Faden.
- Du hast nichts Unnötiges hinzugefügt.

PCL: Du hast deine persönlichen Ziele aus der PCL umgesetzt.

ja /nein

Ziel 1:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ziel 2:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ziel 3:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich habe deinen Text sorgfältig überprüft:

Datum: _____

Unterschrift: _____

Transkription

2023-03-22 Experten-Leitfadeninterview mit Dr. Professor C. Nodari (ZH)

00:00:00

I: Dann können wir vielleicht trotzdem bisschen vorzeitig beginnen.

00:00:06

E: Zu meinem Werdegang: Der beginnt früh, also Anfang 70-er Jahre in Lugano, im Gymnasium. Meine Kolleginnen und Kollegen mussten Deutsch lernen, und ich konnte Deutsch, weil ich von Zürich herkam. Ich sah dann Deutschlehrerinnen, Deutschlehrer, die Deutsch als Fremdsprache unterrichteten, und ich musste immer den Kopf schütteln. Wie kann man nur so unterrichten? Ich hatte aber damals noch keine Antwort, wie man anders unterrichten könnte. Auf alle Fälle hat mich das Thema das ganze Leben begleitet: 20 Jahre lang Deutschunterricht an der ETH, dann zusammen mit Paul Und das Thema Schreiben ist einer der vielen, also eines der vier Fertigkeiten, und ich habe mich mit allen vier Fertigkeiten plus Wortschatz und Grammatik auseinandergesetzt. Von Deutsch als Fremdsprache in den 70 er Jahren wurde es dann Deutsch als Zweitsprache, das wurde - der Begriff wurde von Hans Barkowski 1972 eingeführt. Und Deutsch als Zweitsprache erstes Lehrmittel war dann 84, ist dann herausgekommen. Es sind dann mehrere Lehrmittel entstanden für Deutsch als Zweitsprache. Aber alle, außer dem ersten Lehrmittel, hatten einen Titel vom Typ «Sprachförderung in mehrsprachigen Klassen, in mehrsprachigen Gruppen». Ich habe nie ein DaZ- Lehrmittel gemacht, sondern ein Lehrmittel. Ich habe immer Lehrmittel gemacht für Kinder, die die Schulsprache Deutsch lernen müssen. Dass es die Zweitsprache ist, die Drittsprache Sprache, die Viert- oder Sechstsprache ist- die erste Sprache ist, ist egal. **Wichtig ist, dass die didaktischen Materialien den Menschen helfen- erstens die Sprache zu erwerben und zweitens, die für Schulerfolg notwendigen, Kompetenzen, die Textkompetenz. Das ist das Wesentliche. Und heute spreche ich nicht mehr von DaZ, sondern von DaL- Deutschlands Lernsprache.** Es ist nämlich die Schulsprache, deutsch gelernt werden muss, und - dann auch noch die fachlichen Inhalte. Deswegen Deutschland als Lernsprache. Aufwärmfrage?

00:02:48

I: Können wir. Ich lasse mich jetzt aus. Ich habe es ihnen schon erzählt.

00:02:56

E: ... und Sie kennen sich ja.

00:02:56

I: Ja, ich kenne mich gut. Ich muss es einfach im Interview haben, weil das der vorgegebene Plan ist. Aber spontan, was fällt Ihnen zu schreiben und Oberstufenschüler ein?

00:03:13

E: **An der Berufsschule gibt es Förderpakete zum Schreiben und zum Leseverstehen. Sprich, weder die Förderung des Schreibens noch des Leseverstehens sind in der Primarschule und in der Oberstufe wirklich zielführend.** Das ist nicht überall. Natürlich kaufmännische Berufe oder vielleicht auch IT Berufe- da können die Leute schreiben. Das sind die Guten. Und andere Berufe wie Koch, Bodenleger oder Friseur, da ist die Schreibkompetenz katastrophal. PISA hat Lesekompetenz erhoben: 20 Prozent, wir wüssten es 2001: 20 Prozent können einen einfachen Text nicht verstehen, nach elf Jahren Schule mit den zwei Jahren im Kindergarten, und dann wurden seit 2001 reihenweise Förderprojekte zum

Transkription

2023-03-22 Experten-Leitfadeninterview mit Dr. Professor C. Nodari (ZH)

Leseverstehen gemacht. Millionen sind geflossen. 2018 weitere Erhebung: Nichts hat sich geändert. Nichts hat sich geändert. Und warum hat sich nichts geändert? Weil sich die Deutschdidaktik nicht um Fragen der Sprachförderung mit Menschen, die von zu Hause aus nicht die notwendigen Textkompetenzen bekommen, auseinandersetzt. Die Deutschdidaktik, die Deutschland als Erstsprach-Didaktik schaut seit jeher mit Zuversicht in die Vergangenheit. Wir haben es immer schon so gemacht, so machen wir es weiter. Das gilt für diese Strategien im Leseverstehen: Fünf- Schritt- Methode. Das sieht man auch im Lehrplan 21 fürs Schreiben. Im Lehrplan 21 steht beim Schreiben als erstes, man muss Ideen finden. Was für Ideen? Warum müssen Schülerinnen und Schüler Ideen finden fürs Schreiben? Sie könnten auch Aufgaben bekommen, dass sie jetzt dem Zoodirektor schreiben sollen, und dann könnte man sich überlegen: Ja, wie sieht jetzt einen Brief an eine Person aus, eine Anfrage?

00:05:46

I: Sie sind schon ganz weit, nämlich, was wir ändern könnten. Das ist super.

00:05:50

E: Gut, ich sage, was mir in den Sinn kommt- in der Oberstufe: Fazit, die Deutschdidaktik entspricht nicht den Bedürfnissen der, sagen wir Sek B und Sek C SuS. Schlicht und einfach. Und das hat mit Tradition zu tun, denn die Deutschdidaktik hat nie den Blick hinüber zur Fremdsprachendidaktik gemacht. Wie machen die das? Nur ganz kurz: Symposium 2000, also Deutsch-Symposium 2000- Ich weiß nicht- 14, 14 glaube ich, kam zum ersten Mal zum ersten Mal ein Atelier, also eine Sektion zum Thema Deutsch als Zweitsprache, also 2014- in Deutschland. DaZ kennen wir als Begriff seit 1972. Das will viel heißen. Eine Sektion war es. Dann waren es zwei oder drei. Jetzt müsste man nachschauen im nächsten Symposium, wie viel ist dem Thema gewidmet, das mindestens 30, 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler betrifft. Und die Schreibkompetenz fördern ist eminent wichtig. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar, denn, wenn wir, wenn wir das Schreiben weglassen, dann haben wir keine Möglichkeit, das Denken in der Sprache zu fördern. Das Denken in der Sprache im Sinne von "Ich kann einen Gedanken differenziert, kohärent ausdrücken und auch so formulieren, dass mein Gegenüber das versteht. Alltagssprache mündlich hat nichts mit Schule zu tun- überhaupt nichts! Und deswegen ist Schreibkompetenz wichtig. Paul sagt, paar Portmann sagt, das Schreiben verlangsamt die Sprachproduktion, und das ist ein wichtiger Punkt. Und das muss geschehen. Das Verlangsamten der Sprachproduktion muss bewusst bewahren.

00:08:25

I: Das ist jetzt nur einfach eine Frage, die ich natürlich auch den Lehrpersonen oder den Unterrichtenden stelle... Also ich bin eigentlich auch vom Gedanken her überzeugt, dass die Lernsprache Deutsch in allen Fächern gefördert werden soll. Das ist klar. Jetzt, wenn ich aber an den Deutschunterricht denke, wie würden sie die Schreibförderung gewichten, weil ja sowie schon vier Lektionen pro Woche, das mal 40 Wochen oder vielleicht nur 38. Das sind doch sehr viele Lektionen Deutschunterricht. Wie viel Zeit würden sie dem Schreiben widmen und dem Nachdenken über das Geschriebene, neue Schreibaufträge geben und so weiter? Einfach alles, was rund um das Schreiben möglich ist- kann ich fast nicht sagen, ist ja alles möglich.

Transkription

2023-03-22 Experten-Leitfadeninterview mit Dr. Professor C. Nodari (ZH)

00:09:27

E: Eine Lektion pro Woche während zwei Jahren.

00:09:32

I: Sie schreiben lassen und dann wieder und dann wieder darüber sprechen, oder?

00:09:38

E: Natürlich mit dem ganzen Förderzirkel, der kann eher komplex sein, der kann einfacher sein - mit Schreibaufträgen, und da ist die Krux vom Ganzen. Die Schreibaufgaben ist die Krux in der Didaktik, das Schreiben von Texten, die Feedbacks der Lehrperson, das Überarbeiten und neuer Schreibeauftrag und also alle zwei Wochen ein neuer Text.

00:10:07

I: Das bedeutet aber, jede zweite Stunde schon ein neuer Text?

00:10:12

E: Ja, jede zweite Woche wäre ein neuer Text, maximal alle drei Wochen ein neuer Text.

00:10:17

I: Warum würden sie so häufig einen neuen Text schreiben?

00:10:20

E: Weil das Überarbeiten an einem Text erstens langweilig ist und zweitens nicht viel bringt. Mit der Zeit sehen die Menschen ihre Fehler nicht mehr, ihren Text nicht mehr. Sie brauchen- Sie müssen ja lernen, ihre Gedanken zu Papier bringen. Und es ist kein Verlag, der einen Text so herausbringen soll, dass er eben stubenrein ist. Das häufige Schreiben, aber nicht das Redigieren bis zum letzten Punkt ist notwendig. Also, die Texte werden geschrieben, aber sie werden nicht durchgehend korrigiert, sondern auf die Seite gelegt. Man kann ja, nach vier, sechs, ja vier Monaten kann man einen alten Text herausnehmen und den bearbeiten- keinen neuen Auftrag.

00:11:14

I: Okay? Gut. Das ist auch eine Idee. Die hatte ich jetzt noch nicht, aber alte Sachen wieder zu lesen, sehr wohl.

00:11:24

E: Das passiert uns, wenn wir ein E-Mail lesen, das wir vor vier Wochen geschrieben haben und da sieht man, was man für Böcke drin hat. Aber das sieht man nur mit der Distanz. Das gilt auch für die Schreibaufgabe. Die Lernenden werden viel zu früh angeleitet, sofort zu schreiben. Das macht kein Mensch. Jeder Mensch, der einen Text schreiben muss, der überlegt sich, der denkt an den Text, während er Tram fährt, während er unter der Dusche ist, der denkt an den Text und formuliert den Text und kriegt ihn schon im Kopf. Und den Schülern gibt man diese Möglichkeit nicht. Wir sprechen von der mündlichen Schreibstunden. Also sich gegenseitig mal oder selbst mal sich erzählen, was sage ich jetzt in diesem Text? Zuerst sage ich eben das, und dann formuliert man ganze Sätze.

00:12:21

I: Ich kenne ihr Projekt vom Käferholz. Wie würden sie es machen? Ist das ziemlich

Transkription

2023-03-22 Experten-Leitfadeninterview mit Dr. Professor C. Nodari (ZH)

das, was sie aus heutiger Sicht den Lehrpersonen weitergeben würden? In dieser Form?

00:12:36

E: Ja, ich gehe nächsten Dienstag nach H... zu einer Lehrerin. Wir machen eine Stunde pro Woche schreiben. Jetzt hat sie, glaube ich, Bildergeschichten gemacht, vier, fünf, sechs Bildergeschichten. Am Anfang haben sie (SuS) frei einen Text geschrieben- dritte Klasse. Und da sieht man, dass die Kinder keine Ahnung haben, was ein Text schreiben bedeutet. Keine Ahnung. Aber schon jetzt sieht man, wie sie den Text in Abschnitte organisieren. Gerade in diesem Käferholz-Projekt hat uns die Lehrerin am Anfang gesagt - Ich habe dann gesagt, wir müssen die Schülerin dazu bringen, dass sie einen Text schreiben mit Absätzen, mit Abschnitten. Und die Lehrerin antwortete mir: «Ja, klar, Claudio! Wenn ich es schaffe, nach drei Jahren, dass sie mir ein, zwei Absätze machen, bin ich schon überglücklich.» Wir haben im August begonnen, im Dezember machten sie Absätze. Warum? Weil es unterrichtet wurde! Die Absätze, die fallen nicht so vom Himmel- schon gar nicht durch Ideen suchen.

00:13:54

I: Ich glaube, das Projekt vom Käferholz werde ich sowieso noch einmal nach vorne nehmen oder einbauen. Das ist sowieso geplant. Ist das ihre Haupterfahrung, weil dort ja ihre Organisation korrigiert hat und somit die Lehrpersonen sehr stark unterstützt wurden, vor allem zeitlich und auch mit Know-how?

00:14:24

E: Ja.

00:14:26

I: Das könnte ja so eine Lehrperson alleine fast nicht schaffen.

00:14:33

E: Eigentlich nicht. Die Lehrpersonen, die wir begleitet haben, wollten keinen zusätzlichen Aufwand. Und sie waren eher... Also, wir wurden gerufen, um ein Förderprojekt zu machen und sozusagen ein Grammatik- Kompendium zu schreiben und Grammatik Unterricht zu betreiben. Ich habe ihnen gesagt, das nützt euch nichts. Das nützt den Schülerinnen und Schüler nichts. Macht eine Woche, eine Lektion pro Woche Schreibunterricht. Wir unterstützen euch. Und die Lehrerinnen lernen dann im Projekt, wie das funktioniert. Also mussten wir das machen. Aber es gibt reihenweise Lehrpersonen, die das machen - und gezielte Korrektur. Ich schaue mir den Text an, ganz kurz und entscheide, das ist jetzt der nächste Fehler, den der Schüler, die Schülerin als Nächstes lernen soll. Das geht auf die Korrektur-Checkliste, und dann bekommst du den Lernsatz. Aber dieser Lernsatz, der kommt jede Woche, der muss auswendig gelernt werden, weil Menschen eben so schreiben, wie sie sprechen. Deswegen ist Schreiben wichtig. Damit sie kohärenter sprechen und damit sie nicht wie Harry Hasler sprechen. Den kennen sie ja. Okay, das ist eine Figur von hier ist eine Figur sozusagen der Vorstadt da. Der spricht den mit einem Vokabular, vielleicht von 600 Wörtern, und spricht keinen Satz fertig. Und wenn es ein bisschen kompliziert ist, dann sagt er: "Wenn d`weisch, was i meine?" Aber- es ist machbar, wenn eine Lehrperson das zu Herzen nimmt und sagt: "Doch, das will ich so machen!"

Transkription

2023-03-22 Experten-Leitfadeninterview mit Dr. Professor C. Nodari (ZH)

00:16:37

I: Mit wie vielen Schülern denken sie, ist das zu bewältigen? In welcher Zeit?

00:16:43

E: In welcher Zeit sie inwiefern?

00:16:45

I: Wie viel Korrekturzeit denken sie, dass die Lehrperson dazu benötigt? Alle zwei Wochen?

00:16:56

E: Die Idee ist, dass mit einer Klasse von, sagen wir, 20 Schülerinnen und Schüler, dass ich nicht mehr als fünf Minuten brauche pro Text. Das sind 100 Minuten, und alle zwei Wochen 100 Minuten aufwenden, um eine Rückmeldung zu geben, sollte möglich sein. Das bedeutet aber, dass die Texte von der Lehrperson nicht akribisch durchgelesen und nicht akribisch korrigiert werden. Denn alle Korrekturen kann ein Mensch nie und nimmer aufnehmen. Das muss aber den Eltern kommuniziert werden, das muss den Schülern in dem Schüler kommuniziert werden: Das sind Texte, die sind noch voller Fehler. Aber, wir picken jetzt diesen Fehler raus, nothing else. Nach vier Monaten nimmst du denn diesen Text wieder raus? Ja, weil, wenn ich das durchkorrigiere, dann zerstöre ich wertvolles, didaktisches Material- ist ja durchkorrigiert. Ich kann es nicht mehr verwenden. Außer ich mache halt eine Kopie natürlich. Aber der Schüler sieht dann seine Inkohärenzen, seine Fehler korrigiert. Er schreibt den Text neu.

00:18:15

I: Nach vier Monaten: Den alten Texten dann neu schreiben?

00:18:18

E: Ganz klar.

00:18:21

I: Einmal korrigiert er aber den Text, also einmal kriegt er eine Rückmeldung. Er geht nochmal an seinen alten Text und korrigiert nochmal. Das ist richtig, oder?

00:18:31

E: Den alten unkorrigierten Text bekommt er statt einer neuen Schreibaufgabe. Den schreibt er neu. Und dann sieht man, ob er da, ob er was verändert hat.

00:18:55

I: Was fehlt- also noch mal zusammengefasst: Was fehlt, Ihrer Meinung nach, zu einer deutlichen Verbesserung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe? Ich war ja vorher in der Primarschule. Aber was fehlt auf dieser Stufe- zusammenfassend? Sie haben ja schon viele Sachen schon angesprochen.

00:19:17

E: Ja, das kann ich mit einem Wort sagen: **Mustertexte!** Wenn sie den LP 21 anschauen, finden sie das Wort "Mustertext" im Bereich der Literatur- aber nicht im Schreiben! **Alle Menschen lernen über Muster. Sogar Schriftsteller werden Schriftstellerinnen und Schriftsteller, indem sie ihre Muster, ihre Vorbilder zunächst einmal ein bisschen nachahmen und dann langsam sich davon entfernen.** They are influenced by... Heißt es das nicht? Aber das eigentliche- die Schreibkompetenz ist eigentlich wie eine ja, ich würde sagen, **Baukompetenz. Wenn ein Schreinerlehrling**

Transkription

2023-03-22 Experten-Leitfadeninterview mit Dr. Professor C. Nodari (ZH)

lernt, einen Tisch zu bauen, dann geht er nicht und holt die Ideen: Was für ein Tisch? Sondern er schaut, was der andere macht. Er bekommt Vorbilder. Er schaut, wie das gemacht wird. Es wird ihm vorgemacht. Deswegen ist das Modelling beim Schreiben so wichtig. Es wird vorgemacht, wie das zustande kommt. Und erst dann, wenn er weiß, wie, welche Komponenten es braucht, um einen runden Tisch mit einem Bein zu machen, erst dann, wenn er das, den ganzen Mechanismus kennt, dann kann er beginnen, den eigenen Tisch zu bauen. Aber er holt sich nicht Ideen für einen runden Tisch. Die fallen alle um.

00:21:11

I: Für mich sind viele Gedanken nachvollziehbar. Ich habe ja auch Sie angefragt, weil ich aufgrund der langen Praxis mit Ihren Gedanken in der Realität am meisten anfangen kann oder konnte, ohne es zu wissen. Was sind die Hemmnisse, dass trotzdem diese Ideen kaum aufgegriffen werden, beziehungsweise warum?

00:21:41

E: Das hat mit der Tradition zu tun.

00:21:41

I: Warum mit der Tradition? Lehrpersonen, warum unterrichten sie "es" nicht oder unterrichten sie nicht so, auf diese Weise?

00:21:51

E: Lehrpersonen haben erst einmal die Schule durchlaufen. Dann haben sie eine Ausbildung gemacht. Dann bekommen sie Lehrmittel. Und überall, wo sie durchgelaufen sind, und Lehrmittel, die sie bekommen haben. Dort sieht es so aus: Ideen finden, mit den Rezepten Ideen aufschreiben, dann ordnen. Der Lehrplan bildet das ab, nicht? Und das kommt aus der Tradition des Schreibunterrichts: Diese **Deutschdidaktik ist gar nicht alt. Die kommt aus den 60er-Jahren. Deutschlands Fremdsprachdidaktik ist viel älter. Sie ist bald einmal 200 Jahre alt:** Deutsch als Fremdsprache. Aber Deutsch als Erstsprache, das hat sich in den 60er-Jahren etabliert. **Und die «Deutsch als Erstsprach-Didaktik» hat, wie gesagt, nie den Blick über den Zaun gemacht. Wie machen das Englisch "as foreign language". Wie machen die das? Die geben ein Scaffold. Die geben "sentence starters". Die geben eine Struktur, die geben Mustertexte. Und, "why the hell" tut man das nicht auch mit Deutsch als Erstsprache.** Die Antwort ist: Die Schülerin und Schüler sollen kreativ sein, sich kreativ ausdrücken- 68-er! In den 60-er Jahren wurden die Kinder geprägt und durch Vorbilder. So müsst ihr schreiben, sie wurden gegängelt. '68 Revolution-wunderbar- Kreativität! Nur hatten wir in den 60-er Jahren vielleicht zehn Prozent Ausländerkinder. Und ausgerechnet die '68-er haben vergessen, dass das Arbeiterkinder sind. Aber die Mehrbesser, die Didaktiker, haben halt eben diese Idee der Kreativität weitergetragen. Und diese Kreativität funktioniert, wenn zu Hause die Eltern starke Sprachkompetenz mitgeben, viele Geschichten erzählt haben, mit den Kindern diskutieren und dann mit den Kindern zu Hause auch noch den Text anschauen, den sie schreiben sollten in der Schule oder den Vortrag vorbereiten, den sie in der Schule vorbereiten. All das können Arbeitereltern nicht, und egal, ob sie erstsprachig, deutschsprachig oder nicht deutschsprachig sind. Die Tradition des Unterrichtens ist so stark, dass sogar, dass man heute auch weiß, dass Studierende, die die PH absolvieren, eher so unterrichten, wie sie selbst unterrichtet worden sind, in der Primarschule, in Sekundarschule und im Gymnasium, als das, was sie an der

Transkription

2023-03-22 Experten-Leitfadeninterview mit Dr. Professor C. Nodari (ZH)

PH gelernt haben. Also die Tradition des Erlebten ist stärker, als was man gelernt hat.

00:25:07

I: Dankeschön.

00:25:09

I: Der zweite Teil ist, ich weiss jetzt nicht, ob sie ein bisschen reingeschaut haben in die Broschüre. Inzwischen ist sie wieder leicht verändert, nicht inhaltlich- wenig inhaltlich. Ich wäre sehr froh, wenn sie vielleicht 15 Minuten drin blättern würden oder mir mitteilen, wenn ihnen was aufstößt.

00:25:29

E: Ich habe sie angeschaut.

00:25:29

I: Zudem habe ich Sie auch erwähnt, und von dem her wäre ich sehr froh zu wissen, wie ich sie korrekt zitieren könnte.

00:25:40

E: Sie dürfen mich in der Masterarbeit zitieren, aber nicht in der Broschüre.

00:25:45

I: Gut, also nicht zitieren. Ich hatte diese Idee "Deutsch als Lernsprache" verwendet. Wahrscheinlich habe ich das von Ihnen. Ich hatte ja fast 90 Prozent Ausländerkinder, und es war wie klar: Wenn ich mit Ihnen schreibe, muss ich anders unterrichten, als was meine Lehrbücher vorgeben.

00:26:07

E: Sie dürfen natürlich den Begriff "Deutsch als Lernsprache" benutzen, und sie können dann - Sie müssen das nicht "Idee Nodari" nennen- sondern Sie können das beziehen auf die Module, die auf ZAL vorhanden sind. Also siehe [www.zal.ch/Selbstlernmodule- Sprachförderung in mehrsprachigen Klassen, Lernschule SimS](http://www.zal.ch/Selbstlernmodule-Sprachförderung-in-mehrsprachigen-Klassen,Lernschule-SimS) damit der Link dahin

00:26:49

I: Ja, das ist sehr gut. Das mach` ich gern.

00:26:49

E: ... und dort steht Deutsch als Lernsprache. Hätte ich einen Artikel verfasst, könnte man den Artikel, ein Buch, aber seit der Pandemie gibt es keine Bücher mehr, sondern nur noch Internet angeboten.

00:27:08

I: Dann, ich würde ihnen gerne den Ablauf nochmals vorstellen.

00:27:15

E: Ich habe ihn gelesen.

00:27:15

I: Sie haben ihn gelesen. Dann könnten wir eigentlich grade dazu übergehen. Machen wir gleich weiter. Das ist toll. In dem Fall die erste offene Frage. Was halten sie im Allgemeinen von diesem Konzept der Förderung der Schreibkompetenz?

Transkription

2023-03-22 Experten-Leitfadeninterview mit Dr. Professor C. Nodari (ZH)

00:27:42

E: Es ist es, es ist, wie soll ich sagen, natürlich zentral und wichtig, dass Schreiben nicht einfach als Aktivität gesehen wird, sondern in einer Art Zyklus. Deswegen finde ich das Schreibförderzyklus, ein wichtiger Begriff und die, wie soll ich sagen, die Relevanz vom Schreiben ist natürlich eben gegeben. Was ich hier drin sehe, ist, dass eben halt der Lehrplan sich sich abbildet, nicht? Lernstandsbestimmung, Lernzielvereinbarung, Ideen generieren, Planen, Schreiben, Revidieren, Peer Feedback, Revidieren, Verwerfen, neu schreiben, Lesung. Das sind alles phantastische Begriffe. Nur ist eine Lehrperson, aber auch eine Klasse da schnell mal überfordert, wenn es, wenn die, wenn die Schreibaktivität sozusagen a la Freinet-Pädagogik gesehen wird, dass eben die Schülerinnen und Schüler einzig und allein die Schulzeitung schreiben. Das ist Freinet. Selbst ein Freinet hat das in den 30er- 40er Jahren so gemacht, grossen Erfolg gehabt. Nur sind die Lerninhalte heute nicht mehr so reduziert wie vor fast 100 Jahren. Heute müssen sie viel, viel mehr lernen, und dann geht die Freinet-Pädagogik nicht mehr. Dort haben sie geschrieben und dann auch publiziert, sprich, die Texte mussten sauber werden.

00:29:52

I: Das müssten sie jetzt hier nicht, überhaupt nicht.

00:29:56

E: Aber, Entschuldigung, wenn ich hier sehe: Sie schreiben, revidieren, Peer Feedback, revidieren, verwerfen, neu schreiben, Lesung.

00:30:05

I: Ja, das ist aber auf diese- ich glaube, das heisst SCL bei Ihnen.

00:30:15

E: Die Schreibcheckliste hat nur mit Fehlern zu tun, nur mit individuellen Fehlern zu tun.

00:30:21

I: Genau das ist das. Das ist das Herz des Ganzen, der ganzen Idee. Es wird nicht alles korrigiert, sondern genau eben diese Fehler, entweder auf Textebene etwas, oder es ist was Korrigiertes? Es kann mal Rechtschreibung sein, es kann aber auch was zum Wortschatz sein. Aber vor allem ist es Struktur, Entschuldigung ja, ja, aber das Zentrum von dem Ganzen ist die persönliche Checkliste, und das Peer Feedback ist: Die (Peers) schauen auch zuerst, ausser der Wirkung, "Konntest du das umsetzen, was du dir vorgenommen hattest?" Und das sind ja genau eben eins, zwei Sachen. Es wird überhaupt nicht alles korrigiert. Im Gegenteil.

00:31:18

E: Hm ja, ich beziehe mich jetzt auf Seite 2, auf die Reihung von Wörtern, die gleich unter dem Titel sind: Lernstandsbestimmung- Lernzielvereinbarung.

00:31:35

I: Ja, das ist beim ersten Text, beim ersten Text. Das ist das, was dann eben diese eine Idee, die eine oder vielleicht bis drei Ideen- steht dann in der Broschüre-, die in die PCL kommen, und genau die. Mit dem geht ja der Schüler wieder an den Text. Das ist eigentlich ziemlich nahe an dem, an ihrem Gedanken, sogar.

00:32:00

E:: Ja, also, ich unterscheide zwischen dem Schreibprozess und dem und dem

Transkription

2023-03-22 Experten-Leitfadeninterview mit Dr. Professor C. Nodari (ZH)

Korrekturverfahren. Der Schreibprozess geht von einer Schreibaufgabe aus, und die Schreibaufgabe umfasst am Anfang immer einen Mustertext, die Analyse vom Mustertext. Wie ist der Mustertext aufgebaut? Wie ist der Tisch aufgebaut? Und von einem Scaffold, das heißt einen Plan. Mit diesem Aufbau: Absatz 1, 2, 3, 4, 5, und bitte nicht: Einleitung, Mittelteil, Schluss. Das ist Humbug! Es gibt kein Text, der so aufgebaut ist. Ah ja, das ist genau gleich, wie wenn ich sagen würde, ein Haus besteht aus Keller, Mittelteil, Dach. Bitte sag mir, was Mittelteil ist? Sind's zwei Stockwerke, sind's drei Stockwerke? Sagt mir bitte, was für Stockwerke, und welche Funktion diese Stockwerke haben! Deswegen ist Einleitung, Mittelteil, Schluss- das hat schon mein alter Primarlehrer so unterrichtet- in den 60er Jahren Das muss man weglassen. Okay, wie ist es aufgebaut? Und dann die möglichen "sentence starters", heißen sie in der Englisch-Didaktik. Satzanfänge, Satzanfänge, die man nutzen könnte, um diesen Text zu _____

00:33:43

I: Also, das wäre zum Beispiel dann auf Seite 11?

00:33:46

E: Richtig.

00:33:47

I: Also. Da geht viel, weil,- je nach Textsorte, an der man über mehrere Male oder mehrere Monate dranbleibt, gibt es ja dann verschiedene Strukturen. Und...

00:34:02

E: Ja, richtig. Nur eben nicht Wörter!

00:34:02

I: Das wäre jetzt zum Beispiel...

00:34:02

E: Nein! Also Beispiel 1 "Satzanfänge": "Plötzlich" ist kein Satzanfang! "Plötzlich kam ein ..." ist ein Satzanfang. Ein Satzanfang hat immer den Verbteil dabei.

00:34:19

I: ... hat den Verbteil dabei- ja.

00:34:19

E: Da sah sie, da sah er oder da sah, kam und so weiter. Einzelne Wörter, die lähmen. Und vor allem, wenn dann kategorisiert wird: Spannung, Angst, Freude, Zeit. Das ist auf der Metaebene. Im Absatz 2, da könntest du mit solchen Satzanfängen beginnen. Das ist hart am Text. Das ist weit weg vom Text, weit weg. Mit einem Scaffold sieht man den Text oder man kann ihn errahnen, was für ein Text, dass die Lehrperson erwartet, abgesehen davon, dass ich ein Mustertext habe. Jetzt habe ich den Tisch, den ich baue.

00:35:14

I: Das sind die Parallelgeschichten.

00:35:16

E: Ja, Parallelgeschichten sind's, Mustertexte. Ja, das ganze Leben sind Parallelgeschichten, Paralleltexte, ganze Fernsehen, alle Serials, das sind alles Paralleltexte. Tageschau sind Paralleltexte, die sind immer gleich strukturiert. Eine

Transkription

2023-03-22 Experten-Leitfadeninterview mit Dr. Professor C. Nodari (ZH)

Gottschalk-Show ist immer genau gleich strukturiert, wetten das? Ich wette, dass sie immer genau gleich strukturiert ist.

00:35:43

I: Das heißt, sie würden- also, das gibt es ja bei jüngeren Kindern, aber eben auch noch bei Oberstufenschülern, die immer noch keine Punkte setzen oder fast jeden Satz gleich anfangen- würden Sie gar keine Ideensammlung geben? Wie könntest du anfangen?" anstelle dessen, was dann eben im Text steht?

00:36:07

E: Die Satzanfänge sind nicht identisch mit dem Mustertext, sondern diese Satzanfänge sind möglich, um das Unterthema vom Mustertext, Unterthema, also Abschnitt 2, zu realisieren. Ich weiß ja, was im Mustertext steht und was im Absatz 2 als Unterthema behandelt wird. Und wenn ich jetzt das parallelisiere, bekomme ganz verschiedene, aber nicht unendlich viele, verschiedene Satzanfänge. Und die helfen mir eben, meine Gedanken mit diesem Material dann auszudrücken. Anders gesagt: Wenn ich diesen runden Tisch baue, da kann ich, kann ich, ich kann das, ich kann Erlenholz, ich kann Kirschholz, ich kann Nussbaumholz benutzen. Ich kann zwei Platten machen, oder vier... Ich kann's verschiedentlich..., aber es geht immer um diesen einen, um die Tischplatte.

00:37:11

I: Das Scaffolding sollte noch viel näher am Mustertext sein.

00:37:15

E: Absolut, absolut, ein Scaffolding, das weit weg ist, oder nach der alten Tradition, so Listen von Wörtern abzugeben, das, das nützt nichts. Der Mensch muss den Text formulieren. Er braucht nicht Wörter, er braucht Formulierungshilfen, denn der Text muss ja formuliert werden. Und das Formulieren ist das Schwierige. Wenn Sie sagen, die Schüler machen keine Punkte. Das machen die in der Berufsschule auch nicht.

00:37:51

I: Ja, das, hatte ich nämlich nicht, und also nach drei Jahren hatte ich das nicht mehr, aber die gibt's jetzt wieder.

00:38:00

E: Es gab's wahrscheinlich auch früher. Die die angelsächsische oder die Deutschdidaktik- Tradition beginnt gemäß Glinz mit mit Verben und und blau, und die Adjektive sind gelb, und die Nomen sind großgeschrieben, braun. Nur beenden sie das in der zweiten Klasse, dritten Klasse, aber verstanden haben sie es nicht. Aber was ein Satz ist, das wird ihnen nicht gesagt. Im Lehrmittel Sprachfenster steht: Ein Satz ist eine kleine Geschichte. Ein Satz ist doch keine Geschichte. Ein Satz ist ein Gedanke, ist ein Gedanke, den ich äußere und nach dem Gedanken nach dem Gedanken hat's nen Punkt. Aber das wird nicht in der Deutschdidaktik, in der Tradition der Deutschdidaktik so unterrichtet.

00:38:58

I: Gut, ich gehe jetzt einfach, glaube ich, durch die einzelnen Sachen.

00:39:02

E: Ja, sie sehen auch hier Beispiel drei.

Transkription

2023-03-22 Experten-Leitfadeninterview mit Dr. Professor C. Nodari (ZH)

00:39:05

I: Ja, da ist wieder das gleiche Thema, habe ich jetzt gerade gesehen, glaube ich.

00:39:07

E: Das gleiche Thema, Einleitung, Hauptteil und Schluss. Aber vielleicht hat der Hauptteil zwei Absätze.

00:39:14

I: Ja, das kann natürlich sein.

00:39:14

E: Eben, aber dann muss ich ihm das eben sagen. Das ist der Punkt. Ich muss den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, ihnen genau vor Augen zu führen, sich vorstellen zu können, was für einen Text ich erwarte. Und das kann ich nur mit einem Mustertext und mit einem Bauplan, und zwar einem perfekten Bauplan, der eben es ermöglicht, meinen Tisch oder mein Billy Regal zu bauen. IKEA. Ich spreche von IKEA Didaktik. IKEA ist genial. Ingvar Kamprad, Gründer von IKEA ist der beste Didaktiker, den ich kenne! Der bringt Milliarden von Menschen dazu, etwas zu machen, wofür sie nicht ausgebildet sind. Er gibt ihnen einen Plan, perfekt, ohne Sprache und Möbelbausteine. Jetzt geben sie doch den Leuten einen Plan und Textbausteine, und sie werden sehen, die Schülerinnen und Schülern bauen schönste Texte. Und wenn man das mehrfach macht, ein Jahr lang, alle zwei Wochen, braucht man den Plan nicht mehr. Und die Bausteine, die Textbausteine werden verinnerlicht und wiederverwendet, und da brauche ich nicht in die IKEA zu gehen, um das zu kaufen. Ich mache mir selber einen.

00:40:49

I: Das heißt, sie würden über, also mehrmals ist klar, sie würden vielleicht sogar über ein Jahr bei - Argumentationen bleiben oder so?

00:40:59

E: Das nicht.

00:41:02

I: Das wäre ja dann auch thematisch: Wann passt was? Sodass man gute Themen für die Argumentation. Vielleicht kommt was aus der Philosophierunde, vielleicht entsteht etwas, weil es gerade politisch aktuell ist.

00:41:14

E: Das Thema, das Thema, da kann man argumentieren, man kann aber auch zusammenfassen. Man kann aber auch einen Autor präsentieren. Man kann vieles machen in der Philosophie, wenn Sie jetzt die Philosophie nehmen, die Textsorte sollte schon ändern. Also wenn ich jetzt so fünf...

00:41:33

I: Wie viel Mal? So fünfmal an einer Textsorte?

00:41:35

E: Eine Textsorte 3 -5 Mal genügt. Genau! Und dann kommt die nächste Textsorte mit abnehmendem Scaffold. Das ist wichtig.

00:41:49

I: Ja, das heißt, Sie würden, ich habe ja jetzt einfach für Phantasiegeschichte geschrieben, dass der Hauptteil eigentlich noch seinen Höhepunkt hat. Und wieder

Transkription

2023-03-22 Experten-Leitfadeninterview mit Dr. Professor C. Nodari (ZH)

zum Schluss. Ich hätte auch die Kurzgeschichte nehmen können, dann wäre der Aufbau ganz anders gewesen, oder ich hätte eben eine Argumentation reinlegen können. Ich dachte, ich fange mal mit dem Einfachsten an. Wo spielt es wer? Wer sind meine Hauptpersonen? Was sollen die erleben oder welches Problem wollen sie lösen bis zur Lösung. Aber sie würden eher etwas anderes in dem Fall hier nehmen. Von der Struktur her habe ich jetzt das gewählt, weil ich dachte, für den Anfang, ich habe sehr viele solche für fast jede Textsorte gemacht, weil sie gesagt haben, das ist total veraltet. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Ich habe das gewählt, weil das das einfachste für

00:42:44

E: Ja, weil das Tradition ist.

00:42:45

I: Ich selber, ich habe viele, ich habe für meine Schüler ganz viele gemacht, oder ich habe jetzt aber das hier reingetan, aber das würden sie jetzt nicht. Sie würden eine ganz andere Struktur wählen. Ich könnte auch die reinstellen mit der Argumentation oder die mit der Kurzgeschichte und so weiter.

00:43:04

E: Äh, jede Textsorte oder jeder Text...

00:43:06

I: hat ein eigenes ...

00:43:08

E: ... einen eigenen Verlauf. Und deswegen ist der Mustertext so wichtig. Und wenn ich unterrichte, wenn ich mit Leuten zusammen bin, mit Lehrpersonen, dann sage ich: **Bitte, schreibt eure Aufgabe mal selber. Schreibt eure Texte mal selbst, da werdet ihr sehen, wie viele Absätze ihr habt. Ihr werdet sehen, was in den einzelnen Absätzen thematisiert wird. Und dann könnt ihr daraus ein Scaffold bauen, und es anbie ...** nein, nein ein Passpartout- Scaffold für Argumentationen? Das kann man vergessen. Ja, klar,

00:43:52

I: Es können mehr oder ...das kann mehr oder weniger

00:43:53

E: Einleitung, Pro, Konter, Schlussfolgern...

00:43:54

I: **Ja**, es gibt verschiedene Varianten.

00:43:54

E: Das ist das Banalste! Aber es ist nicht Einleitung, Hauptteil, Schluss.

00:43:58

I: Nein, das ist es nicht, also steht, ich habe geschrieben: Ich habe eben solche Scaffoldings für ganz viele Textsorten. Und das ist jetzt eins für die Phantasie, oder das würden sie gar nicht hier reinton? Weil ich habe also, das sehen sie auf der anderen Seite. Ich hab' welche für Kurzgeschichten, Bilderbeschreibungen, für ganz verschiedene Sachen habe ich die gemacht. Das ist ja nur ein Beispiel, weil ich konnte nicht 100 Seiten Sachen schreiben, die niemand interessieren. Ich dachte, das ist ein Beispiel, aber dieses Beispiel würden sie in dem Fall nicht reinton.

Transkription

2023-03-22 Experten-Leitfadeninterview mit Dr. Professor C. Nodari (ZH)

00:44:35

E: Nein, ganz einfach, weil, weil der Höhepunkt auch ein Teil vom Hauptteil ist, und wann kommt der Höhepunkt- im dritten Absatz? Im vierten Absatz? Könnte sein. Ich muss von konkreten Texten ausgehen. Und das ist das, was fehlt im Lehrmittel. Ich weiß nicht, ob Sie... "Startklar" haben sie angeschaut, wahrscheinlich?

00:45:06

I: Ich hab, ich hab jetzt angefangen... Meine ... Ich hatte Schüler mit Mühe in Deutsch. Und egal, ob zu Hause deutschsprachig oder nicht, habe ich gesagt, gut, dann mache ich diese eine Förderstunde mit "Startklar", aber wir sind in einer Stunde nicht sehr weit gekommen.

00:45:24

E: Sehen Sie, auch so einen Ausdruck: "Vielfalt" mit treffenden Adjektiven geschmückt. Ein Text besteht nicht... wird nicht besser mit vielen Adjektiven. Ein Text wird gut mit Adverbien der Zeit, mit Adverbialen des Ortes, mit Verknüpfungswörtern,

00:45:47

I: also Konjunktionen...

00:45:51

E: ... genau und Adverbien des Modi, also "plötzlich" der Zeit, "mit einem großen Geschrei"- kein Adjektiv dabei! Da wird der Text verknüpft, einerseits mit Konnektoren und andererseits auch kontextualisiert. Die Adjektive...

00:46:23

I: Das ist gut. ...hab`s schon gehört.

00:46:26

E: 60er Jahre. (lacht) Okay.

00:46:28

I: Denken Sie, es (das Konzept) wäre umsetzbar? Also, ich hab die Änderungen... Vielleicht kann ich sogar viele noch einbauen... Denken sie, es wäre umsetzbar? Was müsste angepasst werden?

00:46:44

E: Was meinen sie jetzt genau?

00:46:46

I: Von dieser Broschüre, von dieser Idee also eigentlich.... beschreibt die Broschüre den Kreis. Ich habe ein paar Sachen schon verstanden, und ich will sie ja überarbeiten. Oder die Rückmeldungen aufnehmen und schauen, wo ich was direkt schon machen kann.

00:47:04

E: Ich weiß jetzt nicht, welchen Stellenwert das in der Masterarbeit hat...

00:47:09

I: Ich hatte zuerst eine Theoriercherche ... und ganz viel gelesen und hab mir überlegt, was könnte ich machen um den, um das Schreiben. Also mein Auftrag ist eigentlich: Wie kann ich individuell, individuell mit Schülern die Schreibkompetenz fördern? Auch eben gerade die Schüler, die ich habe, sind ja eben (Sek) B, C und nicht A. Also...

Transkription

2023-03-22 Experten-Leitfadeninterview mit Dr. Professor C. Nodari (ZH)

00:47:43

E: Okay. Also jetzt... Wenn Sie ... Also ich möchte nichts in Bezug auf die Broschüre sagen, sondern in Bezug auf die Masterarbeit.

00:47:54

I: Mhm.

00:47:55

E: Wenn Sie, wenn Sie jetzt bei mir eine Masterarbeit machen würden und Sie schlagen mir dieses Modell vor, dann sage ich: "Ja, gut! Überprüfen sie doch dieses Modell mit anderen Modellen! Also mit Hayes zum Beispiel Flower Modell oder verschiedene Schreibmodelle. Und was ist jetzt der Mehrwert von diesem? Das ist der theoretische Diskurs. Dann machen Sie eine sechsmonatige Schreibförderung. Und Sie dokumentieren, was die Schülerinnen und Schüler machen. Und dann können sie reflektieren, was kann man in diesem Schreibmodell verbessern? Aber ich möchte jetzt nicht eine Expertenmeinung zu diesem Schreibmodell geben. Denn es geht um die Masterarbeit.

00:48:46

I: Es ist anders entstanden. Ich habe ein Jahr lang zwei Lektionen mit der Oberstufe, mit deiner dritten Oberstufe geschrieben und während dieser Ausbildung an der HfH. Und einige Sachen aus dieser Zeit sind jetzt hier eingeflossen in dieser "jährlichen" Schreibzeit und mit einer anderen Klasse habe ich aufgrund von dem, was ich gelesen habe in dieser Zeit ... habe ich acht Zyklen gemacht, die relativ nahe an den Käferholz kommen, aber nicht, und das ist ein bisschen daraus entstanden.

00:49:31

E: Perfekt. Ja, dann würde ich Ihnen als Betreuer sagen: Gut, nehmen Sie doch die Texte, die sie dort haben schreiben lassen. Haben sie diese noch?

00:49:40

I: Zum Teil, ja.

00:49:40

E: Gut. Dann beschreiben sie, wie sie mit den Schülern und Schülern gearbeitet haben. Zeigen sie, wie Schülerinnen und Schüler an ihren Texten gearbeitet ... - anhand der Texte.... Sie nehmen vielleicht vier oder fünf Beispiele, Beispiele heraus, und dokumentieren den Förder..., also die Förderung oder beziehungsweise die die Kompetenzentwicklung im Schreiben anhand dieser Schülerinnen und Schüler.

00:50:11

I: Das ist wie das nächste Thema. Also ich bin auf der Suche nach einer Klasse, wo ich das konkret noch mal umsetzen kann. Weil jetzt ist es so, dass das Produkt da ist. Und ich muss das Produkt evaluieren. Das ist diese Arbeit jetzt dieses Mal.

00:50:25

E: Ja. Das hat ...

00:50:27

I: Das ist jetzt, das ist dann.... Dann ist dieser Teil fertig. Aber für mich als als schulische Heilpädagogin möchte ich das Ganze - Ich habe jetzt zwei Mal was ausprobiert. Ich habe auf der Primarschule alle Jahre geschrieben... Ich möchte jetzt etwas... Ich möchte dieses Konzept ausprobieren und dann sehen, das funktioniert,

Transkription

2023-03-22 Experten-Leitfadeninterview mit Dr. Professor C. Nodari (ZH)

das funktioniert weniger gut. Da muss ich Anpassungen machen. Einige Anpassungen habe ich jetzt von Ihnen gehört.

00:50:54

E: Ja, aber nur... Es geht darum, dass Sie unterscheiden zwischen Masterarbeit und Publikation einer Broschüre. Alle können in eine Broschüre publizieren. Alle haben das Recht, irgendetwas herauszugeben, ohne es irgendwie theoretisch untermauern zu müssen. Die Masterarbeit ist eine akademische Arbeit, und da haben sie den Theorieteil. Den haben sie jetzt gemacht, wahrscheinlich, und jetzt kommt der Praxisteil. Und den Praxisteil können sie entweder aufgrund von dem, was sie schon gemacht haben, mit den Schülerinnen und Schülern, wenn sie da die Texte haben oder dann machen sie es neu mit einer Klasse. Und dann dokumentieren Sie, wie das gelaufen ist. Aber das sind zwei, zwei...

00:51:46

I: Ja, zwei Paar Schuhe. Die sind jetzt nicht. Es ist nicht mehr das Thema jetzt. Das ist das Thema für... für meine Zukunft.

00:51:55

E: Ja, ich meine, aus der Masterarbeit können sie dann noch Schlussfolgerungen zur Verbesserung oder Abänderung dieses Tools natürlich schließen. Sie können da Schlussfolgerungen herausnehmen und Anpassungen machen. Aber trennen Sie die zwei Sachen!

00:52:17

I: Möchte ich einfach noch ein paar... weil ich... Noch fünf Minuten hab´ ich. Gut. Der Inhalt: Ich muss trotzdem diese Fragen stellen, weil ich auf die Bezug nehmen muss. Der Inhalt ist soweit verständlich. Der Ablauf erklärt sich auch. Was verbessert werden könnte, das haben sie mir jetzt gerade eigentlich erklärt. Sehe ich das richtig? Jetzt geht's ums, jetzt geht es ums Layout. Es geht wirklich um die Broschüre.

00:52:53

E: Da gebe ich keinen... Da möchte ich keinen... Da hat jeder Lehrmittelautor andere Vorstellungen.

00:53:01

I: Das gibt kein Lehrmittel.

00:53:03

E: Ja, das ist ein Tool, das ist ein, ein Lehrmittel, das heißt Mittel, damit ich lehren kann und richten kann. Und nicht im Sinne, es ist kein Lernmittel.

00:53:16

I: Ja.

00:53:17

E: Das ist ja das die Krux. Die Lehrmittel heißen Lehrmittel. Eigentlich sollten sie Lernmittel sein, womit die Schülerinnen und Schüler lernen können. Und viele Lehrmittel kann man den Schülern nicht einfach in die Hände drücken, weil es eben Lehrmittel sind. Und das ist ein Lehrmittel.

00:53:39

I: Ja, das ist auch nicht für die Schüler.

Transkription

2023-03-22 Experten-Leitfadeninterview mit Dr. Professor C. Nodari (ZH)

00:53:41

E: Eben.

00:53:43

I: Was halten sie von der? Also die Checkliste, die die ist, die wahrscheinlich sehr vertraut. Die Techniken dazu wahrscheinlich auch. Was halten sie vom Schatzheft?

00:53:58

E: Wie gesagt, dazu nehme ich keine Stellung.

00:54:01

I: Okay, also, ich kann den zweiten Teil nicht...

00:54:06

E: Also, die Broschüre ist etwas, worüber, worüber wir gut sprechen können. Aber das hat nichts mit der Masterarbeit zu tun. Sie haben sich bei mir gemeldet, um einen einen Diskurs zu führen in Bezug auf die Masterarbeit, auf Ihre Masterarbeit. Wenn ich eine eine... **Ich sage Ihnen ganz offen, wenn ich eine Stellungnahme abgeben muss zu einem Lehrmittel- und das habe ich auch schon mehrfach gemacht- dann verlange ich Geld. Wenn aber eine Studentin zu mir kommt und sagt "Masterarbeit", dann ist das kein Problem, dann ist es gratis. Sie sehen den Unterschied? Ich mache wirklich einen Unterschied!**

00:54:49

I: Ja, das ist gut. Ich wusste nur nicht, dass ich den zweiten Teil gar nicht... Das wäre für mich jetzt wichtig gewesen, dass ich den zweiten Teil gar nicht fragen kann... Was Sie davon halten? Ob man es brauchen kann? Es wird sich dann sowieso auch weisen, was, was, ... welche Schritte Sinn machen, welche weniger. Einiges durfte ich jetzt von Ihnen hören. Aber den zweiten Teil konnte ich ja jetzt eigentlich nicht, weil sie dazu gar nicht Stellung nehmen möchten. Genau das wäre für mich wichtig gewesen, dass sie mir das gesagt hätten. Aber trotzdem, ich habe jetzt einiges auch wieder gehört und aufgenommen.

00:55:26

E: Entschuldigung, sie haben sich bei mir gemeldet, weil sie eine Masterarbeit schreiben. Und dazu habe ich ja gesagt. Dann haben sie mir vor zwei Wochen oder was haben sie mir etwas geschickt...?

00:55:38

I: Ich hatte den Ablauf schon vorher Ihnen erzählt.

00:55:41

E: Ja, Ablauf erzählt und Sie haben.... Ich, habe sie gebeten, ein paar Fragen vorweg zu formulieren, und ich habe dann das bekommen, was ich bekommen habe. Nur wusste ich nicht, welches Zusammenspiel zwischen dem, was sie mir geschickt haben, und der Masterarbeit besteht. Das ist jetzt ein bisschen klarer geworden. **Und ja... setzen sie es ein! Oder die andere Möglichkeit in einer Masterarbeit ist, das andere Lehrpersonen, mit anderen Lehrpersonen zusammenzuarbeiten und zwei, drei Stellungnahmen von der Personen zu bekommen.**

00:56:26

I: Das ist das, was ich noch (vor-) habe.

Transkription

2023-03-22 Experten-Leitfadeninterview mit Dr. Professor C. Nodari (ZH)

00:56:29

E: Nodari: Ja.

00:56:29

I: Aber da mir Ihre Meinung generell zum Schreiben sehr wichtig war, habe ich sie gefragt, weil ich viel gelesen habe. Und darum habe ich gedacht, ich frage sie noch für ein Interview an, weil mir das sehr am Herzen lag.

00:56:52

E: Ja, das ist sehr lieb, sehr nett und ich stelle mich auch gerne zur Verfügung, aber eben...

I: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich.

E: Das ist gern geschehen. Und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei der Masterarbeit.

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

Interviewpartner: Schulleiter (SL) seit 2003, KLP phil. II
Klassenlehrer (LP) phil. I seit 2008
Schulische Heilpädagogin OS (SHP) seit 2012

Interviewer (I): SHP i.A. (I), KLP seit 1992

00:00:00

I: Ich habe 27 Jahre als Primarlehrerin auf der -ja in der Primarschule gearbeitet, alle Fächer. Und ein besonderes Anliegen war eigentlich immer auch die Schreibförderung. Ähm, jetzt, gerade mit meiner beruflichen Weiterbildung habe ich zum Anlass genommen, da wirklich auch mal nachzuschauen, was sagen denn die Experten, was, wie wir das vermehrt umsetzen könnten, dass wir das mehr geschrieben wird oder dass die Schüler ihre Kompetenzen verbessern können. Ja, das war das ganze letzte Jahr so, dass ich etwa 20 Bücher, in 20 Büchern gelesen habe. Und ja, mein Hauptanliegen ist jetzt eigentlich, dass ich die Ideen, die ich habe, ob die umsetzbar sind, was davon man brauchen kann, was verändert werden muss und so weiter. Warum ist doch das Interview in drei Teile geteilt? Also der erste Teil ist, sind die allgemeinen Fragen. Dann gibt's... dann stelle ich euch das Produkt vor. Und ihr habt Pause, um euch dann die Broschüre, also die Produktbroschüre, anzuschauen. Un- dann gäbe es noch Fragen zu dieser Broschüre. Okay, jetzt bitte ich euch um eure Vorstellung, um euren Werdegang, wäre ihr seid-einfach eine Minute, zwei Minuten! [REDACTED], könntest du anfangen?

00:01:44

SL: Ich muss beginnen, wenn ich gewusst hätte, dass ich sprechen müsste, dann hätte ich mir das Interview nochmals überlegt. Nein, kein Problem. Nach der Kantonsschule habe ich lange nicht gewusst, was ich machen möchte, respektive ich habe zwar gewusst, was ich definitiv nicht machen möchte, nämlich Lehrperson zu werden, und habe mich darum entschieden, zwei Jahre an der ETH Mathematik zu studieren. Das hat vor allem damit zu tun, dass meine ganze Familie im Lehrberuf tätig ist und ich eigentlich nicht so in diese vorgefasste Schiene einsteigen wollte. Nichtsdestotrotz, nach zwei Jahren musste ich mich fragen, möchte ich da in der Versicherungsmathematik meinen Platz finden, oder möchte ich trotzdem eher das Lehramt ausüben? musste mich aber entscheiden. Versicherungsmathematik war mir zu trocken, Lehramt zu einseitig. Mit leicht Mathematik, Physik. Und so habe ich dann leider- nicht leider, natürlich. So habe ich dann trotzdem meine Ausbildung an der PHS begonnen, habe Jahre in Bürgeln TG von 1996 bis 2003 als Klassenlehrperson in dem Bereich phil. II gearbeitet, habe mich in dem Rahmen, wahrscheinlich 2001, dazu entschlossen, die Schulleiterausbildung zu absolvieren, und hatte dann die Möglichkeit, 2003 die neue Oberstufe in Bronschhofen aufzubauen- also ohne Schulgebäude, ohne Personal, sozusagen auf der grünen Wiese. Nach 15 Jahren in der Stadt Wil mit mehreren Fusionsprozessen, also mal Schulgemeinde Bronschhofen zu Einheitsgemeinde Bronschhofen und zur Gemeinde Wil wurde mir das ganze Gebilde etwas zu träge in der Stadt Wil. Und dann habe ich mich entschlossen, meine Stelle zu wechseln- so vor 50. Jetzt bin ich hier, seit fünf Jahren. Dann ja glaube ich, das reicht so.

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

00:03:47

I: Ja: Danke, ja! [REDACTED]?

00:03:46

FLP: Ja, mein Name ist [REDACTED]. Ich bin momentan Klassenlehrer einer 1.Real, vom Werdegang her ziemlich klassisch. Kantonschule, Wirtschafts-Maturität, wusste nicht genau Richtung Management oder Richtung eben Oberstufenlehrpersonen, hab mich dann für die Oberstufen Lehrpersonen entschieden- PHSG abgeschlossen seit 08, seit 15 Jahren hier am gleichen Ort, in der Zwischenzeit mehrere Ausbildungen absolviert, einerseits die Schulleiter-Ausbildung, habe dann auch fünf Jahre Schulleiter hier gearbeitet und die Schule im Team geführt und zusätzlich auch noch eine Beratungsausbildung gemacht, weil ich an der PHSG als Mentor angestellt bin und zusätzlich auch immer wieder Praktika betreue.

00:04:45

I: Danke schön. [REDACTED]?

00:04:48

SHP: Ich habe zuerst das Seminar in Gossau gemacht, das sogenannte ALS, bin eigentlich gelernte Fachgruppenlehrkraft. ...habe dann noch nebenbei noch Werken, Textil, nicht Textil, Musik, Bildnerische Gestaltung, also den ganzen Fachgruppen Lehrkatalog ausgeweitet. ...habe ich 15 Jahre darauf gearbeitet, habe ich dann die geleitete Schule gewechselt, habe dort auch etwa drei, vier Jahre mitgearbeitet, habe aber die Ausbildung nicht gemacht, wurde dann aber so irgendwie in die schulische Pädagogik hineinkatapultiert in unserer Schule. Der Schulische Pädagoge, wurde krank. Und irgendwie hat sich das so ergeben, dass es geheißen hat: Probier' es doch mal, mach doch mal. Und da hat es mir den Ärmel reingenommen. Und ich habe dann 2012 den Master in Schulischer Heilpädagogik abgeschlossen: ...habe dann verschiedene Schulen angeschaut, von der Privatschule, über Kanton Appenzell, über Kanton Thurgau- jeweils die verschiedenen Modelle als Schulische Heilpädagogin. Das war so mein Ziel, da mal hineinzuschnuppern und bin jetzt in Oberbüren gelandet, in einer integrierten Oberstufe ohne Kleinklasse, wo es mir total gefällt, und so, eigentlich mein Gebiet ist, wo ich mich wohlfühle.

00:06:04

I: Ich erachte euch als Fachpersonen oder in einer Leitungsfunktionen. Was für ein Bezug habt ihr selber zum Schreiben oder was denkt ihr, warum ich gerade euch eingeladen habe. [REDACTED]?

00:06:21

SL: Ja, einerseits sicherlich aufgrund der Tatsache meiner Schulleitertätigkeit, also ich glaube, das schriftliche Verfassen von irgendwelchen Berichten, Disziplinarschreiben, Beurteilungen, gehört wahrscheinlich fast zum größten Teil meiner Aufgabe. Vom Methodischen- Didaktischen kann ich zum Schreiben wahrscheinlich nur bedingt was sagen, weil ich ja in einer anderen Fachrichtung tätig war. Ja, ich glaube, es ist sicher ein Hauptgrund. Und ich glaube so, die Förderung von Jugendlichen mit Defiziten unterschiedlicher Natur -Lesekompetenz, Schreibkompetenz- ich glaube, das liegt mir sehr am Herzen, weil in diesem Bereich wahrscheinlich am meisten Potenzial vorhanden wären, die Jugendlichen anschlussfähig zu machen.

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

00:07:19

FLP: Ja, es ist mein tägliches Brot oder der tägliche Kampf, je nachdem man sagen möchte. Dadurch, dass wir eine integrierte Oberstufe sind, haben wir den ganzen bunten Blumenstrauß des Könnens, der verschiedenen Kompetenzen bei uns. Und das ist eigentlich meine tägliche Herausforderung, irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, was das Schreiben anbelangt. Wir schreiben viel- natürlich täglich in jedem Schulfach. Aber da ich das Fach Deutsch unterrichte, ist es mir doch ein besonderes Anliegen, dass ich dort am Schluss der dritten Oberstufe von mir behaupten kann, die Schülerinnen und Schüler doch in einer Weise gefördert zu haben, die Ihnen etwas gebracht hat.

00:08:05

I: Danke vielmals! [REDACTED]?

00:08:07

SHP: Ich arbeite im Teamteaching einmal pro Woche in drei Klassen, das heißt zwei Realklassen, eine, zwei zweite Realklassen und eine dritten Realklasse. Und ich habe die Aufgabe des Schreibunterrichts bei uns, die ich dann auch leite. Die Klassenlehrperson ist dann meine Teamteachingpartnerin. Und es ist bewusst dann auch meine Aufgabe, die Schüler wirklich ins Schreiben hineinzubringen oder eben auch Schreib- und Rechtschreibkompetenzen zu fördern, so im Hinblick auf die ganze Projektarbeit – auf das Schreiben oder eben auch die Bewerbungsschreiben, die wir dann auch oft miteinander irgendwie verknüpfen. Das ist so mein Auftrag – und ihnen das Schreiben so ein bisschen- die Freude an diesem zu vermitteln vom Schreiben. Das es auch was Schönes haben kann.

00:08:50

I: Danke! Also jetzt geht's immer an alle oder wer- wem gerade besonders was einfällt. Ehm, einfach spontan: "Schreiben auf der Oberstufe", was fällt euch ein, weil ihr- fast alle- damit ja täglich zu tun habt.

00:09:10

FLP: Also speziell mir fällt ein, dass ich eine eine starke Entwicklung sehe, von der ersten zur dritten Oberstufe. Das ist auch sehr erfreulich, hat sicher auch mit dem Alter zu tun. Ich persönlich: Meine Strategie verfolge ich so, dass ich von der Beschreibung her zum kreativen Schreiben komme, also ganz einfach beginnen, mit den wirklich schwachen Schülerinnen und Schüler beginnen, nur Dinge zu beschreiben, Bildergeschichten, Geschichten aus dem Alltag, Personenbeschreibung und dann zum kreativen Schreiben komme, was...

00:09:46

I: Das kommt, wir würden das alles noch.... Wie du es genau machst oder so, wäre nachher nochmal ein Thema für sich. Einfach, was dir so spontan, wenn du an die Jugendlichen denkst, was dir einfällt. Eben du hast vorher schon mal gesagt, den Riesenblumenstrauß, also die Riesenbandbreite...

00:10:02

FLP: Ich glaube also, erst kommt mir in den Sinn, dass man die Schülerinnen und Schüler nicht unterschätzen darf. Also man hat oft das Gefühl, dass sie aufgrund von Rechtschreibschwächen nicht schreiben können. Aber das kreative Schreiben oder die Intelligenz gesamt, ganze Geschichten zu verfassen, diese haben sie dann

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

trotzdem. Und darum, wenn man kreatives Schreiben einsetzt, ist es extrem erstaunlich, was da alles für Ideen und Geschichten herauskommen, also positiv-jeweils die Überraschung, was beim kreativen Schreiben entsteht.

00:10:38

I: Danke.

00:10:40

SHP: Mir fällt ein, so großer Korrekturaufwand. Da kommt mir das noch in den Sinn. Also, ich merke vor allem bei den «Erstoberstüflern», 1. Real. Das ist immens, dieser Aufwand! Und es sind so die einfachsten Wörter, die falsch geschrieben werden. Und das ist so ein bisschen so- zum Teil erschreckend. Also der Gegensatz von früher zu heute ist schon extrem- was sich da verändert hat, das ist so mein Gedanke.

00:11:05

I: Okay. Für wie wichtig haltet ihr die Förderung der Schreibkompetenz?

00:11:11

SL: Aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, obwohl natürlich durch die Technologie vieles auch überholt wurde. Also, man hat heute die Möglichkeiten, die Rechtschreibung teilweise, die Rechtschreibung, sicher aber die Grammatik teilweise zu überprüfen. Insofern begrüße ich doch, dass Jugendliche, die die Schule verlassen, mehr oder weniger fehlerfrei, etwas formulieren sollten können oder "können sollten" ist, glaube ich, die richtige Formulierung- respektive auf die, auch auf die Grammatik. Ich finde es teilweise bedenklich, wenn man Jugendliche sieht oder auch Abgänger oder von EFZ-Lehren im kaufmännischen Bereich, wenn die mir ein Mail schreiben oder irgendeinen Brief, wie viele Fehler, dass da drin sind. Dann irritiert mich das persönlich. Und ich denke, für mich ist es auch ein Ausdruck von Respekt dem gegenüber. Also ich finde, einerseits ist es die Ausdrucksweise, die ich finde, die man fördern sollte, andererseits aber auch Rechtschreibe-Tools und Grammatik, die mir persönlich am Herzen liegen. Ja, vielleicht bin ich da von alter Schule mit meinem Alter- keine Ahnung.

00:12:28

FLP: Ja, schwierige Frage! Ich persönlich finde gleich wie [REDACTED] das gesagt hat, auch, dass man fähig sein soll, kürzere Texte, fehlerfrei zu schreiben, wenigstens mit dem Wortschatz, den man sich angeeignet hat. Also, ich glaube, jede Schülerin, jeder Schüler schreibt auf eigenem Niveau. Aber auf ihrem Niveau, das sie sich zutrauen, sollten sie doch irgendwie einen Text hinkriegen, der nicht so viele Fehler hat. In den vergangenen Jahren, glaube ich, aber auch durch die technische Entwicklung, hat sich vieles verändert. Deshalb bin ich noch etwas im Klinsch, was das Schreiben angeht. Ich glaube, ich muss den Jugendlichen jetzt noch mehr zeigen, wie man den ganzen Prozess gestaltet und vielleicht etwas weniger Grammatik, weil ich glaube, mit den heutigen Programmen kann man das vielleicht irgendwie so kontrollieren, dass es nachher gut ist. Aber wie komme ich dahin? "Wie komme ich zu meinem Produkt?" werde ich wohl vermehrt mit ihnen üben.

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

00:13:41

I: Es muss gar nicht jetzt der Reihenfolge nach sein. Also vielleicht kommt ihr ja sogar ins Diskutieren. Oder- ich habe zum Beispiel aufgeschrieben: Wie häufig sollte überhaupt geschrieben werden, eures Erachtens, eurer Meinung nach? Wir haben etwa 160 Lektionen pro Jahr in allen Jahren, also in allen drei Oberstufen Jahren. Wie groß sollte der Anteil sein, sich beim Schreiben zu üben?

00:14:08

SHP: **So oft wie möglich**. Ich merke einfach so die erste Oberstufe, die hatten solche Rituale oder solche Fehler drin, die sie fast nicht mehr wegbringen, oder? Das kommt vom Hören. Ich habe es so gehört, also habe ich es so geschrieben. **Und diese Fehler auszumerzen, fällt mir auf, bei den Schwachen, das ist fast nicht mehr möglich**. Also mir ist jetzt aufgefallen "wir mit ie" oder «man mit zwei n», «war immer mit h». Man bringt das fast nicht weg. Und das ist mir heute noch ein Rätsel: Wie bringe ich das weg? Also, ich habe da noch keine Lösung gefunden. Ich weiß nicht, ob irgendein- jemand das entdeckt, aber das ist für mich so- ja irgendwie unmöglich, das irgendwie hinzukriegen. Ich habe es, wie du gesagt hast. Es gibt Fortschritte, kleine Fortschritte, aber es ist enorm knorzig.

00:14:52

SL: Aus meiner Sicht ist die Fragestellung dann eigentlich schon- vielleicht nicht ganz korrekt: Schreibförderung, ab der Oberstufe ist natürlich zu begrüßen, aber eigentlich müsste die viel früher und viel intensiver beginnen. Wenn ich da so meine Kinder ein bisschen in Erinnerung habe... Da wurde in der Primarschule sehr wenig **auf Fehler geachtet. Die schwächeren Schüler wahrscheinlich trainieren das wahrscheinlich permanent falsch ein**. Das kennt jeder von uns, oder? Man lernt etwas falsch. Man hat dann das Gefühl, man kann' s, aber kann's ja eigentlich nicht, weil vielleicht... Ich kann mich erinnern, beim Snowboarden hat man das falsch eingelernt. Und das wieder umzulernen, ist so extrem schwierig, dass ich finde- eigentlich, die Schreibförderung müsste logischerweise nicht bei uns beginnen, auf der Oberstufe, sondern vor allem in der Basisstufe. Ich sag mal, in den ersten Schuljahren, dort ist es wahrscheinlich am wichtigsten. Ja.

00:15:46

I: Also dort noch ein kleiner Input jetzt, von dem Vielen, was ich gelesen habe: In den ersten zwei Jahren wird im Schnitt 47 Minuten am Tag geschrieben. Das nimmt dann nach zwei Jahren enorm ab. Natürlich kommt da die ganze Alphabetisierung dazu. Und, also auf die dritte Klasse nimmt es ab und bei der Oberstufe sind wir noch bei bei sieben Minuten pro Tag, wo sie wirklich einen Text, also mehrere, also nicht einfach eine Antwort schreiben zu einer Frage, also wenn es mehr als ein Satz ist, wenn sie zusammenhängend mehrere Sätze aneinander schreiben sollen, die ineinander zu Bezug, also in Bezug stehen zueinander so. Also von der Menge her nimmt das extrem ab. Man könnte fast sagen, je älter die Schüler werden, je weniger lässt man sie schreiben.

00:16:44

SHP: Und sie schreiben per **WhatsApp**. Das fällt mir auch auf, wenn sie Texte schreiben. Da kommen irgendwelche Abkürzungen hinein, die eigentlich einfach geläufig sind. Aber ich frage manchmal, was heißt es überhaupt? Also oft muss ich nachschauen, was überhaupt diese Abkürzungen bedeuten. Und die sind einfach

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

geläufig. Sind sie sich gewohnt, dieses, dieses WhatsApp-Schreiben. Aber ganze Sätze? **Was ist ein ganzer Satz?** Also keine Ahnung.

00:17:08

SL: Ja, das ist das eine. Und viele Jugendliche verfassen die Nachrichten **in Mundart**, und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, möchte das gar nicht beurteilen. Mich stört das eher. Ich lese nicht gerne irgendwelche WhatsApp in Mundart und ich schreibe immer hochdeutsch und versuche da auch Fehler zu vermeiden. S' hat vielleicht auch mal Fehler drin, wenn man schnell tippt. Aber das ist schon eine Auswirkung auch von den **sozialen Medien**, die vielleicht da einen entsprechenden Einfluss auf die Schreibfähigkeit und auf die Lese- und Sprachkompetenz der Jugendlichen haben.

00:17:39

I: Also ich will euch jetzt festhalten. Wenn ihr euch wünschen könntet... Wie oft müsste geschrieben werden, sagen wir von diesen vier Lektionen pro Woche oder diesen 160. Wie hoch müsste der Anteil sein?

00:17:59

FLP: Für mich ich finde, wie hoch ist **nicht unbedingt so wichtig, sondern was ich daraus mache**. Also ich würde sagen, wenn ich es **verknüpfen kann mit einem ganzen Prozess**, dann macht es für mich wirklich Sinn. Also wenn ich irgendwie nach einem Schreibprozess alles oder die Einzelteile des Schreibens mit denen anschauen kann, also sei es die Sprache selbst, der Inhalt, der Aufbau, den Prozess, Orthografie und so weiter. Wenn ich das danach verarbeiten kann, dann brauche ich viel Zeit, und dann, glaube ich, **müsste schon eine Lektion pro Woche** sein. Und sonst finde ich, bringt es nicht so viel oder weniger. Also, das Schreiben muss auch noch **irgendwie verarbeitet werden, nur schreiben alleine, wenn ich schreiben üben möchte, reicht noch nicht**, ist meine Meinung.

00:18:54

I: Wie hoch würdest du den den Anteil setzen wollen? Es ist ja noch nicht mal schreiben in allen Fächern- oder, sondern es ist jetzt einfach nur mal im Fach Deutsch.

00:19:05

SHP: Das ist das schwierige. Weil ich finde, oder mir fällt jetzt einfach auf, dass viele meiner Drittklässler Mails schreiben müssen und nur schon ne Mail schreiben von einem dritten Fehler. Das geht nicht. Und da ist die Frage, ob es nicht wirklich gut wäre, wenn so **kleine Inputs einmal pro Tag** machen würde. Nur mal eine Mail schreiben und das korrigieren. Wie schreibe ich? Wie ist die Anrede? Wie ist die Höflichkeitsform? Das können sie immer noch nicht. Und darum ist mir so der Gedanke gekommen: Wie wäre es, wenn wir täglich so eine

00:19:32

FLP: Unbedingt, **aber eben verarbeiten!**

00:19:34

SHP: ...aber verarbeiten, richtig, da hast du recht. Unbedingt! Ohne geht es nicht, weil sie merken ja dann ihre Fehler nicht. Ja, bin ich mit dir!

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

00:19:43

I: Ihr habt es jetzt wie indirekt beantwortet. Ich habe mir noch aufgeschrieben: Konkret, wie oft lasst ihr sie schreiben?

Von dir weiß ich: einmal in der Woche und bei dir ist es wahrscheinlich **blockmäßig**.

00:19:55

LP Angelo: Genau! Kommt etwas aufs Thema darauf an. Also, wenn wir eine Lektüre verarbeiten, dann schreiben sie sehr viel, weil sie **Zusammenfassungen** schreiben, weil die **Fragestellungen meinerseits beantworten** müssen. Dann gibt es viele, viele Schreibanlässe. Vielleicht müssen sie **einen eigenen Schluss schreiben**, usw. also, da wird viel geschrieben. Wenn man gerade an einem Grammatikthema ist, ist es sicher etwas weniger.

00:20:26

I: Danke. Ich würde gerne zur zweiten Frage übergehen, dritten ist es eigentlich schon... Das ist ja eigentlich auch ein Thema von der Ausbildung. Was, was versteht ihr unter Förderung der Schreibkompetenz? Es ist jetzt wieder so theoretisch. Was gehört denn alles dazu oder erst mal, dass wir wie diesen Begriff klären!

00:20:56

FLP: Ich finde den Begriff sehr umfangreich. Also ich finde, man kann einerseits die **Sprachrichtigkeit** anschauen, also **eben Orthografie, Grammatik und so weiter**. Dann finde ich die **Sprachangemessenheit, also Wortwahl, Wortschatz, vielleicht auch Satzbau**, ist ein weiterer Teil. Dann der Inhalt an sich: Habe ich eine **Gesamtidee**. **Passt das zur Geschichte? Passt das zum Thema und so weiter? Also ist da irgendwie eine Relevanz zu erkennen oder eine Verbindung zum Hauptthema?** Dann der ganze **Prozess, also Aufbau: Was ist das für ein Text? Gibt es Textmuster, gibt es Vorgaben? Ist es ein Bericht, zum Beispiel? Gibt es thematische Eingänzungen, die man eingrenzen sollte**. Und dann kommt so die Königsklasse: den Leser **unterhalten**, eine Geschichte schreiben, die wirklich spannend ist, die packt Und eben das, was ich versuche, mit den Schülern wirklich anzuschauen: **Planen, also einen Prozess durchführen, die ganze Planung, Aufbau von einem Text, der irgendwie später auch lesbar sein sollte**. Das gehört für mich auch noch dazu. Das ist extrem komplex, hat sehr viele Teile, und ich kann auch nicht immer alle Teile gleichzeitig üben. Also, es ist für mich extrem schwierig, die ganze Schreibkompetenz anzuschauen. Ich habe das Gefühl, vor allem in der Realstufe, da muss ich etwas herauspicken, ein **Teilthema**, einmal auch die Grammatik genauer an, einmal vielleicht den Wortschatz und so weiter. Alles miteinander ist eine Überforderung, für den schwachen Schüler.

00:22:49

SHP: Gerade kann ich dich voll unterstützen. Also alles geht nicht, ...habe ich mir auch so aufgeschrieben. Vieles hast du schon erwähnt oder schon angesprochen. Mir geht es so ein bisschen auch darum, dass sie mit der Zeit, so einige Fehler oder die wichtigsten Fehler selber auch erkennen im Text. Wenn sie was geschrieben haben, selber merken, da ist ja etwas falsch oder eben das Üben, Üben, Üben, das wir schon mal angesprochen haben, das ist für mich ein großes Thema. Was ich finde, gehört dazu. Und so die ganze ...Mir geht es darum, den Schreibunterricht ein bisschen **abwechslungsreich** zu gestalten. Also ich versuche da immer wieder, kann ich natürlich so einmal pro Woche, irgendwas Spezielles zu nehmen. Du hast mal die

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

Bildergeschichte angesprochen, mache ich oft. Oder ich **drehe gewisse Wörter** um, die sie wieder irgendwie wieder zusammensetzen, mit anderen Buchstaben. Also eben ihnen das Schreiben schmackhaft zu machen. Das ist so mein Thema. Unter anderem habe ich ein **Tagebuch**, ein gebundenes kleines bestellt für sie, dass sie dann jeweils am Schluss die Texte, wenn sie sie überarbeitet haben, einschreiben, ganz sauber, und dann auch jeweils ein Bild oder irgendwas dazu machen, dass es ein bisschen Freude machen soll, wenn sie das dann nach drei Jahren nach Hause nehmen können und so ein bisschen ihre Fortschritte anschauen können. Und das ist noch toll. Also sie blättern da oft zurück dann und sagen: Wah, wie habe ich geschrieben in der ersten Oberstufe - nur schon die Schrift, nur schon die Fehler manchmal, die sie trotzdem noch haben, auch wenn es korrigiert wurde. Das ist so mein Thema, so mein Highlight aus der Förderung.

00:24:14

I: Das ist jetzt sehr von eurer Erfahrung, also wie ihr es macht. Wisst ihr von euren Kollegen, also ist das im UT oder so ein Thema? Wie könnten wir unsere Schüler im Bereich Schreibkompetenz fördern? Wisst ihr von den anderen, wie sie es machen? Ist das überhaupt ein Thema? Ich denke, du hast sicher mal im UT Deutsch - auch.

00:24:36

FLP: Ja, ähm **die Schreibkompetenz haben wir nicht einzeln angeschaut**. Nein, wir haben wir darauf geschaut: Welche Basics müssen im Deutschunterricht bearbeitet werden? Jetzt nicht aufs Schreiben bezogen, sondern ganz allgemein, damit die ganz, ganz schwachen Schüler mitkommen. Und da sind wir dann eher oder mehr, vermehrt auf der Leseseite gelandet. Das heißt Textverständnis. Nein, Schreiben haben wir nicht einzeln diskutiert.

00:25:10

SHP: Ich habe eine Kollegin, auch eine schulische Heilpädagogin, die dasselbe macht, auch mit den 1. Realern. Also die Realschule bei uns wird so abgedeckt: Einmal pro Woche eine Lektion, die von uns schulischen Heilpädagoginnen geführt wird, Sekundarschule nicht. Die ist da eigenständig unterwegs.

00:25:27

I: Ja, danke! Ähm, was denkt ihr, fehlt zu einer Verbesserung? Also, was müsste noch gemacht werden? Es gibt jetzt neu, also lange gab es gar keine Studien im deutschsprachigen Raum. Jetzt wurde 21 das erste Mal eine Studie gemacht, im Raum Bodensee, mit allen drei Ländern, und zwar die Schüler, die für uns relevant sind, die, die in die Lehre kommen im ersten Lehrjahr. Und man hat festgestellt, dass die maximal die Hälfte der Punktzahl erreichen können. Eben viele können keinen einfachen Text schreiben, ein Anliegen formulieren und so weiter, also auch ganz konkrete Dinge, die sie dann auch brauchen in ihrem Leben. Also nicht eine spannende Geschichte schreiben, sondern Handwerk, ja!

00:26:24

SL: Was ich denke: Es hängt vieles mit der Lesekompetenz zusammen, oder? Lese-, Schreibkompetenzen für mich irgendwie symbiotisch miteinander verwickelt. Ich glaube, es wäre wichtig, dass man die Jugendlichen und Kinder **irgendwie zum Lesen animieren und motivieren** kann, weil, wenn man etwas regelmäßig macht, ein Schriftbild sieht, ganz Werte sieht, dann wird es wahrscheinlich auch einfacher sein

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

in Zukunft- Ich spreche jetzt nicht als Experte irgendwo in den Fächern Deutsch oder Französin und sowas- aber jetzt für die Jugendlichen sicher einfacher sein, den Text zu verfassen, wenn sie gute Beispiele haben, wie das ausschauen könnte. Und ich glaube, das ist halt schon ein Problem mit dieser ganzen Digitalisierung, dass man ein gebundenes Buch oder ein Taschenbuch nur noch selten zur Hand nimmt. Dann sind es vielleicht irgendwelche Kurzgeschichten, die man liest. Oder man geht die schulinterne Bibliothek und leiht sich einen Comic aus. Also was mir vielleicht von der Schule intensiver machen können, ist vielleicht, dass dieses Angebot häufiger gesteuert durch die Lehrperson benutzt wird. Aber die Kontrolle, ob sie das tun, dann zu Hause lesen oder nicht lesen, das wird schwierig sein. Und vielleicht ist diese Kompetenz halt nicht mehr so- Gefragt ist sie zwar nach wie vor, aber bei den Jugendlichen scheinbar nicht, oder? Es zeigt sich auch darin, dass diese, wenn man die Pisa-Studien anschaut, dass das immer schlechter wird. Und vielleicht müssten wir unsere Schule auch vermehrt auf die aufnehmenden Stufen konzentrieren, uns überlegen, was brauchen sie dort effektiv und das auch gezielt, wiederholt, wohl auch mit den Jugendlichen.... Ich glaube, die Wiederholung ist auch sehr entscheidend, dass man das nicht nur einmal macht, sondern immer wieder, und, wie es Angelo vorhin gesagt hat, die Fokussierung auf Teilbereiche ist wahrscheinlich zentral, weil die Verarbeitung von fünf, sechs Bereichen wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein für einen Jugendlichen, der eh schon Probleme hat in diesem Bereich.

00:28:28

I: Was denkst du, dass wichtig wäre, Angelo? Also, es geht jetzt nicht mal unbedingt um deinen Unterricht, aber generell? Vielleicht gehören deine Schüler eben gerade nicht zu diesen mit den wenigen Punkten, weil du mehr schreibst, mehr schreiben lässt.

00:28:41

FLP: ja-a- mehr schreiben? Ich glaube, es ist ein Zeitfaktor, der uns einfach immer wieder etwas stört. Das Schreiben braucht Zeit. Das Verarbeiten braucht noch mehr Zeit. Und ja, ich glaube, man sollte doch als Deutschlehrkraft sich einen Plan zurecht zurechtlegen, der zeigt: Okay, bewusst schreiben, das tun wir in diesen und diesen Lektionen! Auch so etwas, wie du vorher gesagt hast, wöchentlich etwas einführen, das würde sicher helfen. Aber, es gibt halt doch noch irgendwie diesen Stoffdruck, und man sollte den anderen lernen halt auch nicht vergessen.

00:29:25

I: Darum eben die Frage: Wie wichtig ist es? Wo will ich es hintun? Weil das ist ja oft das Thema. Es gibt so viel, wir haben gar keine Zeit, auch noch zu schreiben, weil wir haben so einen riesen Stoffdruck, und es gibt so viele Inhalte, die wir vermitteln müssen. Darum ist es eine Frage auch der Gewichtung.

00:29:42

FLP: Absolut, absolut! Und ich glaube auch, es ist schon so, wie ██████ gesagt hat, die Lesekompetenz kann der Schreibkompetenz extrem helfen. Deshalb viel lesen, viele Texte verarbeiten, hilft sicherlich auch. Rückmeldung von der Berufsschule kriege ich selten zum Schreiben, eigentlich eher zur Lese- und Verarbeitungskompetenz eines Textes. Also, sie verstehen diesen neuen Text zu

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

diesem Thema X,Y nicht. Sie können nicht damit umgehen, und deshalb ist mein Schwerpunkt persönlich eher auch beim Lesen, wie wir Schreiben.

00:30:29

SL: Ja, ich glaube, es wird weniger gefordert, auch in den Anschlusslösungen. Also in den wenigsten Betrieben werden die Jugendlichen aufgefordert, da irgendwie einem schlaun Text zu schreiben, kommt dann vielleicht bei irgendwelchen Abschlussarbeiten bei Lehren zum Tragen. Aber auch dort oder hat man mit den heutigen technischen Mitteln genügend Möglichkeiten. Aber woran das sicherlich scheitert, ist das einfachste Fragestellungen und Texte nicht verstanden werden oder nur bruchstückhaft verstanden werden. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man dann sagt: Okay, mein Fokus liegt darauf, dass die Jugendlichen überhaupt verstehen, was ich von ihnen erwarte oder möchte, und weniger im freien Wiedergeben von kreativen Texten. Wo wird das gefordert?

00:31:15

I: Das Schreiben muss ja nicht kreativ sein. Ich glaube, das ist jetzt wirklich eher eine dichterische Kunst, die man nachher im Alltag nicht wirklich braucht. Aber es gibt genug Schreibanlässe. Also, wir alle werden in unserem Leben oft gefordert, mal Stellung zu nehmen oder Formulare auszufüllen, alles Mögliche. Es gehört ja alles auch zum Thema schreiben. (Jetzt Formulare hat jetzt nicht mehrere Sätze aneinander.) Aber wenn ich eine, nicht nur, wenn ich eine Bewerbung schreibe, auch wenn ich eine Kündigung schreibe oder eine Reklamation einreichen muss, es gibt so viele Textmöglichkeiten, Ferien haben möchte und so weiter.

00:31:55

SL: Ich bin ein bisschen ketzerisch mit Chat GPT. Weshalb muss ich noch einen Text verfassen können? Nein, es ist Realität, oder? Die Texte, die GPT verfasst, die sind auf so einem unglaublich hohen Level: fehlerfrei, perfekt formuliert, grammatikalisch korrekt, personifiziert, sag ich mal, wenn man die richtigen Befehle eingibt. Also, ich behaupte mal, das ist meine These. Vielleicht stimmt die nicht, aber in zehn Jahren wird das gar nicht mehr gefragt sein. Da gibst du Stichworte ein. Ich arbeite schon mit **Chat GPT**, da stehe ich dazu. 40 Prozent der Texte sind wahrscheinlich irgendwie Chat GPT basiert, die ich seit drei, vier Monaten schreibe. Weshalb soll ich mir für eine Arbeit, die ich vielleicht früher zwei Stunden oder zwei Stunden benötigt habe, diese zwei Stunden nehmen, wenn das in 35 oder 40 Minuten geht?

00:32:54

I: Also, es ist sicher etwas, was ich aufnehme, und darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Das kommt ganz sicher in der Arbeit vor. Das Schreiben ist allerdings auch, gerade, wenn du die Anwendung hast. Das Schreiben nützt dir auch ganz fest, um sich selber kennenzulernen, um sich selber zu strukturieren, um zu wissen, was du schreiben willst, in welche Richtung, und du müsstest ja auch dort eingeben. Ich hätte gerne das und das, und das ist mir ein Anliegen.

00:33:26

SL: Aber das ist möglich, also wenn ich Chat GPT....

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

00:33:31

I: Das musst du aber zuerst denken können und strukturieren können. Was willst du denn eigentlich von diesem Programm, das es macht? Oder?

00:33:38

SL: Bin ich einverstanden. Wir haben wahrscheinlich diese Grundvoraussetzungen, von denen du sprichst, aber Realität wird sein, dass die Jugendlichen, die heute irgendwie vier, fünf, also die Kinder natürlich mit vier, fünf, die Jugendlichen, die heute zwei, zwölf bis 15 oder wie alt auch immer sind, mit diesem Tool aufwachsen werden. Dass wir genauso selbstverständlich sein wie das Internet, bin ich 100 Prozent überzeugt. Und dann ist **die Frage, lernen sie sich irgendwie über solche Tools auch reflektieren?** Also, wenn ich ja einen Text verfassen lasse von Chat GPT, und ja, dann kann ich ihm sagen, dass es mir zu allgemein ich möchte, dass das persönlich formuliert wird, möchte, dass sie in ner abstrakten Sprache formuliert möchte, möchte das es in einfacheren Worten formuliert wird. Klar, ich muss das können, ich muss dieses Reflexionsvermögen haben. Aber vielleicht ist es halt so, dass unsere nächste Generation, die Jungen oder die die Erwachsenen von morgen das gar nicht mehr haben möchten, wollen, dürfen, wie auch immer, und dass 's einfach normal wird. Also, was für uns normal ist, wird für die Jugendlichen oder für die Erwachsenen von morgen nicht mehr normal sein, behaupte ich mal.

00:34:47

I: Ja, das ist sicher so. Dennoch denke ich eben, du musst selber erkennen können, das ist zu wenig persönlich, oder das ist so und so, und für das brauchst du schon eine recht hohe Wahrnehmung von dir selber und ja, von der und von der Strukturierung und so weiter. Also, du musst sehr genau wissen, was du willst, und das musst du ja zuerst irgendwie lernen. Schreiben ist einfach eine Möglichkeit oder eine sehr gute Möglichkeit, um das zu lernen.

00:35:15

SL: Muss man das lernen?

00:35:17

SHP: Aber da gehört doch der Wortschatz dazu. Das hast du nämlich angesprochen. Wie kann ich **ohne Wortschatz überhaupt** noch zu so einem Text kommen? Und das ist für mich so das **Kernproblem**.

00:35:23

SL: Klar, das ist schwierig. Man muss ja nicht irgendwelche Dinge verteufeln oder in den Himmel loben. Ich merke nur schon, die Tatsache, dass ich ein solches Tool anwende, erweitert meinen persönlichen Horizont, weil ich bin ja in meiner eigenen Denkstruktur gefangen. Ich bin in meiner eigenen Ausdrucksweise gefangen. Und wenn ich da teilweise Stichworte eingebe und sage, verfasse mir einen Text zu diesen Stichworten, schön formuliert und so. Dann denke ich doch: Wow, auf sowas, **auf diese Art der Formulierung wäre ich persönlich nie gestoßen**. Also es ist nicht nur so, dass es sozusagen einem Arbeit wegnimmt und vielleicht monopolisiert und man sagen könnte: Okay, man muss nicht mehr denken. Ich finde,

00:36:07

I: Du könntest **von ihm sogar lernen**.

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

00:36:09

SL: Ja, ich lerne definitiv davon. Und ich, ich generiere irgendwelche Evaluationen mit Fragestellungen, die ich selber gar nie irgendwie formuliert hätte. Und ich find' das ist eine Bereicherung, und nicht ein Sklave. Das muss klar werden.

00:36:23

Anja: Ich muss den ersten Teil schließen, das werde ich sicher aufnehmen. Dann ist vielleicht diese Produktbroschüre nur noch aktuell für zehn Jahre. Keine Ahnung, Es könnte ja sein. Okay, aber bis der Lehrplan geändert wird, geht es dann noch ein paar Jahre! Gut? Ich stelle euch vor, was ich für Ideen hatte zu diesem Thema. Es gibt vielleicht sogar für die eine oder andere Antwort auf Dinge, die ihr euch überlegt habt. Das erste kennt ihr: Ja, einmal wird man einen Text sehr ausführlich korrigieren müssen. Also man lässt die Schüler einen Text planen und sagt vielleicht noch gar nicht, wie. Weil eine Sache ist... Schreibkompetenz ist auf der einen Seite das Produkt, was entsteht. Aber es ist auch der Weg, wie komme ich überhaupt dahin. Also sich orientieren können, einem Prozess überhaupt ins Laufen bringen? Also, es ist ein Projekt, oder es wird auch oft gesagt, es ist eine Problem - Löse- Aufgabe, das ganze Schreiben. Also einmal wird er wirklich analysiert, der Text. Und als Lehrperson überlegt man sich, was ist das - neben dem Guten, was sicher zuerst formuliert wird- Was ist für mich der nächste wichtige Punkt, den dieser Schüler, den dieser Schüler lernen soll? Vielleicht sind es zwei, maximal drei Punkte. Und es gibt eine Zielvereinbarung! Es gibt eine persönliche Checkliste, wo draufsteht, das Ziel für meinen nächsten Text ist ... Wann wurde das Ziel gesetzt? Und diese Ziele gehen so lange weiter, bis es erreicht wurde. Also, man geht dann vielleicht in eine neue, in einen neuen Text rein, und da brauche ich nicht viel zu sagen: Also Inputs generieren, Brainstorming, alles, was ihr kennt: Stichworte, Texte planen und so weiter. Wichtig scheint mir noch, dass wir den Schülern Redemittel zur Verfügung stellen und auch sonst Strukturen, wie ihr gesagt habt. Textsorten wissen, ist sehr wichtig, also einen Brief hat ganz andere Strukturen als jetzt eine Kurzgeschichte oder was auch immer. Dass wir ihnen wirklich ganz konkret die Strukturen mit auf den Weg geben. (Das findet ihr nachher in der Broschüre drin.) Wichtig wäre auch, dass man eine Textsorte nicht einmal schreibt, sondern mehrmals. Also empfohlen ist sicher dreimal, vielleicht sogar fünfmal, je nachdem, ob jemand einen längeren oder kürzeren Text schreibt, und dann erst, wenn die Vorarbeit geleistet ist, geht man ins Schreiben. Wenn man fertig ist, gibt es wirklich zuerst eine Pause. Also, es soll... Eine Pause kann sein- vor der ersten Überarbeitung, die man selber macht- soll gelesen werden, also in einem persönlichen Buch aus der Bibliothek oder woher auch immer oder die alten Texte von Kollegen oder Mustertexte von Autoren. Also, die Zeit wird genutzt zum Lesen. Und erst dann beginnt eine Überarbeitung. Dass man ein bisschen Abstand hat. Also nicht, dass man sagt: Man schreibt den Text mal schreiben Text und sagt: So, hast du ihn durchgelesen? Hast du alle Satzanfänge und die Normen auch groß geschrieben? Sondern, dass da wirklich eine Pause dazwischen ist, also nicht am gleichen Tag überarbeiten. Wie überarbeiten sie? Sie gehen mit ihrer persönlichen Checkliste, auf der vielleicht nur ein Punkt steht, vielleicht stehen zwei oder drei, je nach Schüler. Wir kennen sie. Wer kann eines umsetzen? Der kann vielleicht mehrere umsetzen. Überarbeiten sie eigentlich aufgrund von ihrem einen Punkt. Und sie überarbeiten aufgrund der Strukturen, die wir ihnen gegeben haben. Also welche Form hat jetzt die Kurzgeschichte, was

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

kommt? Nacheinander habe ich sie so gegliedert? Erfüllt sie die Kriterien. Und dann kommt es zu einem Feedback. Also dazu habe ich jetzt mal einen möglichen Zettel ausgearbeitet. Auch die Peers überlegen sich: Sind die Punkte oder der Punkt von der persönlichen Checkliste erfüllt? Aber natürlich, das erste habe ich jetzt vergessen. Das erste ist immer, wie wirkt der Text auf mich? Also freue ich mich, verstehe ich alles, was wollte der Schreiber mit dem Text? Hat er das erreicht, dass er dazu ein Feedback kriegt. Und dann werden die Punkte der persönlichen Checkliste überarbeitet. Dann geht es dann in eine zweite Überarbeitung aufgrund von dem, was die Peers mitgeteilt haben. Und dann geht der Text entweder in eine zweite Runde oder man schaut, habe ich das Lernziel erreicht, zusammen mit dem Lehrer. Aber es geht dann nicht darum, dass der Lehrer wieder alles korrigiert, weil es wieder eine stundenlange Arbeit ist, sondern hat er das, was er sich vorgenommen hat? Konnte er das Ziel erreichen? Dann gibt es..., kann es eine Lesung geben, und eines der Tools, die ich dazu mir überlegt habe, ist ein Schatzheft, was sich immer aufbaut und man das Gelungene reinschreibt, besonders gute Wendung. Es kann nur ein Satz sein. Vielleicht kopiert man mal einen Abschnitt, den man gut gefunden hat, von sich selber oder auch von einem Kollegen oder einer Kollegin. Und dann startet wieder ein Zyklus. Eine große Frage für mich war, sind alle zur gleichen Zeit unterwegs oder können sie sich frei bewegen? Ich denke, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, auch wie der Lehrer führt, wie offen, dass der Unterricht sein kann, ob man die eigene Klasse hat oder nicht. Ja, ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Also, es gibt drei Dinge, die ich noch mitgemacht habe. Ein großes ist die persönliche Checkliste, die Angelo schon ein bisschen kenn, aber für Rechtschreibung. Eines ist eben das Schatzheft und einfach, und so Strukturmittel. Also, dass jede Textsorte eigentlich ein eigenes, einen eigenen Talon hat, nach dem ich arbeiten kann. Aber nachdem ich auch meinen Text wieder überarbeiten kann. Ja, die Idee ist, dass man so einen Zyklus entweder jede Woche sicher eine Stunde schreibt oder man sagt: Okay, ich intensiviere, dass man für ein halbes Jahr mit zwei Lektionen in der Woche, weil sonst der Abstand zu lang ist. Man weiss dann fast nicht mehr, was man geschrieben hat oder wo man dran war. Oder man sagt, ich mache ein Vierteljahr und lege wirklich mal drei Lektionen da rein und lass die mal schreiben. Und dann lasse ich es wieder sein und lege wo ganz anders ist meinen Schwerpunkt. Wichtig ist es beim Schreiben ja eigentlich fast alle Lehrplan 21 Ziele sind drin, weil wir müssen ja auch wieder lesen, wir könnten mit Sprechen: Wie nehme ich Feedback an, wie gebe ich Feedback? Also, es kommen eigentlich alle fünf Komponenten wie Grammatik, Rechtschreibung, Textschreiben, Hören, Sprechen- Es kommt alles drin vor. Man könnte aufgrund von dem auch ein neues Grammatikthema... Wenn man z.B. sieht, die ganze Klasse macht fast keine Sätze mit Konjunktionen und so weiter, könnte man auch sagen: Okay, wir machen jetzt Konjunktionen und Kommas oder was auch immer. Es wäre einfach für eine Weile, wäre das der Schwerpunkt? Ja, jetzt würde ich euch gerne in die Arbeitspause entlassen. Ich möchte euch bitten, dass ihr die Seite eins und zwei einfach wirklich durchlest und dann vielleicht durchblättert, was euch interessiert. Also hier ist so ein bisschen die Grundidee, das Vorwort. Warum? Das sind so die wichtigsten Erkenntnisse. Also, was brauchen Förderschüler? Also, was ist erwiesenermaßen sinnvoll bei Förderschülern, was allgemein bei Schülern. Was fördert die Schreibkompetenz? Eins ist auch: Nehmt doch den Computer beim Schreiben, weil

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

es geht ja jetzt nicht in erster Linie um die Rechtschreibung. Man könnte natürlich sagen, diese vier Schüler brauchen ein Tool in Rechtschreibung, die müssen speziell gefördert werden. Aber das ist jetzt nicht das Hauptthema. Ja, danke vielmals! 15 Minuten etwa. Wir kommen jetzt zum letzten Teil. Also sie ist jetzt wirklich ein Entwurf. Ihr könnt, ich bin sogar froh, wenn ihr reinschreibt, was euch auffällt, was euch nicht gefällt.

00:45:43

I: PAUSE zum Selbststudium.

00:46:16

I: Ich würde gerne zum letzten Teil übergehen. Eine Frage hab' ich noch speziell an Karin und Angelo. Ich habe mir lange überlegt... Wir haben auch diskutiert. Ist es möglich zu sagen: Ihr habt jetzt euren Text geschrieben, ihr habt ihn überarbeitet, ihr habt Rückmeldungen gekriegt, ihr habt ihn nochmal angeschaut. Wir speichern ihn woanders. **Schreibt ihn neu! Ist das realistisch, oder ist das nicht realistisch?** Könnte man das manchmal machen? Oder mit manchen Schülern, ja mit manchen weniger?

00:48:00

FLP: Ich sehe mehrere Faktoren, die das beeinflussen können. Also ist das ein langer Text, kurzer Text. Beim «Wie-oft» mache ich ein großes Fragezeichen. Also da muss ich abwägen. Wie kann ich noch die **Motivation hochhalten**, also einen eigenen Text überarbeiten und dann nochmal neu schreiben? Wenn ich das mehrmals nacheinander machen würde, glaube ich, wäre die Motivation weg, **obwohl es guttun würde, ganz klar**. Aber das Komplette neu schreiben, nach Überarbeitung, glaube ich, dürfte ich vor allem auf der Realstufe, nicht oft so oft nacheinander durchgehen.

00:48:42

I: Ich frage das bewusst, weil ich es jetzt noch drin habe. Ich weiß nicht, soll ich es offenlassen? Soll ich es durchstreichen? Ich finde nicht, es ist ein Muss, aber ich habe das mal einmal in den Zyklus reingelegt. Das wäre auch noch eine Idee, dass man nach drei, vier Monaten sowas noch einmal schreibt.

00:49:03

FLP: Wir haben in der Schule auch schon Schreibwettbewerbe durchgeführt. Der goldene Fächer hiess das damals. Und da haben wir das gemacht. Und da finde ich es auch sinnvoll, weil es gab dann eine **öffentliche Lesung**, also Eltern, Schüler, Schüler, andere Klassen waren dabei. Und da macht es Sinn, und da haben auch dann die Schülerinnen und Schülern gesehen: Ah, oh wichtig! Da gibt es wie eine Ausstellung. Das wird vorgelesen oder Poetry Slam mäßig vorgetragen. Ich sehe eine Wichtigkeit dahinter. Aber sonst wird das wahrscheinlich für den Schüler schnell etwas mühsam.

00:49:44

I: Also, würdest du es offenlassen, würdest du es rausnehmen?

00:49:48

FLP: Ich würde es **drin lassen**. Eben kommt auf den Auftrag darauf an. Also, bei einer Bewerbung ist das auch schon passiert, dass ich abschnittsweise gesagt habe: Jetzt ist es überarbeitet. Schreib das komplett neu, Punkt. Also müssen wir nicht

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

diskutieren, reicht noch nicht, oder? Dann sehen sie den Sinn. Ah, das ist wichtig für meinen weiteren Verlauf im Leben, also mache ich das. Aber ich würde das ja nicht bei jedem Text machen, als fixen Bestand würde ich das nicht machen. Offenlassen, ja!

00:50:21

SL: Wahrscheinlich ist das auch, ich sage, als s Problem würde ich es nicht bezeichnen, aber der größte Faktor ist doch die **Motivation** der Jugendlichen. Also wie gelingt es mir als Lehrperson, die Jugendlichen wirklich intrinsisch sich so zu motivieren lassen, damit sie Freude am Textschreiben erhalten? Du hast es eingangs erwähnt, oder? Sie sollten das als ihre Stärke wahrnehmen, im Sinne eines positiven Selbstkonzepts. Da stelle ich mir die Frage, werden die das wirklich so erleben? Und vor allem, wenn ich dann an die Lernenden denke, welche vielleicht familiär einen Migrationshintergrund haben, zu Hause vielleicht nur in ihrer Muttersprache sprechen, also weder deutsch... da wird zu Hause vielleicht Albanisch oder Italienisch gesprochen. Und jetzt sollen sie das auf einmal diese Sprache, die ja dann vielleicht ja sogar Drittsprache ist, als Freude begreifen lernen? Hehres Ziel! Ich bin ein bisschen kritisch.

00:51:26

I: Ich glaube... Was man auch weiss, ist, dass sehr viele Lehrpersonen denken, das Schreiben sehr wichtig ist. Sie lassen aber im Schnitt einmal im halben Jahr einen Text schreiben, den sie akribisch korrigieren und der sofort notenrelevant ist, und das ist oft nicht motivationsfördernd. Also, Schreiben ist bei ihnen verknüpft mit " Es gibt eine Note und mein Text kommt rot zurück- kann ja auch grün sein, aber...

00:51:58

SL: Also, so ich dich richtig verstehe... Der Beurteilungscharakter fördert definitiv... Ich sage notenrelevanter Beurteilungsteil vielleicht, **der fördert definitiv nicht die Motivation, was das Schreiben angeht.** Wenn Jugendliche, die vielleicht in diesem Bereich Defizite haben, beim ersten und zweiten Schreiben mit einem vor Rot oder Grün strotzenden Text konfrontiert sind, dann wird' s das Ende der Motivation gewesen sein. Also eigentlich ist ja die Aufgabe irgendwie oder die Herausforderung wahrscheinlich als Lehrperson, und ich rede jetzt das für euch. Ich kenn mich nicht wirklich aus als Fachperson, diese **Freude irgendwie wieder hervorzubringen.** Weil die sind so lange schon irgendwie konditioniert, dass sie das eigentlich nicht können. Also mit sechs, sieben Jahre, acht Jahren Schule, und jetzt soll' s uns gelingen, da wieder diese Umkehr herbeizuführen. Das, finde ich ambitioniert, ist vielleicht möglich.

00:52:57

I: Darum muss man vielleicht nicht immer ganz lange Texte schreiben und Riesengeschichten, sondern vielleicht mehrere und kürzer und öfters Und genau für das, das, was jetzt dafürspricht, ebenso **eine persönliche Checkliste** zu haben, ist eben genau das, dass die Texte nicht einfach rot zurückkommen.

00:53:14

SL: **Ja, genau.**

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

00:53:14

I: Ähm, darf ich dich noch ganz kurz fragen, zweimal schreiben, einen Zyklus zweimal machen oder sagen, ja manchmal.

00:53:25

SHP: Ich würde es offenlassen. Ich habe wie du, ich habe einige Schülerinnen und Schüler erlebt, die haben das selber entschieden. Kann ich den zerreißen? Kann ich das nochmal schreiben? Ich war da selber ein bisschen überrascht. Logisch, wenn du möchtest! Ja, das stimmt nicht mehr für mich. Und dann hat es sich sicher erübrigt. Dann ist es das, was du sagst. Die machen es selber, und das hat mich irgendwie... Ich war zuerst ein bisschen baff und mir gedacht: Doch eigentlich hat sie Recht. Wieso nicht? Wenn er nicht mehr stimmt, mach' einen neuen! Und dann erübrigt sich das Ganze. Aber sonst finde ich es schon etwas harzig, wenn du bewusst sagst, sie müssen es noch mal schreiben, ist so quasi: Es ist doch alles falsch, was ich gemacht habe. Also ist nicht so wahnsinnig motivierend.

00:54:06

I: Gut, jetzt wirklich zum letzten Teil: Produkt. Denkt ihr, dieses Förderkonzept kann die Schreibkompetenz der Schüler verbessern? Zuerst mal diese offene Frage. Was haltet ihr im Allgemeinen davon?

00:54:24

SHP: **Ok, ich finde die Idee gut mit den wenigen Zielen. Das gefällt mir!** Und da hat auch ein schwächerer Schüler viel eher die Möglichkeit, irgendwo seine Stärken rauszuholen und da ein bisschen **weiterzukommen**. Also, das gefällt mir am Ganzen, dass nicht der ganze Text mit Rechtschreibung, mit Satzbau, alles benotet wird, was du gesagt hast, dass nicht alles nachher rot, bzw. grün ist und einfach das: Da könntest du noch weiterarbeiten, wo dann dort **Erfolgserlebnisse** sind. Also da sehe ich sicher einen positiven Aspekt dahinter.

00:54:56

FLP: Ich sehe es auch positiv, einerseits das mit den wenigen Zielen, wurde schon genannt, für mich jetzt auf der Realstufe sehr, sehr wichtig für die Schülerinnen und Schüler ist die **Strukturvorgabe liefern**. Ob das Satzanfänge sind, ob das die Struktur eines Textes ist, ob das die perfekte Wirkung an den Adressaten, die Adressaten ist, spielt keine Rolle. Aber diese Strukturen zeigen, sichtbar machen, und da hast du hier mit **einigen Beispielen auch sehr schön dargestellt**.

00:55:30

I: Ja, das ist eigentlich das Ziel: ein Gerüst liefern und Redemittel liefern und nicht erwarten, dass die Kreativität und der Wortschatz und alles schon gegeben ist, weil ja alle so viel zu Hause philosophieren, diskutieren und lesen.... Sondern, dass wir das bringen müssen, entgegen unserer eigenen Schulerfahrung.

00:55:53

SL: Das ist **personalisiertes Lernen** schlussendlich, oder? Da wird uns die digitale Transformation diesbezüglich massiv unterstützen. Also, ich glaube einfach, wenn ich mir vorstelle, ...das ist ein Regelunterricht, das passiert. In unseren Realklassen geht es noch vielleicht zehn, neun, acht oder sieben. Aber wenn du vielleicht eine 18er Realklasse hast und ich meine sieben haben wir nicht, aber elf, dann ist das wahrscheinlich nur bedingt möglich. Bedingt, dass die **Jugendlichen irgendwie mit**

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

diesen Peer-Feedbacks gut arbeiten können. Das ist Verantwortungsbewusstsein auch an Tag legen. Ich finde es super, wenn man sich auf wenige Punkte fokussiert, damit die Jugendlichen wirklich dort Erfolgserlebnisse haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, in der Schule wieder Freude am Lernen zu erhalten. Das ist meist so, dass das von dem Kindergarten schön kontinuierlich gegen null konvergiert, wenn sie dann die Schule verlassen. Weil die meisten haben da nicht mehr wirklich Bock, zur Schule zu gehen. Das ist das eine, und was ich mir noch so ein bisschen bezüglich Schreiben notiert habe: Ich finde, Schreiben hat mit Emotionen zu tun für mich, auch wenn es nicht um einen kreativen Text geht. Und da frage ich mich, ist das immer schön zeitvorgegeben möglich? Also, wenn ich den Jugendlichen sagen, ich schreibe jetzt heute Morgen zwischen zehn und zwölf den Text, dann mag das wohl für den einen Jugendliche stimmen, aber der andere ist vielleicht eher so in der Stimmung, denn am Abend zu verfassen. Also...

00:57:29

I: Das steht total im Widerspruch dazu. Also das stimmt, 100 Prozent, weil wir schreiben unsere Texte vielleicht manchmal im Bus oder in der Badewanne oder irgendwo im Kopf. Und dann kommen sie irgendwann aufs Papier. Wir sitzen ja auch nicht dahin und sagen jetzt- doch manchmal- jetzt muss ich diesen Text schreiben. Auf der anderen Seite ist die Schule der einzige Ort, wo man diese Kompetenz fördert. Weltwissen wird man auch später noch sich aneignen, hoffentlich! ... machen wir ja in NT und RZG. Aber schreiben lernt man eigentlich ausschließlich in der Schule und nachher nicht mehr. Also müssen wir irgendeine Form finden. Wir können ja nicht sagen, jetzt hast du NT jetzt machst du mal Schreiben, jetzt kannst du dann in der ERG Textschreiben und du im Turnen. Also wir werden einen Zeitpunkt festlegen müssen.

00:58:24

SL: Wenn wir also, ich sage mal, darf nicht so sein, dass die Schreibkompetenz schlussendlich irgendwelche Schulmodelle definiert, aber grundsätzlich stellt sich schon die Frage, ob alle Kinder zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche lernen müssen, nur weil sie in Jahrgangsklassen sind. Das bezieht sich jetzt nur, nicht nur auf die Schreibkompetenz, sondern grundsätzliche Kenntnisse und Fertigkeiten und Fähigkeiten.

00:58:46

I: Das muss ich jetzt wie abklemmen, das passt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber für das müssten wir die ganze Stundentafel ändern. Und wir müssen unser Konzept- da bin ich nicht mal dagegen- aber es passt jetzt nicht gerade in die Produktbesprechung!

00:59:06

SHP: Ich habe noch eine, ein Fragezeichen beim Peers-Feedback? Also gerade auf der ersten Stufe habe ich das Mal gemacht. Das hat nicht funktioniert, weil sie können das noch nicht. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, [REDACTED]? Aber ich habe gemerkt, ich musste ihnen zuerst das ganze "Feedback geben" erlernen, musste das von Grund auf natürlich ihnen irgendwie mitgeben, und das würde dann sicher ein bisschen Vorarbeit brauchen.

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

00:59:32

I: Das ist hier drin geschrieben, dass einige Schüler am Anfang das noch gar nicht können, aufgrund ihrer sprachlichen Möglichkeiten, aber auch vielleicht aufgrund ihrer Möglichkeiten, Feedback zu kriegen- überhaupt diesen Prozess: Wie nehme ich das auf, wie gebe ich das weiter? Das ist geschrieben, dass man dort vielleicht auch manchmal einen stärkeren Schüler mit einem schwächeren zusammensetzen muss, oder dass eben, gerade wenn man eine kleine Klasse hat oder eine SHP und einen Reallehrer, dass man auch eine dieser Personen dabei hat- am Anfang, bei diesen Schülern, die kaum Feedback geben können oder annehmen. Das muss gelernt werden, wirklich!

01:00:23

FLP: Die Lehrmittel "Sprachstarken" die eigentlich zum obligatorischen Lehrmittelsatz der Oberstufe gehören, die sind sehr stark darauf ausgerichtet. Also "Sprachstarken 7+8 haben eigentlich in jedem Bereich Peer-Feedbacks drin. Also, ich glaube jetzt nicht, dass sie das nicht können, sondern eben: Üben geht vor- ausprobieren. Aber es hat viele, kleine Teile bereits in den Lehrmitteln drin. Ich habe das jeweils mit denen geübt, und dann hat das ziemlich gut funktioniert. Also, das geht schon. Natürlich kommt es aufs Niveau der Klassen an. Einzelne Schülerinnen und Schüler hatten mehr Mühe. Aber mit solch einem Raster, dass du auch dort vorgegeben hast in deiner Arbeit, ist das möglich, oder? **Einfach mit Raster. Schwache Schüler müssen mit Raster Feedback geben. Aus dem Stehgreif können sie das kaum. Sie brauchen Beobachtungspunkte, sie brauchen Anhaltspunkte**

01:01:19

I: Nochmal konkret, denkst du, so ein Förderkonzept würde sich umsetzen lassen?

01:01:28

FLP: **Ja, absolut- sicher!**

01:01:30

SL: Zeitintensiv oder ist es, würde ich mal beu... Also ich bin da nicht vom Fach, also von außen betrachtet, ist es schon sehr zeitintensiv.

01:01:39

I: Ist ja auch alles drin.

SL: Ja, eben. Aber das würde ja wirklich konkret bedeuten, dass man sich entweder im Förderbereich fast ausschliesslich darauf fokussiert: Schreibenlässe. Und vielleicht auch in der Regelklasse. Das ist dann wieder sehr stark, natürlich Lehrpersonen abhängig, ob sie das wirklich möchte oder nicht, oder? ... sage ich mal.

01:02:01

FLP: Ich sehe es einfach machbar in der Oberstufe, wenn die **Texte kurz** sind. Also in kurzen Texten arbeiten, in kurzen zum langen Text, logischerweise, aber mit wirklich kleinen Texten beginnen, also beispielsweise **"Black Stories"** und so weiter, wo man mit sehr wenig Text noch einiges erreichen kann und das dann noch **spielerisch verarbeiten** kann. Dann haben die Schülerinnen und Schüler Freude daran, und es gibt, wie eine, wie soll ich sagen, eine **Ausstellung!** Aber das Spielen danach ist ein Ziel, das sie verfolgen können, das ihnen dann gefällt. Also der **Bezug**

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

zur Lebenswelt in irgendeiner Form, das Spielerische einbauen, das muss einfach auch Platz haben. Wenn es nur um Schreiben, um Schreiben an sich geht und man das Produkt, die Idee dahinter, die Geschichte, das Fesselnde, das Spannende nicht berücksichtigt, dann wird es schwierig, weil dann ist es wahrscheinlich schnell zu viel.

01:03:01

I: Es braucht immer ein Schreibziel, oder? Es ist es ist ja auch vorgeschlagen, dass man die besten Texte dann sammelt und dann, je nachdem euer Wettbewerb oder eben das Geschichten- Café oder was auch immer, etwas damit macht. Es könnte auch ein jährlicher Anlass sein, dass man die besten Texte sammelt und irgendwo präsentieren könnte. Was müsste geändert werden, dass es gut einsetzbar ist, oder ist es einsetzbar? Einfach nicht drei, jahrelang, vier Lektionen in der Woche?

01:03:40

SL: Also, du fragst uns, ob wir jetzt schon bereits irgendwelche Stolpersteine sehen? Sehe ich persönlich nicht. Wie gesagt, ich bin keine Fachperson. Ich möchte das nochmal wiederholen, was Angelo gesagt hat. Es liegt wahrscheinlich in der Fokussierung auf wirklich kurze Texte, die die schöneren Erfolgserlebnisse ermöglichen. So ist es wahrscheinlich mit der Zeit auch möglich, einerseits die Länge vielleicht ein bisschen auszudehnen oder vielleicht dann auch statt nur einem Schwerpunkt vielleicht zwei, drei Schwerpunkte zu bestimmen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und gestern war ich an einer Weiterbildung und da sind mir zwei Begriffe geblieben: fame and shame. Also wenn sie wirklich etwas gut machen, sollen sie darauf stolz sein. Wenn etwas halt nicht so gut rausgekommen ist, auch egal. Dieses Shame meine ich jetzt nicht in diesem Beurteilenden, Bewertenden, sondern ich glaube, wir müssen in der Schule pauschal vielmehr den Mut haben, Dinge zu erproben, mit der Konsequenz oder mit dem Resultat, das vielleicht das nicht so toll war im ersten Moment, aber dass wir daraus wieder die notwendigen Schlüsse ziehen. Und das Wichtigste ist, aus Fehler zu lernen. Und wenn wir diese Mentalität an den Tag legen und keine permanente Beurteilung von den Jugendlichen fördern, dann glaube ich, kriegen sie mit der Zeit auch Freude.

01:04:54

FLP: Ich habe mir zwei Dinge notiert. Einerseits diese Kriterienlisten, Kriterienraster- Du hast sie als Talons betitelt. Die muss man den schwachen Schülern ganz genau erklären. Also diese Inhalte, diese Struktur, Begriffe oder diese einzelnen Einheiten eines Textes, die muss ich mit den Schülerinnen und Schülern genau besprechen, sonst werden sie diesen Schritt zur Verbesserung nicht machen können. Also, es ist schön, diese Talons zu haben: Super hilfreich! Unbedingt machen, aber da muss ich genau hinschauen, weil sonst klappt das Ganze wahrscheinlich nicht.

01:05:35

I: Darf ich da grad noch... Ich denke sowieso... Also ich habe es auch als Vorschlag geschrieben, dass man mit Mustertexten arbeitet, und ohne Mustertexte ist es gar nicht möglich, und dass wird man mit der ganzen Klasse machen.

01:05:47

FLP: Das war der zweite Punkte: Die Auswahl der Beispieltexte ist extrem wichtig. Unbedingt vielleicht auch besprechen in einer Gruppe mit mehreren Lehrpersonen.

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

Warum erachte ich diese Beispieltex te als wirklich gut, passend, hilfreich, visualisierbar, in welchem Sinne auch immer, vielleicht auch praktisch oder gut für ganz schwache Schülerinnen, weil vielleicht einfacheres Deutsch und so weiter. Da gibt es ja extra Lektüre dazu. Also, wenn ich alle Gruppen von Kompetenzen ansprechen möchte, weil ich alle Hierarchiestufen des Unterrichts ansprechen möchte, von den ILZ Schülerinnen bis zu den wirklich starken Fast-Sek- Schülern, dann muss dieser Beispieltex t wirklich doch sehr gut und sehr passend sein für diese Textsorte, die du dann besprechen möchtest.

01:06:47

I: Ähm, könntest du dir vorstellen, so etwas mal auszuprobieren?

01:06:51

SHP: **Absolut**. Ich habe dasselbe aufgeschrieben wie du. Das ist jetzt spannend, dass mir genau das Gleiche auch durch den Kopf gegangen ist. Anja, du meinst das mit den Mustertexten? Ja, unbedingt ja.

01:07:00

I: Es steht nur als Wort da drin, dass das wichtig ist, aber ich habe es jetzt nicht explizit rausgenommen. Angelo, auch an dich: Könntest du dir vorstellen, das mal auszuprobieren? Hab' ich ja schon mal gefragt.

01:07:15

FLP: Hast du schon mal gefragt. **Ja, kann ich mir gut vorstellen**. Ich denke einfach, wie gesagt, zeitlich müssen wir die Motivation nicht außer Acht lassen. Also wie oft machen wir das? Einmal in der Woche fix in der Deutschlektion oder jede zweite Woche und so weiter? Man darf die Schüler in diesem Bereich doch nicht auch zeitlich zu fest in Anspruch nehmen, dass sie dann sofort denken: Ah, jetzt schon wieder schreiben, sondern wir müssen irgendwie zur Freude zurückfinden, und das geht wahrscheinlich nur mit superspannenden Themen, die irgendwie eingebettet sind oder Geschichten fertig schreiben, die sie eh schon spannend finden, und so weiter. Also am Thema an sich, an der **Einbettung in den Kontext** oder den **Bezug zur eigenen Lebenswelt** erarbeiten und dann geht es gut. Aber ich würde das kurzhalten, also nicht mehr wie eine Lektion und vielleicht eben lieber kürzere Texte und dafür öfters schreiben.

01:08:17

I: Aber wenn du an alle zwei Wochen denkst, dann überlege ich mir, wissen sie noch, also was sie in die ...?

01:08:26

FLP: Das kann jede Woche sein, oder? Es kann ja auch nur 20 Minuten sein in einer Woche, so meine ich, oder nicht zwei Lektionen pro Woche. Den Tiger langsam füttern, oder also, dass es noch spannend bleibt. Wenn sie zu lange «hirnen» müssen- das ist das, was Christoph vorher gesagt hat- Ich mach dann die Erfahrung, dass dann die Motivation irgendwann gibt, und lieber kurze Texte, **viel Wahlmöglichkeiten, was die Textsorte** angeht und so weiter, dann können wir sie wahrscheinlich an der Stange halten.

01:09:00

SL: Ja, ich finde noch wichtig, was du gesagt hast, wenn es immer möglich ist -das

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

kann ich nicht beurteilen- aber dann sollte das nicht ein isoliertes Thema sein, sondern wie du das vorhin erwähnt hast, vielleicht fächerübergreifend, sogar exemplarisch in den Unterricht eingebettet? Sie realisieren vielleicht nicht mal, dass sie jetzt an einem Schreibanlass sind. Nein, dass das meine ich im Ernst! Aber ich glaube, dass ist am erfolgreichsten! Also, wenn man's irgendwie einfach gut einbetten kann.

01:09:27

I: Das ist erwiesen. Es gibt Schulen, die Riesenerfolg hatten- also die Studien sind meistens aus dem englischsprachigen Gebiet- die wirklich über ... sich vorgenommen haben, über ein Jahr, über mehrere Jahre den Fokus legen auf «Schreiben in allen Fächern». Also, was du sagst, je nachdem, wo es gebraucht wird. Aber es war einfach mal ein Schwerpunkt, den man gesetzt hat, und das hat sehr viel bewirkt.

Layout: Was, was passt, was soll ich, muss ich ändern?

01:10:05

SL: Das ist ja ein Entwurf. Teilweise stimmen.... Die Kopfzeilen sind nicht überall abgedruckt. Ich persönlich würde.... Ja, ja gut, du fragst mich ja bezüglich Layout. Ich würde so die Kopf- und Fußzeilen ein bisschen stärker absetzen- ich persönlich. Aber ich meine das ja auch sehr, sehr subjektiv, oder sage ich jetzt, was ich einfach denke?

01:10:32

I: Ich schreibe auf oder steht es bei dir irgendwo, dass ich es nachher mitnehme?

01:10:36

SL: Neel! Nicht so, dass du es lesen kannst.

01:10:37

I: Okay. Dann schreibe ich gerade mit.

01:10:39

SL: Dann ist für mich so die Frage: Deine Unterlagen, die du eigentlich im Unterricht einsetzen möchtest. Hast du die bewusst mit einer anderen Schrift gewählt? Wahrscheinlich schon, nehme ich an.

01:10:54

I: Die sind auch immer rechts, und links ist die Beschreibung dazu.

01:10:57

SL: Genau das ist die Frage. Aber hinten ist es dann doch wieder anders, einmal. Also, da würde ich einfach für die Beilagen konsequent die gleiche Schrift wählen. Weil hinten ist einmal so kursiv, dann mit Serifen, und dann ist wieder eine andere Schrift, eine serifenlose Schrift. Das sind so Dinge, die mir jetzt aufgefallen sind, einfach. Aber das nur so grob. Auf der zweiten Seite "hellgelb" geht gar nicht.

I: Hellgelb? Ah, das ist noch etwas, was ich noch verbessern müssen. Auch das Blaue. Das muss ich noch... das müsst ihr nicht...

01:11:34

SL: Ja, nein, aber fällt mir jetzt einfach auf, alles gut!

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

01:11:36

I: Aber das ist, das wird schwarz, das ist nur, was ich noch nachschauen muss.

01:11:43

SL: Ja, Layout sind sehr individuell. Ich bin ein Freund von sehr klar, klar- klarer Struktur. Aber das... schlussendlich ist das ein authentisches Dokument von dir und ich ... vor allem finde ich, muss eine Persönlichkeit darin auch ein Stück weit widergespiegelt sein, nicht meine. Oder sogar definitiv.

01:12:05

FLP: Ich persönlich würde mir überlegen, **braucht es irgendwie Kapitel, Nummerierungen**, also kommt ein Hauptteil zuerst, ein allgemeiner Teil, wo vielleicht mit anderer Farbe der Titel gesetzt wird, und dann die verschiedenen einzelnen Zyklen, die du ja auch einzelne Zyklen beschreibst, sind dann vielleicht auch farbig voneinander abgehoben. Oder es gibt eine Nummerierung, die da durchführt durch dieses Thema. Dann also, ich weiß, bei Punkt drei bin ich bei der Vorbereitung, bei Punkt vier, bin ich im Förderzyklus und so weiter. Und einfach technisch hast du **Anführungszeichen unterschiedlich, Aufführungszeichen unterschiedlich gewählt**

01:12:55

I: Ja, ja- nein, nicht gewählt- ist noch.

01:12:55

FLP: ... ist noch, ist noch, das, würde ich gleichmachen.

01:13:00

SL: **Inhaltsverzeichnis fehlt**. Finde ich müsste da sein, finde ich. Und ich, ich persönlich- das, was Angelo angedeutet hat- Ich würde alle diese Praxisbeispiel, also mit Satzanfänge, mit Muster, würd ich in den Anhang nehmen, ich persönlich. Aber, so baue ich eine Arbeit auf. Also, ich würde wirklich so eine inhaltliche, inhaltliche **Auseinandersetzung mit dem Thema machen, so, wie du das formuliert hast**. Da gehören auch diese Bilder dazu. Die meine ich nicht, aber dann hast du ja wieder so zum Beispiel, das würde ich in den Anhang nehmen und einen Verweis dazu machen.

01:13:46

I: Es ist jetzt eben so, dass immer links das steht, was man rechts gerade sieht. Im Beispiel also eigentlich ist das, was entstanden ist im Unterricht, wird auf der linken Seite beschrieben. Und das habe ich mir sehr lange überlegt, ob ich das alles in den Anhang nehme. Was ich aber habe, ist nach nachher einen Link auf die Originale oder auf auf die ganzen Seiten, weil zum Teil sind es ja jetzt... ist nur ein Beispiel aufgeführt. Zum Beispiel bei den Redemitteln ist es ein Beispiel, bei den.... Es ist immer nur ein Beispiel aufgeführt, und es gibt ja davon viele. Aber ich habe jetzt nur, würdest... würdet ihr das gut finden, wenn ich es nicht gerade zeige? Also wenn ich es in Anhang lege, habe ich erst die ganze Theorie, und ich muss aber dann blättern, blättern, blättern, bis ich sehe, was gemeint ist.

01:14:42

SHP: Ich finde **die Idee nicht schlecht mit "nebenan"** den an, aber mir fehlt irgendwie so "Was gehört zusammen?", wenn ich so schnell durchblättere. Also da für mich, so, Wo finde ich was? Oder wenn du jetzt oben die persönliche Checkliste, ich weiß

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

nicht, ob es ein Titel fehlt oder irgendwas, dass man merkt, ah, das gehört zusammen, und da kommt dann immer.

01:14:59

I: Steht immer zuoberst- eigentlich!

01:14:59

SHP: Ja genau, aber für mich ist es irgendwie zu klein so. Ich hab' s wie du. Also ich hab' da nicht irgendwie zuerst gedacht: Wie meinen sie es? Aber die Idee finde ich gut, aber irgendwie ist es für mich zu wenig strukturiert.

01:15:08

SL: Aber ich habe eben das Gefühl.... Oder da ticken Menschen anders, wie du es zu Beginn gesagt hast, von der Reflexionsfähigkeit. Wie denkt man, in welchen Strukturen funktioniert man als Mensch? Ich persönlich würde noch was machen, aber dass meine digitale Affinität. Ich würde, im Theorieteil würde ich da die QR Codes machen, die man scannen kann. Und dann bist du bereits beim richtigen Anhang. Das würde ich heute machen. Ich glaube, die Anhänge, die sind für schriftliche Arbeiten gut. Das ist auch okay. Ich weiß nicht, ob du das in einer Printversion überhaupt noch vorlegen musst. Wenn nicht, dann würde ich sowieso auf die Anhänge grundsätzlich verzichten, würde nur mit QR Codes oder Links schaffen, ist einfach heute das Maß aller Dinge. Da kannst du mit dem Handy drauf. Und wenn ich dann mich dafür interessiere, dann schaue ich mir das Dokument an. Das ist dann eben in einer Cloud basiert, abgespeichert. Äh ja, ich glaube, das ist heute einfach Zukunft, oder?

01:16:10

I: Also, es sind ja wie nur Beispiele.

01:16:12

SL: Ja, wenn du mich, wenn du uns nach Layout fragst, dann sage ich solche Dinge.

01:16:19

I: Und ich hab' alles aufgeschrieben.

01:16:22

FLP: Ich würde das Beispiel besser abtrennen, visuell besser abtrennen.

01:16:26

I: Also, mit Farben oder so.

01:16:28

FLP: Ob du das in den Anhang legst oder nicht, das ist ein Stilmittel. Aber ich muss klar erkennen: Hier habe ich den Text, und hier ist das Beispiel. Ich frage mich sogar, muss die Seitennummerierung weitergehen beim Beispiel, oder? Weil, ... ich möchte das als ein A4 Blatt erkennen, dass ich dann so vor dem Schüler liegen habe. Und das habe ich so nicht erkannt- so schnell! Ich hab' schon verstanden, aber ich finde, es müssten wie als Blatt markiert sein. Es ist ein A4 Blatt, das hat der Schüler vor sich. Und wenn dann eben die Nummerierung zum Beispiel hier beim Schatzheft weitergeht und wir hier sogar noch andere Seitenzahlen haben, finde ich das etwas verwirrend für einen Schüler, der das liest, für einen Dozenten ist das ja kein Problem. Aber ich würde das, ich würde das klar, klarer visuell trennen.

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

01:17:26

I: Okay, ja, ja, hm, das ist gut!

01:17:27

SL: Und wenn du sie implementiert haben möchtest, ist das einfach eine Möglichkeit oder vielleicht irgendwie am Rand? Ich sag mal vertikal: Theorie, Praxisteil... das einfach. Mir geht es wie [REDACTED]. Ich schau dann ah, das ist jetzt Praxis, ah, das ist Theorie. Ich bin bequem, oder? Ich möchte schnell, drum sage ich QR Code, da tipp ich drauf und muss mir gar keine Gedanken mehr machen, ist es Praxis oder Theorie. Ich weiss alles, was ich über den QR Code anklicke, ist nur noch Praxis.

01:17:58

I: Ja, gut.

01:17:59

SL: Aber, wie gesagt, schlussendlich ist es dein Dokument und es muss für dich stimmen.

01:18:04

I: Das ist gut. Äh, die Idee war "eine Seite- Handout" und plötzlich waren es mehr als eine Seite, weil alles, vieles zusammenkam, einfach. Und es ist noch lange nicht alles. Aber ich habe mich jetzt einfach auf drei Tools beschränkt.

01:18:20

SL: Ich habe noch eine andere Frage, aber das weiß ich nicht, welche Vorgaben bezüglich des Verfassens dieser Arbeit gilt...

01:18:29

I: Also die Arbeit, die Masterarbeit, die ist bis jetzt 60 Seiten, die wird dann 90, das ist nur...

01:18:34

SL: Musst du in diesem Handout keine Literaturenangaben verfassen? Ich weiß das nicht. Ist das nicht relevant?

01:18:42

I: Also, nur, was ich entnommen habe. Also ich hab' .., wenn ich es (Bild, Zitat) entnehme, dann steht das nachher dort...

01:18:48

SL: Es ist nur eine Frage. Das ist nicht wichtig.

01:18:51

I: In der Masterarbeit hat mehrere Seiten davon. Danke! Also, es könnte also, die Struktur ist zu verbessern, Inhalte sind so weit verständlich?

01:19:11

SL: In dieser schnellen Durchsicht, ja!

01:19:13

I: Dann, in dem Fall, das Letzte: Gibt es noch irgendetwas Relevantes zum Thema, was jetzt nicht gesagt wurde?

01:19:31

FLP: ... fände noch spannend, wenn du eine Ideensammlung zu wirklich spannenden

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

oder Feuer fangenden - wenn wir wieder zum Thema vorher gehen- Texte zusammenstellen könntest: also Schreibanlässe, die wirklich Spaß machen. Weil wenn ja die Motivation immer wieder fällt oder weniger wird, wäre das vielleicht ein gutes Werkzeug. Gehört ja auch in deine Auswahl schlussendlich! Die Schreibidee...

01:20:03

SL: und dann aber auch gute Mustertexte.

01:20:04

FLP: Natürlich, das gehört zusammen. Das fände ich super!

01:20:10

SL: Und ich glaube schon... Also man darf sich der Rolle der Lehrperson muss es sich absolut bewusst sein, oder? Die Jugendlichen, die lernen ja meistens nicht intrinsisch, aber die lernen, weil sie den Lehrer noch ziemlich toll finden, aufgrund deiner Arbeit. Also wenn [REDACTED] einen guten Text mal mitbringt und er sagt: Den habe ich vielleicht jetzt geschrieben, dann finden die das auch toll. Also ich glaube, diese Funktion sollte man unbedingt auch beachten. So **Imitation und lernen durch Imitation, ich, glaube ich, ist besonders erfolgreich.**

01:20:39

I: Also etwas, was sehr erfolgreich wäre. Es gehört jetzt aber nicht mehr zum Interview. Das wäre, wenn das, was wir von den Schülern verlangen, wenn wir das vormachen, also wenn wir selber...: Okay, wir haben jetzt diese Geschichte zu schreiben. Also was muss ich jetzt zuerst machen? Ah, ich muss das und das machen und das auch wirklich tun, dass sie das einmal selber tun. Also wie man in der Mathe sagt, gibt den Schülern keine Aufgabe, die du nicht selber gelöst hast. So, so wäre das auch. Okay. Ja, also, Mustertexte hättest du noch gerne, eigentlich hast du wahrscheinlich nach 15 Jahren schon ganz viele!

01:21:23

FLP: Also beides: **Mustertexte und eben gute Schreibideen** oder irgendwie Beispiele, die man vielleicht mal irgendwo gehört hat: Ah, das hat gut geklappt, im Sinne von "best practice". Diese Schreibidee, diese Schreibaufgabe, die hat den Schülern super gefallen. Mache ich auch, find ich gut.

01:21:46

SHP: Ich kann dich unterstützen. Ich bin am Sammeln- die letzten Jahre habe ich schon zwischen drei, vier Bundesordner gefüllt mit solchen Ideen. Und das wäre sicher eine Idee, wenn man das so irgendwo packen könnte. Das würde mich auch interessieren. Aber sonst finde ich, **die Idee finde ich gut. Ich würde das gerne mal ausprobieren.**

01:22:04

I: Dann danke ich euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit, für eure Ideen, Kritik. Ich werde das ganze Transkribieren und würde gerne wissen, ob ihr die Abschrift von diesen eineinhalb Stunden gerne hättet. Dann schicke ich euch das.

01:22:24

SL: Ich hätte das gerne in Form eines kreativen Zusammenfassens, einer Zusammenfassung von dir, Anja- so im Sinne eines positiven Beichtens. Haha, ha!

Transcript vom 30.3.2023, 15 -16.30 Uhr

Individuelle Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe

01:22:33

I: Ich habe im Moment.... Ich schreibe sowieso ganz selten im Moment und habe fast nichts zu tun.

01:22:34

SL: Damit ich natürlich die Freude auch wieder lernen darf und kann. Nee, ich brauch das natürlich nicht- nicht böse gemeint! Karin, Angelo?

01:22:46

I: Gut, das ist es eigentlich so weit. Dann hab' ich euch noch was Kleines.

01:23:00

SL: Oh, das wäre aber nicht nötig gewesen, Anja. Vielen herzlichen Dank.

Matrixtabelle der relevanten Artikel der Literaturanalyse

Level 1 Haupt- Suchbegriffe (Searchkeys)	Level 2 Unterbegriffe	Inhaltsmatrix	Inhalt / Stichworte
Geschichte des (individuellen) Schreibens		A74/3; A75/3; A76/2; A76/3; A77/2	Schreiben braucht Gründe: Darstellung, Ausdruck, Appell, die sich oft mischen; mit kommunikativer Wende in den 70ern neu Appell in die Schule; Vom fertigen Aufsatz zum Prozess; RS Fehlervermeidungskonzept; Aufsatz weder Bedürfnis noch Vergnügen; freies Schreiben (schülerzentriert) seit 100J. Gegenpol, Ergänzung durch personelles Schreiben,
		K9/2ff; K10/3, K12/2; K12/5, K12/4; K13/1ff	Mehrsprachigkeit in der Schule in der Vergangenheit & heute; Hochdeutsch als Lernsprache Defizithypothese in 1960iger und Folgen daraus; Kontextgebundener Sprachgebrauch ab den 1980igern; Konzeptionelle Schriftlichkeit ab den 1980igr Jahren; in den 1960igern Erstsprachdidaktik: Aufsätze, später Handlungsaspekte & differenzierte Lehr- & Lernformen
		U23/1ff Z4/5f; Z5/2ff; Z6/2, Z7/8ff; Z10/5ff; Z12/3ff; Z14/2ff	Schreiben als Prozess (historischer Rückblick) Aussage eines Thüringer Lehrers 1837; Erkenntnisse aus den USA aus den 1980iger Jahren; Entwicklung Schreibdidaktik in den 1990iger Jahren Schreiben als Reflektieren (Metakognitives Konzept); Schreiben als Handeln (Handlungsgeleitetes Konzept); Schreiben als Lernen (Ganzheitliches Konzept); Schreiben als Denken (Epistemisch – heuristisches Konzept) Vergleich Schreiben mit Violine spielen lernen
Bildungssprache		AA484/4	Hochdeutsch als Bildungssprache bei Mehrsprachigkeit; Defizithypothese, Charakterisierung durch kurze & einfache Sätze;
		K10/2, K12/1, K12/6, K15/2, K17/2	Verbreitung der DaZ-Methodik von Spezialisten zu allen Lehrpersonen; Sprachförderung in allen Unterrichtsfächern (QUIMS), BICS & CALP -> CALP 1x lernen, für alle Sprachen anwenden;
Definition		J63/5 A11ff, AK1ff	Unterschiede nach Geschlecht bei den Vorlieben der Textsorten Definition Bildungssprache & Merkmale
		B51/Graphik1 C29/1 E7/1; E7/2; E8/1ff; E9/1	Wissen über Textmuster Schreiben als komplexes Zusammenspiel von Prozessen Interaktion Schreiber & Leser, Graphomotorik, kognitive Prozesse; Zusammenfassung des Definitions-Begriffes; Definitionsvarianten "Kompetenz"
	Erwerb	E8/1ff; E9/2; E10/1; E35/3 K63/4	Voraussetzung Schreibkompetenzerwerb; Unterscheidung Kompetenz & Erwerb; Reduktion des Schreibens auf Graphomotorik ist zu eng, Willen zur Handlungsausführung; keine Forschungen im DE-Raum, Auftrag an die Schule Kontinuität

Level 1 Haupt- Suchbegriffe (Searchkeys)	Level 2 Unterbegriffe	Inhaltsmatrix	Inhalt / Stichworte
Schreibkompetenz		L11/1ff	Erwerb der Rechtschreibkompetenz, Stufenentwicklung
		K7/2, K14/1ff	Didaktische Begleitung mit individuellen Aufträgen, Ab den 1970igern Unterscheidung von Hören-Lesen-Sprechen-Schreiben
		M32/3	Herzstück der Schreibkompetenzentwicklung = Initiierung eines verbindlichen Schreibraumes
		J46/1ff	Model zur Entwicklung der Schreibkompetenz nach C. Bereiter (1980) -> altersstufenunabhängige Darstellung vom Durchlaufen von Stadien mit Teilkompetenzen;
	Anwendung	E31/2	Unterscheidung zwischen Leistung & Prozessen;
		G47/2	Schreibkompetenzverlust durch Verwendung von Arbeitsblättern
	soziale Herkunft	K14/2	progressiver Lernerfolg bei DaZ und gegebenen Minimalvoraussetzungen
		E43/3ff K8/1ff, K8/2, K10/2f	ethnisch bedingte Schreibleistungen gem. Studien sozioökonomische Herkunft, Mehrsprachigkeit
		AH24/Fussnote; AH23/2, AH13ff	Öffnung der Schere von kompetenten Schreibern; D>iskussion der Studie von Steinig et al (2009); Studie zur sozialen Abhängigkeit von Schreibkompetenz, Steinig et all 1972 & 2002
	Modelle	E8/3f; E9/1ff; E10/1; E10/2ff; E13ff/2 & E26/2 & E29/1	Vorgehensweise bei der Textproduktion; motivierende & soziale Elemente; selbstreguliertes Schreiben, incl. Begründung; Ebenenaufteilung; individuelle Schreibprozesse & Interaktion; Varianten der Modelle in Ebenen (J. Hayes, 2012)
	K14/7; K15/5, K18/3, K23/6	Deutsch als Zweitsprache (DaZ); Sprachprofile & Interaktionen; Reception & Produktion & Reflexion; Sprachproduktion monologisch oder dialogisch; Scaffolding	
	M49/3+Abb. & M153/5+Abb.; M31/Abb.1 & M48/2+Abb.	Texthand als Repräsentant von Sprachbegriffen; Gewebe als Veranschaulichung eines Textes mit seinen Inhalten und Zielen	
	Q74ff	Schreibprozesse in Phasen -> Modelle erweitern und festigen unterschiedliche Wissensarten	
Ziele & Planung	P22, P23/1ff	Zielbildung: läuft im Kopf ab, wenn ein konkretes Ziel individuell adaptiert wurde -> mentaler Textentwurf	
Schreibstrategie	P24/2, P24/3, P25/1ff	es gibt eine unendliche Vielfalt, nicht eine <u>richtige</u> Strategie; Formen & Arten von Schreibstrategien	
	Definitionen von Motivationsarten	W14/1; X14/2; X15/1; X59/3; X176/3ff; E8/4 E19/2ff C29/1	Definition von allg. Motivation; Motivationsstärke; Motivation als gedankliche Konstruktion; Arten der Motivation; Intrinsische vs. extrinsische Motivation; Eine schreibmotivierte Person ist... Schreiben als komplexes Zusammenspiel von Prozessen

Level 1 Haupt- Suchbegriffe (Searchkeys)	Level 2 Unterbegriffe	Inhaltsmatrix	Inhalt / Stichworte
Motivation (zum Schreiben)		E8/4; E10/1; E24/2	Motivation & sozialer Kontext, Mentale Anstrengung benötigt Motivation; Willen zur Ausführung der Handlung; Schreibauftrag und Gefühl
		K7/2, K15/1, K24/5; K104/1;	passende individuelle Schreibaufträge; auch in LM; Zwischenerfolge bei Aufgaben bringen Motivation; Menschen lernen, was ihnen bedeutsam ist;
		M31/1; M32/2	5-Säulenmodell des Schreibprozesses; Schreibmotivation als Voraussetzung einen langwierigen Schreibprozess durchzuhalten; "was im Kopf beim Schreiben vor sich geht"; Verfahren "Introspektion" (-> Verfahren & Werkzeug !); Ausgangspunkt freiwilligen Schreibens; Zitat: " ... entsteht, wenn ein konkretes Ziel an einen realen Adressaten vorhanden ist";
		P20/1; P20/4ff; P21/4; P22/2ff; P35/1; P35/2ff; P36/2	Motivations-Auslöser -> Emotion als Auslöser eines kognitiv-kreativen Unterfangens; Verlust der Schreibmotivation -> Schule als Ursache; Motivations-Arten: "intrinsisch" vs. "extrinsisch"; Zusammenfassung intrinsisch / extrinsisch
		P35/2 & P52/1; P76/1ff	Intrinsische & extrinsische Motivation und deren Auswirkungen auf die Lernmotivation; Subjektive Motivation durch individuelle.... - mediale Vorbilder - zeitliche Orientierung - literarische Anregung - authentische Würdigung - Impulsgebung
		J63/5 ... J67/3; J65/4ff	unterschiedliche Einstellungen zum Schreibprozess akzeptieren; Schreibanlässe aus dem "Tagesgeschäft" verwenden
		V14/1-3; V17/2; V24/2-3; V25/5; V26/2; V29/2; V30/3; V240/2ff	Motivation oder Demotivation als Folge von Erfolg oder Misserfolg (operante Konditionierung); "Attribution" -> Erklärungen der SuS für Misserfolg und Erfolg, teilweise "selbstwertdienlich" -> Re-Attributionstrainings zur Veränderung; Erwartungs-X-Wert-Ansätze -> "Ich möchte" -> diese Motivationshintergründe sind sehr subjektiv und müssen sich lohnen; Umgang mit Scham bei Misserfolgen, sowie im Gegensatz Stolz bei Erfolgen (vereinfachte Berechnungsformel nach Atkinson: Motivation = Erwartungshaltung x individueller Wert x Wahrscheinlichkeit der Erreichung); 3 Konzepte: Intuitiv kalkulierte Erwartung, subjektiv zugeschriebener Wert, individuelles Motiv; kontextabhängige, Individuelle Bezugsnorm für jeden SuS erzeugt individuelle Erfolge und stärkt damit die Motivation; Motivieren heisst: Beziehungsarbeit leisten; Wann ist man motiviert? miserfolgsmotivierter vs. erfolgsmotivierter Motivationshintergrund;

Level 1 Haupt- Suchbegriffe (Searchkeys)	Level 2 Unterbegriffe	Inhaltsmatrix	Inhalt / Stichworte
		M31/1; M32/2; M32/3	5 Säulenmodell (Säule 1+ 5) Motivation; Motivation=Fundament des gesamten Schreibprozesses; Entstehung der Schreibmotivation: Raum für individuelle Sinnkonstruktion + Abhängigkeit von soz. emot. und selbstreflexiven Aspekte, entstanden aus Erfahrungen
	Schreibkultur, Intervalle	K15/5; K63/4	Sprachprofile & Interaktionen; Reception & Produktion & Reflexion über alle Schulstufen; Kontinuität
		P33/4; P33/6f & P34/2; P61/4	Abläufe bei SuS sind identisch wie bei Literaten, nur weniger "ausgefeilt"; SuS gehen oft davon aus, dass ein Text schon beim 1x schreiben perfekt ist -> fehlende Motivation zur Überarbeitung -> fehlende Motivation zur Selbstregulation -> hängt mit Entwicklungs- & Erfahrungsstamm zusammen; min. 3x/Woche freies Schreiben (Abb. 10)
	Durchführung	J60/1ff & folgende Seiten; P22ff; P54/6; P55/1ff; P62ff; P78/2ff Q74ff	Anforderungen an den Schreibunterricht (Überblick & Verfahren) mittels "Orientierung", "Prozessorientierung" und "Integration" Schreibprozess durchläuft Phasen; Rituale helfen; Wahl von Co-Autoren; Rituale, aber WIE ?; Narrative Struktur in 3 Schritten Schreibprozesse in Phasen -> Modelle erweitern und festigen unterschiedliche Wissensarten
	Fehlerkultur	K73ff, K75/2+3; K78/1-3; K78/4 P46/3f; P87/2 ... P91/3 Q158-159, Q174-177 V26/2	Beurteilung: mündl. oder schriftl.; Kriterien; Bsp. S 12J.; Hinweise zur Weiterarbeit; Art der Korrektur; Lernen aus eigenen Fehlern Können schwache Schreiber Texte im <i>normalen</i> Schulablauf überhaupt überarbeiten? -> NEIN ; von Lehrerarbeit zur gemeinsamen Bewertung
	Individualisierung	E10/2ff, E13ff/2	wiksames Feedback - lernförderliche Beurteilung, Feedback beim Revidieren LP's sorgen dafür, dass SuS bei Misserfolgen keine Scham erleben müssen Modellebenen "Planen", "Verschriftlichen", "Revidieren"; Modell Schreibprozesse & Interaktion

Level 1 Haupt- Suchbegriffe (Searchkeys)	Level 2 Unterbegriffe	Inhaltsmatrix	Inhalt / Stichworte
Schreibprozesse		K7/2; K10/4, K12/6, K13/4 , K22/7, K23/2, K23/3, K24/5, K24/6	passende individuelle Schreibaufträge, auch in LM,; Erstsprachkompetenz findet nur wenig Beachtung im DE-Unterricht; Fähigkeit zum dekontextualisierten Verständnis & Produktion; Überforderung Lernschwacher durch komplexe Aufgabenstellung ; individuelles Lerntempo; kontinuierliche Beobachtung & Individualisierung ist erforderlich; Verhalten und Erwartung der LP beeinflusst Erfolg; zielorientierte individuelle Aufgabenstellung; Differenzierte Aufgabenstellung zum selben Thema
		U16/3-8 V30/3	6 Etappen des Schreibens eines Textes kontextabhängige, Individuelle Bezugsnorm für jeden SuS schaffen
	Exekutive Funktionen	B29 E8/4, E10/1, E24/2; K90-91 AC15/3, AC49-58 AD9/1ff; AD10/1 AE2-6	Schreiben ist ein Zusammenspiel mehrerer Prozesse mit hohem kognitiven Aufwand Schreiben ist eine mentale Anstrengung und benötigt Motivation; Willen zur Ausführung der Handlung; Grundwortschatz Einführung incl Zusammenhänge (Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität, Belohnungsaufschub, Definition und Zusammenspiel mit selbstreguliertem Verhalten; Gehirn, Entwicklung und Abläufe, Definition des Begriffes "Exekutive Funktion" incl. Gerhirndarstellung und Abläufe im Gehirn; Altersgemässe Entwicklung der exekutiven Funktion Definition, Förderung & Entwicklung Mängel der selbstregulatorischen Fähigkeiten bei Kindern und ihre Auswirkung / wie man sie erkennen kann; Belohnungsaufschub Eingang der Selbstregulation in die Lehrpläne
	Selbstreguliertes Schreiben	AC279/1ff, AC280/2 B19/2, E10/3; E18-21 (S.20) F42/1; F42/3; F42/4; F49/Abb,7; F50/1ff; F50/12ff G47/2	Einordnung des Schreibprozesses in der Schreibkompetenz; Dynamik des Schreibens: Ebene Kontrolle (Selbstreguliertes Schreiben) Was ist "selbstreguliertes Schreiben"; Das Spiel der Könige; Wer schreibt, treibt kognitiven Hochleistungssport....; Modell der Selbstregulation beim Schreiben; Bestandteile des Konzeptes der Selbstregulation ("die eine Seite der Medaille..."); Einteilung der Selbstregulation in Klassen;
	Geschriebenes Überarbeiten	E10/1	Schreibkompetenzverlust durch Verwendung von Arbeitsblättern Theorie der s.S., Begründung

Level 1 Haupt- Suchbegriffe (Searchkeys)	Level 2 Unterbegriffe	Inhaltsmatrix	Inhalt / Stichworte
		P28/1ff, P28/5ff; P29/1; P30/3ff; P45/5; P46/1; J55/1ff	Revision führt zur Evaluation; Fragen für die Evaluation im Sinne der Selbstregulation & Aktionen der Regulation; Selbstregulation durch <u>Fremd</u> -Evaluation; Qualitätsmerkmale -> Was läuft im Kopf ab? -> gedanklicher Kreisverkehr -> "Writing is Rewriting"; Schreibpausen zum "darüber schlafen"; Pausen führen zu einer Selbsterfahrung; Klassifikation von Revisionen der Überarbeitung, Modell nach Baumann & Ludwig (1984), S.259 Motivation & sozialer Kontext; selbstreguliertes Schreiben ; Unterscheidung Leistung & Prozess Thematisch sinnvoller Zusammenhang fördert Nachhaltigkeit
	Schreibanlässe & Textproduktion	E8/4, E10/1 , E31/2 K24/3	Studien zum Lernstand von 8.-Klässlern
	Leistungsmessung (Diagnostik) / Lernstandsbestimmung	E41/1ff K22ff/9	<u>genaue</u> Kompetenzerfassung ist utopisch, somit kritisch zu betrachten
	Didaktik	D36/3; D37/2ff F77/3 K11/1ff; K67/4; K 68/ff; K69/5; K91/2; K92/1; K95ff; K100; K104/1; K107/6; K117/3; K125 ; K127/1+2; K133/2; K73/1	zu schreibender text = "ill-defined problem"; Ablauf der Textproduktion (Planen, Formulieren, Überarbeiten) Effektstärken von Didaktik-Mitteln Hochdeutsch kann gegenüber Mudnart als negativ besetzte Sprachvariante erscheinen; Unterschiede zw. reproduktiv, gelenkt, frei, Scaffolding , auch gelenktes Schreiben , mangelde Nutzung von Mustertexten , Vorgaben von Redemitteln und Strukturen , Parallelgeschichten, Formulierungen lernen , Wortschatz; von Worthülsen zum rezeptiven + produktiven Wortschatz ; Komponenten von Wörtern; Auswahl Lernwörter ; Funktionswörter ; Nutzung Bildwörterbuch; Grammatik-Aufbau ; Did. des Gramm.-unterrichtes ; pos. Did. ; Verknüpfung von Beurteilungen mit dem erteilten Auftrag ;
		J73/3ff O Q81/2ff U14/3; U13/4 V32/2 AA488/3	Schreiben vorbereiten (eine Art Checkliste) Schreibkonferenzen Vermittlung von Schreibstrategien, Ansatz SRSD "Schreiben ist mehr als Hinschreiben"; "Schreiben ist Problemlösen" Schreiben mit Peers Schreiben lernt man durch kontinuierliches, beharrliches tägliches Schreiben
Schreiben durch Jugendliche	Bildungsforschung	E35/3; E47/1	keine aussagekräftigen Forschungen im deutschsprachigen Raum ; Ergebnisse einer amerikanischen Studie zur Schreibförderung
Ziele einer Schreibförderung	Individuelle Förderung	K12/1, K12/6; K23/3	Defizithypothese; kurze & einfache Sätze; Fähigkeit zum dekontextualisierten Verständnis & Produktion; Verhalten und Erwartung der LP beeinflusst Erfolg

Level 1 Haupt- Suchbegriffe (Searchkeys)	Level 2 Unterbegriffe	Inhaltsmatrix	Inhalt / Stichworte
		Q153/4 Q158/2-4 Q159/5 Q159/6 + 160/1 Q161/4f	Differenzierung ermöglicht Erfolgserlebnisse Passung von LZ und Beobachtungs- & Beurteilungsinstrumenten, individuelle Bezugsnorm - günstigere Effekte auf Lernleistung Formative Beurteilung: Reduktion von LZ und Leistung -> LZ, Weg -> nächster Halt 4 Ebenen des Feedbacks
	Werkzeuge zur Förderung	Q153/4,	Lehrmittel mit kommunikationsorientiertem Ansatz; DaZ zur gezielten Sprachförderung auch für SuS mit Sprachschwierigkeiten
	--- PCL	P72/3ff	(PCL ¹) als "Werkzeugheft" verwenden -> Textaufgaben definieren durch Stichwörter zur Aufgabenstellung -> Planung
		J73/3ff K112/4	Schreiben vorbereiten (eine Art Checkliste) Wortlisten zur Erweiterung des Wortschatzes
	--- Feedback (inkl. Peers & Benotung)	F77/3	Einordnung Effektstärke von Feedback
		U16/3-8; U21/3ff K73/1ff B135/1	6 Etappen des Schreibens eines Textes; "Peer-Tutoring" Verknüpfung von Beurteilungen mit dem erteilten Auftrag; Maximen zur Herstellung von Kommentaren (Feedback)
		P47/1ff; P87/6	Reflektierte Überarbeitung von Texten, feedback von Peers; Alternative benotung: Benotung durch die Klassenrunde am Ende des Semesters
	--- Scaffolding	K24/6 P54/7	Definition & Sinn des Scaffolding Rituale schaffen Sicherheit
	Verschränkung mit Sprechen & Lesen	K62 /1; K6/2; K63/2	Komplexität der Sprachproduktion; komplex --> Modell 4 Quadranten; monologisch (selbsterklärend) versus dialogisch (zeitgleich hören oder lesen) Nachteile werden zum Vorteil Schreiben als Entwicklungshelfer
	Gedächtnis	Langzeitg., Arbeitsg., Kurzzeitg.	A72/2ff, A73/3
		E24/3	Ressourcen
		K22/6ff; K109/3	Daten im Langzeitgedächtnis speichern erfolgt besser über verschieden Eingangskanäle; Wo, wenn nicht im Unterricht, haben SuS die Möglichkeit, ihren Wortschatz zu erweitern?
		P20/1 AB9ff AC15/3	"was im Kopf beim Schreiben vor sich geht"; Arten des Gedächtnisses, Verweildauer von Informationen und Psychologie Arbeitsgedächtnis als Basis der Exekutiven Funktionen & Selbstregulation
		AF24/2; AF25/7; AF30/4 AG	Die Bedeutung des Gedächtnis; Vergessen und erneutes Lernen, wiederholte Übungen; Langzeitgedächtnis, Speicherung von Weltwissen Gedächtnisarten, Anatomie des Gedächtnis

Level 1 Haupt- Suchbegriffe (Searchkeys)	Level 2 Unterbegriffe	Inhaltsmatrix	Inhalt / Stichworte
Lehrplan 21		K16/1ff; K65/6	Sprachförderung als überfachliches Anliegen incl. Aufbereitung von Informationen; Aufbau Textsortenwissen
Lehrmittel "Die Sprachstarken"	Modell Werkzeuge zur Förderung	E10/2ff K13/3	Modellebenen zum Schreiben Lehrmittel mit kommunikationsorientiertem Ansatz

Tabelle 1: Matrix
relevanter Artikel

Beispiel:		
Schreibkompe- tenz und soziale Herkunft	Soziales	A2, A4, B3
	Herkunft	A5, C3
	Geschichte Writing History	D4

Werkzeuge

zur individuellen Schreibförderung

Vorwort

März 2023

Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen

«Schreiben lernt man durch (...) Schreiben.» (Vedral, 2015) ist ein Satz, den viele Schreibpsychologen und Schreibtrainer als grundlegend ansehen. Schreiben ist zu vergleichen mit dem Erlernen eines Instrumentes. Es bedarf der «täglichen» Übung, **um es zu beherrschen**. Aber mal ehrlich: Wie oft lassen wir unsere Schüler und Schülerinnen schreiben? Wie oft wollen sie selbst schreiben? Ist Schreiben so unwichtig für unser Leben, dass wir ihm so wenig Platz einräumen? Oder ist es die Angst von uns LPs und SHPs, dass Korrekturen und Förderung viel zu aufwendig sind und zu viel Zeit in Anspruch nehmen?

Viele Tipps und Regeln haben unsere Förder-SuS zur Oberstufenzeit bereits unzählige Male gehört. Trotzdem wurden sie nicht abgespeichert, in eigenen Texten nicht benutzt, auch nicht in diktierten. Woran liegt dies? Unterrichten wir das Falsche - nicht genug Grammatik und Rechtschreibung?

Nein! Was unsere SuS brauchen, sind mehr individuelle Schreibgelegenheiten. Sie müssen die Chance erhalten Neuerlerntes immer wieder in eigenen Texten zu verwenden. **Dazu ist Motivation wichtig: Wenn es uns gelingt, dass unsere SuS sich mitteilen, mit ihren Texten etwas erreichen möchten, entsteht das Bedürfnis, sich wirksam auszudrücken und das dazu Notwendige zu erlernen.**

Lasst uns zudem die Jugendlichen Deutsch lehren im Sinne von **«Deutsch als Lernsprache»** (Idee Nodari). Viel zu sehr gehen wir nämlich davon aus, dass unsere SuS - die meisten doch hier aufgewachsen - über den nötigen Wortschatz verfügen, um sich präzise mündlich und SCHRIFTLICH auszudrücken. Dem ist aber oft nicht so.

Denn wie viele unserer SuS haben Vorbilder zu Hause, die lesen, sich mit Ihnen austauschen, diskutieren, argumentieren, philosophieren, ...? Oder wie viele unserer SuS würden lesen als ihr Hobby bezeichnen?

Es muss also (wieder) eine Selbstverständlichkeit werden, dass wir mit Ihnen thematische Wortfelder erschliessen, dass die SuS Wörter (Vokabeln), Ausdrücke, Sätze und Floskeln lernen. Stellen wir Ihnen Gerüste und Redemittel zur Verfügung, auf denen sie ihre Sprache aufbauen und weiterentwickeln können. Sie sollen Sprache als ihre Stärke erfahren dürfen, eine Sprache, die ihnen hilft, sich in der Gesellschaft einzubringen-sprechend und SCHREIBEND. Und dazu braucht es Raum und Zeit.

Habe ich euch neugierig gemacht? Dann blättert doch die folgende Broschüre durch.

Im vorliegenden Handout wird ein Förderzyklus zur Entwicklung der Schreibkompetenz vorgestellt, der das Ziel hat, regelmässig mit den SuS zu schreiben und sie zum Ausdrücken eigener Gedanken zu motivieren. Denn was gibt es Erfüllenderes als Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich und die Umwelt beim Schreiben zu entdecken?

Herzlichst

Anja Wibawa-Koller

Welche Werkzeuge sind geeignet, die Schreibkompetenz von Schülerinnen und Schülern zu verbessern?

Die nachstehende Darstellung beruht auf **Hundertern von** Studien, durchgeführt und gesammelt von Graham (2007). Sie zeigt anhand von Effektstärken auf, welche Werkzeuge erfolgreich bei der Vermittlung von Schreibkompetenz sind. In der untenstehenden Grafik wurden zwei Kategorien einander gegenübergestellt. Links sind die Klassenstufen 4-12 ersichtlich und rechts die Klassenstufen 2-8 inkl. jener SuS mit Lernschwierigkeiten.

Abgesehen von den Kindern mit Lernschwierigkeiten weist die grösste Wirksamkeit **das selbstregulierende Schreiben** auf: Es umfasst die Bereiche Ideenfindung, Planen, Entwerfen, Verwerfen und Revidieren eines Textes, ganz nach LP21. Diesem **Prozess** wird auf den folgenden Seiten Rechnung getragen.

Zudem ist bei allen Studienteilnehmern zu beobachten, dass das gezielte **Vermitteln von Schreibstrategien** sowie das **Setzen von Produktzielen** erfolgreich ist.

Für die Umsetzung wird ein **Textverarbeitungsprogramm** empfohlen. Als sinnvoll, aber nicht Teil des Schreibzyklus, werden auch das **Zusammenfassen und Diktieren von Texten** erachtet. Im Gegensatz dazu vermag losgelöster Grammatikunterricht die Schreibkompetenz und -Motivation nicht zu verbessern- im Gegenteil.

Der komplette Schreibförderzyklus

Auf der folgenden Darstellung (als Plakat erhältlich) ist ein Vorschlag eines Schreibförderzyklus abgebildet. In dieser Broschüre werden die dazugehörigen Elemente detailliert beschrieben: Lernstandsbestimmung, Lernzielvereinbarung, Ideen generieren, Planen, Schreiben, Revidieren, Peer Feedback, Überarbeiten, Verwerfen, Neuschreiben, Lesung, ...

Vorbereitung für das Schreibprojekt

Vor dem Start des Schreibförderzyklus ist es wichtig, dass von LP und SHP die Ziele und Rahmenbedingungen des Schreibförderzyklus festgelegt und sie anschliessend den SuS kommuniziert werden. Im Folgenden sind Empfehlungen aufgelistet.

Ziele:

- Freude am Schreiben erleben, dessen Sinn erkennen, Fertigkeiten weiterentwickeln
Bemerkung:
Nicht nur das Schreiben, sondern auch das Lesen, Nachdenken über Sprache, Sprechen und sogar Hören sind in diesen Schreibprozess inkludiert.
- Zur Verfügungstellung von 3-4 Lekt. / Wo während eines Quartals oder 2-3 Lekt. / Wo während eines Semester fürs Schreiben, wobei die Anzahl Förderzyklen à 3 -4 Lekt. / Wo zu bestimmen ist (Empfehlung: min. 8 Zyklen).
- 3-4 Texte im Quartal / 6-8 Texte Semester schreiben und revidieren
- bester Text im Quartal / beste zwei Texte im Semester werden benotet und präsentiert
- Präsentationsform (mit SuS vereinbaren):
Leserunde mit Mit-SuS, für Parallelklasse oder Eltern, Buch, Homepage, Geschichtencafé, ...

Bewertung:

Bevor die LP /SHP eine Rückmeldung gibt, werden die Peers darum gebeten:

- Das oberste Kriterium bei der Bewertung ist die **Wirkung des Textes** auf den Leser / die Leserin.
- Anschliessend werden zuerst oder gar ausschliesslich die **individuellen Schreiblernziele** überprüft.
- Während die individuellen Lernziele nach jedem Text überprüft werden, erfolgt eine umfassende Beurteilung bzw. Benotung 1-2x / pro Semester, evtl. in Form einer Klassenkonferenz ([siehe Spitta, 2015, Sxx](#)).
- Teil der Benotung ist die Bewertung des Schreibprozesses.

Gestaltung des Schreibraums:

Das Schulzimmer verwandelt sich mehr und mehr in eine Schreibstube: Es «riecht» nach Texten.

- Das Plakat des Förderzyklus ist im Schreibzimmer präsent.
 - Wenn der Unterricht stark geführt wird, zeigt ein Pfeil auf den Ort des Prozesses, da alle SuS in der gleichen Phase stehen.
 - Wenn die SuS «frei» arbeiten, kann eine Klammer mit dem Namen des Schülers / der Schülerin anzeigen, in welcher Phase sich er / sie sich befindet.
- Sammlung guter Texte (Schriftsteller, SuS-Arbeiten)
- Beratungsecke-/ raum, Schreibraum
- Plakate von themen- oder textsortenspezifischem Wortschatz dekorieren das Schulzimmer.

Innerhalb des Förderzyklus arbeiten die SuS im Wesentlichen mit drei Werkzeugen:

- Dem Schatzheft:
 - Hier wird Gelungenes gesammelt: Wörter, Sätze, Passagen, ...
 - Es enthält Textsortenwissen: Aufbau und Eigenschaften
 - Wortschatz und Ausdrücke
 - Hilfreiches Regelwissen
- Der persönlichen Checkliste (PCL):
 - Die PCL beinhaltet die Lernzielvereinbarungen.
 - Die Inhalte werden den SuS-Texten oder Klassenzielen entnommen.
 - Das Ziel des PCL Trainings ist es, individuelle Wörter und Ausdrücke, aber auch Regeln durch regelmässiges Wiederholen ins Langzeitgedächtnis zu überführen.
- Einem Übungsheft:
 - Jeder Eintrag erhält zuerst das «heutige» Datum.
 - Das Übungsheft dient zum einen dem Festhalten von Ideen und zum Planen von Texten.
 - Zum anderen werden darin die Regeln, Ausdrücke, ... der persönlichen Checkliste (PCL) geübt.

Weitere wichtige Hilfsmittel sind Talons (S. 9) und Redemittel (S. 11).

Die Elemente des Schreibröhrerzyklus

Lernstandsbestimmung

Zum Einstieg in das Schreibprojekt wird einmalig eine **Lernstandsbestimmung** vorgenommen. Die LP / SHP lässt die SuS nach bestem Wissen und Gewissen einen Text planen, schreiben und überarbeiten. Anschliessend wird der Text eingesammelt und von LP /SHP analysiert.

Lernzielvereinbarung

Das Ergebnis der Lernstandsbestimmung wird mit jeder Schülerin und jedem Schüler einzeln besprochen. LP / SHP teilen den SuS zuerst Gelungenes mit. Dann werden der Schülerin oder dem Schüler 1–3 Verbesserungsvorschläge unterbreitet. Diese werden als **Lernzielvereinbarung** in der Persönlichen Checkliste (PCL) festgehalten. Genauere Infos zum Umgang und der Arbeit mit der PCL befinden sich auf Seite 12-15.

Generieren von Ideen

Der grösste Lerneffekt entsteht, wenn das Schreibthema einem Bedürfnis der SuS entspringt. Von Vorteil sind auch Themen aus dem aktuellen Alltagsgeschehen: Antrag an Schülerrat, Einladung, Bewerbung, ...

Untenstehend noch weitere, bekannte Möglichkeiten, eigene Ideen zu generieren oder ergänzen.

- Film
- Diskussion
- Charaktere kreieren (Aussehen, Eigenschaften, besondere Fähigkeiten)
Schauplatz bestimmen und beschreiben- zu lösendes Problem festlegen
- Philosophierunde
- Brainstorming
- Mindmap

Textplanung

Auch zur Planung eines Textes gibt es viele Hilfsmittel. Einige davon seien hier genannt:

- Denkblatt:
 - Mein Thema ist: _____
 - Ich will darüber schreiben, weil
 - Wer liest meinen Text?
 - Mein Text soll...?
 - unterhalten beschreiben aufrütteln appellieren
 - Damit mein Text verständlich ist, werde ich ihn wie folgt organisieren...
 - Ich weiss, wo ich den nötigen Wortschatz finde.
- Zeitstrahl (zeitl. Einordnung der Ereignisse)
- Strukturierung durch die Textsorte
- Start- und Endsatz

Durchführung des Schreibprozesses mit Erklärungen und Tipps

Nach der Generierung von Schreibideen und der Textplanung beginnt der eigentliche Schreibprozess, das zentrale Element des Förderzyklus. Er **beinhaltet das Verfassen, Revidieren, Verwerfen und Neuschreiben eines Textes** (siehe nachfolgendes Bild) bis hin zu **Lesung oder Präsentation**. Ergänzt wird die Schreibphase durch **Peer Feedback** und nach jeder zweiten Runde durch eine **Beratung von LP oder SHP**.

- Die Ideen für einen Text und die anschließende Planung werden vorzugsweise von Hand geschrieben werden.

- Das Formulieren von Texten erfolgt mit dem Computer im Word. So können entstandene Texte leicht überarbeitet werden.
Die Rechtschreibprüfung ist nicht auszuschalten, im Gegenteil, die SuS werden angehalten, **rot** unterstrichene Wörter zu korrigieren, **blau** Unterstrichenes nochmals durchzulesen, da dann meist ein Fall- oder Satzzeichenfehler vorliegt. (Schwachstellen hat das Programm bei zusammengesetztem Nomen.)
- An dem Tag, an dem ein Text geschrieben wurde, wird er nicht mehr überarbeitet. PAUSE ist angesagt. In dieser Pause kann man...
 - in einem ausgewählten Buch lesen
 - ein Peer Feedback geben
 - bereits entstandene Texte der Peers lesen
 - Texte der aktuellen Textsorte eines bekannten Autors lesen, darüber nachdenken, sie mit dem eigenen vergleichen
- Die erste Überarbeitung erfolgt mit Hilfe der PCL und den zur Verfügung stehenden Talons. Genaueres ist der Seite 9 zu entnehmen.
- Fürs Peerfeedback steht ein das Blatt «Schreibkonferenz» auf den Seiten 19-20 zur Verfügung.
- Die Rückmeldungen der Peers werden in die zweite Überarbeitung aufgenommen.
- In diesem Projekt wird vorgeschlagen, den Text nach einer Runde des Schreibförderzyklus in einem für die SuS nicht zugreifbaren Ordner des Computers zu speichern und die SuS ihren Text mit allem neuen Wissen zu demselben Thema neu schreiben zu lassen.
- Zur gleichen Textsorte wird generell mehrmals ein Text verfasst.

Abschluss

- Nach dem zweiten Durchgang (Neuschrift) inkl. der beiden Überarbeitungssequenzen, wird der Text der LP/SHP abgegeben.
- Diese analysiert ihn in Bezug auf die Lernzielvereinbarung und gibt den SuS Rückmeldung über Gelungenes und die Erreichung der Ziele.
- Für den nächsten Zyklus werden die Lernziele entweder beibehalten oder angepasst.
- Es wird abgemacht, ob der Text oder ein Auszug davon den anderen SuS in einer Lesung vorgetragen wird.
- Gelungenes aus eigenen oder anderen Texten findet Eingang ins Schatzheft.

Allgemeine Talons

Es liegen verschiedene Talonarten, textsortenspezifische und solche zur Überprüfung des Ausdrucks und der Rechtschreibung, zum Gebrauch bereit.

Textsortentalons

- Wenn eine Textsorte eingeführt wird, sollten mindesten drei Texte zu derselben Sorte in Auftrag gegeben werden. Nur so können die textsortenspezifischen Strukturen und Eigenschaften verinnerlicht und automatisiert werden. Dies ist erforderlich, um Kapazität für den Inhalt des Textes zu haben.
- Jede Textsorte hat besondere Eigenschaften und Strukturen. Zu fast jeder von ihnen, gibt es sehr gut erklärte, kurze Videos auf Youtube.
- Ein Hefteintrag hierzu ins Schatzheft ist zu empfehlen.
- Es kann von Vorteil sein, nur eine Textstruktur einzuführen, eine, die für viele Textsorten funktioniert.
- Generell gilt, weniger ist mehr.
- Die Talons können vor dem Schreiben zur Orientierung ins Übungsheft geklebt werden und / oder aber nach dem Entwurf zur Überprüfung benutzt werden.

(Weitere Talons zu einzelnen Textsorten Argumentation, Kurzgeschichte, Bildbeschreibung finden können bei der Autorin bezogen.)

Talons zum Inhalt und zur sprachlichen Vielfalt

- Auch der nebenstehende Talon muss angepasst werden:
 - je nach geforderter Textart
 - auf Grund des im Klassenverband bereits Besprochenen
- Bei Förder-SuS empfiehlt es sich, einzelne Merkpunkte zu streichen oder Prioritäres hervorzuheben.
- Die Rubrik «Vielfalt» kann auch z.B. auch mit Konjunktionen ergänzt werden, sofern diese bereits thematisiert und geübt wurden.

Talons zur Rechtschreibung und Grammatik

- Der nebenstehende Talon ist ebenfalls als Vorschlag gedacht.
- Wichtig ist, jeden Talon auf die zu unterrichtende Gruppe zuzuschneiden: Braucht es die «Direkte Rede» im geforderten Text? Wurden die Kommaregeln schon durchgenommen?
- Es liegt im Ermessen jeder LP /SHP zu entscheiden, ob sie (einzelne) SuS herausfordern will und eine ganze Palette anbietet, die bei der erweiterten Überarbeitung helfen oder ob es klüger ist sich aufs Minimum zu beschränken.

Scaffolding

Fantasie- / Abenteuergeschichte	Datum und Autor:	
	Titel:	
	Einleitung	
	Hauptteil	
	Höhepunkt	
	Schluss	

Inhalt	Mein Titel passt und macht neugierig.	
	Meine Geschichte hat einen roten Faden .	
	Meine Geschichte ist gut verständlich geschrieben	
	Meine Geschichte ist spannend erzählt.	
Vielfalt	Ich habe meine Geschichte mit treffenden Adjektiven geschmückt.	
	Ich habe verschiedene passende Verben benutzt.	
	Ich habe Personen miteinander sprechen lassen.	
	Meine Satzanfänge sind abwechslungsreich.	
	Auf überladene, unnötig komplizierte Satzschlagen habe ich verzichtet.	

Rechtschreibung und Grammatik	(Alle meine Buchstaben sind gut lesbar.)	
	Meine Sätze sind vollständig und verständlich geschrieben.	
	Ich habe alle Wörter auf Gross- und Kleinschreibung überprüft.	
	Ich habe alle Satzzeichen gesetzt, auch die Kommas .	
	Die Silbensprache hilft mir, Wörter am Ende einer Linie richtig zu trennen ... und lange Wörter korrekt zu schreiben	
	Ich habe zusammengesetzte Wörter zusammen, den Rest auseinander geschrieben.	
	Ich habe die Zeichen der direkten Rede bewusst gesetzt.	
	Wörter, bei denen ich unsicher bin, habe ich (im Duden) nachgeschaut .	

Redemittel

- Die SuS sollen vor dem Schreiben einen thematischen und textsortenspezifischen Wortschatz zur Verfügung gestellt bekommen. Dieser kann mit den SuS gesammelt und notiert werden.
- Es empfiehlt sich, sich als LP / SHP im Vorfeld Ausdrücke und Wörter zu notieren, die die SuS beim Formulieren ihrer Texte brauchen könnten, da wir ihren Wortschatz erweitern möchten.
- Es kann durchaus bestimmt werden, welche Wörter und Ausdrücke benutzt werden müssen und welche benutzt werden dürfen. Diese Wörter und Ausdrücke sind korrekt zu schreiben, evtl. sogar im Text zu kennzeichnen.
- Unabhängig vom Setting (Einzel-, Gruppen- oder Klassenlektionen) ist es sinnvoll, die Redemittel in die PCL eingetragen zu lassen und diese zu üben.
- Eine weitere Möglichkeit zur Wortschatzerweiterung ist es, den SuS eine Internetseite mit Synonymen zu zeigen.
- ...

In den drei Beispielen nebenan ist textsortenspezifischer Wortschatz zusammengetragen:

- Satzanfänge für jegliche Art von Geschichten
- typischer Wortschatz für Briefe
- Auszug aus Redemittel, die sich für Argumentationen / Erörterungen eignen

Beispiel 1: Satzanfänge

Spannung	Angst	Freude	Zeit
Plötzlich	Vor Schreck	Mit glänzenden Augen	In diesem Moment
Da	Zitternd	Überglücklich	Nachdem
Jetzt	Schweissgebadet	Freudestrahlend	Vier Stunden später
Genau in diesem Augenblick	Mit zittrigen Knien	Fröhlich	Als
Als	Gelähmt vor Angst	Überwältigt vor Freude	Bevor
Nun	Mit klappernden Zähnen	Zufrieden	Kurz darauf
In diesem Moment	Kreidebleich	Mein Herz hüpfte als	Bald
Gerade als	Sprachlos	Lachend	Nach einiger Zeit
Dann	Atemlos	Mit einem Lächeln	Nachher
Auf einmal	Zaghaft	Jubilnd	Schliesslich
In diesem Augenblick	Hilfeschreiend	Äusserst froh über	Danach

Beispiel 2: Brief

Hans Muster
 Bahnhofstrasse 44
 9500 Wil

Bewerbung um die Lehrstelle als Logistiker EFZ

Rheineck, 10. Februar 2023 oder 10.02.23

Sehr geehrte Frau Meier
 Sehr geehrter Herr Djokovic

Freundliche Grüsse

Beilagen:

- Lebenslauf
- Zeugnisse

Beispiel 3: Argumentation / Erörterung

Einleitung:

Es stellt / ergibt sich die Frage

Hauptteil:

zunächst einmal - eng damit verknüpft ist - darüber hinaus – nicht zu vergessen – ein weiterer Gesichtspunkt – des Weiteren – zudem – dieses Beispiel verdeutlicht insbesondere – dem gegenüber ist zu bedenken – trotz all dieser Gründe darf nicht übersehen werden

Schluss:

die aufgeführten Argumente zeigen – daraus ergibt sich – zusammenfassend betrachtet – nach meiner persönlichen Einschätzung

Was ist eine Persönliche Checkliste (PCL)?

- In der PCL stehen individuelle Tipps, bzw. Ziele zur Verbesserung des Textes, die von der LP/SHP festgelegt werden.
- Zu Beginn schreibt die LP / SHP sie in die PCL.
- Es werden 1-3 Ziele auf festgelegt. Auf Ebene Wort und Ausdruck liegt die Anzahl zu lernender Wörter im Ermessen der LP /SHP, da es hier auch Wortschatz gibt, den die ganze Gruppe lernen soll.
- Eine Auswahl von Tipps auf Text-, Satz und Wortebene befinden sich auf Seite X.
- Es ist zu empfehlen eine PCL auf Text und Satzebene zu führen und eine auf Wort- / und Ausdruckebene.
- Der PCL kommt in dieser Hinsicht die Funktion einer **Lernzielvereinbarung** zu.

Wie wird sie angewandt?

- Sie wird min. einmal wöchentlich trainiert: z.B. im Wechsel, einmal während des Unterrichts, einmal als Hausaufgabe.
- Sechs Trainingsmethoden hierfür befinden sich auf Seite 13: Fotografieren, Partnerdiktat, Abschrift, Wanderdiktat, Partnerdiktat, Wörter sortieren, Wörter auf und abbauen.
- Sie können von der LP /SHP bestimmt oder selbst ausgesucht werden.
- Die Übungen und die angewandte Übungstechnik werden jeweils ins Übungsheft geschrieben und datiert.

Was ist das Ziel?

Die PCL wird beim Schreiben von Texten konsultiert:

Die darauf stehenden Tipps werden umgesetzt, Begriffe richtig geschrieben.

Ist ein Ziel erreicht, d.h. in einem Folgetext umgesetzt, wird dies mit dem Datum festgehalten.

Wie wird sie ausgefüllt?

PCL: Zielvereinbarung auf Text-, Satz- und Wortebene

Die Ziele werden durch wöchentliches Abschreiben verinnerlicht. Eine Auswahl befindet sich auf Seite 14.

PCL: Wörter, Ausdrücke und Regeln zum Auswendiglernen

Jede Linie funktioniert wie eine Karteikarte. Jedes Mal, wenn sie richtig, wiedergegeben wird, bekommt sie ein Kreuz. Nach fünf richtigen Durchgängen darf davon ausgegangen werden, dass der Ausdruck den Weg ins Langzeitgedächtnis gefunden hat und nicht mehr geübt werden muss.

Die ursprünglich falsche Stelle wird immer mit derselben Farbe markiert.

Ausdrücke sind mit Präposition oder Verb anzugeben.

Die richtige Schreibweise wird begründet und mitgelernt:

z.B: Gebäude → bauen (Ableitung) Hund → Hunde (Verlängerung)

Trainingsmethoden zur PCL

6 Lerntechniken zur Speicherung von Wortbildern

Fotografieren

1. Schau dir das Wort/den Ausdruck oder Satz gut an! Merke dir die Besonderheiten!
2. Drehe das Blatt um!
3. Beschäftige deinen Kopf 20 - 30 Sek. mit etwas anderem:
 - a. in einer anderen Sprache langsam auf 20 zählen
 - b. eine Malreihe vorwärts und rückwärts aufsagen
 - c. einen Refrain innerlich singen
 - d. Fingerkoordination trainieren
4. Notiere das Wort!

Wanderdiktat

1. Lege die Vorlage in eine andere Ecke des Zimmers!
2. Speichere sorgfältig ein paar Wörter / einen Satz!
3. Laufe gemütlich und leise an deinen Platz zurück!
4. Schreibe dort das Gespeicherte korrekt auf!
5. Kontrolliere deine Arbeit sorgfältig!

Wörter auf- und Abbauen

Schreibe auf jede Linie einen Buchstaben mehr.

(Diese Methode eignet sich nur für schwierige Wörter, nicht für ganze Ausdrücke oder Sätze.)

Partnerdiktat

1. Diktire deinem deiner Partnerin / deinem Partner die Lernwörter!
2. Wenn ein Fehler passiert, lege ihr/ ihm sanft die Hand auf die Schulter. Wenn er den Fehler selbst herausfindet und die Verbesserung begründen kann, zählt das Geschriebene als richtig.
3. Überprüfe nach jedem Wort/ Ausdruck/Satz achtsam das Geschriebene deiner Partnerin / eines Partners und trage das Resultat sofort in seine PCL ein!

Wechselt die Rollen!

Abschrift

1. Schreibe jeden Eintrag der PCL (Wort, Ausdruck, Satz) 3x sorgfältig ab!
2. Markiere die Schwierigkeit(en) mit Farbe!

Sortieren (nur für Wörter)

1. Teile ein Papier in mehrere Flächen auf.
2. Notiere als Titel verschiedene Kategorien, wie z.B. Gross-/Kleinschreibung, Dehnungen/Schärfungen, schwierige Wörter, ...
3. Schreibe deine Lernwörter am richtigen Ort ein. (Ein Wort kann auch in mehrere Kategorien eingeteilt werden.)
4. Setze Farben sinnvoll ein!

Inhaltsbeispiele und Vereinbarungen für die PCL

In Anlehnung an das Projekt der IIK im Schulhaus Käferholz 2016

Textebene

- Ich teile meinen Text in verschiedene Absätze ein. Jeder Absatz hat ein Thema.
- Ich teile meinen Text in Absätze ein und lasse nach jedem Absatz eine Zeile frei.
- Ich schreibe in meinem Text die wichtigen Informationen.
- Ich schreibe in meinem Text zuerst allgemeine Informationen und dann erst die Details.
- Ich verbinde meine Sätze so, dass ein Text mit einem roten Faden entsteht.
- Ich verbinde die Sätze innerhalb eines Absatzes so, dass ein roter Faden entsteht.
- Ich schreibe nicht das gleiche zwei Mal.
- Ich achte darauf, dass die Sätze in einem Absatz logisch zusammenpassen.

Satzebene

- Ich setze am Ende eines Satzes immer einen Punkt, ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen.
- Ich schreibe einen Gedanken pro Satz. Wenn der Gedanke fertig ist, setze ich einen Punkt.
- Ein Satz ist ein Gedanke. Ich trenne jeden Gedanken mit einem Punkt oder ich verbinde zwei Gedanken mit "und", "dass", "weil" etc.
- Ich schreibe das erste Wort eines Satzes immer gross.
- Ich schreibe möglichst einfache kurze Sätze.
- Ich achte darauf, dass alle Sätze vollständig sind.
- Ich fange nicht zu viele Sätze mit dem gleichen Wort an.
- Ich benutze Textbausteine, damit meine Sätze nicht immer gleich anfangen.
- Ich vermeide zu viele „dann“.
- Ich vermeide zu viele "und" -Sätze.
- Ich schreibe zwischen Satzteilen ein Komma.

Wortebene

- Ich schreibe alle Nomen im Satz gross. (Beispiele aus dem Text)
- Ich schreibe nur Nomen gross, **alle anderen Wörter eines Satzes klein**. (Beispiele aus Text)
- Ich schreibe alle Nomen in einem Satz gross. Die anderen Wörter schreibe ich klein. Man muss den Unterschied deutlich erkennen. (Beispiele aus Text)
- Ich schreibe die Textbausteine korrekt ab.
- Ich benutze verschiedene Wörter, um etwas zu beschreiben und vermeide Repetitionen.
- Ich kontrolliere, dass im Text keine englischen Wörter / keine Mundart-Wörter stehen.

PCL mit Zielvereinbarungen auf Text-, Satz- und Wortebene

Name:

Ziel:	Eintrag	Austrag	Visum LP/SHP

PCL Nr. _____ Rechtschreibung und Grammatik

Name:

Startdatum:

Ende:

Wort / Ausdruck / Regel	X richtig / falsch				Selbst- oder Partnerkontrolle	Visum
seid (Verb) → Bsp.: Ihr seid umwerfend.						
seit (Partikel) → Bsp.: Seit sieben Jahren ...						
das (Pronomen) → Bsp.: Das Haus, das ich bewohne, ...						
dass (Konjunktion) Ja, ich denke, dass es passt.						
Variante: Das s bei das, das steht allein, passen dieses, welches, jenes rein!						
Gebäude → bauen						
mit Interesse → Präposition signalisiert Nomen						
ohne grosse Angst → die Angst (Name eines Gefühls)						

Infos zum Schatzheft

- Im Schatzheft werden verschiedene Aspekte des Schreibens festgehalten.
- Es ist ein Nachschlagewerk und soll während des Schreibprozesses zu Rate gezogen.
- Es wächst.
- Es enthält:
 - Gelungenes (aus Peerfeedback, aus Lesungen)
 - Textsortenwissen mit Strukturierungen und Masken (z.B. Brief)
 - Anregungen und Tipps

→ Es soll zu einem richtigen, persönlichen Schatzheft werden.
- Je nachdem wie viel Raum dem Schreiben gegeben werden soll, kann die LP / SHP ein dünneres oder dickeres Heft, im A4 oder A5 Format wählen.
- Auf der folgenden Seite ist ein mögliches Inhaltsverzeichnis abgebildet.
- Nach jedem Kapitel ist vorzugsweise etwas Platz für Unvorhergesehenes freizulassen.

Inhaltsverzeichnis Schatzheft

<i>Was ist ein guter Text?</i>	1
<i>Mindmap</i>	2
<i>Adressat, Funktion / Wirkung, Textsorte, Semantik, Syntax</i>	4
<i>→ roter Faden</i>	
<i>Gelungenes</i>	5
<i>Präzise Wörter</i>	6
<i>Treffende Ausdrücke</i>	7
<i>Spezielle Satzkonstruktionen</i>	8
<i>Spannende Abschnitte</i>	9
<i>Diese Geschichte gefällt mir!</i>	10
<i>Textsorten</i>	13
<i>Fantasiegeschichte</i>	14
<i>Bericht</i>	15
<i>Briefe</i>	16
<i>Argumentationen</i>	17
<i>Tipps und Anregungen</i>	20
<u><i>Wortschatz und Redewendungen</i></u>	21
<i>Synonyme für ... gehen</i>	22
<i>sagen</i>	23
<i>machen</i>	24
<i>gut / schlecht</i>	25
<u><i>Satzanfänge</i></u>	26
<i>Geschichtsanfänge</i>	27
<i>Zeit</i>	28
<i>Spannung</i>	29
<i>Angst</i>	30
<i>Freude</i>	31
<u><i>Satzkonstruktionen</i></u>	32
<i>Konjunktionen</i>	33
<i>Direkte Rede</i>	35
<i>6 Kommaeregeln</i>	37

Peer Feedbacks gilt mit einer Effektstärke von 7,5 ebenfalls zu den erfolgreichsten Mitteln, um schreiben zu lernen. Nachfolgend einige Gedanken und Empfehlungen zur Umsetzung hierfür:

Allgemeines

- Einige SuS mit Lernschwierigkeiten sind anfangs noch keine guten Berater, da es ihnen noch an Wissen mangelt. Sie können diese Funktion nicht ohne Unterstützung (starker SuS oder LP/SHP im selben Team) ausfüllen.
- Feedback geben und empfangen bedarf einer Einführung. (Es könnte z.B. ein Modell-Feedback zwischen LP und SHP geführt werden.) Durch dieses Förderkonzept der Schreibkompetenz wird Feedback geben und entgegennehmen immer wieder geübt.
- Das Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite hilft den SuS, gezielt und strukturiert Feedback zu geben.
- Jeder Feedbackgeber lernt auch selbst - für seine eigenen Texte.

Ablauf

- Wenn der Schreibzyklus stark geführt ist, können 2-3er Gruppen gebildet werden, um sich die Feedbacks der anderen Autoren abzuholen.
- Erfolgt der Unterricht offen, sind nicht alle SuS zeitgleich für die Überarbeitung bereit. Eine Möglichkeit ist es, dass SuS, die Feedback abholen möchten, ihren Namen an die Wandtafel schreiben, sodass es für den, die Nächsten ersichtlich ist, mit wem sie zusammenarbeiten können.
- **Wartezeiten werden mit Lesen überbrückt** - in einem Bibliotheksbuch, in den Werken der SuS, in von LPS /SHPS ausgesuchten Texten von Schriftstellen als gute Beispiele, ...

Beispiel

Im nebenstehenden Beispiel schrieben die SuS eine Fabel. Im Anschluss wurde eine Schreibkonferenz durchgeführt. Der Ablauf ist untenstehend kurz festgehalten:

1. Der Autor schreibt vorgängig seine PCL- Ziele ins Blatt «Schreibkonferenz».
2. Dann setzt er sich mit den Peers in den Nebenraum und liest seinen Text vor.
3. Im Anschluss teilen die Peers dem Autor mit, wie der Text auf sie **wirkt**.
4. Weiter geben sie Auskunft, darüber, ob sie alles verstanden haben, bzw. ob der Text einen **roten Faden** hat, ob etwas fehlt, fragen nach, wenn noch etwas unklar ist.
5. Vielleicht will der Autor noch Ideen von den Peers abholen.
6. Wunderbar ist es, wenn sie **Schätze (Gelungenes)** im Text erkennen und formulieren können.
7. Anschliessend werden die Eigenheiten der **Textsorte überprüft**.
8. Im Weiteren kontrollieren die Peers, ob der Autor **seine persönlichen Ziele umgesetzt** hat.
9. Soweit möglich gehen sie dann die Punkte der sprachlichen Gestaltung und der Rechtschreibung durch.
10. Sorgfältig wird nachgeschaut, ob der Text korrekt gespeichert wurde.
11. Zum Abschluss darf (muss aber nicht) noch ein Tipp abgeholt werden.

Schlusswort

Diese Broschüre zur Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe ist im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik, Zürich entstanden. Wenn Interesse an den theoretischen Aussagen und Empfehlungen namhafter Wissenschaftler zum Thema «Schreiben und Schreibförderung» besteht, so empfehle ich euch das Studium meiner Masterarbeit mit der darin heranangezogenen Fachliteratur.

Nebst einigen, aus der fast unendlichen Fülle, der Aussagen von Wissenschaftlern zum Thema «Schreibförderung und Schreiben» sind auch meine persönlichen Erfahrungen aus 30 Jahren Schulalltag eingeflossen, um den hier beschriebenen Förderzyklus interessant, vor allem aber umsetzbar für den zweiten (3. – 6. Kl.) und vor allem dritten (7. – 9. Kl.) Zyklus werden zu lassen.

Link zur Masterarbeit: [to be defined](#),

Ich danke allen Lesern für ihr Interesse an dieser praxisorientierten Broschüre und würde mich sehr freuen, selbst auch Feedback von Kollegen und Kolleginnen, Lehrpersonen, wie Schulische Heilpädagogen / Heilpädagoginnen, die diesen Schreibförderzyklus angewandt haben, zu erhalten.

Anja Wibawa-Koller

Prozesse

und

Werkzeuge

zur individuellen Förderung der
Schreibkompetenz

März 2023

Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen

«Schreiben lernt man durch (...) Schreiben.» (Vedral, 2015) ist ein Satz, den viele Schreibpsychologen und Schreibtrainer als grundlegend ansehen. Schreiben ist zu vergleichen mit dem Erlernen eines Instrumentes. Es bedarf der «täglichen» Übung.

Aber mal ehrlich: Wie oft lassen wir unsere Schüler und Schülerinnen (SuS) schreiben? Wie oft wollen sie selbst schreiben? Ist Schreiben so unwichtig für unser Leben, dass wir ihm so wenig Platz einräumen? Oder ist es die Angst von uns LPs und SHPs, dass Korrekturen und Förderung viel zu aufwendig sind und zu viel Zeit in Anspruch nehmen?

Viele Tipps und Regeln haben unsere Förder-SuS zur Oberstufenzeit bereits unzählige Male gehört. Trotzdem wurden sie nicht abgespeichert, in eigenen Texten nicht benutzt, auch nicht in diktierten. Woran liegt dies? Unterrichten wir das Falsche - nicht genug Grammatik und Rechtschreibung? Nein! Was unsere SuS brauchen, sind mehr individuelle Schreibgelegenheiten. Sie müssen die Chance erhalten, Neuerlerntes immer wieder in eigenen Texten zu verwenden. Dazu ist Motivation wichtig: Wenn es uns gelingt, dass unsere SuS sich mitteilen wollen, mit ihren Texten etwas erreichen möchten, entsteht das Bedürfnis, sich wirksam auszudrücken und das dazu Notwendige zu erlernen. Lasst uns zudem die Jugendlichen Deutsch lehren im Sinne von „[Deutsch als Lernsprache](#)“. Viel zu sehr gehen wir nämlich davon aus, dass unsere SuS - die meisten doch hier aufgewachsen - über den nötigen Wortschatz verfügen, um sich präzise mündlich und SCHRIFTLICH auszudrücken. Dem ist aber oft nicht so:

Wie viele unserer SuS haben Vorbilder zu Hause, die lesen, sich mit Ihnen austauschen, diskutieren, argumentieren, philosophieren, ...? Oder wie viele unserer SuS würden lesen als ihr Hobby bezeichnen?

Es muss also (wieder) eine Selbstverständlichkeit werden, dass wir mit Ihnen thematische Wortfelder erschliessen, dass die SuS Wörter (Vokabeln), Ausdrücke, Sätze und Floskeln lernen. Stellen wir Ihnen Gerüste und Redemittel zur Verfügung, auf denen sie ihre Sprache aufbauen und weiterentwickeln können. Sie sollen Sprache als ihre Stärke erfahren dürfen, eine Sprache, die ihnen hilft, sich in der Gesellschaft einzubringen - sprechend und SCHREIBEND. Und dazu braucht es Raum und Zeit. Habe ich euch neugierig gemacht? Dann blättert doch diese Broschüre durch.

Im vorliegenden Handout wird ein Förderzyklus zur Entwicklung der Schreibkompetenz vorgestellt, der das Ziel hat, regelmässig mit den SuS zu schreiben und sie zum Ausdrücken eigener Gedanken zu motivieren. Denn was gibt es Erfüllenderes, als Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich und die Umwelt beim Schreiben zu entdecken?

Herzlichst

Anja Wibawa-Koller

Inhaltsverzeichnis

Einführung	- 1 -
<i>Welche Werkzeuge sind geeignet, die Schreibkompetenz von Schülerinnen und Schülern zu verbessern?</i>	<i>- 1 -</i>
Der Schreibförderzyklus	- 2 -
<i>Übersicht: Der komplette Schreibförderzyklus</i>	<i>- 2 -</i>
<i>Vorbereitung des Förderzyklus</i>	<i>- 3 -</i>
<i>Die drei wesentlichen Werkzeuge des Schreibförderzyklus</i>	<i>- 4 -</i>
<i>Die Elemente des Schreibförderzyklus</i>	<i>- 4 -</i>
<i>Vorbereitung Schreibprozess</i>	<i>- 5 -</i>
<i>Durchführung des Schreibprozesses mit Erklärungen und Tipps</i>	<i>- 6 -</i>
<i>Abschluss eines Förderzyklus</i>	<i>- 7 -</i>
Scaffolding	- 8 -
<i>Allgemeine Talons.....</i>	<i>- 8 -</i>
<i>Beispiele verschiedener Talons</i>	<i>- 9 -</i>
<i>Redemittel</i>	<i>- 10 -</i>
<i>Beispiel talons zu Redemitteln</i>	<i>- 11 -</i>
Die persönliche Checkliste	- 12 -
<i>Was ist eine Persönliche Checkliste (PCL)?</i>	<i>- 12 -</i>
<i>Wie wird sie angewandt?</i>	<i>- 12 -</i>
<i>Was ist das Ziel?</i>	<i>- 12 -</i>
<i>Wie wird sie ausgefüllt?</i>	<i>- 12 -</i>
<i>Trainingsmethoden zur PCL</i>	<i>- 13 -</i>
<i>Auszug von «Persönlichen Checklisten»</i>	<i>- 15 -</i>
Schatzheft	- 16 -
<i>Infos zum Schatzheft</i>	<i>- 16 -</i>
<i>Beispiel Inhaltsverzeichnis eines Schatzheftes</i>	<i>- 17 -</i>
Peer Feedback	- 18 -
<i>Allgemeines zum Feedback Teil 1</i>	<i>- 18 -</i>
<i>Ablauf der Feedbackrunde</i>	<i>- 18 -</i>
<i>Beispiel eines Feedbacks</i>	<i>- 18 -</i>
<i>Arbeitsblatt «Peer Feedback» (Vorderseite)</i>	<i>- 19 -</i>
<i>Allgemeines zum Feedback Teil 2</i>	<i>- 20 -</i>
<i>Arbeitsblatt «Peer Feedback» (Rückseite, optional)</i>	<i>- 21 -</i>
Schlusswort	- 22 -

Einführung

Welche Werkzeuge sind geeignet, die Schreibkompetenz von Schülerinnen und Schülern zu verbessern?

Die nachstehende Darstellung beruht auf Hunderten von Studien, durchgeführt und gesammelt von Graham (2007). Sie zeigt anhand von Effektstärken auf, welche Werkzeuge erfolgreich bei der Vermittlung von Schreibkompetenz sind. In der untenstehenden Grafik wurden zwei Kategorien einander gegenübergestellt. Links sind die Klassenstufen 4-12 ersichtlich und rechts die Klassenstufen 2-8 inkl. jener SuS mit Lernschwierigkeiten.

Abgesehen von den Kindern mit Lernschwierigkeiten weist die grösste Wirksamkeit **das selbst-regulierte Schreiben** auf: Es umfasst die Bereiche Ideenfindung, Planen, Entwerfen, Verwerfen und Revidieren eines Textes, ganz nach LP21. Diesem **Prozess** wird auf den folgenden Seiten Rechnung getragen.

Zudem ist bei allen Studienteilnehmern zu beobachten, dass **das gezielte Vermitteln von Schreibstrategien** sowie **das Setzen von Produktzielen** erfolgreich ist.

Für die Umsetzung wird ein **Textverarbeitungsprogramm** empfohlen. Als sinnvoll, aber nicht Teil des Schreibzyklus, werden auch das **Zusammenfassen und Diktieren von Texten** erachtet.

Im Gegensatz dazu vermag losgelöster Grammatikunterricht die Schreibkompetenz und -Motivation nicht zu verbessern - im Gegenteil.

Der Schreibförderzyklus

Übersicht: Der komplette Schreibförderzyklus

Auf der folgenden Darstellung (als Plakat erhältlich) ist mein Vorschlag eines Schreibförderzyklus abgebildet. In dieser Broschüre werden die dazugehörigen Elemente detailliert beschrieben: Lernstandsbestimmung, Lernzielvereinbarung, Ideen generieren, Planen, Schreiben, Revidieren, Peer Feedback, Überarbeiten, Verwerfen, Neuschreiben, Lesung, ...

Vorbereitung des Förderzyklus

Vor dem Start des Schreibförderzyklus ist es wichtig, dass von LP und SHP die Ziele und Rahmenbedingungen des Schreibförderzyklus festgelegt und sie anschliessend den SuS kommuniziert werden. Im Folgenden sind Empfehlungen aufgelistet.

Ziele:

- Freude am Schreiben erleben, dessen Sinn erkennen, Fertigkeiten weiterentwickeln
- Zur Verfügungstellung von 3-4 Lekt. / Wo während eines Quartals oder 2-3 Lekt. / Wo während eines Semesters fürs Schreiben, wobei die Anzahl Förderzyklen zu 3 -4 Lekt. / Wo zu bestimmen ist (Empfehlung: min. 8 Zyklen).
- 3-4 Texte im Quartal / 6-8 Texte im Semester schreiben und revidieren
- bester Text im Quartal / beste zwei Texte im Semester werden benotet und präsentiert
- Präsentationsform (mit SuS vereinbaren):
Leserunde mit Mit-SuS, für Parallelklasse oder Eltern, Buch, Homepage, Geschichtencafé, ...

Bemerkung:

Nicht nur das Schreiben, sondern auch das Lesen, Nachdenken über Sprache, Sprechen und sogar Hören sind in diesen Schreibprozess inkludiert.

Bewertung:

Bevor die LP /SHP eine Rückmeldung gibt, werden die Peers um eine solche gebeten:

- Das oberste Kriterium bei der Bewertung ist die **Wirkung des Textes** auf den Leser / die Leserin.
- Anschliessend werden zuerst oder gar ausschliesslich die **individuellen Schreibernziele** überprüft.
- Während die individuellen Lernziele nach jedem Text überprüft werden, erfolgt eine umfassende Beurteilung bzw. Benotung 1-2x / pro Semester, evtl. in Form einer Klassenkonferenz (Spitta, 2015, S.87-91).
- Teil der Benotung ist die Bewertung des Schreibprozesses.

Gestaltung des Schreibraums:

Das Schulzimmer verwandelt sich mehr und mehr in eine Schreibstube: Es «riecht» nach Texten.

- Das Plakat des Förderzyklus ist im Schreibzimmer präsent.
 - Wenn der Unterricht stark geführt wird, zeigt ein Pfeil auf den Ort des Prozesses, in dem alle SuS gerade arbeiten.
 - Wenn die SuS «frei» arbeiten, kann eine Klammer mit dem Namen des Schülers / der Schülerin anzeigen, in welcher Phase sich er / sie sich befindet.
- Sammlung guter Texte (Schriftsteller, SuS-Arbeiten)
- Beratungsecke-/ raum, Schreibraum
- Plakate von themen- oder textsortenspezifischem Wortschatz dekorieren das Schulzimmer.

Die drei wesentlichen Werkzeuge des Schreibförderzyklus

- **Das Schatzheft:**
 - Hier wird Gelungenes gesammelt: Wörter, Sätze, Passagen, ...
 - Es enthält Textsortenwissen: Aufbau und Eigenschaften
 - Wortschatz und Ausdrücke
 - Hilfreiches Regelwissen
- **Die persönliche Checkliste (PCL):**
 - Die PCL beinhaltet die Lernzielvereinbarungen.
 - Die Inhalte werden den SuS-Texten oder Klassenzielen entnommen.
 - Das Ziel des PCL-Trainings ist es, individuelle Wörter und Ausdrücke, aber auch Regeln durch regelmässiges Wiederholen ins Langzeitgedächtnis zu überführen.
- **Das Übungsheft:**
 - Jeder Eintrag erhält zuerst das «heutige» Datum.
 - Das Übungsheft dient zum einen dem Festhalten von Ideen und zum Planen von Texten.
 - Zum anderen werden darin die Regeln, Ausdrücke, ... der persönlichen Checkliste (PCL) geübt.

Weitere wichtige Hilfsmittel sind Talons (S.8+9) und Redemittel (S.10+11).

Die Elemente des Schreibförderzyklus

Bestimmung der Schreibkompetenz

Zum Einstieg in das Schreibprojekt wird einmalig eine **Lernstandsbestimmung** vorgenommen. Die LP / SHP lässt die SuS nach bestem Wissen und Gewissen einen Text planen, schreiben und überarbeiten. Anschliessend wird der Text eingesammelt und von LP /SHP analysiert.

Lernzielvereinbarung

Das Ergebnis der Lernstandsbestimmung wird mit jeder Schülerin und jedem Schüler einzeln besprochen. LP / SHP teilen den SuS zuerst Gelungenes mit. Dann werden der Schülerin oder dem Schüler 1–3 Verbesserungsvorschläge unterbreitet. Diese werden als **Lernzielvereinbarung** in der Persönlichen Checkliste (PCL) festgehalten. Genauere Infos zum Umgang und der Arbeit mit der PCL befinden sich auf Seite 12-15.

Vorbereitung Schreibprozess

Inputs generieren

Der grösste Lerneffekt entsteht, wenn das Schreibthema einem Bedürfnis der SuS entspringt. Von Vorteil sind auch Themen aus dem aktuellen Alltagsgeschehen: Antrag an Schülerrat, Einladung, Bewerbung, ...

Untenstehend noch weitere bekannte Möglichkeiten, eigene Ideen zu generieren oder ergänzen.

- Film
- Diskussion
- Charaktere kreieren (Aussehen, Eigenschaften, besondere Fähigkeiten)
Schauplatz bestimmen und beschreiben, zu lösendes Problem festlegen
- Philosophierunde
- Brainstorming
- Mindmap

Textplanung

Auch zur Planung eines Textes gibt es viele Hilfsmittel. Einige davon seien hier genannt:

- Denkblatt:
 - Mein Thema ist: _____
 - Ich will darüber schreiben, weil
 - Wer liest meinen Text?
 - Mein Text soll...?
 - unterhalten beschreiben aufrütteln appellieren
 - Damit mein Text verständlich ist, werde ich ihn wie folgt organisieren...
 - Ich weiss, wo ich den nötigen Wortschatz finde.
- Zeitstrahl (zeitl. Einordnung der Ereignisse)
- Strukturierung durch die Textsorte
- Start- und Endsatz

Durchführung des Schreibprozesses mit Erklärungen und Tipps

Nach dem Generieren von Schreibideen und der Textplanung beginnt der eigentliche Schreibprozess, das zentrale Element des Förderzyklus. Er beinhaltet das **Verfassen, Revidieren, Verwerfen und Neuschreiben eines Textes** (siehe nachfolgendes Bild) bis hin zu **Lesung oder Präsentation**. Ergänzt wird die Schreibphase durch **Peer Feedback** und nach jeder zweiten Runde durch eine **Beratung von LP oder SHP**.

- Die Ideen für einen Text und die anschließende Planung werden vorzugsweise von Hand geschrieben werden.

- Das Formulieren von Texten erfolgt mit dem Computer im Word. So können entstandene Texte leicht überarbeitet werden.
Die Rechtschreibprüfung ist nicht auszuschalten, im Gegenteil, die SuS werden angehalten, **rot** unterstrichene Wörter zu korrigieren, **blau** Unterstrichenes nochmals durchzulesen, da dann meist ein Fall- oder Satzzeichenfehler vorliegt. (Schwachstellen hat das Programm bei zusammengesetztem Nomen.)
- An dem Tag, an dem ein Text geschrieben wurde, wird er nicht mehr überarbeitet. PAUSE ist angesagt. In dieser Pause kann man...
 - in einem ausgewählten Buch lesen
 - ein Peer Feedback geben
 - bereits entstandene Texte der Peers lesen
 - Texte der aktuellen Textsorte eines bekannten Autors lesen, darüber nachdenken, sie mit dem eigenen vergleichen
- Die erste Überarbeitung erfolgt mit Hilfe der PCL und den zur Verfügung stehenden Talons. Genaueres ist der Seite 9 zu entnehmen.
- Fürs Peerfeedback steht das Blatt «Schreibkonferenz» auf den Seiten 19-20 zur Verfügung.
- Die Rückmeldungen der Peers werden in die zweite Überarbeitung aufgenommen.
- In diesem Projekt wird vorgeschlagen, den Text nach einer Runde des Schreibförderzyklus in einem für die SuS nicht zugreifbaren Ordner des Computers zu speichern und die SuS ihren Text mit all dem neu erworbenen Wissen zu demselben Thema neu schreiben zu lassen.
- Zur gleichen Textsorte wird generell mehrmals ein Text verfasst.

Abschluss eines Förderzyklus

- Nach dem zweiten Durchgang (Neuschrift), inkl. der beiden Überarbeitungssequenzen, wird der Text der LP/SHP abgegeben.
- Diese analysiert ihn in Bezug auf die Lernzielvereinbarung und gibt den SuS Rückmeldung über Gelungenes und die Erreichung der vereinbarten Ziele.
- Für den nächsten Zyklus werden die Lernziele entweder beibehalten oder angepasst.
- Es wird abgemacht, ob der Text oder ein Auszug davon den anderen SuS in einer Lesung vorgetragen wird.
- Gelungenes aus eigenen oder anderen Texten findet Eingang ins Schatzheft.

Scaffolding

Scaffolding ist eine Bezeichnung für ein Gerüst, das den SuS Rahmen oder Leitlinien gibt und sie bei der Produktion ihrer Texte unterstützt. Dazu können Talons, Redemittel, Checklisten, ... gehören.

Allgemeine Talons

Es liegen verschiedene Talonarten, textsortenspezifische und solche zur Überprüfung des Ausdruckes und der Rechtschreibung, zum Gebrauch bereit.

Textsortentalons

- Wenn eine Textsorte eingeführt wird, sollten mindesten drei Texte zu derselben Sorte in Auftrag gegeben werden. Nur so können die textsortenspezifischen Strukturen und Eigenschaften verinnerlicht und automatisiert werden. Dies ist erforderlich, um Kapazität für den Inhalt des Textes selbst zu erhalten.
- Jede Textsorte hat besondere Eigenschaften und Strukturen. Zu fast jeder von ihnen gibt es sehr gut erklärte, kurze Videos auf Youtube.
- Ein Hefteintrag hierzu ins Schatzheft ist zu empfehlen.
- Es kann von Vorteil sein, nur eine Textstruktur einzuführen, eine, die für viele Textsorten funktioniert.
- **Generell gilt, weniger ist mehr.**
- Die Talons können vor dem Schreiben zur Orientierung ins Übungsheft geklebt werden und / oder aber nach dem Entwurf zur Überprüfung benutzt werden.

(Weitere Talons zu einzelnen Textsorten Argumentation, Kurzgeschichte, Bildbeschreibung können bei der Autorin bezogen.)

Talons zum Inhalt und zur sprachlichen Vielfalt

- Auch der nebenstehende Talon ist eine Vorlage und muss jeweils angepasst werden:
 - je nach geforderter Textart
 - auf Grund des im Klassenverband bereits Besprochenen
- Bei Förder-SuS empfiehlt es sich, einzelne Merkpunkte zu streichen oder Prioritäres hervorzuheben.
- Die Rubrik «Vielfalt» kann z.B. auch mit Konjunktionen ergänzt werden, sofern diese bereits thematisiert und geübt wurden.

Talons zur Rechtschreibung und Grammatik

- Der nebenstehende Talon ist ebenfalls als Vorschlag gedacht.
- Wichtig ist, jeden Talon auf die zu unterrichtende Gruppe zuzuschneiden: Braucht es die «Direkte Rede» im geforderten Text? Wurden die Kommaregeln schon durchgenommen?
- Es liegt im Ermessen jeder LP /SHP zu entscheiden, ob sie (einzelne) SuS herausfordern will und eine ganze Palette anbietet, die bei der erweiterten Überarbeitung helfen sollen oder ob es klüger ist, sich aufs Minimum zu beschränken.

Beispiele verschiedener Talons

Fantasie- / Abenteuergeschichte	Datum und Autor:		✓
	Titel:		
	Einleitung		
	Hauptteil		
	Höhepunkt		
	Schluss		

Inhalt	Mein Titel passt und macht neugierig.		✓
	Meine Geschichte hat einen roten Faden .		
	Meine Geschichte ist gut verständlich geschrieben		
	Meine Geschichte ist spannend erzählt.		
Vielfalt	Ich habe meine Geschichte mit treffenden Adjektiven geschmückt.		✓
	Ich habe verschiedene passende Verben benutzt.		
	Ich habe Personen miteinander sprechen lassen.		
	Meine Satzanfänge sind abwechslungsreich.		
	Auf überladene, unnötig komplizierte Satzschlagen habe ich verzichtet.		

Rechtschreibung und Grammatik	(Alle meine Buchstaben sind gut lesbar.)		✓
	Meine Sätze sind vollständig und verständlich geschrieben.		
	Ich habe alle Wörter auf Gross- und Kleinschreibung überprüft.		
	Ich habe alle Satzzeichen gesetzt, auch die Kommas .		
	Die Silbensprache hilft mir, Wörter am Ende einer Linie richtig zu trennen ... und lange Wörter korrekt zu schreiben		
	Ich habe zusammengesetzte Wörter zusammen, den Rest auseinander geschrieben.		
	Ich habe die Zeichen der direkten Rede bewusst gesetzt.		
	Wörter, bei denen ich unsicher bin, habe ich (im Duden) nachgeschaut .		

Redemittel

- Die SuS sollen vor dem Schreiben einen thematischen und textsortenspezifischen Wortschatz zur Verfügung gestellt bekommen. Dieser kann mit den SuS gesammelt und notiert werden.
- Es empfiehlt sich, sich als LP / SHP im Vorfeld Ausdrücke und Wörter zu notieren, die die SuS beim Formulieren ihrer Texte gebrauchen könnten, da wir ihren Wortschatz erweitern möchten.
- Es kann durchaus bestimmt werden, welche Wörter und Ausdrücke benutzt werden müssen und welche benutzt werden dürfen. Diese Wörter und Ausdrücke sind korrekt zu schreiben, evtl. sogar im Text zu kennzeichnen.
- Unabhängig vom Setting (Einzel-, Gruppen- oder Klassenlektionen) ist es sinnvoll, die Redemittel in die PCL eintragen zu lassen und diese zu üben.
- Eine weitere Möglichkeit zur Wortschatzerweiterung ist es, den SuS eine Internetseite mit Synonymen zu zeigen.
- ...

In den drei Beispielen nebenan habe ich textsortenspezifischen Wortschatz zusammengetragen:

- **Satzanfänge für jegliche Art von Geschichten**
- **typischer Wortschatz für Briefe**
- **Auszug aus Redemittel, die sich für Argumentationen / Erörterungen eignen**

Beispielalons zu Redemitteln

Beispiel 1: Satzanfänge

Spannung	Angst	Freude	Zeit
Plötzlich	Vor Schreck	Mit glänzenden Augen	In diesem Moment
Da	Zitternd	Überglücklich	Nachdem
Jetzt	Schweissgebadet	Freudestrahlend	Vier Stunden später
Genau in diesem Augenblick	Mit zittrigen Knien	Fröhlich	Als
Als	Gelähmt vor Angst	Überwältigt vor Freude	Bevor
Nun	Mit klappernden Zähnen	Zufrieden	Kurz darauf
In diesem Moment	Kreidebleich	Mein Herz hüpfte als	Bald
Gerade als	Sprachlos	Lachend	Nach einiger Zeit
Dann	Atemlos	Mit einem Lächeln	Nachher
Auf einmal	Zaghaft	Jubelnd	Schliesslich
In diesem Augenblick	Hilfeschreiend	Äusserst froh über	Danach

Beispiel 2: Brief

Hans Muster
 Bahnhofstrasse 44
 9500 Wil
 Bewerbung um die Lehrstelle als Logistiker EFZ
 Rheineck, 10. Februar 2023 oder 10.02.23
 Sehr geehrte Frau Meier
 Sehr geehrter Herr Djokovic
 Freundliche Grüsse
 Beilagen:
 - Lebenslauf
 - Zeugnisse

Beispiel 3: Argumentation / Erörterung

Einleitung:

Es stellt / ergibt sich die Frage

Hauptteil:

zunächst einmal - eng damit verknüpft ist - darüber hinaus – nicht zu vergessen – ein weiterer Gesichtspunkt – des Weiteren – zudem – dieses Beispiel verdeutlicht insbesondere – dem gegenüber ist zu bedenken – trotz all dieser Gründe darf nicht übersehen werden.

Schluss:

die aufgeführten Argumente zeigen – daraus ergibt sich – zusammenfassend betrachtet – nach meiner persönlichen Einschätzung

Die persönliche Checkliste

Was ist eine Persönliche Checkliste (PCL)?

- In der PCL stehen individuelle Tipps, bzw. Ziele zur Verbesserung des Textes, die von der LP/SHP mit jeder Schülerin / jedem Schüler individuell vereinbart werden.
- Zu Beginn schreibt die LP/SHP sie in die PCL oder lässt die SuS diese handschriftlich einschreiben.
- Es werden 1-3 Ziele festgelegt.
- Auf Ebene Wort und Ausdruck liegt die Anzahl zu lernender Wörter im Ermessen der LP/SHP, da es hier auch Wortschatz gibt, den die ganze Gruppe lernen soll.
- Eine Auswahl von Tipps auf Text-, Satz und Wortebene befinden sich auf Seite 15.
- Es ist zu empfehlen, eine PCL auf Text- und Satzebene zu führen und eine auf Wort- und Ausdruckebene.
- Der PCL kommt in dieser Hinsicht die Funktion einer **Lernzielvereinbarung** zu.

Wie wird sie angewandt?

- Sie wird min. einmal wöchentlich trainiert: z.B. im Wechsel, einmal während des Unterrichts, einmal als Hausaufgabe.
- Sechs Trainingsmethoden hierfür befinden sich auf Seite 13: Fotografieren, Partnerdiktat, Abschrift, Wanderdiktat, Partnerdiktat, Wörter sortieren, Wörter auf- und abbauen.
- Sie können von der LP/SHP bestimmt oder selbst ausgesucht werden.
- Die Übungen und die angewandte Übungstechnik werden jeweils ins Übungsheft eingeschrieben und datiert.

Was ist das Ziel?

- Die PCL wird beim Schreiben von Texten konsultiert: Die darauf stehenden Tipps werden umgesetzt, Begriffe richtig geschrieben.
- Ist ein Ziel erreicht, d.h. in einem Folgetext umgesetzt, wird dies mit dem Datum festgehalten.

Wie wird sie ausgefüllt?

PCL: Zielvereinbarung auf Text-, Satz- und Wortebene

Die Ziele werden durch wöchentliches Abschreiben verinnerlicht. Eine Auswahl befindet sich auf Seite 14.

PCL: Wörter, Ausdrücke und Regeln zum Auswendiglernen

- Jede Linie funktioniert wie eine Karteikarte. Jedes Mal, wenn die Einträge richtig geschrieben wird, bekommen sie ein Kreuz. Nach fünf richtigen Durchgängen darf davon ausgegangen werden, dass der Ausdruck den Weg ins Langzeitgedächtnis gefunden hat und nicht mehr geübt werden muss.
- Die ursprünglich falsche Stelle wird immer mit derselben Farbe markiert.
- Ausdrücke sind mit Präposition und / oder Verb anzugeben.
- Die richtige Schreibweise wird begründet und mitgelernt:
z.B: Gebäude → **ba**uen (Ableitung) Hund **d** → Hund**e** (Verlängerung)

Trainingsmethoden zur PCL

6 Lerntechniken zur Speicherung von Wortbildern

Fotografieren

1. Schau dir das Wort/den Ausdruck oder Satz gut an! Merke dir die Besonderheiten!
2. Drehe das Blatt um!
3. Beschäftige deinen Kopf 20 - 30 Sek. mit etwas anderem:
 - a. in einer anderen Sprache langsam auf 20 zählen
 - b. eine Malreihe vorwärts und rückwärts aufsagen
 - c. einen Refrain innerlich singen
 - d. Fingerkoordination trainieren
4. Notiere das Wort!

Wanderdiktat

1. Lege die Vorlage in eine andere Ecke des Zimmers!
2. Speichere sorgfältig ein paar Wörter / einen Satz!
3. Laufe gemütlich und leise an deinen Platz zurück!
4. Schreibe dort das Gespeicherte korrekt auf!
5. Kontrolliere deine Arbeit sorgfältig!

Wörter auf- und Abbauen

Schreibe auf jede Linie einen Buchstaben mehr.

(Diese Methode eignet sich nur für schwierige Wörter, nicht für ganze Ausdrücke oder Sätze.)

Partnerdiktat

1. Diktire deinem deiner Partnerin / deinem Partner die Lernwörter!
2. Wenn ein Fehler passiert, lege ihr/ ihm sanft die Hand auf die Schulter. Wenn er den Fehler selbst herausfindet und die Verbesserung begründen kann, zählt das Geschriebene als richtig.
3. Überprüfe nach jedem Wort/ Ausdruck/Satz achtsam das Geschriebene deiner Partnerin / eines Partners und trage das Resultat sofort in seine PCL ein!

Wechselt die Rollen!

Abschrift

1. Schreibe jeden Eintrag der PCL (Wort, Ausdruck, Satz) 3x sorgfältig ab!
2. Markiere die Schwierigkeit(en) mit Farbe!

Sortieren (nur für Wörter)

1. Teile ein Papier in mehrere Flächen auf.
2. Notiere als Titel verschiedene Kategorien, wie z.B. Gross-/Kleinschreibung, Dehnungen/Schärfungen, schwierige Wörter, ...
3. Schreibe deine Lernwörter am richtigen Ort ein. (Ein Wort kann auch in mehrere Kategorien eingeteilt werden.)
4. Setze Farben sinnvoll ein!

Inhaltsbeispiele und Vereinbarungen für die PCL

In Anlehnung an das Projekt der IIK im Schulhaus Käferholz (2016)

Textebene

- Ich teile meinen Text in verschiedene Absätze ein. Jeder Absatz hat ein Thema.
- Ich teile meinen Text in Absätze ein und lasse nach jedem Absatz eine Zeile frei.
- Ich schreibe in meinem Text die wichtigen Informationen.
- Ich schreibe in meinem Text zuerst allgemeine Informationen und dannerst die Details.
- Ich verbinde meine Sätze so, dass ein Text mit einem roten Faden entsteht.
- Ich verbinde die Sätze innerhalb eines Absatzes so, dass ein roter Faden entsteht.
- Ich schreibe nicht das gleiche zwei Mal.
- Ich achte darauf, dass die Sätze in einem Absatz logisch zusammenpassen.

Satzebene

- Ich setze am Ende eines Satzes immer einen Punkt, ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen.
- Ich schreibe einen Gedanken pro Satz. Wenn der Gedanke fertig ist, setze ich einen Punkt.
- Ein Satz ist ein Gedanke. Ich trenne jeden Gedanken mit einem Punkt oder ich verbinde zwei Gedanken mit »und«, «dass», «weil» etc.
- Ich schreibe das erste Wort eines Satzes immer gross.
- Ich schreibe möglichst einfache kurze Sätze.
- Ich achte darauf, dass alle Sätze vollständig sind.
- Ich fange nicht zu viele Sätze mit dem gleichen Wort an.
- Ich benutze Textbausteine, damit meine Sätze nicht immer gleich anfangen.
- Ich vermeide zu viele „dann“.
- Ich vermeide zu viele «und» -Sätze.
- Ich schreibe zwischen Satzteilen ein Komma.

Wortebene

- Ich schreibe alle Nomen im Satz gross. (Beispiele aus dem Text)
- Ich schreibe nur Nomen gross, **alle anderen Wörter eines Satzes klein**. (Beispiele aus Text)
- Ich schreibe alle Nomen in einem Satz gross. Die anderen Wörter schreibe ich klein. Man muss den Unterschied deutlich erkennen. (Beispiele aus Text)
- Ich schreibe die Textbausteine korrekt ab.
- Ich benutze verschiedene Wörter, um etwas zu beschreiben und vermeide Repetitionen.
- Ich kontrolliere, dass im Text keine englischen Wörter / keine Mundart-Wörter stehen.

Auszug von «Persönlichen Checklisten»

PCL mit Zielvereinbarungen auf Text- und Satzebene			
Name:			
Ziel:	Eintrag	Austrag	Visum LP/SHP
<i>Ich achte darauf, dass alle Sätze vollständig sind.</i>	10.1.23	31.1.23	Wü
<i>Ich teile meinen Text in verschiedene Absätze ein. Jeder Absatz hat ein Thema.</i>	24.1.23		

PCL Nr. _____ Rechtschreibung und Grammatik								
Name:		Startdatum:		Ende:				
				X richtig / falsch				
Wort / Ausdruck / Satz / Regel				Selbst- oder Partnerkontrolle		Visum		
<i>seid (Verb) → Bsp.: Ihr seid umwerfend.</i>				X	X	X	X	
<i>seit (Partikel) → Bsp.: Seit sieben Jahren ...</i>				X	X	X		
<i>das (Pronomen) Bsp.: Das Haus, das ich bewohne, ...</i>				X	X	X		
<i>dass (Konjunktion) Bsp.: Ja, ich denke, dass es passt.</i>				X	X			
Variante: <i>Das s bei das, das steht allein, passen dieses, welches, jenes rein!</i>								
<i>Gebäude → bauen</i>				X	X	X	/	
<i>mit Interesse → Präposition signalisiert Nomen</i>				X	X	X	X	
<i>ohne grosse Angst → die Angst (Name eines Gefühls)</i>				X	/			

Schatzheft

Infos zum Schatzheft

- Im Schatzheft werden verschiedene Aspekte des Schreibens festgehalten.
 - Es ist ein Nachschlagewerk und soll während des Schreibprozesses zu Rate gezogen.
 - Es wächst.
 - Es enthält:
 - Gelungenes (aus Peerfeedback, aus Lesungen)
 - Textsortenwissen mit Strukturierungen und Masken (z.B. Brief)
 - Anregungen und Tipps
- Es soll zu einem richtigen, persönlichen Schatzheft werden.
- Je nachdem wie viel Raum dem Schreiben gegeben werden soll, kann die LP/SHP ein dünneres oder dickeres Heft im A4- oder A5-Format wählen.
 - Auf der folgenden Seite ist ein mögliches Inhaltsverzeichnis abgebildet.
 - Nach jedem Kapitel ist vorzugsweise etwas Platz für Unvorhergesehenes freizulassen.

Beispiel Inhaltsverzeichnis eines Schatzheftes*Inhaltsverzeichnis*

<i>Was ist ein guter Text?</i>	1
<i>Mindmap</i>	2
<i>Adressat, Funktion / Wirkung, Textsorte, Semantik, Syntax</i>	
<i>→ roter Faden</i>	4
<i>Gelungenes</i>	5
<i>Präzise Wörter</i>	6
<i>Treffende Ausdrücke</i>	7
<i>Spezielle Satzkonstruktionen</i>	8
<i>Spannende Abschnitte</i>	9
<i>Diese Geschichte gefällt mir!</i>	10
<i>Textsorten</i>	13
<i>Fantasiegeschichte</i>	14
<i>Bericht</i>	15
<i>Briefe</i>	16
<i>Argumentationen</i>	17
<i>Tipps und Anregungen</i>	20
<u><i>Wortschatz und Redewendungen</i></u>	21
<i>Synonyme für ... gehen</i>	22
<i>sagen</i>	23
<i>machen</i>	24
<i>gut / schlecht</i>	25
<u><i>Satzanfänge</i></u>	28
<i>Geschichtsanfänge</i>	29
<i>Zeit</i>	30
<i>Spannung</i>	31
<i>Angst</i>	32
<i>Freude</i>	33
<u><i>Satzkonstruktionen</i></u>	37
<i>Konjunktionen</i>	38
<i>Direkte Rede</i>	39
<i>6 Kommaregeln</i>	40

Peer Feedback

Peer Feedback gilt mit einer Effektstärke von 0.75 ebenfalls zu den erfolgreichsten Mitteln, um schreiben zu lernen. Nachfolgend einige Gedanken und Empfehlungen zur Umsetzung hierfür:

Allgemeines zum Feedback Teil 1

- Viele SuS mit Lernschwierigkeiten sind anfangs keine guten Berater, da es ihnen noch an Wissen und Erfahrung mangelt. Sie können diese Funktion nicht ohne Unterstützung (starker SuS oder LP/SHP im selben Team) ausfüllen.
- Feedback geben und empfangen bedarf einer Einführung. (Es könnte z.B. ein Modell-Feedback zwischen LP und SHP geführt werden.) Durch dieses Förderkonzept der Schreibkompetenz wird Feedback geben und entgegennehmen immer wieder geübt.
- Das Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite hilft den SuS, gezielt und strukturiert Feedback zu geben.
- Jeder Feedbackgeber lernt auch selbst - für seine eigenen Texte.

Ablauf der Feedbackrunde

- Wenn der Schreibzyklus stark geführt ist, können 2-3er Gruppen gebildet werden, um sich die Feedbacks der anderen Autoren abzuholen.
- Erfolgt der Unterricht offen, sind nicht alle SuS zeitgleich für die Überarbeitung bereit. Eine Möglichkeit ist es, dass SuS, die Feedback abholen möchten, ihren Namen an die Wandtafel schreiben, sodass es für den / die Nächsten ersichtlich ist, mit wem sie zusammenarbeiten können.
- **Wartezeiten werden mit Lesen überbrückt** - in einem Bibliotheksbuch, in den Werken der SuS, in von LP/SHP ausgesuchten Texten von Schriftstellen als gute Beispiele, ...

Beispiel eines Feedbacks

Im nebenstehenden Beispiel schrieben die SuS eine Fabel. Im Anschluss wurde eine Schreibkonferenz durchgeführt. Der Ablauf ist untenstehend kurz festgehalten:

1. Der Autor schreibt vorgängig seine PCL-Ziele auf das Blatt «Schreibkonferenz».
2. Dann setzt er sich mit den Peers in den Nebenraum und liest seinen Text vor.
3. Im Anschluss teilen die Peers dem Autor mit, wie der Text auf sie **wirkt**.
4. Weiter geben sie Auskunft darüber, ob sie alles verstanden haben, bzw. ob der Text einen **roten Faden** hat, ob etwas fehlt, fragen nach, wenn noch etwas unklar ist.
5. Vielleicht will der Autor noch Ideen von den Peers abholen.
6. Wunderbar ist es, wenn sie **Schätze (Gelungenes)** im Text erkennen und formulieren können.
7. Anschliessend werden die Eigenheiten der **Textsorte überprüft**.
8. Im Weiteren kontrollieren die Peers, ob der Autor **seine persönlichen Ziele umgesetzt** hat.

Allgemeines zum Feedback Teil 2

Je nach Ermessen der SHP oder LP wird für die Förder-SuS die zweite Seite des Peer Feedback Leitfadens komplett weggelassen oder nur Teile davon bereitgestellt.

Dies betrifft die Punkte 9-11:

9. Soweit möglich gehen sie dann die Punkte der sprachlichen Gestaltung und der Rechtschreibung durch.
10. Sorgfältig wird nachgeschaut, ob der Text korrekt gespeichert wurde.
11. Zum Abschluss darf (muss aber nicht) noch ein Tipp abgeholt werden.

Die einzelnen Abschnitte «**Inhalt, Textsorte, Ziele der PCL, Sprachliche Gestaltung, Rechtschreibung, Formales**» können auch als Baukasten verstanden und in beliebiger Reihenfolge zusammengesetzt werden.

Schlusswort

Diese Broschüre zur Förderung der Schreibkompetenz auf der Oberstufe ist im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik, Zürich entstanden. Wenn Interesse an den theoretischen Aussagen und Empfehlungen namhafter Wissenschaftler zum Thema «Schreiben und Schreibförderung» besteht, so empfehle ich euch das Studium meiner Masterarbeit mit der darin heranangezogenen Fachliteratur.

Nebst einigen, aus der fast unendlichen Fülle der Aussagen von Wissenschaftlern zum Thema «Schreibförderung», sind auch meine persönlichen Erfahrungen aus 30 Jahren Schulalltag eingeflossen, um den hier beschriebenen Förderzyklus interessant, vor allem aber umsetzbar für den zweiten (3. – 6. Kl.) und dritten (7. – 9. Kl.) Zyklus werden zu lassen.

Ich danke allen Leserinnen und Lesern für ihr Interesse an dieser praxisorientierten Broschüre und würde mich sehr freuen, selbst auch Feedback von Kollegen und Kolleginnen, wie Schulische Heilpädagogen / Heilpädagoginnen und Lehrpersonen, die diesen Schreibförderzyklus in der Praxis angewandt haben, zu erhalten.

Anja Wibawa-Koller
Email: wibawa@sunrise.ch